

DIE
CIVILPROZESSUALISCHE ENQUÊTE.

EIN BERICHT

ERSTATTET VON

DR. ADOLF WACH,

PROFESSOR IN LEIPZIG.

ERGÄNZUNGSHEFT

ZU BAND XI DER ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHEN CIVILPROZESS.

BERLIN.

CARL HEYMANNS VERLAG.

1887.

Im zweiten Heft des zehnten Bandes dieser Zeitschrift (S. 181 ff.) brachte im Juli 1886 die Redaktion ein von mir verfasstes Vorwort und den von Herrn Professor Dr. J. Weismann zusammengestellten Fragebogen für eine civilprozessualische Enquête. Sie sollte sich zunächst auf die Praxis der Kollegialgerichte erster Instanz beschränken. Die Gründe, welche sie veranlassten, und die Ziele, welche wir verfolgten, waren in dem „Vorwort“ dargelegt. An alle Landgerichte wurde eine entsprechende Anzahl von Fragebogen versendet, begleitet von einem die private Natur des Unternehmens betonenden Anschreiben an die Herren Präsidenten, in welchem dieselben gebeten wurden, „die Anlagen zur Kenntniss der Herren Direktoren und Mitglieder der Civilkammern, sowie der Vorsitzenden etwaiger Kammern für Handelssachen“ bringen zu wollen. Die Fragebogen trugen den Vermerk: „eine Verbindlichkeit, Antworten, welche erst nach dem 1. Dezember d. J. (1886) eingehen, bei der Bearbeitung der Ergebnisse der Enquête zu berücksichtigen, kann nicht übernommen werden.“ Mit dem Schluss des vergangenen Jahres war demnach die Sammlung des Materials abgeschlossen, wenn auch ganz vereinzelt Fragebogen noch nach diesem Termine eingegangen sind.

Um dem Referenten die Arbeit zu erleichtern, hat die Redaktion durch Herrn Gerichtsreferendar Karl Wilke eine sorgfältig zusammengestellte Uebersicht des Inhalts der Antworten fertigen lassen. Aber obschon dieselbe bereits im Januar vollendet war, konnte ich in Folge übermässiger Arbeitslast nicht vor dem Beginne der akademischen Osterferien Hand an den Bericht legen. Auch mein verehrter Herr Mitarbeiter Professor Dr. J. Weismann war durch die Pflichten eines neu übernommenen Amtes völlig in Anspruch genommen und behindert, sich bei der Abfassung des Berichts zu

betheiligen. So mag es entschuldigt werden, wenn der Bericht erst jetzt an die Oeffentlichkeit gelangt.

Wir haben 194 Berichte empfangen. Sie bilden eine imposante Masse von ungefähr 2400 Folioseiten. Von den 172 deutschen Landgerichten sind 101 Landgerichte vertreten. Im Folgenden gebe ich die Oberlandesgerichtsbezirke alphabetisch geordnet und mit römischen Zahlen bezeichnet; zu jedem derselben stelle ich unter Lit. A die Landgerichte zusammen, welche geantwortet, unter Lit. B die, welche geschwiegen haben. Die beigetzten arabischen Zahlen bezeichnen die Zahl der eingegangenen Antworten.

- I. Augsburg: A. Augsburg 3, Kempten 1, Neuburg a. d. Donau 1.
 B. Eichstätt, Memmingen.
- II. Bamberg: A. Aschaffenburg 1, Bayreuth 1.
 B. Bamberg, Hof, Schweinfurt, Würzburg.
- III. Berlin: A. Berlin I. 2, Cottbus 3, Frankfurt a. O. 5, Guben 1, Landsberg a. d. W. 1, Potsdam 1, Prenzlau 3.
 B. Berlin II., Neuruppin.
- IV. Braunschweig: A. Braunschweig 4, Holzminden 1.
- V. Breslau: A. Breslau 5, Glatz 1, Gleiwitz 2, Glogau 2, Liegnitz 2, Neisse 1, Oppeln 3, Schweidnitz 1.
 B. Beuthen O. S., Brieg, Görlitz, Hirschberg i. Schl., Oels, Ratibor.
- VI. Cassel: A. Cassel 3, Hanau 1, Marburg 1.
- VII. Celle: A. Detmold 1, Göttingen 1, Hannover 5, Hildesheim 1, Lüneburg 3, Osna-brück 1, Stade 1, Verden 3.
 B. Aurich.
- VIII. Cöln: A. Aachen 1, Bonn 2, Cöln 3.
 B. Cleve, Coblenz, Düsseldorf, Elberfeld, Saarbrücken, Trier.
- IX. Colmar: A. Colmar 1, Metz 1, Mülhausen 2, Strassburg 1.
 B. Saargemünd, Zabern.
- X. Darmstadt: B. Darmstadt, Giessen, Mainz.

- XI. Dresden: A. Bautzen 1, Chemnitz 1, Dresden 4, Freiberg 2, Leipzig 7, Plauen 1, Zwickau 1.
- XII. Frankfurt a.M.: A. Frankfurt a. M. 4, Hechingen 1, Wiesbaden 1.
B. Limburg a. d. Lahn, Neuwied.
- XIII. Hamburg: A. Bremen 3, Lübeck 1.
B. Hamburg.
- XIV. Hamm: A. Bielefeld 2, Hagen 4, Münster 1, Paderborn 1.
B. Arnsberg, Dortmund, Duisburg, Essen.
- XV. Jena: A. Altenburg 1, Eisenach 5, Gotha 1, Meiningen 2, Rudolstadt 1, Weimar 2.
B. Gera, Greiz.
- XVI. Karlsruhe: A. Freiburg 1, Konstanz 1, Mannheim 1, Mosbach 2, Offenburg 2, Waldshut 1.
B. Karlsruhe.
- XVII. Kiel: A. Flensburg 2, Kiel 3.
B. Altona.
- XVIII. Königsberg i. Pr. A. Allenstein 1, Braunsberg 2, Königsberg 1, Lyck 4, Tilsit 4.
B. Bartenstein, Insterburg, Memel.
- XIX. Marienwerder: A. Danzig 1, Elbing 2.
B. Graudenz, Konitz, Thorn.
- XX. München: B. Deggendorf, Landshut, München I. München II., Passau, Straubing, Traunstein.
- XXI. Naumburg: A. Erfurt 1, Halberstadt 2, Halle 1, Magdeburg 4, Naumburg 3, Torgau 1.
B. Dessau, Nordhausen, Stendal.
- XXII. Nürnberg: A. Ansbach 1, Fürth 1, Regensburg 1.
B. Amberg, Nürnberg, Weiden.
- XXIII. Oldenburg: A. Bückeburg 1, Oldenburg 1.
- XXIV. Posen: A. Bromberg 2, Lissa 1, Schneidemühl 2.
B. Gnesen, Meseritz, Ostrowo, Posen.
- XXV. Rostock: A. Neustrelitz 1, Rostock 1, Schwerin 1.
B. Güstrow.

- XXVI. Stettin: A. Greifswald 2, Stettin 3.
B. Cöslin, Stargard, Stolp.
- XXVII. Stuttgart: A. Ellwangen 1, Hall 1, Heilbronn 1, Tübingen 5, Ulm 3.
B. Ravensburg, Rottweil, Stuttgart.
- XXVIII. Zweibrücken: B. Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Zweibrücken.

Es ergibt sich aus dieser Uebersicht, dass nur die Oberlandesgerichtsbezirke Darmstadt, München und Zweibrücken sich völlig ablehnend verhalten haben, wogegen uns Antworten von sämtlichen Landgerichten der Oberlandesgerichtsbezirke Braunschweig, Cassel, Dresden und Oldenburg zugegangen sind. Gruppiren wir bundesstaatlich, so erhellt, dass wir ohne Antwort geblieben sind aus der freien und Hansestadt Hamburg, den beiden Reussischen Fürstenthümern, dem Herzogthum Anhalt, dem Grossherzogthum Hessen, dass ferner von 28 bayerischen Landgerichten nur 8 sich haben vernehmen lassen. Dagegen fehlen uns von 94 unter preussischen Oberlandesgerichten stehenden Landgerichten nur 38, von den württembergischen 8 Landgerichten nur 3, den badischen und mecklenburgischen je nur 1, den elsass-lothringischen nur 2 Landgerichte. Die thüringischen Staaten, mit Ausnahme der oben genannten, die freien und Hansestädte Bremen und Lübeck, das Herzogthum Braunschweig, das Grossherzogthum Oldenburg und das Königreich Sachsen sind voll vertreten.

Schon hiernach darf die Enquête als gelungen bezeichnet werden. Sie ist gelungen über alles Hoffen und Erwarten. Denn so schmerzlich wir die Lücken empfinden, insbesondere grosse Städte wie Hamburg, München, und ganze Landschaften wie die bayerische Pfalz vermissen, so über Erwarten reich ist das vorliegende Material ausgefallen. Es ist vollkommen ausreichend, um sichere Schlüsse auf die gesammte Entwicklung der Praxis zu ziehen. Kein prozessualisch wichtiges Gebiet fehlt uns, weder das des früheren schriftlichen gemeinen und des preussischen und sächsischen Prozesses, noch das des *code de procédure civil* und der in Geltung gewesenen, auf die Mündlichkeit basirten Prozessordnungen. Ueberall tritt das Bild der Praxis in deutlichen Zügen hervor. Darüber wird sich der Bericht ausführlich verbreiten. Vorher jedoch ist noch Einiges über die Autorschaft der Antworten zu sagen.

Sie lassen sich in drei grosse Gruppen sondern: 1. Zeugnisse, welche nach ausdrücklicher Angabe auf einer Verständigung der Mitglieder der betreffenden Kammer oder Kammern des Landgerichts beruhen, 2. Zeugnisse einzelner Mitglieder, 3. namenlose nur unter Bezeichnung der betreffenden Civilkammer eingegangene Antworten. Die letzteren werden theils der ersten, theils der zweiten Kategorie zuzurechnen sein. Die Mittheilungen über die gesammte Praxis von 30 Landgerichten beruhen auf vorgängiger kollegialischer Verständigung; ausserdem sind 10 Berichte von Handelskammervorsitzenden, 51 Berichte von Landgerichtspräsidenten, Landgerichtsdirektoren bezw. Vorsitzenden einer Civilkammer eingegangen; 70 Fragebogen sind von Beisitzern ausgefüllt, welche jedoch zum Theil sich über mehrere Kammern verbreiten; 16 Antworten sind anonym und ohne Vermerk über ihre Entstehung. Es wird unbedenklich angenommen werden dürfen, dass die von den Direktoren der Kammern bezw. den Landgerichtspräsidenten ausgefüllten Fragebogen, wenn ihnen auch eine Vorverständigung mit den einzelnen Mitgliedern nicht zu Grunde liegen sollte und ebenso die Zeugnisse einzelner Mitglieder die Praxis richtig darstellen, mag auch die Möglichkeit einer subjektiven Färbung in dem einen oder anderen Punkte nicht ausgeschlossen sein. Das verschiedene Maass der Beobachtungsgabe, die Verschiedenartigkeit der Grundanschauungen und der Auffassung der Fragen spielen hier eine immerhin zu beachtende Rolle, obschon die Art der Fragestellung darauf gerichtet war, soweit möglich das Urtheil hinter das Zeugniß zurücktreten zu lassen.

Dieses Ergebniss unserer bittenden Umfrage erfüllt uns mit lebhafter Freude und Genugthuung. Wir erkennen aus dem freundlichen und hülfreichen Entgegenkommen eines so grossen Theiles der deutschen Richter, dass unser Unternehmen gebilligt wird und einem lebhaft empfundenen Bedürfniss nach Austausch der Erfahrungen entgegenkommt. Allen denen, welche so bereitwillig unser Werk gefördert haben, sind wir zum wärmsten Dank verpflichtet.

I.

Die Fragestellung und die Berichte im Allgemeinen.

Die Fragen bezwecken, Licht zu verbreiten darüber, wie sich seit dem 1. Oktober 1879 bei den erstinstanzlichen Kollegial-Civil-

gerichten, also unter dem Einflusse des Anwaltszwanges, die sog. Mündlichkeit des Verfahrens ausgebildet hat. Im allgemeinen waltet hierüber Unklarheit. Jedes Gericht hat sich allgemach in einen gewissen Brauch eingelebt und auch der Anwaltstand wird bei bestimmten Gerichten innerhalb der 7 Jahre eine Gewohnheit angenommen haben. Aber schon bei einem grösseren Gerichte mit mehreren Civilkammern kann in einzelnen Punkten vieles verschieden sein, ohne dass doch das Mitglied der einen Kammer um die Uebung der anderen weiss. Wechsel in der Besetzung einer Kammer bringt mitunter Wechsel in der Praxis mit sich; die aus dem früheren Rechtszustande überkommene Gewohnheit, das verschiedene Verständniss des Gesetzes, die Eigenart des Vorsitzenden und manches andere ist hier von bestimmendem Einfluss; das Gesetz ist elastisch und gestattet grosse Mannigfaltigkeit. Wie kann es anders sein, als dass solche sich hochgradig entwickelt und es nicht selten an genügender Bekanntschaft derselben selbst in allernächster Nähe gebracht. Und doch bedürfen wir dringend eines freien Einblickes in den gesammten Gerichtsgebrauch: nicht nur, um über die Brauchbarkeit des Gesetzes in's Reine zu kommen, sondern um das Einverständniss anzubahnen und Missbräuchliches zu überwinden.

Dieses Ziel glaubten wir sicherer zu erreichen, indem wir Zeugnisse sammelten, als wenn wir auf allgemeine Urtheile provozirten. Dass jene nicht ohne die erforderliche kritische Beimischung blieben, dafür sorgte die Sache und die Art der Fragestellung.

Die Fragen sind in zehn Gruppen zusammengefasst. Die erste betrifft die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung; ¹⁾ die zweite

¹⁾ I. Ist es Regel, dass die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, die das Wesentliche der Parteierklärungen enthalten?

Sind Parteianträge auf Vertagung häufig, welche durch die Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze veranlasst sind?

In welcher Weise benutzt das Gericht die bei ihm hinterlegten vorbereitenden Schriftsätze? Liest sie nur der Vorsitzende, um sich für die Leitung der Verhandlung vorzubereiten? Auch ein vor dem Termin bestellter Referent (Urtheilsverfasser)? Oder nehmen alle Mitglieder des Kollegiums davon Kenntniss?

Pflegt das Gericht auch von Amtswegen zu vertagen, wenn es die Verhandlung für nicht genügend vorbereitet erachtet? Sind solche Vertagungen von Amtswegen häufig?

die Terminszeit, Vertagung und Umgehung der Termine; ²⁾ die dritte das Plaidoyer und die damit zusammenhängende Frage der Erneuerung der Verhandlung; ³⁾ die vierte die Zwangsmittel gegen die Parteifreiheit im Gebrauche der Angriffs- und Vertheidigungsmittel; ⁴⁾ die fünfte den Gebrauch der Behelfe, durch welche die Mündlichkeit vermieden oder die mündliche Verhandlung vereinfacht werden kann; ⁵⁾ die sechste die Unmittelbarkeit der Beweis-

²⁾ II. Werden die Termine auf bestimmte Stunden angesetzt? Wenn ja, ergeben häufig sich Unzuträglichkeiten (Pausen der Gerichtsthätigkeit) aus Vertagung, Zirkumduktion von Terminen?

³⁾ III. Wird es mit dem Erfordernisse des freien Vortrags von Seiten des Gerichts streng genommen? Sind die Anwälte bestrebt, ihre Vorträge in völlig freier Rede zu halten? Gestattet ihnen das Gericht, die vorbereitenden Schriftsätze abzulesen? Suchen sie den freien Vortrag dem Gang der vorbereitenden Schriftsätze anzuschliessen? Fordert das Gericht auch den Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen u. dgl.?

Wird in jedem Termine die ganze Verhandlung erneuert? Geschieht dies wenigstens dann, wenn seit dem letzten Termin eine längere Zeit verstrichen ist? Oder findet nur eine Bezugnahme auf das früher Vorgetragene statt? Oder nicht einmal solche? Oder wird der wiederholte Parteivortrag ersetzt durch ein Resumé des Vorsitzenden? Werden in jedem Termine wenigstens die Anträge von Neuem verlesen? Ist es Regel und hält das Gericht darauf, dass auf Grund einer Beweisaufnahme eine wirkliche Verhandlung sich entwickelt, unter Darlegung des Streitverhältnisses?

Wenn ein Wechsel im Richterpersonale eintritt, wird dann stets die ganze Sache von Neuem verhandelt? Oder greift statt dessen auch wohl ein Referat des Vorsitzenden Platz, unter Zustimmung der Parteien? Werden die vom anders besetzten Gericht erlassenen Entscheidungen, insbesondere Beweisbeschlüsse, zur Ausführung gebracht? Werden die Beweisaufnahmen benutzt, welche vor dem anders besetzten Gerichte stattgefunden haben? Oder werden prinzipiell die Beweisaufnahmen erneuert?

⁴⁾ IV. Ist das Gericht von der Befugniss des § 48 des Gerichtskosten-gesetzes — § 251 Abs. 2 C.P.O. — Gebrauch zu machen, die Bestimmung des § 252 C.P.O. anzuwenden häufig veranlasst?

⁵⁾ V. Neigt das Gericht zur Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens? Oder macht es davon nur in ausnahmsweise umfangreichen und verwickelten Sachen Gebrauch?

Greift es häufig zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung (auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel), zu Zwischenurtheilen (über selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel)? Oder geschieht dies nur in aussergewöhnlichen Fällen?

aufnahme; 6) die siebente den Vortrag von Protokollen, Beweisurkunden; 7) die achte die Beurkundung des Prozessinhalts, insbesondere den Thatbestand; 8) die neunte die Wiedereröffnung der Verhandlung wegen ungenügender Instruktion; 9) die zehnte den

6) VI. Betrachtet das Gericht als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 C.P.O. schon den grösseren Umfang der Beweisaufnahme und die Geschäftsbelastung des Gerichts? Sind Beweisaufnahmen durch beauftragte oder ersuchte Richter häufig?

7) VII. Benutzt das Gericht die Protokolle eines vorbereitenden Verfahrens — die Protokolle über nicht vor dem Prozessgericht erfolgte Beweisaufnahmen — Beweisurkunden, nur wenn und insoweit sie von den Parteien vorgetragen sind? Genügt ihm an Stelle des Vortrags die Bezugnahme der Parteien auf solche Schriftstücke?

8) VIII. Machen die Parteien häufigen Gebrauch von der im § 270 C.P.O. ihnen gewährten Befugniss, protokollarische Feststellungen zu bewirken? Insbesondere von in vorbereitenden Schriftsätzen nicht enthaltenen oder davon abweichenden Erklärungen?

Pflegen die Richter über den Inhalt der mündlichen Verhandlung schriftliche Notizen zu machen? Bieten dieselben für die Fertigung des Thatbestandes eine genügende Unterlage?

Lässt — wenigstens in verwickelteren Sachen — das Gericht bei der Feststellung des Thatbestandes eine Mitwirkung und Kontrolle der Parteien eintreten? In der Weise, dass der Vorsitzende oder der „Referent“ am Schlusse der Verhandlung den Inhalt derselben resumirt? Oder so, dass bei Vertagung ein schriftlicher Thatbestandsentwurf vor der Schlussverhandlung den Parteien — etwa durch Hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei — zugänglich gemacht wird? Oder dass ein solcher in der Schlussverhandlung zum Vortrag gebracht wird?

Wird der Thatbestand vom Kollegium in berathender Sitzung festgestellt? Wird der Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt? Sind bei Feststellung des Thatbestandes Zweifel über den Inhalt der Verhandlung oder Differenzen unter den Gerichtsmitgliedern häufig? Wie werden solche gelöst? Findet zu diesem Behufe Wiedereröffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien statt?

Sind Anträge auf Thatbestands-Berichtigung häufig? Und mit Erfolg?

Macht das Gericht die Anfertigung eines in sich vollständigen Thatbestandes sich zur Regel oder, soweit möglich, die Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze?

9) IX. Kommt es öfter vor, dass bei Berathung des Urtheils die Nothwendigkeit sich ergibt, die Verhandlung wieder zu eröffnen, weil die Sache noch nicht vollständig instruiert erscheint?

Zeitpunkt der Entscheidung.¹⁰⁾ Den einzelnen Gruppen sind kurze Noten beigegeben, welche orientiren und erläutern.

Ausdrücklich war einleitungsweise bemerkt, dass es ganz dem Ermessen des Berichterstatters anheimgestellt sei, ob er jede Frage einzeln beantworten oder „durch sie nur geleitet, die gesammte Fragengruppe durch eine zusammenfassende Antwort erledigen und dabei noch ihren Gegenstand in solchen Beziehungen erfassen wolle, in denen eine besondere Frage nicht gestellt sei.“ Auch war betont, dass die Anregung zu künftigen Fragen dankbar empfunden werden würde.

Die Antworten unterscheiden sich erheblich durch ihre Form. Manche Berichterstatter beschränken sich, wo die Frage es zulässt, auf ein lakonisches „ja“ oder „nein“ und auch im Uebrigen auf das knappste; Andere — und das ist die gewöhnliche Form — verbreiten sich im Grossen und Ganzen in selbständiger Darstellung über den Fragestoff, ohne jedoch über die Grenzen der Fragen hinauszugehen; noch andere behandeln eingehend und frei, zugleich referirend und kritisirend, den fraglichen Gegenstand.

Auf diese Weise ist ein überaus reicher Stoff entstanden, dessen Verarbeitung ebenso anziehend wie schwierig ist, schwierig für die Beurtheilung und für die Darstellung. Eine der Hauptschwierigkeiten liegt in der Vieldeutigkeit des Wortes, zumal allgemeine und schwankende Begriffe, wie „wesentlich“, „häufig“, „regelmässig“, „unzulänglich“, „genügend“ in der Frage nicht zu vermeiden waren, und eine kurze Bejahung oder Verneinung Verschiedenes unter sich verbergen kann.

Die Darstellung darf unter ermüdender Aufzählung nicht leiden, und doch soll sie vollständig sein. Von einer wörtlichen Mittheilung des Inhalts der Antworten überall abzusehen, wo nicht ein besonderes Interesse sie forderte, nöthigte schon der gewaltige Umfang des Materials.

Zum Verständniss der Zitate bemerke ich Folgendes: Der dem

¹⁰⁾ X. Ist es Regel, dass gleich nach der mündlichen Verhandlung oder doch an demselben Sitzungstage die Entscheidung verkündet oder doch berathen wird? Werden die Fristen für die Verkündung (C.P.O. § 281) — für die Abfassung (C.P.O. § 286 Abs. 2) des Urtheils streng eingehalten? Erweisen sie häufig sich als zu knapp?

Namen des Gerichts beigesetzte Buchstabe H. bedeutet Handelskammer; der Name lediglich mit Beisatz einer Zahl bezieht sich immer auf die bezifferte Civilkammer, also Augsburg I. auf Landgericht Augsburg erste Civilkammer, Dresden H. I.: Landgericht Dresden erste Handelskammer. Der Ortsname allein bezeichnet das gesammte Gericht.

Nur wenige der Herren Autoren haben gewünscht, dass ihre Namen nicht genannt werden, dennoch habe ich geglaubt, die Mittheilungen anonym geben zu sollen, unter voller Verantwortung für die Richtigkeit meines Referates.

Der Bericht folgt im allgemeinen, aber nicht sklavisch, dem Gange der Fragen. Die Kritik wird mit ihm theils verwoben, theils von ihm getrennt, je nachdem das Eine oder Andere angemessener erschien.

II.

Der vorbereitende Schriftenwechsel.

Die erste Fragengruppe betrifft die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. Die Fragen lauteten:

Ist es die Regel, dass die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, die das Wesentlichste der Parteierklärungen enthalten?

Sind Parteianträge auf Vertagunghäufig, welche durch die Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze veranlasst sind?

In welcher Weise benutzt das Gericht die bei ihm hinterlegten vorbereitenden Schriftsätze? Liest sie nur der Vorsitzende, um sich für die Leitung der Verhandlung vorzubereiten? Auch ein vor dem Termin bestellter Referent (Urtheilsvorfasser)? Oder nehmen alle Mitglieder des Collegiums davon Kenntniss?

Pflegt das Gericht auch von Amtswegen zu vertagen, wenn es die Verhandlung für nicht genügend vorbereitet erachtet? Sind solche Vertagungen von Amtswegen häufig?

Diese Fragen sollen Klarheit schaffen darüber, in welchem Umfange und mit welcher Präcision der vorbereitende Schriftenwechsel sich abspielt, ob und in welcher Weise das Gericht sich aus ihm selbst für die mündliche Verhandlung rüstet.

1. Der vorbereitende Schriftenwechsel ist nicht die Sammlung des Prozessstoffes; er ist nicht präjudiziell. Obschon nicht wesentlich und daher nicht durch sachliche Rechtsnachtheile erzwingbar, ist er doch im Interesse der Konzentration des Verfahrens und der Sicherheit der Urtheilsgrundlage vom Gesetze ernstlich gefordert und gehofft. Hat sich diese Erwartung erfüllt?

Dass regelmässig die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, welche das Wesentliche der Parteierklärungen enthalten, wird mit einigen Vorbehalten überwiegend, ja fast allgemein bezeugt. Der öfter auftauchende Vorbehalt der Berufungssachen¹¹⁾ interessirt uns an dieser Stelle nicht, da die Enquête sich grundsätzlich mit dem erstinstanzlichen Verfahren beschäftigt. Ebenso kann als keine Ausnahme von der Regel das Ausbleiben des Schriftsatzes in den zahlreichen Fällen angesehen werden, in welchen der Beklagte überhaupt nicht kontradiktorisch verhandeln will (Versäumnissfall), oder sich lediglich auf das Leugnen der gegnerischen Behauptungen zu beschränken, also keinerlei selbständige Behauptungen vorzubringen gedenkt. Nicht viel mehr will es sagen, wenn in ganz einfachen, insbesondere Wechselsachen,¹²⁾ Schriftsätze ausbleiben, oder wenn häufig weitere Beweismittel erst in der mündlichen Verhandlung benannt,¹³⁾ oder auch Ergänzungen und Berichtigungen der thatsächlichen Behauptungen beigebracht werden, welche nicht so weit gehen, dass dadurch die schriftliche Unterlage entwerthet und die Solidität des Verfahrens gefährdet wird.¹⁴⁾ Die schriftlich

¹¹⁾ U. a. Augsburg II., Braunschweig II., Hanau I., Heilbronn I., Neustrelitz II., Verden I., II.

¹²⁾ So Augsburg II., Braunschweig I. H., Bremen I., Breslau III., Chemnitz, Dresden H. I., II., Eisenach I., Frankfurt a. M. H., Holzminden, Kempten, Kiel I. unten Note 14, Lüneburg, Meiningen I. II, Neisse I. u. öfter. In Wechselsachen macht sich die kurze Einlassungsfrist geltend: Frankfurt a. M. H., Plauen, Stettin H.

¹³⁾ Braunschweig II., Cassel II.

¹⁴⁾ Kiel I.: „Die erste Frage kann im Allgemeinen durchaus bejaht werden. Dass erst im Termin vom Beklagten ein auf den Schlussantrag

nicht vorbereitete Beweisantretung ist civilprozessualisch ohne wesentlichen Nachtheil. Das Gericht kann sie mit Leichtigkeit notiren und eine Ueberrumpelung des Gegners kommt nicht in Frage, da er durch sein Leugnen selbst den Beweis herausfordert und die Beweisaufnahme doch erst in neuem selbständig anzuberaumendem Termine erfolgt. Nur eine unvorbereitete Vorlage der Urkunden könnte überraschen; dass aber bezüglich ihrer die Vorschrift des § 122 nicht befolgt zu werden pflege, wird nicht bezeugt.¹⁵⁾ Ergänzungen und Aenderungen des Schriftsatzes werden nie völlig vermieden werden oder könnten doch nur vermieden werden auf Kosten der Mündlichkeit, d. h. nur dann, wenn man allein das Geschriebene für beachtlich erklären wollte. Eine derartige Vollständigkeit ist nicht zur Frage gestellt.

Nur vereinzelt taucht die Klage über die Unzulänglichkeit der Schriftsätze auf. Der Bericht der Dresdener H. I. sagt: „Unzulänglichkeit der vorbereitenden Schriftsätze ist sehr häufig; in nicht wenigen Fällen sind sie von gar keinem oder doch nur geringem Werth;“ Ellwangen: „Die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch Schriftsätze lässt viel zu wünschen übrig;“ Chemnitz: „es werde nur eine Klagebeantwortung eingereicht und daher sei die

beschränkter Schriftsatz überreicht wird, kommt fast nur vor, wenn die Vertheidigung sich ausser Rechtsdeduktionen auf Verneinung der Klagethatsachen beschränkt. Häufiger schon ist es, dass neben den vorher schriftlich vorgetragenen Thatsachen noch die eine oder andere neu vorgebracht wird, sei es zur Verbesserung und Vervollständigung der Klage, sei es zur Formirung von Einreden, Repliken; indessen erleidet dadurch die mündliche Verhandlung selten Abbruch oder Schaden, soweit es sich um die erste Verhandlung handelt. Erheblich schlimmer stellt sich die Sache bei einer zweiten Verhandlung nach erfolgter Beweisaufnahme vor beauftragten oder ersuchten Richtern; doch pflegen auch in diesem Falle die Anwälte häufig vor dem Termine Schriftsätze einzureichen, in denen neue Behauptungen bzw. Beweisantretungen angekündigt werden.“ Chemnitz, Lyck I. II., Stettin II.

¹⁵⁾ Ansbach klagt über Saumsal der Anwälte und in den selteneren Fällen der Vertagung wegen Unzulänglichkeit der Schriftsätze darüber, dass man Urkundenabschriften zuzustellen verabsäume. Aus eigener Erfahrung darf ich bemerken, dass doch hin und wieder die Unmöglichkeit, sich über die Echtheit einer vorher nicht mitgetheilten Urkunde zu äussern, zu Vertagungen Anlass bietet.

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung keine erschöpfende;“ Colmar: „Die Schriftsätze sind nicht selten in ihrer thatsächlichen und rechtlichen Begründung so dürftig, dass sie erst durch die mündliche Ausführung verständlich werden; es erklärt sich das durch die Praxis, welche sich unter der Herrschaft der französischen Civilprozessordnung hier gebildet hatte;“ Lübeck I.: „Der Inhalt der vorbereitenden Schriftsätze ist oft ungenügend und wird daher in der mündlichen Verhandlung vielfach geändert und ergänzt;“ Marburg a. d. L.: „Die mündliche Verhandlung pflegt zwar regelmässig durch Schriftsätze vorbereitet zu werden, sie geben aber regelmässig Zeugnis von oberflächlicher Instruktion, so dass die Vertreter häufig erst durch die Prozessleitung des Dirigenten — der dabei durch den Referenten unterstützt wird — auf die Vervollständigung des Materials hingewiesen werden und dann die Anberaumung eines neuen Termins verlangen. In Vorauserkenntnis dessen bringen manche Rechtsanwälte zum Verhandlungstermin die Partei mit, in welchem Falle der Vorsitzende sich nicht selten zur wahrheitsgemässeren Erforschung an die Partei selbst wendet;“ Mülhausen i. E. I.: „Dass die Schriftsätze alles Wesentliche der Parteierklärungen enthalten, ist nicht Regel. Regel ist vielmehr, dass die Klageschrift das Faktum kurz erwähnt und die Klagebeantwortung, unter etwa kurzer Erwähnung des Grundes der Bestreitung, sich auf den Antrag beschränkt. Anders verhält es sich nur in thatsächlich komplizierten Sachen, oder wenn es sich um Ziffern, um verschiedene Namen, um eine Reihe von Klageposten oder Einredeposten u. dergl. schwer zu behaltende oder schwer zu notirende Einzelheiten handelt.“ Doch fügt der Bericht hinzu: „Die Anwälte haben im Ganzen den richtigen Takt darin, was sie den Richtern zu behalten und zu notiren ansinnen können. Wo sie den Richtern zu viel zumuthen, werden sie von dem Vorsitzenden zur Ueberreichung von Schriftsätzen veranlasst.“¹⁶⁾ Bautzen, Bromberg III., Freiburg rügen nicht seltene Ausnahmen von ausreichendem Schriftwechsel. Da-

¹⁶⁾ Uebrigens macht sich das subjektive Element geltend, wenn ein anderer Bericht für Mülhausen i. E. auf die gestellte Frage einfach mit „ja“ antwortet; Aehnliches ergiebt der Vergleich zweier Fragebogen für Bromberg III.: s. d. Text.

gegen ist in Frankfurt a. M. I., Neustrelitz II.¹⁷⁾ und Schwerin I. ein Fortschritt zum Besseren zu bemerken. Der Frankfurter Bericht lautet:

„Fast ausnahmslos wird die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet. Das in den ersten Jahren nach Geltung der R.C.P.O. bei manchen Anwälten zu Tage getretene Bestreben, sich dieser Pflicht unter dem Hinweis auf die entgegenstehende Tendenz des neuen Gesetzes zu entziehen, ist inzwischen fast ganz verschwunden. Zumeist mag dies das Resultat des von Seiten des Gerichts konsequent aufgestellten Erforderns solcher, das Thatsächliche der abzugebenden Parteierklärungen enthaltenden Schriftsätze in allen den Fällen sein, die nicht durchaus einfacher Natur sind und nicht durch alsbaldiges Urtheil oder erschöpfenden Beweisbeschluss erledigt werden können. Massgebend für dies Verlangen ist vor Allem die Erwägung und Erfahrung gewesen, dass in anderen als den vorgedachten Sachen eine erfolgreiche und erschöpfende Leitung der Verhandlung kaum möglich ist, ohne bereits vor derselben wenigstens im Allgemeinen einen Ueberblick über die einzelnen Angriffs- und Vertheidigungs-Thatssachen zu haben, wie auch nicht selten die nothwendige Beherrschung der für die Sache in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkte eine vorgängige Vorbereitung voraussetzt. Auch ist den Anwälten gegenüber betont worden, dass das Gericht, soweit es sich um die Darstellung der entscheidenden Thatssachen handelt, nicht die ausschliessliche Verantwortlichkeit für die richtige Auffassung und Wiedergabe des blos gesprochenen Wortes übernehmen könne und noch weniger diejenige für ein sicheres und gedächtnisstreues Festhalten der einmal gewonnenen Resul-

¹⁷⁾ „Regel ist es nicht, dass die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, welche das Wesentliche der Parteierklärungen enthalten. Erst in neuerer Zeit überwiegt die Anzahl der Sachen, in welchen vor der Verhandlung eine vollständige schriftliche Klagebeantwortung auf der Gerichtschreiberei hinterlegt und dem Kläger zugestellt wird. Weitere vorbereitende Schriftsätze kommen selten und nur in verwickelten Sachen vor.“

tate während länger dauernder Prozesstadien. Es hat sich endlich auch ergeben, dass die Nothwendigkeit schriftlicher Formulirung der Thatsachen der gründlicheren Instruktionseinholung und präziseren Durcharbeitung des Prozessstoffes von Seiten der Anwälte im höchsten Grade förderlich gewesen ist.“

So kann in der That konstatiert werden, dass zur Zeit die Vorbereitung der Verhandlung durch Schriftsätze und zwar aus eigener Initiative der Anwälte die Regel bildet.

Auf die Hilfsmittel, deren man sich gerichtsseits bedient, um eine vollständige schriftliche Vorbereitung zu erreichen, komme ich später zu sprechen.

Darf hiernach behauptet werden, dass der vorbereitende Schriftenwechsel sich stofflich im Allgemeinen ausreichend gestaltet, und dass, wo das nicht der Fall, nur individuelle lokale Verhältnisse, keineswegs erkennbare allgemeinere Gründe wirken, so scheint doch in anderer Beziehung Anlass zu Tadel vorzuliegen. Man rügt die ungenügende Verarbeitung des Stoffes;¹⁸⁾ man stellt vielfach aus, dass die Schriften sich zweckwidrig über das Wesentliche, Thatsächliche hinaus, auf nebensächliche Dinge und Rechtsdeduktionen verbreiten,¹⁹⁾ zumal wenn die Schriftsätze von

¹⁸⁾ Tilsit II.: „Die Schriftsätze sind wenigstens bei einzelnen Anwälten mangelhaft und oberflächlich, indem sie ohne Sichtung des Materials nur die erhaltene Information wiedergeben und es dann oftmals vorkommt, dass zu jedem Termine ein neuer Schriftsatz mit einer ganz anderen und widersprechenden Sachdarstellung eingeht.“

¹⁹⁾ Breslau I., Elbing II., Glatz, Göttingen I., Halle I., Hechingen, Kiel I., Oldenburg I., Torgau I., Weimar I. — Elbing II.: „Die Schriftsätze selbst enthalten leider häufig viel mehr, als das Wesentliche. In letzterem Falle gibt es manchmal noch weiteren, langen und überflüssigen Schriftwechsel.“ Ein zweiter Elbinger Fragebogen sagt: „Die Schriftsätze enthalten nicht nur das Wesentliche, sondern oft — eine Unmenge spezieller, unerheblicher, oder nur zur Charakterisirung des Falles oder der Parteipersonen dienender Thatsachen.“ Halle: „Es beschränkt sich der Inhalt der Schriftsätze nicht in dem Maasse, wie ich dies in früheren Jahren bei hannoverschen Gerichten (vor und nach dem 1. Oktober 1879), so insbesondere auch nach dem 1. Oktober 1879 bei dem Landgericht in Aurich kennen gelernt habe, auf thatsächliche Ausführungen, sondern es werden vielfach auch kurze Rechtsdeduktionen in die Schriftsätze mit aufgenommen. Mehr als lediglich die Gewöhnung (älterer Rechtsanwält) vom

auswärtigen amtsgerichtlichen Anwälten verfasst und darauf berechnet sind, vom landgerichtlichen Rechtsanwalt zum Vortrag gebracht zu werden. Die alte Gewöhnung des schriftlichen Verfahrens wirkt hier nachtheilig ein; auch scheint für diese fehlerhafte Technik ein bedeutsames Motiv zu sein das Bestreben, ein etwaiges durch Referat und Votum gemäss den Schriften zu bildendes Vorurtheil des Gerichts nachdrücklich zu beeinflussen. Das richtige Verständniss für die dem mündlichen Verfahren entsprechende Methode der schriftlichen Vorbereitung scheint weiten Kreisen noch zu fehlen und gehemmt zu werden durch die Ueberschätzung der Schrift seitens mancher Gerichte. Dies wird erst genügend klar gestellt werden können gelegentlich der Frage, in welcher Weise das Gericht und die Anwälte die Schriften benutzen. Aber schon hier mag betont werden, dass die Schriftsätze nicht das Manuskript des Plaidoyers, nicht die Urtheilsunterlage sein sollen, sondern ihren Zweck wahrhaft und befriedigend nur erfüllen, wenn sie das thatsächliche wesentliche Streitmaterial zur Vorbereitung der Vertheidigung und der richterlichen Thätigkeit in äusserster Knappheit, aber zugleich geistig verarbeitet und geordnet zusammenstellen.²⁰⁾

vormaligen altpreussischen Prozessverfahren her mag die — keineswegs unbegründete — Erwägung der Anwälte einwirken, dass bei der hierorts üblichen — aus der unten folgenden Beantwortung anderer Fragen sich ergebenden — Art der Erledigung der Civilprozesse die vor dem Verhandlungstermine stattfindende Vorbereitung zunächst des Referenten (demnächstigen Urtheilsverfassers), deren Ergebniss in einem motivirten schriftlichen Votum niedergelegt wird und in dieser Form vor dem Termine mit dem Akteninhalte zur Kenntniss des Vorsitzenden gelangt (der dritte Richter nimmt nur ausnahmsweise bei besonders schwierigen Sachen von beidem vor dem Termine Kenntniss), sodann des Vorsitzenden thatsächlich von einer grösseren Bedeutung für den Ausfall des Rechtsstreits ist, als dies mit den Prinzipien, auf welchen die jetzige Civilprozessordnung beruht, im Grunde genommen, zu vereinigen sein mag.“ Kiel I.: „Im Allgemeinen kann weniger über den Mangel der vorbereitenden Schriftsätze, als über die Breite des Inhalts geklagt werden, der namentlich bei älteren Anwälten in Folge ihrer früheren Gewöhnung an das schriftliche Verfahren unnütz, weitläufig und von kürzeren und längeren Rechtsdeduktionen nicht frei ist.“ Weimar I.: „Jedoch enthalten die Schriftsätze nicht selten mehr als das Wesentliche, bisweilen sogar bogenlange Rechtsausführungen.“

²⁰⁾ Aehnlich spricht sich ein Greifswalder Berichterstatter aus. Er klagt darüber, dass die Anwälte ihre Schriftsätze ganz nach alter Art

2. Die Vollständigkeit des vorbereitenden Schriftenwechsels ist noch nicht die Präzision desselben. Das Gesetz fordert, dass er innerhalb der zwischen der Klagezustellung und dem Termine liegenden Zeit erledigt werde (C.P.O. § 244, 245 Abs. 1); „tritt eine Vertagung der mündlichen Verhandlung ein, so kann das Gericht die Fristen bestimmen, binnen welcher die noch erforderlichen vorbereitenden Schriftsätze mitzutheilen sind.“ Wichtige Interessen — das der Schleunigkeit des Verfahrens, der Uebersichtlichkeit seines Inhalts, der Zeit- und Arbeitersparniss für das Gericht — hängen von der Durchführbarkeit jener gesetzlichen Vorschrift ab. Und doch ist dieselbe energielos, ohne kräftige Zwangsmittel, zumal C.P.O. § 205 Abs. 1: „Die Parteien können die Aufhebung eines Termins vereinbaren“ den Rechtsanwälten gestattet, in einer für das Gericht bindenden und in den Gründen unerkennbaren Weise jeglichen

komponiren. „Die Schriftsätze sind daher noch niemals geworden, was sie in thatsächlicher Beziehung für den mündlichen Prozess sein sollten (cf. Motive): „breviloquistische Ankündigungen von kurz individualisirten Thatsachen“ lediglich zum Zwecke der Einziehung von Erkundigungen des Gegners über die Wahrheit derselben, sondern sie sind geblieben in thatsächlicher Beziehung „kolorirte Geschichtserzählungen“, in rechtlicher Beziehung „Plaidoyers“. Nicht also durch ihre Unvollständigkeit, wohl aber m. E. durch ihre Umständlichkeit und dadurch, dass der Anwalt in ihnen, nicht in seinem mündlichen Vortrage sein Bestes einsetzt, gefährdet der Schriftenwechsel bei uns den mündlichen Prozess durch das Doppelmoment, dass a) die Anwälte sich durch vorzeitige Aufwendung ihrer besten Kraft in die Fesseln ihrer schriftlichen Elaborate schlagen, dass b) dem Richter die Vorbereitung erschwert und zugleich das Interesse an dem mündlichen Vortrag der Sache nahezu benommen wird.“ — Vgl. übrigens folgenden Bericht der II. und III. C.-K. des Landgerichts Schneidemühl: „Nicht selten gingen in einer Sache 6 bis 8 Schriftsätze ein, welche in 3 bis 4 Schriftsätzen hätten erledigt werden können. Nicht selten enthalten sie eine viele Seiten lange Polemik über ganz unerhebliche Dinge, auf welche — der Sicherheit halber — vom Anwalt der Gegenpartei eingegangen wird und welche häufig der Anlass ganz unnötiger Vertagungen ist. Die Schriftsätze ermangeln der strengen logischen Gliederung, durch welche sich die Schriftsätze im älteren preussischen Verfahren (Verordnungen vom 1. Juni 1833 und 21. Juli 1846) auszeichneten, enthalten oft nur ein ungeordnetes Durcheinander von thatsächlichen Behauptungen, welche sich nicht selten widersprechen, und erwecken manchmal den Eindruck des Abklatsches der den Anwälten von den Parteien ertheilten schriftlichen Information.“

Verhandlungstermin zu vereiteln. Daher war von vornherein zu befürchten, die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und in Folge dessen diese selbst werde übel verschleppt werden. Und das um so mehr, als die Saumseligkeit und Mangelhaftigkeit des Schriftenwechsels keineswegs der einzig denkbare Grund der Vertagungen ist, sondern als solcher jeder Umstand wirkt, welcher den Rechtsanwalt am Erscheinen hindert. Sind diese Befürchtungen wahr geworden?

Hiermit beschäftigen sich die obigen Fragen über die durch Parteianträge oder von Amtswegen herbeigeführten Vertagungen. In unmittelbarem Zusammenhang damit steht die Frage No. II²¹⁾ wünschön dieselbe zugleich ihre selbständige Bedeutung für den rein äusserlichen Geschäftsgang: die Terminsstunde und Reihenfolge der Terminssachen hat. Dieser letzte Abschnitt wird unten gesondert besprochen werden. Noch enger hängen zusammen mit der Vertagungs- und Verschleppungsfrage die Fragen unter No. IV über die Handhabung der Zwangsmittel des § 48 des Gerichtskostengesetzes und der §§ 251, 252 der C.P.O.

Zunächst wiederhole ich, dass uns ziffermässige Unterlagen (statistische Angaben) nicht zur Verfügung stehen, wir daher mit relativen, unbestimmten Ausdrücken, wie „häufig“, „ziemlich häufig“, „nicht selten“, „öfter“ u. dergl. in hervorragendem Maasse zu rechnen genöthigt sind. Hieraus mag es sich zum Theil erklären, wenn für dasselbe Gericht und dessen verschiedene Kammern scheinbar widersprechende Angaben gemacht werden, während doch nicht angenommen werden kann, dass in dem hier zur Frage stehenden Punkte die Rechtsanwälte bei verschiedenen Kammern einen erheblich abweichenden Gebrauch beobachten. Dem Einen erscheint eben etwas „ziemlich häufig“, „nicht selten“ und als ein Uebelstand, was der Andere nicht gleichermassen empfindet. Es liegt in dieser später noch nachzuweisenden Erscheinung eine Mahnung, sich vor voreiligen Schlüssen über die Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit des Verfahrens zu hüten. Sie wird verstärkt durch die Erkenntniss, dass die häufigere Vertagung an und für sich ein schweres Uebel noch nicht bedeutet. Es kann ihrer unerachtet der Prozessgang noch

²¹⁾ S. oben S. 9 Anm. 2.

immer ein relativ befriedigender (wennschon verbesserungsfähiger) sein. Gleich an dieser Stelle mag zum Beleg Platz finden der Bericht der ersten Civilkammer des Oldenburger L.G. Nach ihm wird wegen Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze häufig vertagt; er fährt jedoch fort:

„Es werden solche Anträge sogar, besonders wenn sie vor jeder Verhandlung gestellt werden, vom Gericht nicht ungern entgegengenommen. Der neue Verhandlungstermin wird dann mitunter nach vorheriger kurzer Besprechung des Vorsitzenden über die zur weiteren Vorbereitung erforderliche Zeit angesetzt. — Selbst Anträge auf Vertagung wegen Verhinderung eines Anwalts, denen der Gegenanwalt regelmässig zustimmt, werden nicht getadelt, wenn zur Vermeidung einer vergeblichen Vorbereitung beim Vorsitzenden einige Tage vorher thunlichst Anzeige gemacht ist. Ein substituierter Anwalt trägt selten zur Förderung der Sache bei und die Erledigung der Prozesse ist unerachtet der häufigen Vertagungen regelmässig eine so rasche, dass eine grössere Raschheit, die nur zum Schaden der Gründlichkeit stattfinden könnte, nicht zu wünschen ist.“

Die Frage ging dahin, ob häufig wegen Verspätung oder Unzulänglichkeit der Schriftsätze auf Antrag vertagt werde? Darauf hat eine Anzahl von Gerichten einfach bejahend oder wohl auch unter Angabe eines Prozentsatzes oder einer Quote der vertagten Sachen geantwortet.²²⁾ Dabei wird mehrfach betont, dass gewöhnlich die

²²⁾ Altenburg, Augsburg I., Bautzen („relativ häufig“), Berlin L.G. I. Ck. V., Bielefeld III., Braunschweig II. („die vorbereitenden Schriftsätze gehen häufig so spät ein und sind zuweilen so unzulänglich, dass deshalb die mündliche Verhandlung auf Antrag beider Parteien oder der einen Partei unter Zustimmung der anderen vertagt wird“). Bremen I., II., Breslau I. (vielleicht 15 Prozent aller nicht einfachen Sachen), III. (sehr häufig), Bromberg III. (ausserordentlich häufig), Cassel III. (in umfangreichen Sachen), Cassel I. („derartige Anträge sind verhältnissmässig selten, um so häufiger Vereinbarungen auf Aufhebung von Terminen. Dass den letzteren vielfach ungenügende Vorbereitung der Verhandlung zu Grunde liegt, ist anzunehmen. Grössere Sachen gelangen in dem auf der Klageschrift angesetzten Termine nur selten zur Erledigung“); Chemnitz, Cottbus I. (Anträge selten, dagegen häufig Vereinbarung), Detmold, Dresden III.

Vertagung auf übereinstimmenden Antrag und die Erklärung, nicht verhandeln zu wollen, erfolge.

Von anderen Gerichten oder Kammern der eben beregten Gerichte oder wohl auch anderen Berichterstatlern der bereits angezogenen Kammern wird ebenfalls die Häufigkeit der Vertagungen bezeugt, aber zugleich auf ihre Gründe näher eingegangen; diese liegen weniger in der Unzulänglichkeit der Schriftsätze, als in ihrer Verspätung, oder in der verspäteten Vollmachtsertheilung seitens der Partei. Häufig entzieht sich der Grund wegen der kollegialischen Konnivenz der Anwälte der Einsicht des Gerichts.²³⁾

(10—20 Prozent aller kontradiktorischen Sachen), H II., Eisenach I., Ellwangen, Erfurt (häufig in der einen Kammer, in den andern beiden nicht), Frankfurt a. O. Ib., Greifswald, Hanau I. (ziemlich häufig), Hannover, Holzminden, Königsberg III., Leipzig I. (etwa in 10 Prozent aller Sachen), II., V. (nicht ganz selten), Liegnitz I. (im ersten Verhandlungstermin), Lübeck I., Lüneburg II. (gewöhnlich nur einmal im ersten Verhandlungstermin), Lyck I., Mannheim I., Mosbach I. (Parteiauträge auf Vertagung, d. i. im Termine gestellte Auträge auf Anordnung eines anderen Termins zur Verhandlung, sind häufig. Sie werden in der Regel in der Art gestellt, dass beide Anwälte erklären, nicht verhandeln zu wollen, zugleich aber bitten, einen andern Termin zur Verhandlung anzuberaumen. Einseitige Parteiauträge auf Vertagung kamen bisher selten vor und wurden nur durch Verspätung, nicht auch durch Unzulänglichkeit der vorbereitenden Schriftsätze veranlasst“; s. unten Anm. 31); Mülhausen i. E., Offenburg I. (öfter), Oldenburg (s. oben S. 21), Naumburg I. (leider sehr häufig), Oppeln I.—III., Prenzlau II., Regensburg I., Rudolstadt III., Schneidemühl II.—III., Schweidnitz, Schwerin I., Strassburg I. (ziemlich häufig), Tübingen (doch pflegen die Anwälte gemeinschaftlich zu erklären, dass sie nicht verhandeln wollen, wenn sie nicht den Termin einfach umgehen), Ulm II., Verden I. (jedoch meist im Einverständniss ohne Sachverhandlung), Waldshut I., Weimar II., Zwickau.

²³⁾ Aachen II., Allenstein II. (Kollusion wider die Interessen der Partei), Ansbach (trotzdem, dass der erste Termin auf Antrag und mit schriftlicher Zustimmung des Gegenanwalts sehr häufig in einer für den Geschäftsgang des Gerichts störenden Weise verlegt werden muss, sind auch noch solche Parteiauträge auf Vertagung häufig, weil vorbereitende Schriftsätze, namentlich Klageantworten aus Saumsal der Anwälte, zuweilen auch aus Berechnung, um Aufschub für die schuldende Partei zu gewinnen, erst im letzten Augenblicke abgegeben werden“); Aschaffenburg (am häufigsten wegen verspäteter Anwaltsbestellung), Augsburg II. (auch wegen Verhinderung des Anwalts), H., Bayreuth I., Berlin, Bielefeld I. (mangelnde

So kommt es, dass bei vielen Gerichten die Vertagung in kontradiktorischen Sachen im ersten Termin die Regel bildet. In Frankfurt a. M. I. gelangt kaum die Hälfte derselben im ersten Termin zur Verhandlung; in Bielefeld III. kaum 10⁰/₀ derselben.²⁴⁾

Information, Verspätung des Schriftsatzes, äussere Anlässe), Bonn II., Braunsberg I. (wegen Verspätung nicht gerade häufig, aber doch öfter), II. (sehr häufig), Braunschweig I., III. H., Bremen H., Breslau I., IV., Cassel II., Cöln I. II., Colmar, Cottbus I. II., Danzig III., Dresden H. I. (Unzulänglichkeit sehr häufig, Verspätung nicht selten, dennoch Versuch, in mündlicher Verhandlung zum Beweisbeschluss zu gelangen, aber öfter mit dem Resultate der Vertagung), H. II., Eisenach I. II., Flensburg II. (verspätete Anwaltsbestellung), Frankfurt a. M. II., H., Frankfurt a. O. II., Freiberg II., Göttingen I., Gotha, Greifswald („die verspätete Einreichung der Klagebeantwortung bzw. Replik kommt nicht selten vor, regelmässig wegen verspäteter Anwaltsbestellung. Die Anwälte erbitten dann meist Vertagung oder frustriren den Termin. Die nicht häufigen Fälle, in denen versucht wurde, ohne rechtzeitigen Austausch wenigstens einer Klagebeantwortung zu verhandeln, führten meist zu einer unerquicklichen, meist mit Vertagung endenden Verhandlung und haben dem Gericht eine ziemliche Abneigung eingeflösst, sich auf dergleichen schlecht vorbereitete Verhandlungen einzulassen“); Halberstadt I., Hannover I. („in grösseren Sachen selten Verhandlung im ersten Termine) III., Hildesheim, Kiel I. II. (doch ist der Grund oft unklar), Konstanz, Landsberg, Leipzig III. (Unzulänglichkeit nicht, Verspätung, welche durch lässige Anwaltsbestellung verschuldet ist), V., Lissa I. II., Lüneburg I. (späte Instruktion), III., Lyck II. („Parteienträge auf Vertagung bilden, falls der Rechtsstreit kontradiktorisch wird, die Regel. Entweder hat der Anwalt des Beklagten noch nicht genügende Information und droht, falls der Gegner auf Vertagung nicht eingeht, alles zu bestreiten, oder der vorbereitende Schriftsatz des Beklagten ist so spät eingegangen, dass der Anwalt des Klägers darauf nicht vorbereitet ist“); Magdeburg II. III., Meiningen I., Naumburg, Neisse, Neuhurg a. d. D., Osnabrück, Paderborn (kollegialische Konnivenz), Potsdam (noch häufiger Umgehung des Termins), Prenzlau I. II., Stade, Stettin IV. (Grund oft unklar, gewöhnlich Umgehung des Termins), H. (nur selten im ersten Termine Verhandlung), Tilsit (auf die lokalen Verhältnisse der ländlichen litthauischen Bevölkerung zurückzuführende Verspätung der Information; nach anderem Bericht mitunter noch im zweiten Termine Mangel der Information), Tübingen (durch die Parteien verschuldete Verspätung der Schriftsätze), Torgau (meist, wenn Mandat oder Information zu spät), Weimar I.

²⁴⁾ Bielefeld III.: „Ausserordentlich häufig, so dass man es fast als Regel bezeichnen kann, ist, dass Vertagungen lediglich aus dem Grunde eintreten, weil noch ein vorbereitender Schriftsatz zu übergeben ist, oder

Hannover I. stellt fest, ass grössere Sachen selten im ersten Termin verhandelt werden;²⁵⁾ in Lyck II. wird regelmässig in kontradiktorischen Sachen vertagt; in Elbing II. kommt es, „da

erst so kürzlich übergeben ist, dass die Gegenpartei sich nicht erklären kann. Dieser Fall tritt wenigstens in 90 Prozent aller Prozesssachen ein, welche kontradiktorisch werden. Weniger häufig, aber doch sehr oft tritt eine Vertagung aus dem Grunde ein, weil einer der Anwälte einen auswärtigen Termin wahrnimmt oder sonstige andere Geschäfte besorgt und dadurch sich verhindert sieht, zur Verhandlung zu erscheinen. Diesen Vertagungen kann das Gericht leider nicht entgegenreten, so unangenehm dieselben auch für das Gericht und so schädlich sie oft auch für das Parteiinteresse sind. Denn in diesen Fällen erscheint, der Abrede unter den hiesigen Anwälten entsprechend, entweder kein Anwalt oder der Anwalt der Gegenpartei kommt mit irgend einem gerade anwesenden anderen Anwalt, und beide, letzterer als Vertreter des abwesenden Anwalts, beantragen die Vertagung, ohne die Verhandlung zu beginnen.“ Bremen H.: „Parteianteträge auf Vertagung wegen nicht genügender Vorbereitung der Sache durch Schriftenwechsel sind so regelmässig und häufig, dass ich darin und in der dadurch herbeigeführten Verschleppung der Prozesssache einen wesentlichen Missstand des Verfahrens erblicken muss. Es kommt fast niemals vor, dass eine Sache in dem ersten anberaumten Termine zur mündlichen Verhandlung gelangt, einerlei ob die Einlassungsfrist kurz oder lang bemessen wurde. Auch bei lang bemessener Einlassungsfrist ereignet es sich sehr häufig, dass — wenigstens nach den Erklärungen der Anwälte — der Beklagte die Frist ruhig verstreichen lässt, ohne sich zu rühren, und erst kurz vor dem Termine sich bemüssigt findet, einen Anwalt zu instruiren, welcher dann natürlich im Termine um Aussetzung der Verhandlung bittet. Die ganze Frist ist in einem solchen Falle für den Fortgang des Prozesses völlig nutzlos verstrichen. Auch im übrigen nimmt der Schriftenwechsel selbst in verwickelten Sachen, bis die Sache zur mündlichen Verhandlung völlig vorbereitet ist, m. E. eine ungebührlich lange Zeit in Anspruch. Der Antrag auf Vertagung wird sehr oft damit motivirt, dass in kurz vorher mitgetheilten Schriftsätzen sich neue thatsächliche Behauptungen finden, auf welche eine Erklärung noch nicht habe abgeben werden können.“

²⁵⁾ Aehnlich Göttingen I.: „Vertagungen wegen Unzulänglichkeit vorbereitender Schriftsätze werden nicht oder nur ausnahmsweise beantragt. Dagegen sind Vertagungen wegen Verspätung der Schriftsätze nicht selten. Die Fristen der §§ 244, 245 der C.P.O. werden nämlich vielfach nicht eingehalten, vielmehr geschieht es, besonders in verwickelten Sachen häufig, dass die Klagebeantwortung erst kurz vor oder erst in dem auf die Klage angesetzten Termine eingereicht wird. Dann pflegt der Gegner Vertagung zu begehren. Aehnlich verläuft die Sache bezüglich der weiteren etwa erforderlichen Schriftsätze.“

die Vorliebe, den Schriftenwechsel so viel als möglich auszudehnen, unter den dortigen Anwälten theilweise sehr zu Tage tritt, eigentlich niemals zur wirklichen Verhandlung im ersten Termine.“ „Ich erinnere mich,“ fährt der Berichterstatter fort, „an Fälle, in denen erst im zwölften (!) Termin verhandelt ist.“ Schon hiernach scheint in einer Anzahl von Gerichten sich das Vertagen zu einer feststehenden Institution entwickelt zu haben. Das ist nach Bähr²⁶⁾ in Elsass-Lothringen, der Rheinprovinz und der Pfalz, also im früheren Gebiete des französischen Prozesses, der Fall, indem dort eine Reihe knapp auf einander folgender Termine lediglich dazu benutzt werde, die Schriften auszutauschen. Das mir vorliegende Material bestätigt diese Behauptung nicht genügend, ist aber auch nicht ausreichend, um sie zu widerlegen. Aus der Pfalz sind uns Antworten nicht zugegangen. Für die Rheinprovinz liegen mir folgende Berichte vor:

Aachen II. „sehr häufig sind Parteienträge auf Vertagung dadurch herbeigeführt worden, dass die vorbereitenden Schriftsätze seitens der Anwälte zu kurz vor dem Verhandlungstermin eingereicht werden.“

Bonn II. erster Bericht (mit deren Praxis I. im Wesentlichen übereinstimmen soll): „Parteienträge auf Vertagung sind häufig, weil durch späte Mittheilung der Schriftsätze an den Gegen-Anwalt der Letztere häufig auf thatsächliche Behauptungen, Beweis-Erbieten, Eideszuschreibungen sich nicht erklären kann, da die Zeit zu der Einziehung der nöthig gewordenen Informationen nicht mehr ausreichte.“

Bonn II. zweiter Bericht: „Häufig werden die Schriftsätze erst in bezw. nach Schluss der Verhandlung (dem Gericht) überreicht. Gerichtsseitig wird in dieser Beziehung alles der Willkür der Anwälte überlassen, welche ihrerseits in der Nichtüberreichung von Schriftsätzen vor dem Termin eine Garantie gegen Einführung schriftlichen Verfahrens erblicken wollen. Sind mithin Parteienträge auf Vertagung,

²⁶⁾ Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts Bd. 23 S. 379 fg. Er stützt sich vorzüglich auf einen Elsässer Bericht. Vgl. dazu meine Abhandlung: Die Reichsivilprozessordnung und die Praxis, Leipzig 1886.

welche durch Verspätung vorbereitender Schriftsätze veranlasst sind, zwar häufig, so kommen doch Vertagungen von Amtswegen aus solchem Grunde nicht vor.“ Dagegen sind solche, wie sich unten zeigen wird, gewöhnlich wegen Ueberfüllung der Sitzung mit Terminen.

Cöln I.: „Die Schriftsätze werden häufig dem Gerichte erst im Termin zur mündlichen Verhandlung überreicht. Partei-anträge auf Vertagung wegen Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze kommen namentlich aus letzterem Grunde sehr häufig vor.“

Cöln II.: „Vertagungen sind hier aus den verschiedensten Gründen allzu häufig. Namentlich wird sehr häufig als Grund geltend gemacht, dass ein gegnerischer Schriftsatz, Beweisantrag oder Beweismittel erst soeben oder kurze Zeit vor dem Termin mitgetheilt worden und daher eine Rückfrage an die Partei erforderlich sei. Von dem Gegner wird dies meist zugegeben und dem Vertagungsantrage in den seltensten Fällen widersprochen. Die rheinischen Anwälte sind nach der alten Gewöhnung an die freieste Beweglichkeit des Verfahrens ausserordentlich geneigt, die ersten Termine vorübergehen zu lassen, ohne in die Sachverhandlung einzutreten. — Hier bestehen ausserdem gegründete örtliche Ursachen häufiger Vertagungen, weil die Praxis auch an dem entlegenen Amtsgerichte und zugleich in anderen Kammern, die gleichzeitig Sitzungen halten, geübt wird.“ — Es wird ferner betont, dass mit Rücksicht auf die häufigen Vertagungen eine grössere Anzahl von Sachen auf einen Sitzungstag anberaumt werden müsse.

Cöln III.: „Auf Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze gegründete Vertagungsanträge sind dann und wann, aber keineswegs häufig vorgekommen.“

Abgesehen von dem letzten Zeugniss, lassen diese Mittheilungen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass in der Rheinprovinz der Prozess durch verspäteten Schriftenwechsel nicht unerheblich verzögert wird. Es hängt das mit mancherlei, zum Theil noch näher zu besprechenden Umständen, u. a. damit zusammen, dass das Gericht zu viel Termine auf eine Sitzung anberaumt, also die Ver-

handlung der angesetzten Sachen nicht ernstlich erwartet und dadurch bei den Anwälten eine schlaffe, verschleppende Behandlung fördert, andererseits diese nicht zu allen Terminsachen verhandlungsbereit sind, noch sein können und dadurch das Gericht bei der Unberechenbarkeit des Geschäftsgangs nöthigen, die Tagesordnung der Sitzung zu überlasten: scheinbar eine Schraube ohne Ende. Noch andere Momente sprechen mit; der Hauptgrund ist die alte mit dem Rollenwesen und der gerichtsseitigen Behandlung des vorbereitenden Schriftenwechsels zusammenhängende französische Gewohnheit. Das Ergebniss ist Verschleppung. Der oben angeführte zweite Bonner Bericht erwähnt an anderer Stelle, dass zwischen der ersten und der Schlussverhandlung bei dem dortigen Termins- und Beweisaufnahme-System (Beweisaufnahme ausschliesslich vor beauftragtem oder ersuchtem Richter) oft Monate, ja Jahre liegen. Auch einfache Sachen brauchen wegen der regelmässigen beantragten und amtlichen Vertagungen dort „unverhältnissmässige Zeit“.

Andererseits bestätigen gerade die aus Elsass-Lothringen vorliegenden Berichte die Bährsche Annahme nicht genügend:

Colmar I. H.: „Parteianträge auf Vertagung wegen Unzulänglichkeit der vorbereitenden Schriftsätze kommen kaum vor, wohl aber wegen verspäteter Zustellung eines Schriftsatzes, meist eines Beweiserbietens oder einer Eideszuschiebung.“

Metz (Gesamtbericht des L.G.P. und der beiden L.G.D.): „Anträge auf Vertagung wegen Unzulänglichkeit oder verspäteter Mittheilung vorbereitender Schriftsätze kommen zuweilen, jedoch nicht häufig vor.“ Aber es wird festgestellt, dass für jede Sitzung weit mehr Sachen zur Verhandlung bestimmt sind, als zur Verhandlung kommen können und zwar, um nicht eintretenden Falles genöthigt zu sein, ganze Sitzungen ausfallen zu lassen, denn der Vorsitzende und das Gericht haben zwar die Bestimmung des Termins in der Hand, besitzen aber nicht zugleich die Macht die Rechtsanwälte zum Vortrag anzuhalten. Also werden doch jedenfalls in jeder Sitzung zahlreiche Sachen zur Vertagung gebracht oder Termine umgangen.

Mülhausen i. E. erster Bericht: bejaht die Frage nach der Häufigkeit der Parteianträge auf Vertagung; dagegen sagt

ein zweiter Bericht, erstattet für C.K.I: „Vertagungen kommen sehr selten vor, fast nur, wenn ein Anwalt erklärt, dass sein Gegner ihm sein Vorbringen nicht mitgetheilt habe. Eine Vertagung aus dem Grunde, weil der Anwalt eine ihm vom Vorsitzenden gestellte Frage nicht zu beantworten vermag, ist sehr selten, nämlich noch seltener, als eine Vertagung aus dem erstgedachten Grunde.“

Strassburg i. E. I erklärt die Vertagungen auf Parteiantrag wegen Unzulänglichkeit oder Verspätung der Schriftsätze für „ziemlich häufig“.

Kann hiernach kaum behauptet werden, dass die sämtlichen Gerichte des früheren französischen Prozessrechts die Vertagung zum Zwecke der Abwicklung des vorbereitenden Schriftenwechsels zu regelmässiger Einrichtung ausgebildet hätten, so begegnen wir auffallender Weise einer solchen Sitte in schlesischen Gerichten:

Glatz: „Die angesetzten vier ersten Termine sind nur dazu da, einen Schriftenwechsel von Anwalt zu Anwalt zu konstatiren. Der Berichterstatter wird durch die wiederholten Vorbereitungen, jedenfalls nicht zum Vortheil der Sache, ermüdet; er hat die Sache oft schon sechs Mal gelesen, ehe sie mündlich verhandelt wird. Anträge der Parteivertreter auf Vertagung sind nachgerade die Regel und werden lediglich durch die Unzulänglichkeit und Verspätung der vorbereitenden Schriftsätze veranlasst.“

Gleiwitz I. II. erster Bericht: „Vertagungsanträge, die durch die Unzulänglichkeit der Schriftsätze begründet werden, sind selten; desto häufiger wird die Vertagung wegen verspäteter Mittheilung eines Schriftsatzes verlangt. In allen nicht ganz einfachen Sachen wird der erste Verhandlungstermin immer vereitelt. Ist dann die Ladung zu einem vier bis sechs Wochen später stattfindenden Termine erfolgt, so übergibt in diesem der Beklagte seinen Klagebeantwortungsschriftsatz und unterstützt die Bitte des Klägers um einen neuen Termin. Dieses Schauspiel wiederholt sich im nächsten Termine, mit dem Unterschiede, dass der Beklagte um einen ferneren Termin bittet und der Kläger sich diesem Antrage anschliesst. So kommt es, dass sechs

Monate und mehr vergehen, ehe mündlich verhandelt wird. Der Entrüstung der Richter wird mit einem Vorwurfe gegen die in der Ertheilung der Information „höchst saumseligen“ Partei begegnet.“

Gleiwitz II. zweiter Bericht: „Parteiauträge auf Vertagung sind häufig, weil der Schriftenwechsel nicht vor der mündlichen Verhandlung erschöpft wird, sondern in der Regel derartig zu geschehen pflegt, dass im ersten Verhandlungstermin der Anwalt des Beklagten die Klagebeantwortung überreicht und die Parteien die Vertagung des Termins und Anberaumung eines neuen Verhandlungstermins vereinbaren, im zweiten Verhandlungstermin der Anwalt des Klägers den Schriftsatz der Replik überreicht und beide Anwälte wieder übereinstimmend Vertagung beantragen und so fort bis nach Ansicht der Anwälte weiterer Schriftenwechsel nicht erforderlich ist. Die Vorschriften der §§ 123 bis 125, 244, 245 der C.P.O. finden bei den Anwälten fast keine Beachtung. In grösseren Sachen werden 4—5 Verhandlungstermine frustriert. Jede Remedur scheidert an der Vereinbarung der Anwälte bezüglich der Vertagung.“

Glogau I.: „Parteiauträge auf Vertagung der Verhandlung in Folge der Unzutraglichkeit oder Verspätung der vorbereitenden Schriftsätze sind überaus häufig. Zu einer kontradiktorischen Verhandlung kommt es im ersten hierzu anberaumten Termine verhältnissmässig nur selten.“

Glogau II.: „In Sachen, die kontradiktorisch werden, kommt es in der Mehrzahl der Fälle im ersten Termine nicht zur Verhandlung. Die Anwälte pflegen die Vertagung so oft zu beantragen, bis der Prozessstoff vollständig in den Schriftsätzen vorliegt; drei- und viermalige Vertagungsanträge in Folge dessen sind nicht selten. Der Versuch, diese Vertagungen — durch welche das Gericht namentlich deshalb sehr belästigt zu werden pflegt, weil sie meist unmittelbar vor dem Termine, nachdem also der Vorsitzende und der Berichterstatter sich bereits in der Sache vorbereitet hatten, beantragt werden — durch weitere Hinausschiebung des ersten Verhandlungstermins zu beseitigen, hat fast gar keinen Erfolg gehabt.“

Es kann kein Zweifel sein, hier ist ein wunder Punkt in unserer Rechtspflege. Man darf zum Trost nicht darauf verweisen, dass es zahlreiche Gerichte gebe, bei denen die Vertagungen seltener seien²⁷⁾ und überhaupt dieselben an und für sich kein Uebel bedeuten, dass Vertagungen nun einmal nicht vermieden werden können, dass — wie von vielen Gerichten Deutschlands bestätigt werden würde — ihrer ungeachtet der Prozess noch immer schnell genug verlaufe; dass man man hoffen dürfe, es werde mit der Zeit besser werden, wenn Richter und Anwälte sich mehr in den Geist des Gesetzes eingelebt haben würden. Gewiss darf man von einer nachdrücklichen Handhabung der durch das Gesetz selbst gebotenen und richtig verstandenen Mittel manche Besserung hoffen. Aber vor allem gilt es, dem vorhandenen Uebel gegenüber nicht das Auge zu verschliessen, die Gründe desselben zu erkennen und genau abzuwägen, ob jene gesetzlichen Mittel genügen und wie sie verwendet werden müssen. Einstweilen ist der Missstand da und geworden angesichts unseres Gesetzes. Er liegt nicht nur in der Verzögerung des Prozesses, sondern in der grossen Gefahr, mit der er bei einer Ausdehnung, wie sie manche der erwähnten Berichte zeigten, das ganze Verfahren bedroht.

Das Gericht verliert Zeit und Arbeit,²⁸⁾ es wird gleichgültig

²⁷⁾ Braunsberg I., Breslau II., Bückeberg II., Cöln III. (s. oben S. 26), Dresden IV., Erfurt (2 Civilkammern), Frankfurt a. M. III., Frankfurt a. O. Ia., Freiberg I., Freiburg, Fürth, Guben I., Hagen I. II. H., Halberstadt III., Hall, Halle I., Hannover H., Hechingen, Heilbronn, Leipzig IV. V., H I., H II., Liegnitz II. III., Magdeburg I., H., Meiningen II., Metz (s. oben S. 27), Mosbach, Mülhausen I. (siehe oben S. 28), Neustrelitz II., Offenburg II., Plauen, Rostock, Schneidemühl III., Stettin, Tilsit II., Verden I., Wiesbaden III. (doch häufiger als nöthig).

²⁸⁾ Bromberg III.: „Dieser Uebelstand (die Vertagung) wird von den Gerichten schwer empfunden, weil sie vergeblich die Zeit auf Vorbereitung verwendet haben und deshalb die Arbeit erheblich vermehrt wird.“ Kiel I.: „Parteiauträge auf Vertagung sind sehr häufig und für das Gericht um so mehr belästigend, als sie meistens erst in den letzten Tagen vor dem anstehenden Termine, wenn nicht am Tage selbst, eingehen und dadurch die erfolgte Vorbereitung des Gerichts resultatlos machen, sodann auch die vorgesehene regelmässige Sitzungszeit abkürzen, um demnächst wieder auf der Tagesordnung zu erscheinen. Um wenigstens die Sitzungszeit thunlichst

gegen die eigene Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, wenn es sich immer wieder in der Erwartung des rechtzeitigen Eintritts derselben getäuscht sieht, es wird genöthigt, viel mehr Sachen auf den Sitzungstag zu verlegen, als wirklich erledigt werden können; dadurch wiederum werden die Anwälte mehr und mehr in der Vertagungssitte befestigt und das Gericht in die Unmöglichkeit versetzt, sich auf die mündliche Verhandlung der Schriftsätze vorzubereiten; verbindet sich hiermit eine Vorliebe für die Schriftlichkeit, eine Ueberschätzung derselben, so artet das Verfahren vielleicht aus in ein Wechseln langathmiger Schriften, die in der mündlichen Verhandlung in höchst ermüdender und geisttödtender Weise verlesen werden, um dem Gesetz formell zu genügen. Die Gründe der Krankheit sind mannigfaltig; auf der einen Seite wirkt die Gewöhnung des französischen Verfahrens, auf der anderen der alte Hang zur Schriftlichkeit, welche einen übermässigen, schwerfälligen Schriftenwechsel hervorruft, die Nachlässigkeit oder der Unverstand der Partei, welche der Anwalt zu spät angeht, die Saumseligkeit und wechselseitige Konnivenz der Anwälte, welche den Widerspruch gegen die Vertagung und das Versäumnissurtheil gegen den säumigen Theil nicht aufkommen lässt.²⁹⁾ Die Berichte melden von der

auszunutzen, werden so viel Sachen auf die einzelnen Terminstage gesetzt, dass, wenn einmal alle zur Verhandlung kommen, die Sitzungen 5—6 Stunden und selbst darüber einnehmen. Doch ist dies selten, weil fast immer die eine oder andere Sache vertagt wird, und pflegen die Verhandlungen eine mehr als vierstündige Dauer nicht zu haben, bleiben auch bei dem Ausfall sehr grosser oder sehr zahlreicher Sachen unter dieser Dauer. Für die Vertagungsanträge werden selten Gründe angegeben, geschieht es aber, so sind es entweder anderweite Geschäfte — was namentlich für die erste Civilkammer bei den auswärtigen Anwälten im Hinblick auf ihren gleichzeitigen Betrieb in der amtsgerichtlichen Praxis sehr häufig der Fall ist — oder mangelnde Instruktion insbesondere für Behauptungen des Gegners in dessen vorausgegangenen Schriftsatze, und es entzieht sich natürlich der vorgebrachte Grund der richterlichen Prüfung.“

²⁹⁾ Breslau IV.: „In Breslau hat sich bei dem Landgerichte die Unsitte festgesetzt, dass, sobald eine Partei durch einen Anwalt vertreten ist, der gegnerische Anwalt fast niemals Versäumnissantrag stellt im Falle des Ausbleibens seines Gegners. Das findet auch dann Anwendung, wenn eine Beweisaufnahme stattgefunden hat, welche dem ausgebliebenen Gegner ganz ungünstig ausgefallen ist. Solche falsche Rücksichtnahmen auf den ausgebliebenen Gegner sind selbst dann beobachtet worden, wenn die erschienene Partei sich der Vertagung widersetzte.“ Cöln I.

Erfolglosigkeit der gesetzlichen Hilfsmittel und von verschiedenen vergeblichen Versuchen, Wandel zu schaffen.³⁰⁾ Hierbei ist zu verweilen.

3. Am nächsten liegt der Versuch des Gerichts, durch ein möglichst weites Hinausschieben des ersten Verhandlungstermins auf eine vorgängige erschöpfende schriftliche Vorbereitung hinzu- arbeiten. Das Mittel ist zweischneidig. Da man der Klage von vornherein selten ansehen kann, ob sie zum Versäumnissurtheil oder zum Kontradiktorium führen wird, so hat es im Gefolge eine höchst ungerechte und schädliche Verzögerung der Versäumniss- und Anerkenntnissachen, und doch der einfachen Streitigkeiten, in denen es keines Schriftenwechsels bedarf. Versagt das Mittel gar seine Wirkung bei den grösseren Sachen, — wie das z. B. von Glogau II. bezeugt wird, dann ist es vollends verfehlt.³¹⁾

³⁰⁾ Vgl. unten S. 33fg, s. oben Anm. 24, Bielefeld I. III., Cottbus II.: „Vergebens sieht sich der Richter nach einem Mittel um — wenn er nicht § 252 C.P.O. anwenden kann oder will — um den sich stets wiederholenden Vertagungsanträgen entgegenzutreten.“ Halberstadt I: „Die Kammer hat schon alles Mögliche versucht, um diesem sehr grossen Uebelstande, welcher zu einer bedeutenden Verschleppung der Sachen und zu unnöthiger Ueberbürdung der Richter führt, abzuhelfen.

³¹⁾ Eine eigenthümliche Prozedur hat Mosbach II. mit gutem Erfolge angewendet: „In der II. Civilkammer wird Anträgen auf Vertagung, mögen sie von einem Anwalte oder von beiden übereinstimmend gestellt werden, nur dann stattgegeben, wenn erhebliche Gründe dafür angeführt und glaubhaft gemacht sind: C.P.O. § 202 vgl. mit § 205. In früheren Jahren kam es sehr oft vor, dass beide Anwälte, um indirekt dennoch eine Vertagung der Verhandlung herbeizuführen, in dem angesetzten Termine ausblieben und später dann — oft noch an demselben Tage — eine Ladung des Gegners zu einer neuen Verhandlung zur Terminsbestimmung vorlegten. Derartige Umgehungen der Termine fanden in solchem Uebermasse statt, dass nicht selten von 10—12 angesetzten Terminen nur 2—3 zur Verhandlung übrig blieben. Diese missbräuchliche Anwendung des § 228 Abs. 2 C.P.O. — welche, wie sich von selbst versteht, mit Unzuträglichkeit und Störungen des Geschäftsganges verbunden war — hat in neuerer Zeit fast ganz aufgehört, so dass ein grundloses Ausfallen von Verhandlungsterminen nur selten noch vorkommt. Der Hauptgrund dieser Besserung ist wohl darin zu finden, dass man die grundlos ausgefallenen Sachen bei erneuter Ladung nicht mehr — wie früher — in der gewöhnlichen Reihenfolge mit anderen Sachen, sondern in einer ganz besonderen Reihenfolge zur Verhandlung ansetzt.“ — Vgl. dazu unten S. 34.

Gegen die Lässigkeit der Partei und des Anwalts wird jedenfalls durch dasselbe nichts ausgerichtet: man kann nicht den Teufel durch Beelzebub austreiben. Viel eher würde man's mit einer möglichst kurzen Einlassungsfrist versuchen können, welche wenigstens der schnellen Erledigung der Versäumniss- und Anerkennungsfälle dient und dann zu einer den Bedürfnissen entsprechenden regelrechten Vertagung gemäss C.P.O. § 245 Abs. 2 führt. Auch dieser Weg ist in der Praxis beschritten.³²⁾ Aber er führt nicht ohne Weiteres zum Ziel, sondern nur dann, wenn es gelingt, die Anwälte zum Einhalten der richterlich bestimmten Fristen (§ 245 Abs. 2) zu bringen. Ich werde unten hierauf eingehen.

Man könnte ferner versuchen, auch ohne ausreichenden vorbereitenden Schriftenwechsel durchzukommen, also des Mangels unerachtet in die mündliche Verhandlung einzutreten.³³⁾ Aber das setzt, von allem anderen abgesehen, die Verhandlungsbereitschaft, also die genügende Vorbereitung der Anwälte voraus und scheidert unfehlbar an ihrem vereinigten Widerstande. Immerhin ist ein energisches Bemühen des Gerichts in dieser Richtung nicht ganz aussichtslos. Denn erzwingt es die Verhandlung allemal dann, wenn der Kläger auf ihr besteht und der Beklagte einseitig (wegen mangelnder Information, angeblicher, aber nicht nachgewiesener zu später Bevollmächtigung) Vertagung erbittet, so würde das Versäumnisurtheil wenigstens gegen die Nachlässigkeit des Anwalts eine gesunde und für die Zukunft abschreckende Remedur bilden.³⁴⁾ Aber hiermit ist nichts auszurichten, wenn die Anwälte einig sind.

³²⁾ Marburg a. d. L. bewegt sich in dieser Richtung: „Die einmonatliche Frist für den ersten Verhandlungstermin reicht zum Abschluss des Schriftenwechsels in den seltensten Fällen aus; im Interesse der Förderung der Versäumniss- und Agnitionssachen setze ich aber gleichwohl den ersten Termin nicht über 5—6 Wochen hinaus, so dass bei Sachen mit eröffnetem Schriftenwechsel die Vertagung auf einen späteren Tag — etwa 4 Wochen später — die Regel bildet; die Verlegung erfolgt im Termin auf bezüglichen Antrag der Parteien.“

³³⁾ Inwiefern das trotz Unzulänglichkeit der Schriftsätze geschieht bezw. bei Verhandlungsbereitschaft der Anwälte durch Vertagung von Amtswegen vermieden wird, darüber später (S. 43 fg.) das Nähere.

³⁴⁾ Dass auch gegen den Widerspruch des Gegners auf Antrag vertagt werden kann, halte ich für zweifellos. Nur sollte es nicht ohne glaubhaft

Allerdings können sie nicht durch Vereinbarung den Termin „verlegen“, aber sie können gemeinschaftlich um Vertagung bitten, oder den Termin umgehen, oder durch Unterlassen des Antrags auf Versäumnissurtheil resultatlos verlaufen lassen.³⁵⁾ Mosbach II. wendet dagegen folgendes Mittel an: es wird auch auf gemeinschaftlichen Antrag nur vertagt, wenn genügende Gründe glaubhaft gemacht sind (vgl. C.P.O. §§ 205 Abs. 2, 202 Abs. 2); verhandeln in Folge dessen die Anwälte nicht und laden sie neu, so bekommen sie einen weit hinausliegenden Termin.

Abgesehen von der Frage der Gesetzmässigkeit, wird man hiermit doch nur in einfachen Verhältnissen zum Ziele kommen. Die Gründe der Vertagung entziehen sich grösstentheils der Prüfung des Gerichts. Auch könnte leicht durch den Widerstand desselben gegen Vertagungen ein System der Umgehung von Terminen entstehen, gegen welches das Gericht nichts vermag und welches schädlicher wirkt, als die Vertagung. — Nicht ganz ohne Nutzen, ja zur Vermeidung mehrfacher Vertagungen gewiss förderlich würde es sein, die mündliche Verhandlung wenigstens zu dem Zwecke herbeizuführen, um § 245 Abs. 2 anzuwenden. Würden dann die Fristen nicht eingehalten, so liesse sich darauf die im Folgenden zu besprechende Kostenstrafe gründen.

Das Gesetz bietet verschiedene Reprimanden gegen Verschleppung: C.P.O. §§ 90, 251 Abs. 2 (256 Abs. 2), 252 (339), G.K.G. § 48. Mit ihnen beschäftigt sich die Frage No. IV. in der besonderen Richtung, inwiefern sie benutzt werden, um den Mangel der Eventualmaxime und Präklusion zu ersetzen. Hier soll untersucht werden, ob sie brauchbar sind, um dem jetzt erörterten Missbrauch zu steuern. Es kommen vorzüglich C.P.O. § 90 und G.K.G. § 48 in Betracht. Obschon unten zu Frage No. IV. auf diese Gesetze zurückzukommen sein wird, reiht sich doch die Erörterung über ihre Brauchbarkeit am passendsten an dieser Stelle ein. Der § 90 ist für uns werthlos schon deshalb, weil die Vertagung eines Termins, die Vertagung einer Verhandlung keine besonderen Kosten zu ver-

gemachten Grund geschehen, es sei denn, dass genügender Anlass zur Vertagung von Amtswegen vorliegt. Ein wenig mehr Zähigkeit der Gerichte gegen Vertagungsanträge dürfte sich wohl empfehlen.

³⁵⁾ Das ist das Gewöhnliche.

ursachen pflegt. Hier erweist sich das System unseres Gerichtskostengesetzes überaus nachtheilig. Wäre für den einzelnen Termin eine Gebühr zu erheben, so würde schon § 90 zur Beschleunigung des Verfahrens drängen.³⁶⁾ Da das nun nicht der Fall, so soll G.K.G. § 48 helfen. Der § 48 ist eine Strafbestimmung; solche hat in einem Verfahren, welches ein so hohes Maass von Freiheit giebt, wie das unsrige, ihre volle Berechtigung. Denn ist es nicht genug, dass ohne sachlichen Rechtsnachtheil das Verfahren verzögert werden kann? Die Schuld, Chikane oder Nachlässigkeit darf nicht ungestraft hingehen. Gelänge es, sie auszumerzen, so wäre damit viel gewonnen.

Wie aber steht es mit der Anwendung, Anwendbarkeit und Wirksamkeit des § 48? Der allgemeine Eindruck unserer Umfrage ist, dass die Gerichte nicht viel mit dem Gesetz anzufangen wissen. Fast durchgängig wird es höchst selten gebraucht³⁷⁾ und das auch

³⁶⁾ Mehrfach wird in der beregten Beziehung § 90 als nutzlos bezeichnet, z. B. Eisenach I. II., Waldshut I.: „Von § 90 C.P.O. ist vielfach Gebrauch gemacht worden, doch hat derselbe praktisch nur geringe Bedeutung. Durch die blosse Vertagung entstehen keine weiteren Gerichtsgebühren nach dem G.K.G. Die Auslagen für Ladung und Zustellung der Ladung, sowie betr. Schreibgebühr sind daher das Einzige, was der Partei im Kostenersatzverfahren nicht ersetzt wird.“

³⁷⁾ Es genügt anzuführen, dass trotz der Fülle uns zugegangener Berichte ein häufigerer Gebrauch des § 48 nur von folgenden Gerichten bezeugt wird: Ansbach: „Von der Befugniss des § 48 Gebrauch zu machen, wäre das Gericht, wie aus Beantwortung der Frage I. hervorgeht, häufig veranlasst, indem von den Anwälten nur zu oft den Vorschriften der §§ 120—125, 244, 245 C.P.O. zuwider gehandelt, hierdurch aber Anlass zu Vertagungen gegeben wird. Nachdem jedoch der Fall der Vertagung des § 48 voraussetzt, dass die Verhandlung der Sache begonnen hatte, was nicht der Fall ist, wenn die Vertagung ohne Eingehen auf eine Verhandlung erfolgt (Prot. v. 6. Mai 1878 in Reichst.-Verh. Bd. IV. S. 1482), kann das Gericht erst einschreiten, wenn wenigstens die Anträge (§ 269 Abs. 1) bereits verlesen sind; in der Regel kommt aber der Gegenanwalt mit einem Vertagungsantrage gleich nach Aufruf der Sache zuvor. Gleichwohl wurde § 48 schon wiederholt in der Weise angewendet, dass zunächst der betreffende Anwalt nach dem Grunde der Verspätung befragt, und, wenn die Schuld an ihm liegt, er selbst, ausserdem aber seine Partei mit der besonderen Gebühr des § 48 belastet wird.“ Bremen II.: „Es wird eine besondere Gebühr nach § 48 G.K.G. in der Regel erhoben, wenn die bereits begonnene Verhandlung auf

in Gerichten, welche das Bedürfniss starker Reprimanden gegen die übermässigen Vertagungen dringend empfinden.³⁸⁾ Dabei spielen offenbar zwei Faktoren mit: der eine ist Nachsicht und Schüchtern-

Antrag einer Partei wegen ungenügender Vorbereitung vertagt wird. Solche Fälle kommen aber nicht oft vor, da die Anwälte sich, wenn die Sache noch nicht genügend vorbereitet ist, in der Regel vor Beginn der Verhandlung über eine Aussetzung verständigen. Da das letztere sehr oft geschieht, so hat das Gericht schon oft bedauert, dass es nach der in der Reichstagskommission beliebten Interpretation des § 48 G.K.G. nicht in der Lage ist, auch in den Fällen der letzteren Art unter Umständen eine Gebühr aufzuerlegen.“ Bromberg III., Flensburg III. (mit gutem Erfolg), Halberstadt I.: „Von der Bestimmung des § 48 G.K.G. und des § 251 Abs. 2 C.P.O. wird häufig Gebrauch gemacht.“ „Der Anwendung des § 48 wird jetzt meist dadurch vorgebeugt, dass beide Parteivertreter nicht erscheinen und dann, wenn möglich, an demselben Tage zu einer neuen Verhandlung geladen wird. Die Vorschriften in den §§ 123 und 244 sind *leges imperfectae*. Es wäre sehr wünschenswerth, wenn hier im Wege der Gesetzgebung Abhülfe geschafft würde.“ Halberstadt II.: „Anträge der Parteivertreter auf Vertagung der Verhandlung, veranlasst durch verspätete Zustellung vorbereitender Schriftsätze, wurden früher sehr häufig gestellt. Seitdem jedoch das Gericht begonnen hat, von der Befugniß, auf Grund des § 48 G.K.G. eine Strafgebühr über die säumige Partei zu verhängen, regelmässigen Gebrauch zu machen, auch die Beschwerden der Anwälte gegen diese Beschlüsse vom Oberlandesgericht zu Naumburg ausnahmslos zurückgewiesen worden sind, hat die Anzahl dieser Anträge auf Vertagung sehr erheblich abgenommen, so dass gegenwärtig der Geschäftsgang ein befriedigender ist.“ Hanau I., Mosbach II., Stettin II. (s. unten S. 38). Früher wendete man öfter mit gutem Erfolge § 48 an: Leipzig II., auch Frankfurt a. M. I. (aber die Vertagungen auf gemeinschaftlichen Antrag noch immer sehr häufig), Cottbus: „Von § 48 ist — besonders in den ersten Jahren — öfters Gebrauch gemacht worden. Jetzt weniger, da die Anwälte gegebenen Falls zur Beseitigung der Gebühr Vertagung vereinbaren.“ Von ganz vereinzelter Anwendung melden Bromberg III. (ein halbes Dutzend mal im Jahre, die Anwälte hindern die öftere Anwendung des § 48 durch Einwilligung in die von einem Theile gewünschte Vertagung, um, wie sie sagen, den Fiskus nicht fett zu machen. Ein wirklicher Einfluss von der Auflegung einer Strafgebühr ist nicht zu konstatiren, da die Gebühr die Parteien, nicht die Anwälte trifft. „Würden letztere persönlich davon betroffen, so würden sie schon emsiger sein.“) Freiberg I., Guben I. (drei- bis viermal), Greifswald, Hagen I. II., Neisse, Oppeln I., Prenzlau I., Waldshut I.

³⁸⁾ Aschaffenburg, Braunschweig, Bielefeld III., Bonn II., Bremen H. (§ 48 hat sich als nicht sehr wirksam erwiesen), Bromberg III. (s. vorige Note), Colmar: „Ein grosser, übrigens auch unter

heit der Gerichte, welche sich nicht entschliessen können, die unlieb-
same Massregel energisch zu handhaben;³⁹⁾ der andere liegt in der
Sache, in Hemmnissen, die das Gesetz selbst geschaffen, oder doch
die Auslegung verschuldet hat.

Hierher gehört vor allem die Ansicht, dass § 48 G.K.G. nur
anwendbar sei, wenn die Verhandlung der Sache bereits begonnen
habe, mindestens die Anträge verlesen seien. Diese Auslegung ruht
auf der im Einverständniss mit dem Regierungsvertreter abgegebenen
Protokollerklärung der Reichstagskommission:

„Der Fall der Vertagung des § 42 (48) setzt voraus,
dass die Verhandlung der Sache begonnen hatte und ist
deshalb nicht gegeben, wenn die Vertagung ohne Eingehen
auf die Verhandlung erfolgt ist.“⁴⁰⁾

Mehrere Gerichte beklagen die damit gezogene Schranke der
Anwendbarkeit des § 48; denn gerade die Vertagung vor der ersten
Verhandlung wird am meisten drückend empfunden und sie erfolgt
gewöhnlich derart, dass die Anwälte gar nicht in die Verhandlung

dem früheren Prozessverfahren beklagter Uebelstand ist die lange Dauer der
Prozesse. Wenn unter jenem die zum Vortrage bereit erklärte, auf der
Rolle stehende Sache von dem Anwalte aus einem nicht für zureichend
erklärten Grunde nicht vorgetragen werden konnte (oder wollte), so
hatte das Gericht die Befugniss, von welcher mitunter Gebrauch gemacht
wurde, die Streichung von der Rolle zu verordnen. Der säumige Anwalt
musste dann nach Zahlung der Kosten der Ausfertigung des Streichungs-
urtheils die Sache von neuem auf seine Kosten auf die Rolle bringen. Ein
ähnliches Mittel, auf die Beschleunigung der Prozesse einzuwirken, hat, wie
es scheint, die neue Gesetzgebung in dem § 48 G.K.G., § 251 Abs. 2 C.P.O.
gewähren wollen. Meines Wissens ist davon noch nicht Gebrauch gemacht
worden. Es wird stets schwierig sein, ein „Verschulden“ als vorhanden
und erwiesen anzunehmen oder festzustellen, dass das nachträgliche Vor-
bringen zeitiger hätte erfolgen können.“ Cottbus II., Dresden H. I.,
Eisenach I. II. (Klage, dass § 48 auf die Vertagung des Termins vor der
Verhandlung unanwendbar), Erfurt, Glatz, Gleiwitz, Glogau, Han-
nover u. a. m.

³⁹⁾ Ausdrücklich versichern die seltene Anwendung trotz häufigeren
begründeten Anlasses derselben: Aachen, Allenstein II., Gleiwitz I.,
Greifswald, Tilsit.

⁴⁰⁾ Die Motive des Gesetzes sind wenig klar und lassen nicht mit Sicher-
heit erkennen, ob der Verfasser des Entwurfs von der gleichen Vorstellung
ausgegangen ist.

eintreten, sondern sofort mit dem Vertagungsantrag kommen. Höchst bezeichnend sucht Stettin II. den § 48 dennoch für die Beschleunigung des Schriftenwechsels zu verwerthen:

„Die betreffende Kammer ist abweichend von der Praxis anderer Kammern und Gerichte stets davon ausgegangen, dass die Parteien zwar gemäss des § 205 C.P.O., ohne dass dem Gericht eine weitere Prüfung zusteht, die Aufhebung und Verlegung eines Termins, nicht aber dessen Vertagung vereinbaren können, nämlich in der Art, dass sie im Termine zwar erscheinen, aber nicht verhandeln, nur Vertagung beantragen und das Gericht dann einen neuen Termin verkündet. Die Kammer nimmt an, dass ohne Eintritt in die Verhandlung das Gericht überhaupt nicht in der Lage ist, einen Beschluss zu verkünden, dass Parteien daher, wenn sie einen Vertagungsantrag stellen, ihre Sachanträge verlesen ⁴¹⁾ und soweit verhandeln müssen, dass das Gericht prüfen kann, ob eine Vertagung erforderlich ist oder nicht. Hierdurch erhält dann das Gericht auch die Gelegenheit zur Prüfung, ob die Vertagung schuldhaft veranlasst ist, und hat das Gericht den § 48 des G.K.G. mehrfach auch dann angewendet, wo im Laufe der Verhandlung beide Parteien Vertagung beantragen. Den Anwälten ist diese Praxis sehr unbequem; sie umgehen jetzt in der Regel die Prüfung des Gerichts dadurch, dass sie überhaupt im Termine nicht erscheinen, oder erscheinen und erklären, nicht verhandeln zu wollen und dann von neuem laden. — Auch wenn auf Antrag nur von einer Partei oder von Amtswegen Vertagung beschlossen wurde, hat die Kammer den § 48 G.K.G. wiederholt zur Anwendung gebracht; dagegen erhobene Beschwerden sind regelmässig zurückgewiesen. Es darf gesagt werden, dass eine auf Grund des § 48 ausgesprochene Prozessesstrafe die Parteien empfindlich trifft und namentlich auch von den Anwälten sehr ungern gesehen wird.“

Man kann die Frage aufwerfen, ob die Auslegung des § 48

⁴¹⁾ Halte ich nicht für erforderlich.

durch die Protokollerklärung richtig sei.⁴²⁾ Der Gegensatz der Vertagung eines Termins und der Vertagung der Verhandlung (§§ 90, 205 Abs. 2, 206 C.P.O.) bezeichnet die Anberaumung eines neuen Termins an Stelle des bisherigen vor seinem Eintritt und nach demselben; hat der Termin begonnen, sind nach Aufruf der Sache die Anwälte erschienen, hat der Vorsitzende die Verhandlung eröffnet (§ 127), so beginnen jene die „Verhandlung“ bereits dann, wenn sie, ohne die Anträge zu verlesen, um einen neuen Termin bitten. Es wird über diese Verhandlung das Verhandlungsprotokoll der §§ 145, 146 aufzunehmen sein und ein Vertagungsbeschluss gemäss § 146 No. 5 beurkundet. So kann nach § 300 die Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt werden, ohne dass der Antrag verlesen wird. Das beiderseitige Verlesen der Anträge stellt den spezifischen Begriff der „kontradiktorischen“ Verhandlung des G.K.G. § 19 dar. Die Vertagung nach eingetretenem Kontradiktorium ist Vertagung zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung (§§ 90, 206, 297, 335). Demnach ist die Protokollerklärung der Reichstagskommission — welche als solche eine bindende Macht nicht hat — mit dem Wortlaute des G.K.G. § 48 nicht im Einklang. Aber wie dem auch sei, jedenfalls ist die Beschränkung des § 48 auf die begonnene Sachverhandlung dem Bedürfniss der Praxis entgegen, und wenn nicht anders, so gesetzgeberisch zu beseitigen.

Es wird ferner gegen die Anwendbarkeit des § 48 geltend gemacht, dass die Anwälte sie durch ihren übereinstimmenden Antrag, durch Kollusion ausschliessen, dass sie auf diesem Wege die Feststellung des Verschuldens unmöglich machen, dass dieses überhaupt für das Gericht nicht erkennbar sei, dass die Kostenstrafe unterschiedslos die Partei und nicht den Anwalt treffe, obschon doch dieser vielleicht die Schuld trage, dass die Parteien ohnedies genug mit Kosten belastet seien, dass eine enge Auffassung des § 48 durch die Beschwerdegerichte vertreten werde, welche den Werth des Gesetzes aufhebe, dass endlich an der Umgehung des Termins seitens der Anwälte seine Anwendung völlig scheitere

⁴²⁾ Mit dem Folgenden soll nicht der Begriff des „Verhandelns“ überhaupt festgestellt werden. Das Gesetz braucht dieses Wort, wie so viele, nicht im einheitlichen Sinne.

und dieser Weg von ihnen gewählt werde, wenn man den § 48 zu handhaben suche.

In der That ist gegen die letzte Ausflucht nichts zu thun, man müsste denn in offensichtlichen Fällen zu dem oben S. 32 bewegten Mittel weit hinausliegender Terminsanberaumung greifen und etwa, nach einem Vorschlage des Naumburger Gerichts, den Parteien von Amtswegen unmittelbare Mittheilung von der Verzögerung machen wollen.

Die übrigen Einwürfe wiegen nicht schwer; denn das Einverständniss der Anwälte schliesst die im öffentlichen Interesse zu erhebende Prozesstrafe des § 48 nicht aus. Auch hindert es nicht die Feststellung des Verschuldens. Denn bis auf Weiteres wird angenommen werden dürfen, dass bei ausgiebigen Fristen der Schriftenwechsel immer entweder durch die Partei oder deren Vertreter schuldhaft verzögert wird, sei es, dass jene nicht rechtzeitig den Anwalt angeht oder ihn oberflächlich oder zu spät unterrichtet, oder dass er die Sache hinausschleppt. Die Strafe trifft zunächst die Partei, wenn nicht § 97 C.P.O. anwendbar sein sollte. Damit aber die Partei sich mit dem Anwalte auseinandersetzen könne, sollte ihr regelmässig der Strafbeschluss mit Gründen unmittelbar zugestellt werden. Die Wirkung würde eine drastische sein.

Aber wenn auch durch richtiges Verständniss, straffere Praxis und gesetzgeberische Erleichterung in den angegebenen Richtungen der Gedanke des § 48 zu seinem Rechte und zur gewünschten Durchführung käme, so könnte dadurch doch immer nur auf die Anwälte ein heilsamer Druck geübt werden. Gegen den Unverstand und die Unkenntniss der Partei und den weiteren Umstand, dass sich im Publikum eine Ueberlieferung nur in sehr langen Zeiträumen bilden kann, ist damit nichts auszurichten. Und doch wendet sich das Gesetz an den Verstand, ja an die Rechtskenntniss, wenn es von der Partei erwartet, sie solle der gegnerischen Ladung und Aufforderung zur Anwaltsbestellung die autoritative Kraft beimessen und ihr Folge leisten, ohne dass ihr auch nur Rechtsnachtheile in Aussicht gestellt werden. Hier ist das Gesetz fehlerhaft angelegt, weil es eine reale Macht übersieht oder doch kein Mittel bietet, sie zu bekämpfen. Da kann nur eine Aenderung des Gesetzes helfen. Das Nächstliegende wäre die Androhung des Präjudizes in Verbindung

mit der Ladung, also des widrigenfalls zu gewärtigenden Versäumnissurtheils. Aber damit wäre noch immer nicht die Schleunigkeit der Anwaltsbestellung erreicht, welche für den vorbereitenden Schriftenwechsel erforderlich ist. Um hier zu bessern, muss der Gang des Verfahrens geändert werden. Ich komme auf den von mir bereits an anderer Stelle gemachten Vorschlag zurück: auf die Klage einen nahe liegenden Termin lediglich zu dem Zwecke anzuberaumen, um 1. die Anwaltsbestellung zu veranlassen, 2. um festzustellen, ob die Sache kontradiktorisch wird, andernfalls Versäumniss- oder Anerkenntnissurtheil zu erlassen, etwaige Vergleichsverhandlungen zu pflegen; 3. die Fristen für den vorbereitenden Schriftenwechsel und den nächsten Termin für das Kontradiktorium im Einverständnis mit den Anwälten zu bestimmen. Man darf die sichere Erwartung aussprechen, dass, wenn die Partei überhaupt sich innerhalb der Einlassungsfrist zur Anwaltsbestellung entschliesst, sie es auch thun wird bei einer kürzeren, aber ausreichenden Frist; und zumal dann, wenn man dazu verschreiten wollte, ihr in der Ladung das Versäumnissurtheil in Aussicht zu stellen. Unterbleibt aber die Anwaltsbestellung, so erlangt doch der Kläger sein Versäumnissurtheil und hat dadurch bei vorläufiger Vollstreckbarkeit einen gewaltigen Vorsprung. Man darf ferner darauf rechnen, dass der Anwalt des Beklagten für gewöhnlich schon im ersten Termin darüber im Klaren sein wird, ob die Sache kontradiktorisch wird oder nicht; und endlich, dass, wenn es einmal zur Anberaumung der Fristen und des Termins gekommen ist, jene besser werden eingehalten werden, als die bisherigen gesetzlichen Fristen der §§ 244, 245. Sollte das nicht der Fall sein, so würde man doch der Anwendung des G. K. G. § 48 nicht mehr mit dem Einwand der verspäteten Anwaltsbestellung begegnen können. Zum mindesten würden wir eine erhebliche Beschleunigung vieler Sachen durch die alsbaldige Erledigung der Versäumniss- und Anerkenntnissfälle, durch das frühe Eingreifen des beklagtischen Anwalts in die Sache erzielen. Schon jetzt suchen einige Gerichte, so gut es eben geht, etwas dem vorgeschlagenen Verfahren Aehnliches zu erreichen, so Marburg a. d. L. in dem oben S. 33 Anm. 32 geschilderten Verfahren, und Halberstadt II. durch besondere Sammeltermine in folgender beachtenswerther Weise:

„Die sämtlichen auf eingehende Klagen anzuberau-

menden Termine werden — unter Berücksichtigung der Frist des § 234 C.P.O. — auf einen (den letzten) Sitzungstag in jedem Monat angesetzt, um beim Vorbringen unstreitiger Forderungen den Gläubigern in möglichst kurzer Frist einen vollstreckbaren Schuldtitel zu verschaffen. Widerspricht aber in diesem Termine der Verklagte der Klagbitte, dann wird die Sache an diesem Sitzungstage nicht kontradiktorisch verhandelt, sondern in jedem Falle auf einen späteren zur ausschliesslichen Verhandlung kontradiktorischer Sachen bestimmten Termin von Amtswegen vertagt.

Auch die Praxis der Gerichte des französischen Rechtsgebiets, so wenig sie zu befriedigen vermag, hängt mit dem tief empfundenen Bedürfniss, wenigstens den nicht kontradiktorischen Sachen möglichst bald zur Erledigung zu verhelfen, zusammen. Möge die Gesetzgebung diese Fingerzeige des Rechtslebens nicht übersehen.

4. Es kann nicht Wunder nehmen, dass nach der im Vorstehenden geschilderten Vertagungspraxis das Gericht nicht gerade häufig in die Lage kommt, von Amtswegen vertagen zu müssen oder zu können. Die Vertagungsanträge machen es im Allgemeinen überflüssig und diese wiederum werden vom Gericht selbst veranlasst, wenn der Gang der Verhandlung darauf hinweist. Unzulänglichkeit der Schriftsätze ist ja nach unseren Mittheilungen nicht eine der wichtigeren Vertagungsgründe; sofern sie sich herausstellt, etwa der Gebrauch des Fragerechts unvorbereitete Behauptungen hervorlockt, sucht das Gericht gewöhnlich ohne Vertagung, unter Privatnotiz des neuen Vorbringens fertig zu werden. Selbstverständlich kommen Vertagungen von Amtswegen vor wegen nicht genügender Aufklärung der Sache, wenn die Anwälte sich auf ihnen zu spät mitgetheilte oder auf durch Fragen neu angeregte wesentliche Behauptungen nicht erklären können,⁴³⁾ wie sie vorkommen, wenn das Gericht nicht im Stande ist, seine Tagesordnung zu erledigen.⁴⁴⁾ Die Frage: „pfllegt das Gericht von Amtswegen zu vertagen, wenn es die Verhandlung für nicht genügend vorbereitet erachtet? sind solche Vertagungen

⁴³⁾ Vgl. u. a. Cassel I. II., Cöln III., Danzig III., Dre den IV., H II., Halberstadt II., Mannheim, Zwickau.

⁴⁴⁾ Ueber diesen Punkt unten No. IV.

von Amtswegen häufig?“ ist hauptsächlich gestellt, um zu erkennen, in welchem Maasse die Gerichte gewillt und bestrebt sind, im Interesse ihrer eigenen Vorbereitung und einer schriftlichen Unterlage auch dann auf Vertagung zu dringen, wenn die Anwälte verhandlungsbereit sind, also von ihnen ein Vertagungsantrag nicht gebracht wird. Präjudiziell für diese Frage ist die andere, ob überhaupt die Gerichte die vorbereitenden Schriftsätze zu ihrer Information benutzen. Wo das — wie nach unten zu gebendem Nachweis bei den Gerichten des früheren französischen Prozesses grösstentheils — nicht der Fall ist, entfällt natürlich dieser amtliche Vertagungsgrund.

Die Enquête hat folgendes Ergebniss zu Tage gefördert: offenbar halten sich die Gerichte im Allgemeinen für befugt, trotz der Verhandlungsbereitschaft der Anwälte aus dem angegebenen Grunde von Amtswegen zu vertagen. Nur Holzminden bekennt sich ausdrücklich zur gegentheiligen Ansicht und sucht daher indirekt, dadurch, dass es Anträge veranlasst, die gewünschte Wirkung zu erreichen.⁴⁵⁾ Aber nicht minder allgemein wird versichert, dass man von dem Rechte amtlicher Vertagung nur „selten“ oder „sehr selten“, „fast niemals“, „ganz vereinzelt“, ja gar nicht Gebrauch zu machen sich veranlasst gesehen habe. Man vertagt nicht ohne Noth, weil das Gericht bereits Zeit auf die Vorbereitung verwendet hat und selbst froh ist, wenn die meist schon wiederholt vertagten Sachen endlich zur Verhandlung kommen (Ansbach). Man versucht, ohne Vertagung durchzukommen, indem man das Fragerecht zur Aufklärung gebraucht und sich mit Notiren der Nova hilft (Halberstadt I., Chemnitz, Leipzig II. u. öft.); nur in umfangreichen Sachen, wenn auf diese Weise nicht zu bewältigende Nova auftauchen oder die Klagebeantwortung fehlt oder völlig geändert wird, wenn Schriftsätze überhaupt fehlen, wird zur Vertagung geschritten (Dresden III., Hannover H., Heibronn, Leipzig III., IV., H. II., Meiningen I., Neisse I., Neustrelitz, Plauen, Prenzlau II., Rostock, Stettin II., Weimar II.); oder man ordnet sie auch wohl an, wenn die Schriftsätze so verspätet eingegangen sind, dass das Gericht sich

⁴⁵⁾ Aus Greifswald wird berichtet, dass man schwanke über die Berechtigung des Gerichts, amtlich zu vertagen, wenn die Anwälte erklären, verhandeln zu wollen. Man pfege auf Vertagungsantrag hinzuwirken.

aus ihnen nicht mehr vorbereiten konnte (u. a. Berlin V., Breslau II., Hechingen⁴⁶⁾, Schneidemühl II., Stettin IV.⁴⁷⁾. Manche Gerichte haben früher häufiger Veranlassung zu solcher amtlichen Vertagung gehabt (Bautzen, Leipzig II.), manche scheinen sie auch jetzt noch öfter anzuwenden.⁴⁸⁾ Frankfurt a. M. III. bekundet:

„Das Gericht pflegt regelmässig von Amtswegen zu vertagen, wenn erst in der mündlichen Verhandlung tatsächliche Anführungen erfolgen, welche nicht so beschaffen sind, dass jedes Mitglied des Kollegiums dieselben leicht im Gedächtniss bewahren kann,“ fügt aber hinzu: „solche Vertagungen von Amtswegen sind gleichwohl nicht häufig.“⁴⁹⁾

⁴⁶⁾ „Vertagungen von Amtswegen aus dem Grunde ungenügender Vorbereitung kommen nach Umständen vor, wenn Klagebeantwortungen nicht zeitig genug eingehen, um noch zur Kenntniss sämtlicher Richter gebracht zu werden. Dieses verspätete Eingehen ist sehr häufig, oft so, dass erst im Termine zugleich mit der mündlichen Verhandlung eine schriftliche Ausarbeitung der Klagebeantwortung überreicht wird. Dem ungeachtet sind solche Vertagungen nur selten.“

⁴⁷⁾ „Vertagungen von Amtswegen sind sehr selten und kommen nur vor, wenn umfangreiche, viele Rechnungsposten enthaltende Schriftsätze so spät eingereicht sind, dass der Berichterstatter oder der Vorsitzende sie vor dem Termine nicht mehr hat lesen können.“

⁴⁸⁾ Detmold („mehrfach“), Cottbus II. („mehrfach vorgekommen“), Glogau II. („nicht ganz selten“), Hall, Hanau I., Lyck II. („nicht selten“), Meiningen II. („öfter“), Rostock („Vertagungen von Amtswegen werden meistens dadurch unnöthig, dass bei ungenügender Vorbereitung die Vertagung von der einen oder andern Partei beantragt wird. Vorgekommen ist es aber auch mehrfach, dass es den Mitgliedern des Gerichts unmöglich wurde, den Inhalt der zur Ergänzung der Schriftsätze vorgebrachten mündlichen Ausführungen durch Notizen für die weiteren Verhandlungen über die Berathung genügend zu fixiren. In solchen Fällen ist auch von Amtswegen vertagt und die Einreichung ergänzender Schriftsätze angeordnet“).

⁴⁹⁾ An anderer Stelle, zur Frage VIII. Abs. 2, bemerkt der Bericht: „Von dem Richterkollegium pflegt in der Regel nur der Referent sich über den Inhalt der mündlichen Verhandlungen Notizen zu machen. Dieselben boten für die Fertigung des Thatbestandes bisher eine genügende Unterlage, weil, wenn die mündliche Verhandlung einen von den vorbereitenden Schriftsätzen erheblich abweichenden Streitstoff darbot, regelmässig der Wechsel weiterer vorbereitender Schriftsätze angeordnet wurde.“

Ganz ähnlich antwortet Gotha I. und Heilbronn auf unsere Frage, ersteres indem es die Regel amtlicher Vertagung bei ungenügender Vorbereitung der Verhandlung feststellt und hinzufügt:

„Doch sind solche Vertagungen nicht häufig, weil den Parteivertretern aus der bisherigen Praxis bekannt ist, dass sich das Gericht nicht dazu hergibt, bei weitläufigen Vorträgen thatsächlichen Inhalts Schreiberdienste zu thun.“

Heilbronn äussert sich folgendermassen: „Noch seltener sieht sich das Gericht in der Lage, von Amtswegen Vertagungen anordnen zu müssen. Seitens desselben wird allerdings, sowohl wegen der Stellung des Richteramtes, als auch wegen der Unsicherheit des Ergebnisses bei anderer Geschäftsbehandlung beansprucht, dass wenigstens das wesentliche thatsächliche Vorbringen und das Beweisanerbieten in Schriftsätzen fixirt seien, und die Sammlung des Thatbestandsmaterials durch das Gericht selbst mittels Notirung der Parteivorträge abgelehnt, ohne dass jedoch diese Praxis zum Extrem getrieben würde; sie veranlasst daher Vertagungen nur, wo Schriftsätze überhaupt fehlen. Vertagungen wegen mangelnder Instruktion des Gerichts gehören zu den grössten Seltenheiten.“

Ich halte einen Augenblick inne und werfe einen Rückblick auf die im Vorstehenden geschilderte Entwicklung des vorbereitenden Schriftenwechsels. Dieselbe wird durch klare scharfe Züge gekennzeichnet: überall zeigt sich das Streben, die schriftliche Unterlage des Verfahrens ausreichend herzustellen, wenschon man von einer dem Geiste des Gesetzes entsprechenden Methode in der Abfassung der Schriftsätze vielfach noch weit entfernt scheint. Aber in weiten Kreisen macht sich zugleich ein Vertagungsunwesen breit, welches zahlreiche Uebelstände im Gefolge hat und mit den vorhandenen gesetzlichen Mitteln nur in unzureichender Weise bekämpft wird oder bekämpft werden kann. Hier tritt das Bedürfniss einer Gesetzesänderung hervor, die ohne tieferen Eingriff und mit Aussicht auf guten Erfolg zu bewerkstelligen ist. Zunächst aber erwächst den Gerichten die keineswegs gänzlich aussichtslose Aufgabe, durch eine energische Handhabung besonders des § 48 des G.K.G. der Verschleppung des Schriftenwechsels entgegenzuwirken.

III.

Die Vorbereitung des Gerichts auf die mündliche Verhandlung.

In der oben S. 12 angeführten Frage wird Aufschluss erbeten darüber, ob und in welcher Weise das Gericht den vorbereiteten Schriftenwechsel benutzt, um sich für die mündliche Verhandlung zu rüsten. Die C.P.O. enthält keine diesbezüglichen Vorschriften. Aber § 124, welcher die Niederlegung der Schriftsätze und ihrer Anlagen auf der Gerichtsschreiberei fordert, § 270, welcher die wesentlichen Abweichungen vom Inhalt derselben auf Antrag durch Protokollanlagen feststellen lässt, und § 284 Abs. 2, in welchem die Bezugnahme auf diese Schriften zum Zwecke der Beurkundung des Thatbestandes im Urtheil gestattet wird, zeigen, dass der vorbereitende Schriftenwechsel keineswegs nur für den internen Verkehr der Parteien unter einander, zur Information über Streitwillen und Streitstoff bestimmt ist, sondern dass er entsprechend dem Gerichte zur Vorbereitung, Unterstützung und Beurkundung dienen soll. Einen Zwang will das Gesetz auch hier nicht. Es giebt volle Bewegungsfreiheit, daher dürfen wir mit Recht begierig sein, zu sehen, wie man sich im Leben eingerichtet hat.

Zwei extreme Richtungen stehen sich gegenüber: die eine, die überlieferte französische, lässt die Schriftsätze vor der mündlichen Verhandlung unbenutzt, die andere benutzt sie, aber wiederum in sehr verschiedener Weise. Für jene spricht die Macht der Gewohnheit; aber man ermangelt nicht, für sie zwingende äussere und tiefere, aus dem wahren Wesen der Mündlichkeit geschöpfte innere Gründe anzuführen. Man erklärt eine Vorbereitung durch Aktenstudium für undurchführbar angesichts der völligen Unsicherheit, ob eine Sache zur Verhandlung komme oder vertagt werden würde, und der grossen Masse von Terminen, welche auf einen Sitzungstag gelegt werden. Man stützt sich ferner darauf, dass die Mündlichkeit des Verfahrens nur volle Wahrheit werden könne, wenn das Gericht sich vor Voreingenommenheit bewahre und sich frisch und empfänglich erhalte für den Inhalt des Parteivortrags. Irgend welche Nachtheile für den Rechtsgang und die Rechtsprechung sollen sich

bei diesem Verfahren nicht ergeben haben. Doch hören wir die Berichte selbst:

Bonn II (erster Bericht): „Eine Vorbereitung der mündlichen Verhandlung für das Gericht stellen die solchergestalt gewechselten vorbereitenden Schriftsätze nicht dar. Häufig werden sie erst in bez. nach Schluss der Verhandlung überreicht. Gerichtsseitig wird in dieser Beziehung alles der Willkür der Anwälte überlassen, welche ihrerseits in der Nichtüberreichung von Schriftsätzen vor dem Termin eine Garantie gegen Einführung schriftlichen Verfahrens erblicken wollen. — Nach Schluss der Verhandlung übergeben die Anwälte auch ihre Manualakten; ein nunmehr ernannter Referent erhält die Gerichts- und Anwaltsakten zugestellt. Das Gericht benutzt die vorbereitenden Schriftsätze überhaupt vor der Verhandlung nicht. Es kennt und liest sie Niemand, auch nicht der Vorsitzende. Ganz abgesehen davon, dass die Akten vor der Hauptverhandlung meist unvollständig sind, würde eine Vorbereitung des Vorsitzenden auch an dem Umstande scheitern, dass die Zahl der angesetzten Sachen (40—60) ausser Verhältniss steht zur Zahl der wirklich zur Verhandlung (von 9—1 Uhr) kommenden, durchschnittlich 3—5. Der Vorsitzende weiss nicht, welche Sache vorkommen wird und auf alle würde er sich nicht vorbereiten können. Die Ungewissheit, welche Sachen vorkommen, wird wiederum veranlasst durch die häufigen Reisen der Anwälte zu auswärtigen, namentlich Beweisaufnahme-Terminen. Uebrigens findet eine Vorbereitung von irgend einer Seite, was das Gericht betrifft, auch dann nicht statt, wenn eine Sache, um ihre Verhandlung sicher zu stellen, wie hier üblich, zu einem bestimmten Termin — abgesehen von der Terminansetzung — noch ausserdem durch Präsidialverfügung auf Antrag „fixirt“ wird, wie denn auch die „fixirten“ Sachen häufig dennoch nicht vorkommen, weil die Anwälte fehlen, oder weil die Zeit abgelaufen ist. Um 1 Uhr wird geschlossen und wird präsidialseitig darauf gehalten, dass eben nicht Sachen zu vorgerückter Zeit noch begonnen werden, die länger halten würden.“

Bonn II. (zweiter Bericht): „Vor der mündlichen Verhandlung werden die Schriftsätze in der Regel nicht gelesen; ihre vorherige Kenntnissnahme widerspricht dem hierorts streng durchgeführten Prinzip der Mündlichkeit: jedes Mitglied soll ohne alle Voreingenommenheit — *sine ira et studio* — dem mündlichen Vortrage beiwohnen und darnach seine Entscheidung treffen. Einfachere Sachen werden nach angehörtem mündlichen Vortrag sofort entschieden; für schwierigere wird die Entscheidung vertagt, ein Urtheilsvorfasser ernannt, der die Akten durchliesst und in geheimer berathender Sitzung Bericht erstattet, wodurch jedem Beisitzer die Sache wieder aufgefrischt wird (besonders mit Hilfe der von den Beisitzern beim Vortrage gemachten Notizen) und nun die Entscheidung festgestellt.“

Cöln II: „Mit Rücksicht auf die häufigen Vertagungen muss eine grössere Anzahl von Sachen auf einen Sitzungstag anberaumt werden. Da man nun vorher nicht weiss, welche derselben zur Verhandlung gelangen, so ist das vorherige Lesen der Schriftsätze nutzlose Arbeit und unterbleibt deshalb meist. Eine Vorbereitung selbst des Vorsitzenden für die Sitzung geschieht daher nur in geringem Maasse, was übrigens nach der alten Gewöhnung des rheinischen Richters an volle Mündlichkeit ohne vorherige Aktenkenntniss zu keinen Unzuträglichkeiten führt. Ein vor dem Termin bestellter Referent ist daher ebensowenig bekannt, als dass das Kollegium vor der Sitzung Einsicht der Akten nimmt. Wir halten dabei — ohne uns eines „Mündlichkeitsfanatismus“ bewusst zu sein — aus langer Erfahrung in den Bezirken des altpreussischen, gemeinen und französischen Rechts an der Ueberzeugung fest, dass das Referat eines Richters in der Sitzung der freien und vollen Entwicklung der mündlichen Verhandlung die schwerste Einbusse bereitet. Denn entweder leiden die Vorträge alsdann an Wiederholungen oder ihre Frische und Anschaulichkeit geht durch Bezugnahme auf das Referat verloren, wie wir dies so oft an altländischen Gerichten erlebt haben.“

Cöln III: „Die vorbereitenden Schriftsätze und ebenso die

Akten überhaupt werden vor der Verhandlung von keinem der Beisitzer eingesehen. Ein Urtheilsverfasser wird erst nach der Verhandlung ernannt.“

Colmar: „Vor dem mündlichen Termine wird kein Referent bestellt und erhalten die Beisitzer keine Kenntniss der Akten. Selbst der Vorsitzende pflegt nur ausnahmsweise bei grösseren Sachen, deren Verhandlung sicher bevorsteht, vor der Sitzung die Akten zu lesen. Regelmässig ist dies nicht thunlich, weil eine grosse Zahl Sachen rückständig ist (allein in der I. Abtheilung der Civilkammer circa 350) und auf jede Sitzung weit mehr fixirt ist, als vorkommen kann. Wollte man die Zahl der Termine beschränken, so würde auf lange Zeit hinaus fixirt werden müssen und die Gefahr entstehen, dass trotz der vielen Rückstände manche Sitzungen ausfielen.“

Metz: „Die vorbereitenden Schriftsätze werden in der Regel vor der Verhandlung der Sache nicht gelesen, weder von dem Vorsitzenden, noch von einem vor dem Termine bestellten Referenten — ein solcher wird überhaupt nie vor dem Termine bestellt —, noch weniger nehmen alle Mitglieder des Kollegiums davon Kenntniss. Es hat dies seinen Grund darin, dass unter der Herrschaft der französischen Prozessordnung die vorbereitenden, die thatsächlichen und rechtlichen Ausführungen enthaltenden Schriftsätze dem Gericht vor der Verhandlung überhaupt nicht mitgetheilt wurden, der elsass-lothringische Richter daher gewohnt ist, seine Kenntniss des Sach- und Rechtsverhältnisses eines Prozesses ausschliesslich aus der mündlichen Verhandlung zu schöpfen. Ueberdies würde es eine zum grössten Theile vergebliche Arbeit des Vorsitzenden sein, wollte er die Schriftsätze vor der Verhandlung lesen, weil für jede Sitzung weit mehr Sachen zur Verhandlung bestimmt sind, als zur Verhandlung kommen können und zwar, um nicht eintretenden Falls genöthigt zu sein, ganze Sitzungen ausfallen zu lassen, denn der Vorsitzende und das Gericht haben zwar die Bestimmung des Termins in

der Hand, besitzen aber nicht zugleich die Macht, die Rechtsanwälte zum Vortrag anzuhaltten.“

Mülhausen i. E. (erster Bericht): „Die vorbereitenden Schriftsätze werden weder vom Vorsitzenden, noch von einem Referenten vor der Verhandlung gelesen. Ein Referent wird erst nach der Verhandlung ernannt.“

Mülhausen i. E. I. (zweiter Bericht): „Das Gericht benutzt die Schriftsätze gar nicht. Der Vorsitzende benutzt sie zur Ausübung des Fragerechts. Ihre Bedeutung und ihr sehr erheblicher Nutzen besteht hier ausserdem nur noch darin, dass sie 1. unter den Parteien den Sach- und Streitstand der Verhandlung feststellen und so die Verhandlung abkürzen, 2. für die Feststellung des thatsächlichen Inhalts der Verhandlung die schwer zu behaltenden und schwer zu notirenden Einzelheiten fixiren, 3. soweit ihr Inhalt mit der mündlichen Verhandlung übereinstimmt, dem Referenten die Erleichterung gewähren, im Thatbestand auf sie Bezug zu nehmen. Das Bedürfniss, dass ich schon vor der ersten Verhandlung von dem Falle etwas hätte wissen mögen, ist mir niemals gekommen. Meine Kollegen sagen das Gleiche. Nichts davon zu wissen, hat das Gute, dass man sofort mit voller Aufmerksamkeit in die Verhandlung eintritt.“

Gegen den Schluss seines Berichts kommt der Herr Referent noch einmal auf diesen Punkt zurück und tadelt entschieden das vorherige Aktenlesen, weil nicht nur die Aufmerksamkeit der Richter dadurch geschwächt, sondern auch demzufolge die Gründlichkeit und Lebedigkeit des Plaidoyers und endlich die Mündlichkeit des Verfahrens selbst leiden werde.

Strassburg i. E. wie der erste Mülhäuser Bericht.

Ich verkenne nicht, dass die Gewohnheit eine starke Empfehlung dieses Verfahrens ist; denn sind die Richter und Anwälte in demselben geschult, besonders die letzteren in klarem, wohl geordnetem, eindrucksvollem Vortrag geübt, so wird das Bedürfniss einer Instruktion vor der Verhandlung leichtlich nicht empfunden werden. Aber dess unerachtet ist es eine Täuschung, wenn man glaubt, damit der Sache eher zu nützen, als sie zu schädigen. Der auf die Verhandlung

vorbereitete Richter wird sowohl in der Leitung derselben, dem Gebrauch des Fragerechts, wie im Verständniss dem unvorbereiteten bei sonst gleichen Bedingungen entschieden überlegen sein. Die Besorgniss aber, dass die Aufmerksamkeit geschwächt und dadurch das Verfahren gefährdet werde, würde doch nur dann zutreffen, wenn man der Uebereinstimmung der Schriftsätze und des Vortrags gewiss wäre. Unter dieser Voraussetzung aber könnte selbst bei dem französischen Modus der Richter, welcher nachträglich die Schriftsätze als Urtheilsgrundlage zu benutzen in der Lage ist, dem Vortrag seine Aufmerksamkeit versagen. Es wird dieser Punkt uns gelegentlich der mündlichen Verhandlung noch einmal beschäftigen. Einstweilen genüge es, darauf hinzuweisen, dass offenbar die französische Ueberlieferung bereits im Wanken begriffen ist, denn schon nach dem Cöln I. und Colmarer Bericht empfindet wenigstens der Vorsitzende das Bedürfniss, die Schriftsätze zu lesen, und auch nach dem Mülhäuser zweiten Berichte benutzt er sie zur Ausübung des Fragerechts.

Cöln I. aber meldet:

„Die Benutzung der vorbereitenden Schriftsätze seitens des Gerichts ist in den einzelnen Kammern insofern verschieden, als in der zweiten und dritten Civilkammer des Landgerichts nur die Vorsitzenden die Schriftsätze lesen, während in der ersten Civilkammer, in welcher Unterzeichneter den Vorsitz führt, die Akten zunächst von diesem gelesen und sodann unter die Beisitzer zur genauen Durchsicht und Prüfung vertheilt werden, so dass immer zwei Richter die Akten kennen. Der Beisitzer, welchem die Akten zugetheilt werden, hat auch das Urtheil zu verfassen und die Sache später in der Berathungssitzung vorzutragen.“

In Aachen II werden die Schriften zwar nur vom Vorsitzenden, „aber auch stets von diesem“ gelesen. Sonach muss doch auch das Hinderniss des Uebermaasses in Terminssachen und die Ungewissheit über diejenigen, welche zur Verhandlung kommen werden, nicht unüberwindlich sein. Und dass es das nicht ist, beweist am besten die Praxis aller rechtsrheinischen Gerichte, auf welche ich sogleich einzugehen habe. Die Ueberfüllung der Sitzungstage ist ein Rest des alten Rollenwesens, welchem aus schon oben S. 27 ange-

gebenen Gründen entschieden gesteuert werden sollte und gelegentlich der Frage No. II noch einige weitere Bemerkungen zu widmen sind.

Im ganzen rechtsrheinischen Deutschland, soweit die Enquête dasselbe zu übersehen gestattet, werden die vorbereitenden Schriftsätze vor der Sitzung gelesen. Naturgemäss liest sie in der Handelskammer nur der Vorsitzende, welcher ja auch als der einzige Rechtsverständige zugleich der Urtheilsverfasser ist;⁵⁰⁾ — von dem Aktenstudium durch einen zur Urtheilsabfassung bestimmten Referendar sehe ich hier ab.⁵¹⁾ Magdeburg H. und Stettin H. machen Ausnahmen; dort „nimmt der Vorsitzende öfter Veranlassung, die Akten vor dem Termine den Beisitzern zur Durchsicht zuzuschicken: das geschieht zum Beispiel, wenn Schriftsätze überreicht sind, zu deren Verständniss oder Würdigung kaufmännische Kenntniss nöthig ist, auch geschieht es nach einer grösseren Beweisaufnahme.“ Hier, in Stettin, erhält in nicht ganz einfachen Sachen wenigstens einer der Handelsrichter die Schriften innerhalb einer Sitzungspause zur Durchsicht; einzelne verwickelte Sachen (namentlich, wenn es auf Kalkulation oder Studium einer kaufmännischen Korrespondenz u. s. w. ankommt) werden auch einem oder beiden Beisitzern nach Hause zugestellt. In der Braunschweiger H. giebt der Vorsitzende in schwierigen Sachen kurz vor der Verhandlung einen knappen, informatorischen Vortrag, und auch in Bremen besteht bei der H. die Einrichtung, dass die zur Verhandlung kommenden Sachen in einer besonderen regelmässig am Tage der Verhandlung stattfindenden Konferenz an der Hand der Schriftsätze durchgegangen werden. „Auch die Beisitzer, die Herren Kaufleute, sind daher regelmässig über den dem Prozesse zu Grunde liegenden Sachverhalt und die wesentlichen Streitpunkte vorher unterrichtet. An dieses Durchgehen der Sachen knüpft sich naturgemäss eine vorläufige und allgemeine Besprechung über die Behandlung der Sache, und ist das Gericht manchmal schon in der Lage, sich über die zu treffende Entscheidung schlüssig zu werden.“

⁵⁰⁾ Augsburg H., Braunschweig H., Chemnitz H., Bremen H., Dresden H. I. II., Frankfurt a. M. H., Hagen H., Hannover H., Kempten H., Leipzig H. I. II., Magdeburg H., Plauen H., Stettin H.

⁵¹⁾ So Hannover H.

Von Civilkammern, in denen regelmässig nur der Vorsitzende die Akten vor der Sitzung liest, ist uns — ausser dem oben angeführten linksrheinischen — nur Oldenburg bekannt geworden, dessen Bericht sagt, dass das „in einer Civilkammer“ geschieht, während in anderen auch bestellte Referenten lesen: „hier Wünschen, Individualitäten Raum zu lassen, wird für keinen Nachtheil gehalten.“

Der sehr allgemein beobachtete Geschäftsgang ist, dass der Vorsitzende und ein zum Berichterstatter bez. Urtheilsverfasser bestelltes Mitglied die vorbereitenden Schriftsätze vor der Sitzung liest.⁵²⁾ In ganz einfachen, voraussichtlich nicht kontradiktorischen Sachen oder, falls die Kürze der Zeit dazu nöthigt, liest auch wohl nur der Vorsitzende.⁵³⁾ Das dritte Mitglied wird nach vereinzelt Berichten in vorbereitender Sitzung informirt⁵⁴⁾ oder bekommt wohl auch — und das ist nicht ungewöhnlich — in schwierigeren Sachen die Akten vor der Sitzung zugestellt⁵⁵⁾, oder es werden ihm wenigstens

⁵²⁾ Allenstein, Aschaffenburg (früher auch das dritte Mitglied), Bautzen, Berlin V., Bielefeld I. III., Breslau, Bückeburg II., Cassel I. III., Chemnitz, Köln I., Cottbus I. II., Detmold, Dresden III. IV., Ellwangen, Freiburg, Fürth, Gleiwitz II., Glogau I. II. Göttingen I., Gotha, Greifswald, Hagen I. II., Hall, Hannover, Heilbronn, Hildesheim I., Holzminden, Kiel I. II., Königsberg, Konstanz, Leipzig, Liegnitz I. II., Lissa, Lüneburg, Lyck, Magdeburg, Mannheim I., Marburg, Meiningen I. II., Münster, Naumburg, Offenburg I. II., Oppeln, Osnabrück, Plauen, Regensburg I., Rostock, Rudolstadt III., Schneidemühl III., Stade, Stettin II. IV., Tübingen, Verden I., Weimar I. II., Zwickau.

⁵³⁾ Plauen, Torgau I., Wiesbaden III.

⁵⁴⁾ Bautzen, wo regelmässig jeder öffentlichen Sitzung eine einstündige Vorberathungssitzung vorausgeht, in welcher die bevorstehenden Terminsachen in thatsächlicher und rechtlicher Beziehung besprochen werden. Holzminden.

⁵⁵⁾ Allenstein II. (selten), Bautzen (ganz ausnahmsweise), Breslau I., Cassel III. II. (erst nach der Verhandlung und vor der Urtheilsfassung auf besonderen Wunsch), Cottbus II., Frankfurt a. O. I. II., Freiburg, Greifswald (keine regelmässige Einrichtung), Hildesheim I. (ganz ausnahmsweise), Kiel I. II., Magdeburg I., Plauen („bei zweifelhaften Sachen werden die einschlagenden Rechtsfragen einschliesslich der Literatur auch dem dritten Beisitzer vor der Verhandlung mitgetheilt“), Prenzlau I. (bei Meinungsdivergenzen zwischen dem Vorsitzenden und Referenten), Rostock (bei gegebener Veranlassung), Waldshut I., Wiesbaden III. (sehr selten), Zwickau.

dieselben offen gelegt.⁵⁶⁾ Regelmässig pflegt der zweite Beisitzer nur in wenigen Gerichten, besonders in bayerischen, die Akten zu lesen,⁵⁷⁾ unter denen wiederum insofern ein Unterschied waltet, als bei den Einen ein Referent von vornherein bestellt, während bei den Anderen vor dem Termine das nicht der Fall ist. Doch führt dieser Gegensatz auf die erst in Folgendem zu besprechende Frage, inwiefern die Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung ausser dem Aktenlesen noch zu einer Vorarbeit, etwa zu einem Referat und Votum sich gestaltet.

Dass das Aktenstudium auf den Vorsitzenden und Referenten beschränkt bleibt, hat seinen Grund nicht nur in äusseren Schwierigkeiten (Zeitmangel u. dergl.), sondern wohl auch in der Erkenntniss, dass dem Bedürfniss genügt ist, wenn zwei Mitglieder die Schriften kennen; ja man hält es sogar für einen Vortheil, wenn das dritte Mitglied dieselben nicht gelesen hat. Es wird dadurch eine Kontrolle geschaffen gegen eine Verwechslung zwischen Schrift- und Vortragsinhalt, wie andererseits wieder der Referent, welcher die Akten vorgängig gelesen und exzerpiert hat, sicherer vor solcher Verwechslung ist, als wenn er erst zum Zwecke der Urtheilsabfassung die Schriften einsieht. Denn an der Hand der bekannten Schriftsätze lässt sich leicht vermerken, was vorgetragen bzw. geändert und hinzugefügt wird, und so eine sichere urkundliche Unterlage des Urtheils gewinnen.

Aber, wie bereits bemerkt, liegt der Werth des vorbereitenden Aktenstudiums nicht nur in dem Gewinn eines sicheren Anhalts für die Beurkundung des Thatbestandes — ein Punkt, auf den noch einzugehen sein wird, — sondern in dem Gewinn der Herrschaft über Inhalt und Gang des Verfahrens. Man prüft den angekündigten Streitstoff auf seine rechtliche Bedeutung und rüstet sich durch Studium

⁵⁶⁾ Konstanz, Offenburg I.

⁵⁷⁾ Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Eisenach I. II., Elbing (nach einem Bericht), Erfurt, Flensburg (in allen nicht ganz einfachen Sachen), Freiberg, Halberstadt I. II., Hanau I., Hechingen, Kempten, Lübeck I., Neuburg, Neustrelitz, Oldenburg (doch, wie es scheint, schwankende Praxis), Potsdam II., Schwerin I. Auch in Altenburg und Offenburg II. nimmt in den meisten Fällen der Dritte Kenntniss von den Akten.

des Gesetzes, der Literatur und Judikatur. Indem man die Klage, abgesehen von ihren formellen Erfordernissen, betrachtet auf die denkbar verschiedene Subsumtion unter das Gesetz oder m. a. W. unter Rechtsbegriffe, macht man sich klar, inwiefern die behaupteten Thatsachen verständlich, wesentlich und ausreichend sind zur Begründung dieses Antrags, inwiefern demgemäss auch im Versäumnissfalle demselben entsprechend erkannt werden kann, inwiefern im Falle nicht genügender Substanziirung, Zweideutigkeit und dergl. das Fragerecht zu gebrauchen ist. Die bestrittenen Behauptungen werden auf ihre Beweisbedürftigkeit (Erheblichkeit) geprüft, die Sachleitung, etwaige Trennung der Verhandlung, Anordnung vorbereitenden Verfahrens u. dergl., ist zu erwägen.⁵⁸⁾ Alle derartige Vorbereitung ist für den Vorsitzenden und Referenten gleich wichtig. Bei den hohen Anforderungen, welche die mündliche Verhandlung an den Vorsitzenden stellt, darf er gewissenhafter Weise sich der Hülfe und Kontrolle des Referenten nicht begeben. Eine andere Frage ist die, ob zwischen beiden eine Verständigung über die Behandlung und Entscheidung der Sache stattfinden soll, ob wohl gar ein Referat und Votum im alten Styl der mündlichen Verhandlung vorherzugehen hat.

In mehreren Gerichten — und zwar nicht blos solehen, welche überhaupt jedes vorgängige Aktenstudium ablehnen — wird ein Referent nicht vor der Sitzung bestellt, vielmehr den Mitgliedern überlassen, sich auf eigene Faust ohne Vorverständigung vorzu-

⁵⁸⁾ Ein Greifswalder Bericht verbreitet sich in ähnlichen Gedanken über den Zweck und Nutzen der Vorbereitung. Er erklärt sich gegen die alte Praxis, eine fertige Uebersicht des thatsächlichen Stoffes und ein fertiges Urtheil über die Rechtslage aus den Schriftsätzen zur Verhandlung mitzubringen, weil die nur vorbereitenden Schriftsätze nicht dazu bestimmt seien, eine abschliessende Uebersicht des mündlich Vorzutragenden zu bieten. „Man kann die angekündigten thatsächlichen Anführungen daraufhin auf's Korn nehmen, ob sie genügen, um die bezweckte Klage, Einrede u. s. w. wirklich zu begründen. Das Ergebniss kann nun verschieden in der Art sein: a) die Anführungen entsprechen dem geltend zu machenden Rechtsbehelf, b) sie lassen dies oder jenes, was dazu erforderlich ist, vermissen, c) sie gehen einen falschen Weg; daneben bleibt die vierte Möglichkeit: d) die Anführungen sind undeutlich, so dass noch nicht erkennbar ist, welcher der drei ersten Fälle vorliegt. Diese Prüfung der Anführungen jeder Partei für sich wird

bereiten⁵⁹). Das geschieht auch in grösserem Umfange dort, wo ein Urtheilsverfasser von vornherein ernannt wird; da ist es denn auch gewöhnlich, dass der Vorsitzende die Akten zuerst liest und sie erst gegen das Ende der Einlassungsfrist dem Referenten zugehen lässt⁶⁰). Bei dieser Prozedur muthet sich der Vorsitzende

durchkreuzt durch die Vergleichung der Anführungen beider Parteien, wobei sich wieder die verschiedenen Beobachtungen ergeben: e) gewisse Anführungen bleiben unbestritten, f) sie sollen bestritten werden und es ist schon geeigneter Beweis angekündigt, g) es fehlt noch an letzterem. Die positiven Wahrnehmungen zu a, e, f berechtigen zu der Vermuthung, „es werde ungefähr dasselbe mündlich angeführt werden, was schriftlich angekündigt ist, und erfordern deshalb keine besondere Anspannung der Aufmerksamkeit, wogegen die negativen Beobachtungen zu b, c, d, g. dazu nöthigen, Acht zu geben, in wie fern die mündliche Verhandlung den beobachteten Mängeln abhelfen wird, geeigneten Falls auch zu solcher Abhülfe durch Fragen anzuregen; zugleich ist im Falle c, so weit es sich um die Klage handelt, darauf zu achten, in wie weit die versuchte Abhülfe entweder an sich innerhalb der Grenze des Zulässigen liegt oder durch Zulassung des Beklagten von der an sich obwaltenden Unzulänglichkeit befreit wird (§ 240, 241 C.P.O.).“ Der Berichterstatter will demnach an Stelle des alten Referats und Votums keine vollständige Uebersicht des thatsächlich Angeführten, sondern nur (mit Hinweis auf die verfolgten rechtlichen Ziele) einen kritischen Extrakt in der Richtung, in wie weit die Anführungen jenen Zielen entsprechen, beziehentlich welche Mängel wahrnehmbar und wie sie frageweise zu beseitigen seien; er will ferner kein abschliessendes Urtheil, sondern nur ein Markiren der rechtlichen Gesichtspunkte, um welche es sich handeln werde, wobei ein hypothetisches Urtheil nicht ausgeschlossen sein soll.

⁵⁹) Ansbach, Augsburg II., Bayreuth, Eisenach I. II., Freiberg II., Hanau I., Hechingen, Kempten, Neuburg a. d. D., Neustrelitz, Oldenburg, Schwerin: „Die vorbereitenden Schriftsätze zirkuliren vor dem Termine mit den sonstigen die Sache betreffenden Aktenstücken bei allen drei Richtern. Dieselben studiren stets das gesammte Aktenmaterial, pflegen auch für sich Extrakte anzufertigen. Der Vorsitzende erhält die Akten zuletzt. Die Mitglieder notiren je nach Beschaffenheit des Falles auf einem den Akten anliegenden und mit diesen zirkulirenden Blatt Literatur, Präjudizien, auch wohl einzelne Bedenken erregende Punkten aus den Akten. Die Referendarien erhalten, soweit dies nach dem Geschäftsgange möglich ist, ebenfalls die Akten vor dem Termine und haben ihre Ansicht über den Fall schriftlich zu entwickeln. Zuweilen findet auch eine kurze mündliche Vorberathung statt.“

⁶⁰) Bautzen (hier jedoch erhält acht Tage vor der Sitzung der Referent die Akten, zwei bis drei Tage vor derselben der Vorsitzende), Chem-

einen, wenn auch noch so knappen Aktenauszug zu, welcher ihm ermöglicht, nach längerer Pause, beim Beginn der Sitzung genügend orientirt zu sein; andererseits hat er mehr Zeit für seine Arbeit und übersieht die Sachen, bevor er sie vertheilt. — Vorwiegend in altpreussischen Gerichten, aber auch in einigen anderen ist der Geschäftsgang folgender: zuerst liest der Referent und sendet dann die Akten, sei es mit kurzer Notiz über ihre Behandlung in einfachen Fällen, sei es mit einem Votum an den Vorsitzenden. Nach einigen Berichten fertigt letzteres der Referendar.⁶¹⁾ Ueber den Vorzug des einen oder des anderen Verfahrens kann man verschiedener Meinung sein. Ist die letzterwähnte Form nicht nur ein kurz motivirter hypothetischer Vorschlag, welcher den Fall, sei es der Versäumniss, sei es des unveränderten Vortrags der Schriftsätze berücksichtigt, aber zugleich voll und ganz die Möglichkeit unberechenbarer Verschiebungen im Auge behält, sondern wird ein vollständiger Urtheilsentwurf oder doch ein nach Thatbestand und Votum gesondertes Gutachten im Sinne des alten Referats und Votums ausgearbeitet, so ist meiner festen Ueberzeugung nach diese Vorarbeit theils nutzlos, theils gefährlich. Letzteres jedenfalls insofern, als sich das Gericht in vorgefasster Meinung fängt, Vorsitzender und Referent die Sache ganz in der Hand haben und der nicht vorbereitete Dritte zur Null im Kollegium wird,⁶²⁾ man sich

nitz, Cöln I., Dresden III. IV., Fürth, Göttingen, Hannover, Heilbronn, Leipzig, Lüneburg, Meiningen I. II. (dort liest Referent zuerst), Plauen, Regensburg. Zahlreiche Gerichte äussern sich über etwaiges Referat und Votum nicht, da eine besondere Frage darauf nicht gerichtet war.

⁶¹⁾ Allenstein II., Berlin, Braunsberg I. II., Bremen I. II., Bromberg III., Cassel II., Cottbus, Danzig III., Elbing, Frankfurt a. M. I. II. III., Frankfurt a. O. I. II., Glatz, Gleiwitz I. II., Greifswald I., Guben I., Halle I., Halberstadt I. II., Landsberg a. d. W., Naumburg, Neisse I., Paderborn, Prenzlau I. II., Schneidemühl II. III., Schweidnitz, Tilsit, Torgau, Verden.

⁶²⁾ Braunsberg II.: „Jetzt kommt der eine Beisitzer stets ohne Kenntniss von den Sachen des anderen Beisitzers in die Sitzung und wird daher bei Rechtsfragen, die er ohne eingehende Vorbereitung nicht entscheiden kann, sich dem Vorsitzenden oder dem Beisitzer, ohne eine eigene Ansicht zu entwickeln, anschliessen müssen.“

gewöhnt, auf die vorbereitenden Schriftsätze ein Gewicht zu legen, welches sie nicht haben sollen, und dadurch wiederum die Anwälte zu einer schriftlichen Bearbeitung der Sache verführt, welche dem mündlichen Verfahren nicht entspricht, dasselbe verschleppt und das Plaidoyer zu einem Ableiern der Schriftsätze herabdrückt. Nutzlos ist jede detaillirte Vorarbeit, weil sie durch beliebige Nova jederzeit umgestürzt werden kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass u. a. die sächsischen Gerichte, obschon der Schriftlichkeit gewöhnt, sammt und sonders kein Vorvotiren kennen und dass die Erfahrungen in unserer landgerichtlichen Judikatur nicht ungünstig sind. Es ist auch schlechterdings nicht einzusehen, weshalb, wenn der Vortragsinhalt dem Gericht feststeht, — und dass er feststeht, dafür wird nach bisherigen und noch folgenden Mittheilungen überall ausreichend gesorgt, — das Gericht nicht erst, nachdem der Urtheilsstoff fertig vorliegt, zur Urtheilsberathung vorschreiten soll. In der That scheint denn auch grösstentheils das Votum sich in vernünftigen Schranken zu halten.⁶³⁾

⁶³⁾ Frankfurt a. M. I.: „Sämmtliche Sachen unterliegen einer vorbereitenden Bearbeitung durch einen bestellten Referenten. Diese Bearbeitung ist, sofern sich nicht nach den vorliegenden Materialien die Entscheidung ganz von selbst ergibt, eine schriftliche und spricht sich selbst in dem Falle, dass vor dem ersten Termine ein beantwortender Schriftsatz eingegangen ist, darüber aus, ob bzw. welche Bedenken einem eventuellen Versäumnissurtheil entgegen stehen. Liegen Schriftsätze vor, so werden die rechtlichen Gesichtspunkte kurz erörtert, auch, wenn thunlich, die Richtung der zu treffenden Entscheidung angedeutet. Die so vorbereiteten Sachen gehen zwei bis drei Tage vor der Sitzung dem Vorsitzenden zu. Es beruht diese an und für sich so natürliche Behandlungsweise auf einer ausdrücklichen allgemeinen Verfügung des Präsidenten, welche von keiner Seite jemals beanstandet worden ist und sich von den segensreichsten Folgen für die rasche und sachentsprechende Erledigung der Sachen-Termine erwiesen hat. — Die Erfahrung hat gelehrt, dass es eine durch nichts gerechtfertigte Besorgniss ist, als ob durch solche Behandlungsweise sich eine gewisse Voreingenommenheit gegenüber etwaigen anderweiten Gestaltungen des Rechtsstoffes in der mündlichen Verhandlung gebildet habe. Die letztere ist in der That und im vollsten Sinne des Wortes der Schwerpunkt des Rechtsstreits und es darf mit Zuversicht betont werden, dass jeder in der Verhandlung auftretenden Wandlung der rechtlichen und thatsächlichen Gesichtspunkte eine durchaus freie und unbefangene Beurtheilung gegenübersteht.“ Gleiwitz I.: „Wenigstens eine Woche vor jedem Termine werden einem der beisitzenden

IV.

Der Termin zur mündlichen Verhandlung.

Wir haben bereits gesehen, das die Tagesordnung der Sitzungen ein für das Gedeihen der mündlichen Verhandlung wesentliches Moment bildet. Es gilt, sie mit weiser Oekonomie einzurichten, sie weder zu überfüllen, noch zu sehr einzuschränken, sie derart zu disponiren, dass möglichst wenig Zeit verloren wird. Mit der Zeit hauszuhalten, fordert das mündliche Verfahren in einer ganz anderen Weise, als das schriftliche. Der Ausfall eines Termins verzögert allemal die Sache auf Wochen hinaus und jede todte, etwa durch Umgehung von Terminen verloren gegangene Stunde der Gerichtszeit ist unersetzlich. Schlechthin zu verwerfen ist die systematische Ueberfüllung der Tagesordnung; sie erzieht, wie ich schon oben ausführte, die Anwälte zum leichtfertigsten Umgehen der Termine und bestärkt das Gericht in seiner Abneigung, sich auf die Verhandlung vorzubereiten. Die im Folgenden zu besprechende Fragegruppe II lautet:

„Werden die Termine auf bestimmte Stunden angesetzt? Wenn ja, ergeben häufig sich Unzu-

Richter die Akten zugestellt, die dieser zu einer eingehenden Vorbereitung benutzt; er giebt bei diesem Vorbereitungsstudium wohl auf einem besonderen Blatte oder am Rande der Schriftsätze auch die noch der Aufklärung bedürfenden Punkte an, legt je nach der Schwierigkeit der Sache seine Ansicht in einer kurzen Notiz oder in einem vollständig motivirten Gutachten nieder und übersendet mit dieser Arbeit die Akten dem Vorsitzenden, der sie seinerseits eingehend durchliest. — Ein Zwang zur Vorbereitung aus den Akten wird gegen die Richter von den Vorsitzenden natürlich nicht ausgeübt. Wir theilen aber die Ansicht derer, welche ein aus den Akten informirtes Kollegium als befangen betrachten, durchaus nicht; wir machen im Gegentheil immer auf's neue die Erfahrung, dass nur dann die mündliche Verhandlung gedeihlich wirkt, wenn durch gründliches Aktenstudium das Gericht in die Lage versetzt ist, durch Fragen und Erinnerungen auf eine möglichst vollständige, jeden Punkt genügend aufklärende Verhandlung hinzuwirken. Wir haben uns auch noch nie des aufmerksamen Zuhörens überhoben geglaubt und wissen sehr wohl den Werth einer wirklich mündlichen Verhandlung zu schätzen, weshalb man sehr weit fehlen würde, wenn man annähme, der aus den Akten informirte Richter verschlösse sich jeglicher Einwirkung der mündlichen Verhandlung auf die aus den Schriftsätzen aufgebaute Vorstellung von der Sache.“

träglichkeiten (Störung der Gerichtsthätigkeit) aus Vertagung, Zircumduktion von Terminen?

Die Sitzungszeit ist von uns nicht zum Gegenstand der Frage gemacht, doch erhellt aus den Berichten eine verschiedene Uebung; die einen — und zwar vorzüglich linksrheinische — Gerichte halten eine feste Sitzungszeit (etwa 9—1 Uhr) ein und vertagen den unerledigt gebliebenen Rest der Terminsachen; die anderen arbeiten ihre Tagesordnung ab, was je nachdem mehr oder weniger Zeit (vielleicht 4 oder weniger, vielleicht 5 oder 6 Stunden) in Anspruch nimmt und vertagen nur, wenn die Kraft erschöpft ist. Die erste Form ist ein Ueberbleibsel des alten Rollenwesens und passt m. E. für unser heutiges Verfahren nicht mehr. Sie hängt zusammen mit der vollen Gleichgültigkeit des Gerichts dagegen, welche und wie viel Sachen zur Verhandlung kommen und dem Gebrauch, ein Uebermaass von Sachen auf den Sitzungstag anzuberaumen; man setzt auf den Anfangsmoment des Sitzungstages eine beliebige Anzahl von Sachen an und arbeitet nun ab, was innerhalb der Sitzungszeit erledigt werden kann.⁶⁴⁾ Der Gefahr von Pausen der Gerichtsthätigkeit sollte man auf diesem Wege freilich entgehen, aber andere und grössere, wiederholt betonte Gefahren führt man ein. Und doch entgeht man auch jener nicht, was am besten beweist, wie nachtheilig diese Sitte auf die Anwälte einwirken muss.

⁶⁴⁾ Aachen; der Bericht sagt: „Die Termine werden der Regel nach alle auf 9 Uhr bestimmt; nur ausnahmsweise wie bei Zeugenvernehmungen, Vereidigung von Sachverständigen, wird eine spätere Stunde bestimmt. Gewöhnlich werden mit Rücksicht auf die zahlreich von beiden Parteien beantragten Vertagungen bedeutend mehr Sachen auf eine Sitzung angesetzt, als unter der Voraussetzung, dass alle Sachen bereit wären, verhandelt werden könnten. Trotzdem tritt in Folge des Umstandes, dass die einzelnen Sachen seitens der Anwälte unverhältnissmässig häufig nicht bereit sind und auf gemeinschaftlichen Antrag vertagt werden müssen, öfters der Fall ein, dass das Gericht einen erheblichen Theil der Zeit, welcher für die Sitzung in Anspruch genommen worden, unbeschäftigt ist.“ Cöln I. setzt nur 15—20 Sachen an, hat sich also hierin, wie im Punkt der Vorbereitung (s. oben S. 51) von der alten Gewöhnung losgemacht; wie Cöln II. III. stehen, ist nicht mit Sicherheit aus den Berichten zu entnehmen. Vgl. oben S. 48. — In Colmar i. E. und Metz scheint die im Text geschilderte Sitte zu herrschen. Die Mülhäuser und Strassburger Berichte lassen hier nicht klar sehen.

Besonders belehrend ist in dieser Beziehung ein Bonner Bericht, welcher zugleich auf die üble Wirkung der auswärtigen Beweisaufnahme hinweist:

„Alle Termine werden auf 9 Uhr Morgens angesetzt. Da die Anzahl der anstehenden Sachen eine bei weitem grössere ist, als das Gericht in der gegebenen Zeit bewältigen kann (40—60, von denen durchschnittlich 3—5 zur Verhandlung kommen), so führen auch die allerdings sehr zahlreichen Vertagungen selten zu einer die Thätigkeit des Gerichts beeinträchtigenden Pause. Es bleiben der Regel nach noch immer so viel Sachen, dass der Morgen mehr als ausgefüllt ist. Das bereit erklärte, aber wegen Zeitablaufs nicht bewältigte Vortragsmaterial geht in eine spätere Sitzung über, indem der Vorsitzende *ex officio* am Schlusse der Sitzung die nicht mehr zu verhandelnden Sachen vertagt. Es kommt indess ausnahmsweise auch einmal vor, dass die Anwälte so zahlreich behindert oder in so zahlreichen Sachen nicht genügend vorbereitet sind, dass die Sitzung nicht ausgefüllt werden kann. Es wird dies bei der Ueberlastung des Kollegiums und den zahlreichen Resten als ein grosser Uebelstand empfunden, ohne dass bisher ein wirksames Korrektiv gefunden wäre. Es werden dann präsidialseitig die Anwälte ermahnt, fleissiger zur Stelle oder fleissiger in der Vorbereitung der Sachen zu sein, obwohl das System schuld an dem Uebelstande ist. Da alle Beweisaufnahmen in auswärtigen Amtsbezirken den betreffenden Amtsgerichten übertragen werden, ist die häufige Abwesenheit der Anwälte bei solchen Beweisaufnahmen unvermeidlich, und auch der Fleiss der Anwälte kann sich unmöglich auf alle 50 möglicher Weise zur Verhandlung kommenden Sachen erstrecken. Hat also z. B. ein Anwalt 5—6 Sachen vorbereitet, von denen er annehmen muss, dass sie vorkommen, sie kommen aber, weil der Gegner im letzten Augenblick erklärt, dass er eine Reise machen muss, nicht vor, so wird dem betreffenden Anwalt kein Vorwurf zu machen sein, wenn er weitere Sachen nicht fertig gestellt hat, zumal der Anwalt ja

weiss, dass das Gericht um 1 Uhr seine Thätigkeit einstellt, auch wenn noch so viele Sachen noch bereit vorliegen.“

In den nicht von der Gewöhnung des französischen Verfahrens beeinflussten Theilen Deutschlands ist man im Allgemeinen bestrebt, die Tagesordnung so einzurichten, dass unter Berücksichtigung der erfahrungsmässig durch Vertagung oder Umgehung ausfallenden Quote von Terminen der Rest abgearbeitet werden kann. Die Zahl der angesetzten Termine wird dabei natürlich im einzelnen Falle eine sehr verschiedene sein, je nachdem unter ihnen grössere Beweisaufnahmen, oder soweit sich übersehen liess, mehrere einfache Sachen (z. B. hypothekarische Klagen) sind. Aber auch örtliche Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Gerichten wirken ein. So meldet Frankfurt a. O. I., dass es gewöhnlich 10—12 Sachen ansetzt, Braunsberg I. 12—16, Paderborn 14—20, Cöln I. 15—20, Potsdam 16—20, Gleiwitz I. 18—24 Sachen, Glogau II. 20 oder mehr, Meiningen II. bis zu 30 Sachen mit Rücksicht auf auswärtige Rechtsanwälte, woraus sich dann freilich Sitzungen bis zu 7½ Stunden ergeben.

Die Disposition der Tagesordnung und die in Folge von Terminausfall eintretenden Pausen der Gerichtsthätigkeit bilden den eigentlichen Gegenstand der Frage. Es lassen sich verschiedene Methoden der Geschäftsordnung denken und ich glaube, dass die uns vorliegenden Berichte so ziemlich alle möglichen Kombinationen erschöpfen. Die beiden Extreme sind: auf der einen Seite keine Terminsstunde, also alle Sachen auf den Sitzungsbeginn⁶⁵⁾; auf der

⁶⁵⁾ Ich glaube nicht, dass dieses Extrem irgendwo durchgeführt wird, nehme vielmehr an, dass auch dort, wo nach unseren Berichten alle Termine auf den Anfang der Sitzung gesetzt werden, die Beweisaufnahmen eine Ausnahme bilden. Hierher gehören: Ansbach, Aschaffenburg, Bonn II., Bückeburg II., Colmar, Cottbus, Ellwangen, Freiberg II., Fürth, Göttingen I., Gotha, Hagen I. II., Halberstadt, Hall, Hanau, Hannover II. IV., Heilbronn, Holzminde, Kempten, Konstanz, Leipzig H. I. II., Lüneburg I. III., Mannheim I., Metz, Mosbach, Mülhausen, Naumburg, Neustrelitz, Offenburg I. II., Oldenburg I., Osnabrück, Regensburg I., Stade I., Strassburg I., Verden, Weimar II. So auch gewöhnlich Ulm, wenn sich nicht voraussehen lässt, dass Terminausfälle keine Schwierigkeiten bereiten werden. — Vergl. auch unten Anm. 69, 73.

andern Seite für jede Sache eine besondere Zeit. Mischformen sind: 1. keine Terminsstunde mit Ausnahme der Beweisaufnahmen oder Sachen, in denen das persönliche Erscheinen der Parteien angeordnet ist;⁶⁶⁾ 2. keine Terminsstunde, die Beweisaufnahme vorweg, 3. Terminsstunde nur für die alten Sachen, alle anderen auf den Anfang der Sitzung,⁶⁷⁾ 4. Terminsstunde, aber mit Häufung mehrerer Sachen auf eine jede.⁶⁸⁾ Wo keine Terminsstunde angesetzt wird, pflegt man innerhalb der Sitzung im Anfang derselben in angemessener Weise die Sachen zu ordnen, indem man die einfacheren Sachen, zumal die Versäumnissachen, vorweg nimmt und bezüglich der übrigen nach der Ordnung des Terminzettels, aber unter steter Rücksichtnahme auf die Wünsche der Anwälte, geht oder wohl auch die Reihenfolge im Einverständniss mit den Anwälten festsetzt und auf Stunden fixirt.⁶⁹⁾

⁶⁶⁾ Aachen II., Augsburg I. II. H., Bautzen, Bayreuth, Bonn II., Braunschweig, Bremen I. II., Cassel I. II. III., Cöln I. II. III., Eisenach I. II., Flensburg, Freiburg, Hagen I. II. H., Hannover I. III., Hildesheim I., Kiel I. II., Lübeck I., Lüneburg II., Neuburg a. d. D., Plauen H.

⁶⁷⁾ U. a. Bremen H., Frankfurt a. M. I. H., Marburg.

⁶⁸⁾ U. a. Breslau, Dresden, Frankfurt a. M. III. Frankfurt a. O. I., Freiberg I., Glatz (8—10 Sachen auf eine Stunde), Gleiwitz I., Halle, Hechingen, Leipzig, Lissa, Lyck II., Oppeln, Paderborn, Plauen, Prenzlau, Rudolstadt, Schneidemühl, Stettin II. IV., Tilsit II. Weimar I., Zwickau.

⁶⁹⁾ Z. B. Freiberg II.: „Mit Ausnahme der Termine zu Beweisaufnahmen, bei denen auf Entfernung des Wohnortes bzw. Fahrgelegenheit der Zeugen etc. Rücksicht genommen wird, ist seit einer Reihe von Jahren bei der II. Kammer unter Vereinbarung mit den Anwälten folgende Einrichtung getroffen: alle Termine werden auf 9 Uhr Vormittags angesetzt und die Parteien zu dieser Stunde aufgerufen. Dabei wird bei jeder Sache durch Befragung der Anwesenden, wobei sich die Anwälte öfter gegenseitig vertreten, festgestellt, wie voraussichtlich sich die Sache entwickeln wird, und danach die Reihenfolge auf der schriftlich *in duplo* ausliegenden Tagesordnung durch vorgesetzte Nummern dergestalt von gerichtswegen festgestellt, dass zuerst die Kontumazen, dann die kürzeren kontradiktorischen jedesmal vor den längeren Sachen verhandelt, zuletzt aber die zirkumdukten Sachen ausgerufen werden. Ausserdem werden dem entgegenstehende Vereinbarungen der interessirten Anwälte wegen Abänderung der Reihenfolge stets berücksichtigt. In Folge dessen kommen Pausen der Gerichtsthätigkeit, Zirkumduk-

Diese sehr äusserliche Thatsache berührt, wie jedem Praktiker sattsam bekannt, wichtige Interessen und erhält dadurch das Anrecht auf sorgsamer Beachtung. Es kollidirt das Interesse des Gerichts, welches jedes *tempus vacuum* zu vermeiden suchen muss, und das der Anwälte, die ihrerseits wünschen dürfen, nicht stundenlang hingehalten zu werden. Ihnen liegt an der Terminsstunde, aber durch ihr Vereiteln der Termine begeben sie sich des Rechts auf die ihnen sonst schuldige Rücksicht. Das Interesse der Rechtspflege steht obenan und erheischt unbedingt, dass nicht über das unvermeidliche Maass hinaus Gerichtspausen eintreten. Diese Ueberzeugung hat denn auch fast überall dazu geführt, dass selbst dort, wo die Terminsstunde angesetzt wird, dieselbe illusorisch wird durch Häufen mehrerer Sachen auf dieselbe Zeit und durch nahes Aneinanderrücken der Terminsstunden. Man setzt wohl alle neuen Sachen auf den Sitzungsanfang und nur die älteren auf spätere Stunden, oder doch 2—4 oder mehr Sachen auf dieselben Stunden mit Zwischenzeiten von je einer oder einer halben oder gar einer Viertelstunde. Manche Gerichte geben jeder Sache ihre eigene Zeit, indem sie die Termine von Viertel- zu Viertelstunde vertheilen.⁷⁰⁾ Aber wo das geschieht, wird fast durchgängig über Pausen geklagt, ja wohl auch hervorgehoben, dass dieser Modus sich gegenüber der früheren, der Terminsstunde abgeneigten, aber durch Präsidialver-

tionen nur sehr selten vor.“ Aehnlich Bremen I. II.: „Alle Termine, mit Ausnahme der zur Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen bestimmten, werden auf den Beginn der Sitzung angesetzt. In der Sitzung wird zunächst der Katalog der vorkommenden Sachen durchgenommen. Jede Sache, in welcher von den Anwälten eine kontradiktorische Verhandlung angekündigt wird, wird dann — nach der ersten — auf eine spätere Stunde angesetzt, etwa in der Form, dass der Vorsitzende ankündigt, die Sache *A contra B* wird um 11 Uhr, die Sache *B contra C* um 12 Uhr vorkommen. Die anderen Sachen, in denen es sich also um Versäumniss, Vertagungen, Eidesleistungen u. dgl. handelt, werden sogleich erledigt. Termine zur Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen werden von vornherein auf eine spätere Stunde, möglichst gegen Ende der Sitzung, angesetzt.“ Das geschehe zur Vermeidung sonstiger schwerer Uebelstände. — Göttingen, Halberstadt I., Hall, Kempten.

⁷⁰⁾ U. a. Bielefeld I. III., Detmold, Elbing II., Frankfurt a. O. II., Lissa I. II., Magdeburg, Neisse I.

fügung abgestellten Uebung als nachtheilig erweise.⁷¹⁾ Pausen sind freilich, wie die eigene Erfahrung lehrt und unsere Enquête schlagend beweist, auf keinem Wege ganz zu vermeiden.

Selbst wenn alle Sachen auf denselben Zeitpunkt gelegt werden, kann es sich zutragen, dass bei Eröffnung der Sitzung oder nach Erledigung der einen oder anderen Sache kein Anwalt erscheint, und erst nach einiger Zeit, vielleicht einer halben Stunde, die Arbeit aufgenommen werden kann.⁷²⁾ Aber solche Fälle werden die Aus-

⁷¹⁾ Lissa II.: „Die Termine werden auf bestimmte Stunden angesetzt. Im Durchschnitt stehen zu jeder Sitzung etwa 15 Sachen an. Bisher war es üblich, drei, vier oder noch mehr Termine auf eine Stunde anzuberaumen. Dies erwies sich praktisch, weil auf diese Weise bei den vielfachen Vertagungen der Fortgang der Verhandlungen nicht litt und Zwischenpausen vermieden wurden. Dieses Verfahren ist jedoch gelegentlich einer Geschäftsrevision getadelt worden. Derselbe verlangt, dass die Termine in fortlaufender Reihenfolge von Viertelstunde zu Viertelstunde angesetzt werden.“ I.: „Bis das Verfahren bei einer Revision gemissbilligt wurde, beraumte der Vorsitzende alle Termine auf dieselbe Stunde an und machte nur Ausnahmen, wenn Parteien erscheinen mussten oder Zeugen u. s. w. zu hören waren. Dies Verfahren war für das Gericht sehr praktisch und den Anwälten, namentlich den auswärtigen, sehr erwünscht. Seine Abstellung wird allerseits bedauert.“

⁷²⁾ Leipzig H. II.: „Alle Termine eines Sitzungstages (meist zwischen 10 und 20) werden auf dieselbe Vormittagsstunde angesetzt und nach der in dem Terminsverzeichnisse festgestellten Reihenfolge (erst die Verkündigungen, dann die Versäumnissachen, dann die kontradiktorischen und von diesen die einfacheren und weniger Zeit beanspruchenden zuerst) aufgerufen. Die Folge hiervon ist freilich, dass nicht selten Vertagungen bezw. Zirkumduktionen eintreten, weil bei dem Aufrufe der Sache der eine oder beide Prozessbevollmächtigte, nicht wissend, zu welchem Zeitpunkte dieser Aufruf erfolgen werde, in einer anderen Kammer oder im Amtsgerichte sich in eine Verhandlung eingelassen haben. Dieser Nachtheil ist aber auch bei dem vor ein paar Jahren gemachten Versuche, die Sachen auf mehrere Terminsstunden zu vertheilen, nicht vermieden worden; denn es ist vorgekommen, dass die für eine frühere Stunde angesetzten Sachen in Folge unerwarteten Streitigwerdens, in Folge nachträglich vorgebrachter Angriffs- und Vertheidigungsmittel, infolge unerwartet langer Dauer der Beweisaufnahme oder aus anderen Gründen bis weit in die spätere Terminsstunde hinein gedauert haben. Andererseits hat diese versuchsweise getroffene Einrichtung zur Folge gehabt, dass nicht selten, z. B. weil sich ein Theil der auf die frühere Terminsstunde angesetzten Sachen erledigt hatte, oder die Prozessbevollmächtigten in diesen Sachen aus einem anderen Grunde nicht erschie-

nahme bilden, wogegen bei dem durchgeführten System der Terminsstunde, zumal bei grösseren Gerichten, die Pause zu den alltäglichen Erscheinungen gehört. Dieses System dürfte von allen wohl das wenigst empfehlenswerthe sein.⁷³⁾ Es ist Wahrheit nur insofern,

nen, die Zeit bis zum Beginne der nächsten Terminsstunde für die Mitglieder des Prozessgerichts ohne Terminsabhaltung hat verstreichen müssen — ein Uebelstand, welcher besonders von den dem Handelsstande angehörenden Mitgliedern empfunden worden ist, weil ihnen im Gerichtsgebäude jede Gelegenheit zu anderweiter beruflicher Beschäftigung abgeht.“

⁷³⁾ Dafür sprechen nicht nur die Zeugnisse darüber, dass Pausen die Folge solchen Systemes sind, sondern auch zahlreiche direkte Aussprüche; s. oben Anm. 70, 72 und Cottbus II.: „Es hat sich diese Einrichtung (alle Termine auf 9 Uhr) besser bewährt, als die anfangs beobachtete Ansetzung der einzelnen Sachen zu verschiedenen Stunden.“ Elbing: „Die Termine werden auf bestimmte Stunden angesetzt. Anfänglich wurden sie auf die Stunden (9, 10, 11, 12 Uhr) vertheilt. Durch Vertagungsanträge resp. Ausfall von Sachen in Folge kurz vor dem Termine eingegangener Vertagungsanträge entstanden Pausen. Diesem Uebelstande zu begegnen, werden seit etwa einem Jahre sämmtliche Sachen auf die Stunden 9 und 10 Uhr vertheilt. Nun spielt sich die Sitzung glatt ab. Freilich müssen die Anwälte dadurch länger warten. Indessen beklagen sie sich darüber nicht. Hier ist Amts- und Landgericht in einem Gebäude. Die Anwälte haben auf beiden zu thun, brauchen die Pausen zur Einsicht von Grundakten u. s. w.“ Hannover I—IV. (III.: „Termine auf spätere Stunden als dem allgemeinen Sitzungsanfang, 10 Uhr, werden nur angesetzt, wenn Zeugen u. s. w. zu vernehmen sind. Das Gegentheil halten Gericht und Anwälte für unzweckmässig. Die Anwälte pflegen bei Beginn der Sitzung durch ihren Schreiber im Terminsverzeichniss notiren zu lassen, dass sie erscheinen werden.“ IV.: „Regelmässig werden sämmtliche Termine auf eine Stunde angesetzt. Selbst bloß vereinzelte Ausnahmen haben schon zu Missständen [Pausen der Gerichtsthätigkeit] geführt.“) Heilbronn: „Sämmtliche Termine eines Tages sind auf eine und dieselbe Stunde angesetzt. Die frühere Praxis, die einzelnen Termine je auf besondere Stunden anzusetzen, ist seit mehreren Jahren verlassen wegen der durch dieselbe nicht selten veranlasst gewesenen Pausen der Gerichtsthätigkeit.“ Paderborn: „Die Termine (in 14 bis 20 Sachen an jedem Sitzungstage) werden durchgängig auf 9 Uhr bis 10 Uhr Morgens angesetzt. Die anfängliche Vertheilung der Sachen auf 9, 10, 11, 12 und 1 Uhr führte zu Unzuträglichkeiten. Es kamen nicht selten in Folge von Vertagung sämmtlicher auf eine Stunde angesetzten Sachen Pausen der Gerichtsthätigkeit bis zur Dauer einer, ja zweier Stunden vor. Klagen der Anwälte über die jetzige Einrichtung sind nicht vorgekommen. Im Gegentheil haben sie mehrfach ihr Einverständniss damit erklärt. Es ist

als der Anwalt weiss, dass er nicht vor der ihm gesetzten Zeit zu erscheinen braucht, dagegen würde er sehr irre gehen, wenn er glauben wollte, dass jemals sein Termin zu derselben beginnt — es sei denn, dass das Gericht bereits vorher müssig ist. Bei der Unberechenbarkeit des Geschäftsganges für Anwälte und Gericht befinden sich beide Theile am besten, wenn die Tagesordnung entsprechend beweglich gehandhabt wird. Daher sollten alle Terminsachen auf die Anfangsstunde der Sitzung vereinigt und nach der Eröffnung derselben im Einverständniss mit den Anwälten, vielleicht unter nicht bindender Inaussichtnahme bestimmter Stunden geordnet werden. Nur die Beweisaufnahmen und etwa ältere Sachen, welche sich übersehen lassen, wären auszunehmen; für die Beweisaufnahmen wird, sofern sie nicht Eidesabnahmen sind, am geeignetsten ein besonderer Sitzungstag gewählt.⁷⁴⁾

Aber wie dem auch sei und wie sehr man auch das Vermeiden jeder Stockung im Geschäftsbetrieb wünschen mag, immerhin darf ausgesprochen werden, dass zur Zeit sich schwere Nachtheile durch Ausfall von Terminen nicht herausgestellt haben. Nur wenige Gerichte betonen die hieraus erwachsenden Unzuträglichkeiten. Die

aber hervorzuheben, dass die Zahl der hier auftretenden Anwälte nur gering ist, so dass jeder von ihnen, auch bei Vertheilung der Termine auf mehrere bestimmte Stunden, gleichwohl für die Dauer der ganzen Sitzung, deren Ende zwischen 1 und 4 Uhr Nachmittags variirt, anwesend würde bleiben müssen.“

⁷⁴⁾ Ein Greifswalder Berichterstatter sagt: „Vortheile der Ansetzung der Termine auf genau fixirte Stunden habe ich in der Praxis niemals wahrnehmen können, selbst nicht vom Standpunkte der Anwälte, deren Interesse höchstens gebietet, nicht vor einer bestimmten Stunde kontumazirt zu werden. Dies aber wird sehr viel zweckmässiger erreicht durch die Einführung, dass zwar alle Sachen beim Beginn der Sitzung aufgerufen, die Reihenfolge der kontradiktorisch zu verhandelnden Sachen, eventuell die Vertagung der weniger gut vorbereiteten oder eines Zuviels unter Anhörung der Anwälte festgestellt wird, die Verhandlung über Versäumnissträge aber ein für alle Mal *medio tempore* erfolgt. — Mit Beziehung auf die Versäumnisfälle aber bemerke ich, dass nach meinen Erfahrungen die Anwälte über dieselben im voraus unterrichtet zu sein pflegen und wenn sie das Erscheinen der Gegner zu gewärtigen haben, den Antrag auf Versäumnisurtheil auch dann nicht stellen, wenn die Terminsstunde gekommen ist.“ Diese Erfahrung wird durch mir vorliegende anderweite Zeugnisse bestätigt.

grosse Mehrzahl verneint solche oder erklärt sie doch für nicht häufig. Manche Gerichte wissen die eintretenden Pausen in nutzbringender Weise durch Berathungen und dergleichen auszufüllen.

Noch ein Wort mag gestattet sein. Nicht wenig wird es zur Vermeidung von den in vorstehenden betonten Unzuträglichkeiten beitragen, wenn Gericht und Anwälte sich — auch abgesehen von der Ordnung der Reihenfolge — in die Hände arbeiten. Dazu gehört, dass das Gericht pünktlich seine Sitzung zur angesetzten Zeit beginnt, ohne die Anwälte warten zu lassen, und diese wiederum die schuldige Rücksicht üben, indem sie rechtzeitig von dem Ausfallen eines Termins Kunde geben. Das mündliche Verfahren weist auf ein gutes Einvernehmen des Anwalts- und Richterstandes dringend hin, und hier ist einer der Punkte, an denen es sich zu beiderseitigem Frommen bewähren kann.

V.

Die mündliche Verhandlung.

I. Das Plaidoyer. Das Verfahren der C.P.O. ruht auf einer feinsinnigen Verbindung von Schrift und Wort. Auf dieses legt das Gesetz das entscheidende Gewicht, jene soll vorbereiten. Eine Jahrhunderte lange Erfahrung hat erkennen lassen, dass die Schriftform des Verfahrens den Vorzug der Sicherheit des Prozeessstoffs mit dem Opfer der Einfachheit, Natürlichkeit, Verständlichkeit und Schleunigkeit des Rechtsgangs erkaufte. Diese Güter glaubt man beim jetzigen Verfahren sich zu wahren, ohne doch dabei die Zuverlässigkeit desselben preiszugeben. Wie die auf die letztere abzielenden Einrichtungen der C.P.O. arbeiten, ist, abgesehen von dem oben S. 12 fg. über den vorbereitenden Schriftenwechsel Gesagten, später zu besprechen. An dieser Stelle gedenke ich festzustellen, wie sich nach den uns vorliegenden Berichten die Mündlichkeit des Verfahrens gestaltet hat, und zwar werde ich mich zunächst mit dem Plaidoyer beschäftigen.

Damit die mündliche Verhandlung die an sie geknüpften Erwartungen erfülle, muss sie Wahrheit sein. Sie ist aber nichts, als leere, geisttödtende Form, wenn sie sich auf die gedächtnissmässige Wiedergabe der Schriftsätze oder gar ihr Ablesen beschränkt. Für solchen Vortrag wird der Anwalt die Aufmerksam-

keit des Gerichts nur schwer gewinnen. Ist er nicht ein ausnahmsweises Zugeständniss an die Unfähigkeit oder die ungenügende Vorbereitung, wird er vielmehr zur Regel, so werden die Schriften den Charakter und die Bedeutung eines schriftlichen Verfahrens annehmen, das Gericht wird auf sie hin sein Votum fällen, der Vortrag ein lästiger Ballast, welcher nur noch — und zwar sehr unzureichend — das Lesen seitens des Gerichtsmitgliedes ersetzen kann, und der Werth der Mündlichkeit wird herabgedrückt auf die Gelegenheit, Fragen zur Aufhellung des Sachverhalts zu stellen, Vergleichsverhandlungen zu pflegen u. dergl. Und dieser Vortheil würde erkauf mit vielen Verschleppungen und Mühsalen.

Zur gesunden und höchst wirksamen Entfaltung kommt das mündliche Verfahren nur, wenn die Anwälte das Verhältniss der vorbereitenden Schriften und des freien Wortes richtig erkennen und zur Geltung bringen. Jene sollen den Rohstoff, das tatsächliche Material knapp und logisch geordnet zur wechselseitigen Aufklärung über Streitstoff und Streitwillen enthalten. Der so informirte Anwalt soll den Stoff durchdacht und verarbeitet, nach den maassgebenden Begriffen folgerichtig disponirt, unter Ausscheidung des Unwesentlichen dem Gerichte in freier Rede vortragen. Dem wird nicht genügt durch eine Wiederholung des Schriftinhalts etwa in andern Wendungen, wobei das ganze Hin und Wieder der Schriftsätze vorgetragen, alle ihre Seitensprünge nachgemacht und alle als unerheblich erkannten Behauptungen erneuert werden. Ist auch der Schriftinhalt nicht bereits Urtheilsgrundlage, so ist er doch aussergerichtliche Erklärung zwischen den Parteien, die bestimmungsmässig noch weniger beim Vortrag unbeachtet bleiben darf, als etwaiger sonstiger wichtiger Gedankenaustausch (Korrespondenz). Daher kann der Rechtsanwalt seinen Klagevortrag von vornherein so einrichten, dass er auf Grund des vorbereitenden Schriftenwechsels die bestrittenen von den unbestrittenen Thatsachen sondert, nach dem Klaggrunde auf die angekündigten Einreden eingeht und dieselben durch antizipirte Repliken entkräftet, abwartend, ob etwa der Gegner in dem einen oder anderen Punkte von seinen schriftlichen Aeusserungen abweichen werde. Aber freilich kann er zu solcher Art des Vortrags nicht genöthigt werden; er kann sich auf den Vortrag des Klag-

grundes beschränken und dem Gegner überlassen, wie er sich auf die Klagthatsachen erklären und ob er die in Aussicht gestellten Einreden vorbringen werde. Auch lässt sich nicht verkennen, dass diese Art des Vortrags und der Vertheilung der Rollen den Vorzug der grösseren Lebendigkeit und des tieferen Eindrucks hat. Wie immer aber die Anwälte ihr Plaidoyer einrichten wollen, jedenfalls gehört zur sachgemässen Behandlung Fleiss und Geschick, wenn auch keineswegs Redekunst. „Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor, und wenn's Euch Ernst ist, was zu sagen, ist's nöthig, Worten nachzujagen?“ Sorgfältiges Durchdenken des Stoffes, welches die Herrschaft über ihn sichert, und eine klare präzise Ausdrucksweise sind das Geheimniss des guten Plaidoyers in Civilsachen.

Von vornherein war anzunehmen, dass wir von dem vorstehend gesteckten Ziel noch weit entfernt sein würden. Gleichwohl musste festgestellt werden, in welchem Maasse man sich bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, und wie weit man sich ihm angenähert hat. Dabei war nicht nur auf die Haltung der Anwälte, sondern ebenso des Gerichts zu sehen. Denn auch an dieses stellt der freie Vortrag nicht geringe Anforderungen; es soll den Inhalt desselben aufnehmen und festhalten. Und diese Aufgabe ist um so schwieriger, je weniger die Anwälte der ihrigen gewachsen sind. Daher gesellt sich zu den etwaigen in der Person des Anwaltes liegenden Hindernissen einer gesunden mündlichen Verhandlung die Neigung des Gerichts, der Sicherheit der Urtheilsgrundlage die Wahrheit und Lebendigkeit der Verhandlung preiszugeben. Durch diese Erwägungen sind folgende im ersten Absatz der dritten Gruppe zusammengefassten Fragen veranlasst:

- III. „Wird es mit dem Erforderniss des freien Vortrags von Seiten des Gerichts streng genommen? Sind die Anwälte bestrebt, ihre Vorträge in völlig freier Rede zu halten? Gestattet ihnen das Gericht, die vorbereitenden Schriftsätze abzulesen? Suchen sie den freien Vortrag dem Gange der vorbereitenden Schriftsätze anzuschliessen? Fordert das Gericht auch den Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen u. dergl.?“

Unsere Berichte stimmen darin ausnahmslos überein, dass überall der mündliche Vortrag gefordert und ein Bezugnehmen auf die Schriftsätze an Stelle desselben nicht gestattet wird. Zugleich geben sie, wie es nicht anders sein kann, ein Bild grösster Mannigfaltigkeit. Dass in den Gebieten des französischen Rechts die Anwälte der freien Rede gewohnt sind und nicht daran denken, ihre Schriftsätze abzulesen,⁷⁵⁾ wird nicht Wunder nehmen.

Bonn II. giebt folgende Schilderung:

„Der Vortrag der Sache ist ein prinzipiell freier. Hierauf hält das Gericht vor Allem, aber auch die Anwälte selbst, trotz der meist mehr als sorgfältigen, auch mit Rechtsausführungen überladenen, schriftlichen Vorbereitung. Das Gericht erhält einen Vortrag, als ob keine Schriftsätze existirten; der später ernannte Referent findet in den Schriftsätzen das ausführlich mündlich Vorgetragene ausführlich schriftlich dargelegt wieder. Die Rede ist völlig frei; Ablesen der Schriftsätze — abgesehen von den Anträgen — kommt nicht vor“.

Ähnlich äussern sich alle unsere rheinischen und elsässisch-lothringischen Berichterstatter. Im Gegensatze dazu wird nicht nur als ausnahmsweise, etwa mit der Individualität des Anwalts zusammenhängende, sondern als alltägliche Erscheinung das Ablesen der Schriftsätze von einigen Gerichten bezeugt. Ein Bericht sagt: „Die mündliche Verhandlung ist meistens eine grobe Lüge; die Anwälte leiern ihre Schriftsätze ab und sind nichts weniger als bestrebt, ihre Vorträge in freier Rede zu halten.“ Ein anderer stellt fest, dass Vorträge nicht gehalten, vielmehr den Anwälten gestattet werde, die Schriftsätze abzulesen; ein dritter: „Die Schriftsätze werden von den Anwälten nahezu immer vorgelesen, was seitens des Gerichts nicht beanstandet wird;“ nur Beweis- und Rechtsausführungen giebt man in freier Rede.

Anderswo macht sich die Persönlichkeit des Anwalts geltend. Der eine liest, der andere spricht frei, und zwar wird letzteres wohl der jüngeren Generation nachgerühmt; aber es fehlt auch nicht an Orten, an denen gerade die älteren Anwälte ihre Sache im

⁷⁵⁾ Nur Aachen II. sagt: „Ein Versuch in letzterer Richtung ist auch nur von Einzelnen gemacht worden.“

Plaidoyer gewandter zu machen scheinen.⁷⁶⁾ Vereinzelte Gerichte begünstigen, gewiss nicht zum Vorthail des Verfahrens, das Lesen, weil es ihnen die Uebereinstimmung mit der Schrift und damit die urkundliche Unterlage des Urtheils sichert. Die meisten dulden es im einzelnen Fall als ein um der Herzenshärte oder Unfähig-

⁷⁶⁾ Ein Bericht aus Schlesien lautet: „Die Frage, ob die Vorsitzenden — denn dem Gericht steht ja in dieser Hinsicht nur ein sehr mittelbarer Einfluss zu — auf wirklich freien Vortrag halten, muss verneint werden; es wird den Anwälten in dieser Beziehung volle Freiheit gelassen, die nur von zwei hiesigen Anwälten, und zwar älteren Herren, im Sinne des Gesetzes verwerthet wird. Die anderen Anwälte lesen regelmässig ihre Schriftsätze von Anfang bis zu Ende aus ihren Handakten ab, und das Gericht, das jedes Mal den Vorzug eines mündlichen Vortrags lebhaft empfindet, muss diese nichts weniger als anregend wirkende Art der Verhandlung geduldig über sich hingehen lassen. Es kann dabei nicht ausbleiben, dass ein Anwalt, der vor der Verhandlung nicht die nöthige Zeit zu einer angemessenen Vorbereitung gefunden hat, all den Unsinn, den ein gedankenloser Kopist hingeschrieben hat, mit derselben Gedankenlosigkeit abliest. Ist es doch vor einigen Monaten in einer Ehesache hier vorgekommen, dass der Anwalt die Worte ablas: „die X. X. ist allein Schuld an dem unehelichen Frieden der Parteien!“ Ja, er merkte erst an dem Gelächter in seiner Nähe den *lapsus calami* und daher *linguae*. Dass solche Anwälte, sobald sie einmal den Versuch zu einem freien Vortrage machen, kaum im Stande sind, einen nicht ganz einfachen Stoff kurz und klar darzustellen, bedarf keiner Erörterung.“ — Ein Bericht aus Süddeutschland: „Wie es mit dem freien Vortrage gehalten wird, mag das folgende Beispiel beweisen: Einem kurz-sichtigen Anwalt, der — die Nase in seinen Schriftsatz bohrend — diesen herunterlas, bemerkte der Vorsitzende: „Das ist kein mündlicher Vortrag, Sie lesen ja nur Ihren Schriftsatz ab!“ Der Anwalt, der auch nicht ganz fein hörte, erwiderte: „Herr Präsident, ich halte mich ganz genau an den Schriftsatz!“ worauf der Vorsitzende mit wehmüthigem Lächeln von weiteren Versuchen zur Wahrung des Mündlichkeitsprinzips abstand. — Zu mehr als dem Schein eines freien Vortrags schwingt sich selten ein Anwalt auf und von Seiten des Gerichts wird in dieser Beziehung die grösste Nachsicht geübt. Eine Verarbeitung des Prozessstoffs zu einem abgerundeten Vortrag kommt von Seiten der Parteien so gut wie nie vor und wird vom Gerichte nicht verlangt. Der Kläger trägt in genauem Anschluss an seine Klageschrift die Klage, desgleichen der Beklagte die Klagebeantwortung vor; es folgen, wie das Schriftprotokoll besagt, „Replik“ und „Duplik“, wieder nach den Schriftsätzen, wenn diese auch weder eine Replik, noch eine Duplik, sondern nur Wiederholungen oder Verbesserungen und Aenderungen des in dem früheren Schriftsatze Vorgetragenen enthalten.“

keit willen nicht zu beseitigendes und dem verworrenen, schlechten Vortrag gegenüber geringeres Uebel, wenn nur äusserlich der Schein des freien Vortrags gewahrt bleibt, etwa der Anwalt vorträgt wie ein Dozent, der das Lesen seines Heftes zu bemänteln weiss. Von den meisten Gerichten aber wird rühmend hervorgehoben, dass sowohl Anwälte, wie Gericht sich bestreben, den Anforderungen des Gesetzes an die mündliche Verhandlung zu genügen.⁷⁷⁾

Sehr weit verbreitet ist die Uebung, den Vortrag dem Gange der Schriftsätze anzuschliessen. Geschieht das in richtigem Geiste, werden die Schriftsätze in der Art, wie ich es oben (S. 69) als wünschenswerth bezeichnete, abgefasst und ist das Plaidoyer, dem entsprechend, die durchdachte, der Sachlage angepasste Einführung des angekündigten Stoffes, so wird man damit wohl zufrieden sein können. Ist dagegen der s. g. freie Vortrag nur die mechanische, gedächtnissmässige Wiedergabe des Schrifteninhalts, wird derselbe

⁷⁷⁾ Frankfurt a. M. I.: „Die Anwälte halten ihre Vorträge regelmässig in freier Rede. Nur in einzelnen Fällen, meist aus Anlass geringerer Begabung, wird hiervon abzuweichen versucht, unter mehr oder weniger erfolgreichem Widerspruch seitens des Gerichts. Die grössere oder geringere Begabung und Gewandtheit des Anwalts ist auch dafür entscheidend, ob der Vortrag sich mehr oder weniger dem Gang der Schriftsätze anschliesst oder aber in ganz freier Gestaltung den gesammten Rechtsstoff entwickelt. Jedenfalls ist daran nicht zu zweifeln, dass erst die mündliche Verhandlung, insbesondere an der Hand des § 130 der C.P.O., die eigentliche Entwicklung des streitigen Rechtsverhältnisses liefert. Erst dann scheidet sich das Wesentliche von dem Unwesentlichen, unbestimmte Behauptungen erhalten die erforderliche Präzisierung, um prozessualisch verwerthet werden zu können, gewagte Behauptungen werden auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und verschwinden, wenn sie diese Probe nicht bestehen können; frivoles Leugnen wird auf das geringste Maass zurückgeführt.“ — Bremen I.: „Mit dem Erforderniss des freien Vortrags wird es streng genommen.“ „Die meisten hiesigen Anwälte bestreben sich, ihre Vorträge in freier Rede zu halten, wobei sie sich, namentlich in der ersten Verhandlung, dem Gange der vorbereitenden Schriftsätze anzuschliessen pflegen. Ist aber der Inhalt eines Schriftsatzes der Gegenpartei in einem späteren Schriftsatze abgeändert, so hält das Gericht darauf, dass nicht der Gang der Verhandlung, so wie derselbe sich im Schriftenwechsel entwickelt hat, mündlich reproduziert, sondern das Resultat des Schriftenwechsels mündlich vorgetragen wird. Uebrigens sind Abänderungen und Ergänzungen des Inhalts der vorbereitenden Schriftsätze im mündlichen Vortrage der Anwälte nichts Seltenes.“

wohl gar auswendig gelernt, — und auch das kommt vor —, dann ist zwischen solcher Rede und dem Lesen kein wesentlicher Unterschied und die aufgewendete Mühe vergebens. Wiederholt wird das äusserliche Reproduzieren des Schrifteninhalts, das unterschiedslose Vorbringen von durch diesen erledigten und unerledigten Punkten, die mangelhafte Vorbereitung auf den Vortrag, welche sich besonders dann fühlbar macht, wenn für den Prozessbevollmächtigten wegen dessen Behinderung ein anderer Anwalt den Vortrag übernimmt, bitter beklagt.⁷⁸⁾ — Die auf alles das bezüglichen Mittheilungen der Fragebogen in Wortlaut oder auch nur im Auszuge mit dem Namen des Gerichts mitzuthemen, scheint mir aus naheliegenden Gründen nicht angezeigt.

II. Der Formalismus der Mündlichkeit. Ueber das Wesen der Mündlichkeit ist bis jetzt ein Einverständniss nicht erzielt. Da sie die Erscheinungsform der prozessualischen Handlungen betrifft und eine gesetzgeberische Schöpfung, nicht ein Erzeugniss des Rechtslebens ist, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn sich eine Neigung zur formalistischen Handhabung der Mündlichkeitsgrundsätze geltend macht. Sie wird naturgemäss gefördert durch die Doktrin und diejenigen Faktoren der Rechtspflege, welche berufsmässig zu einer mehr doktrinären Auffassung hinneigen, weil sie mit dem — in den unteren Instanzen sich entwickelnden — Prozessleben nicht selbst zu thun haben. Da fühlt man die Bedürfnisse des Lebens, seinen Sturm und Drang weniger, wohl aber die Verpflichtung, in klaren, festen Rechtssätzen den Inhalt des Gesetzes zum Ausdruck zu bringen. Erst sehr allmählig, durch

⁷⁸⁾ Statt vieler Zeugnisse ein Bericht: „Von einem freien Vortrage, wie ihn die C.P.O. im Auge hat, ist keine Rede. Die Anwälte geben den Inhalt der Schriftsätze im engen Anschluss an dieselben wieder, so dass nur gerade gesagt werden kann, es sei nicht abgelesen worden. Es wird der Vorschrift des Abs. 2 § 128 C.P.O. der Form nach genügt: Rede und Gegenrede in ihrer belebenden, das Streitverhältniss nach verschiedensten Richtungen beleuchtenden Wirkung fehlen gänzlich. Der Vorsitzende und Berichterstatter erfahren nur das, was sie bereits gelesen haben, und das dritte Mitglied der Kammer ist durch den Vortrag der Anwälte, der sich auf die Wiedergabe des häufig nicht geordneten Stoffes der Schriftsätze beschränkt, selten in die Lage versetzt, urtheilen zu können. Dazu befähigt ihn meist erst der Vortrag des Berichterstatters im Berathungszimmer.“

langjährige Uebung wird das Gesetz in Fleisch und Blut aufgenommen und seinem Wortlaut gegenüber die nur durch die Vertiefung in seinen Geist zu gewinnende innere Freiheit errungen werden.

Eine Auffassung der Mündlichkeit geht dahin, dass nur dasjenige, was vom entscheidenden Gerichte wirklich „gehört“ worden, die Urtheilsgrundlage bilden könne. Um in's Klare darüber zu kommen, inwieweit die Praxis dieser Ansicht huldigt und sie folgerichtig anwendet, sind die Fragen unter No. III. Abs. 1 und No. VII. gestellt, welche ich in Folgendem zusammenfasse:

(No. III. Abs. 1): „Fordert das Gericht auch den Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen u. dergl.“

(No. VII.): „Benutzt das Gericht die Protokolle eines vorbereitenden Verfahrens, — die Protokolle über nicht vor dem Prozessgericht erfolgte Beweisaufnahmen — Beweisurkunden nur, wenn und insoweit sie von den Parteien vorgetragen sind? Genügt ihm an Stelle des Vortrags die Bezugnahme der Parteien auf solche Schriftstücke?“

Den Fragen unter No. VII war die Erläuterung beigegeben: „Mündlichkeit in Bezug auf Protokolle und Urkundenbeweis. Inwieweit ist die C.P.O. § 267 auch auf Vorschriften über die Mündlichkeit des Verfahrens anwendbar? Die Lösung lässt sich wohl kaum in einer einfachen Formel geben, sondern erheischt sorgfältige Prüfung der verschiedenen Funktionen der Mündlichkeit.“

Eine buchstäbliche Auffassung der C.P.O., insbesondere des § 128 Abs. 3 würde dazu führen, dass alle Aufzählungen, wie sie in Rechnungen, Inventarien, Pfändungsprotokollen, Kostenanschlägen, Buchauszügen u. dgl. enthalten sind, soweit die Parteien sich auf ihren Inhalt stützen, vorgelesen werden müssten: beispielsweise, wenn der Kläger die sämtlichen in der Rechnung oder dem Kostenanschlag aufgeführten Leistungen erfüllt zu haben behauptet und nun die Preise einklagt, oder wenn er die Herausgabe der in einem Inventar enthaltenen Gegenstände fordert. Das wäre in der That unerträglich. Das Zahlenwerk oder der Katalog von Sachen lässt sich nicht im Gedächtniss behalten; ihn nachzuschreiben, wäre sinnlos. Die Verhandlung könnte nicht besser zum lächerlichen

und geisttödtenden Formenkram erniedrigt werden. Besitzen doch beide Parteien und das Gericht übereinstimmende Exemplare des betreffenden Verzeichnisses; daher muss die Bezugnahme auf dasselbe an Stelle des Vortrags gestattet sein. Dass einzelne Posten, welche Gegenstand des Streites werden, zu verlesen sind, versteht sich von selbst. Und gleich hier mag bemerkt werden, dass, was von derartigen umfangreichen ziffer- und nummermässigen Aufstellungen gilt, auch gelten muss von grösseren Beweisurkunden. Ohne mich in eine lehrhafte Begründung dieses Satzes zu vertiefen, möchte ich fragen, welches Gericht sich ein ganzes Handelsbuch vorlesen lassen wird, um, zur Kontrolle der Beweiskraft der in Frage kommenden Einträge, die Korrektheit der Buchführung festzustellen? Ich erinnere mich eines Prozesses, in welchem es sich um Ansprüche einer Gemeinde gegen einen Kassenbeamten aus dessen langjähriger Geschäftsführung handelte und die gesammte sich über viele Jahre verbreitende Buchführung einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen war; es lag ein gewaltiger Stöss von Büchern vor; wir liessen dieselben durch Sachverständige prüfen und begutachten. Das Vorlesen würde Wochen in Anspruch genommen haben.⁷⁹⁾ In Nachdrucksprozessen kann es sich leichtlich um die Uebereinstimmung zweier umfassender Druckwerke handeln, welche nur durch Kollationiren derselben gewonnen werden kann; wer wollte sie in Form mündlichen Vortrags bewirken! Hier geht der Urkunden- in den Augenscheinsbeweis über.⁸⁰⁾ Und wo steht geschrieben, dass die Urkunden „verlesen“ werden müssen? Das Gesetz sagt: Die Beweisantretung erfolge durch Vorlegung der Urkunde; dem Gegner und dem Gericht ist sie vorzulegen; jener hat sich über die Echtheit der Privaturkunde zu erklären; die Beweisaufnahme ist das Einsehen und Prüfen, nicht das „Vorlesen“ der Urkunden. Durch dieses wird der Urkundsinhalt weder „Behauptung“, noch erst Beweismaterial. Das Beweismittel „Urkunde“

⁷⁹⁾ Man denke an das Verlesen von umfänglichen Hypothekenurkunden, von Zustellungsurkunden, Gesellschaftsstatuten u. dgl. Ich möchte die Frage aufwerfen: welches Gericht in Deutschland sich in Versäumnissfällen die Zustellungsurkunden vorlesen lässt?

⁸⁰⁾ Vergleichbar der Vorlage von Zeichnungen, Bauskizzen, Flurkarten u. dergl.

ist durch die Vorlage in den Prozess eingeführt; ob ihr Inhalt beweist, was er beweisen soll, wird das Gericht pflichtmässig zu untersuchen haben. Sollte ein Inhalt vorgelesen werden, der nicht in der Urkunde steht — z. B. ein „Nicht“ an einer Stelle textwidrig eingeschaltet werden, oder ein Jahr falsch gelesen werden — so hat doch das Gericht den wahren Inhalt zur Geltung zu bringen. Hier tritt handgreiflich hervor, auf welchen doktrinären, formalistischen Abwegen der Auffassung des sog. Mündlichkeitsprinzips die Lehre und die höchste Rechtsprechung sich befinden.⁸¹⁾ Dass,

⁸¹⁾ Vgl. R.G.III. C. S. 21. März 1881 Entsch. Bd. 4 S. 379: „Endlich ist auch das den ganzen Prozess beherrschende Prinzip der Mündlichkeit (§ 119) dadurch verletzt worden, dass das Urtheil sich gründet auf die Berücksichtigung eines in der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragenen Akteninhalts. Wenn auch hinsichtlich des Urkundenbeweises (§ 380 fg.) nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, dass der in Bezug genommene Urkundeninhalt mündlich vorgetragen werden muss, so kann doch hieraus nicht gefolgert werden, dass es dieses Vortrags nicht bedarf. Der Grundsatz, dass das Urtheil nur auf Grund der mündlichen Verhandlung ergehen darf, gilt ganz unbeschränkt; dass derselbe auch in Betreff der Berücksichtigung der Beweisergebnisse nicht durchbrochen ist, ergibt der § 258 Abs. 2 C.P.O. In dem mündlichen Verfahren ist eine Beweisführung durch Urkunden nicht anders möglich als dadurch, dass der Beweisführer alles dasjenige, was er von dem Inhalte der Urkunden in Betracht gezogen haben will, mündlich vorträgt; da der tatsächliche Vortrag der Parteien das ganze Streitverhältniss erschöpfend umfassen muss, (§ 128 Abs. 2, § 127 Abs. 3), so hat derselbe neben den unmittelbar erheblichen Thatsachen auch alle diejenigen Thatsachen darzulegen, welche in irgend einer Beziehung, und darunter insbesondere auch hinsichtlich der Beweisführung, als mittelbar erheblich geltend gemacht werden sollen (vgl. Motive für C.P.O. § 245, jetzt § 255 S. 199) und eine Bezugnahme auf Schriftstücke ist durch § 128 Abs. 3 ausdrücklich ausgeschlossen. Es hat daher die dem Gerichte allerdings obliegende eigne Einsicht der Urkunde, was die Feststellung ihres Inhalts anlangt, nur zu dem Zwecke zu geschehen, um sich zu vergewissern, ob die Urkunde das Behauptete enthalte, und um eventuell den nachträglichen Vortrag des wirklichen Urkundeninhalts in der zu diesem Zwecke wieder aufzunehmenden mündlichen Verhandlung zu veranlassen.“ Hier werden die Begriffe „Behauptung“ und „Beweis“ nicht genügend gesondert; der verlesene Urkundeninhalt als solcher ist nicht die Behauptung, sondern der Inhalt des Beweismittels. Wenn, wie das Reichsgericht richtig annimmt, derselbe erst durch den Einblick des Gerichts wahrhaft festgestellt wird, m. a. W. das Prinzip der Unmittelbarkeit geradezu vom Gericht diese Einsicht fordert und dieselbe nimmermehr durch das Verlesen ersetzt werden kann, so ist letzteres eine leere wider das

wenn es zum Verständniss der Verhandlung wünschenswerth erscheint, oder man über den Inhalt und Werth des Beweismittels diskutieren will, die Urkunde wenigstens in den fraglichen Punkten verlesen werden wird, versteht sich von selbst.

Wie steht es nun mit der Praxis in den so eben berührten Punkten? Nahezu einmüthig melden die Gerichte, dass man vom Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen und ähnlichen Schriftstücken absieht. Das eine oder andere Gericht rechtfertigt auch wohl dieses Verfahren mit der Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit des Vortrags von Dingen, die weder durch das Gedächtniss, noch durch Notiz festzuhalten sind, sich also schlechterdings zur mündlichen Darstellung nicht eignen. Nur etwaige streitige, wesentliche Posten, beziehentlich solche, deren Besprechung nothwendig ist, um die Identität der aufgezählten und geforderten Gegenstände festzustellen, werden verlesen. So geht das Leben schlank und unbedenklich, getrieben von der Erkenntniss der inneren Wahrheit der Mündlichkeit über den doktrinären Prinzipienkultus zur Tagesordnung über und rettet das Verfahren vor Zeittodtschlag und Verödung. Hier und da sucht man sich zu schützen dadurch, dass man sich des Einverständnisses der Parteien besonders versichert.⁸²⁾ Nur in einigen wenigen Gerichten wird auf das Verlesen mehr gehalten; aber auch hier, ohne dass man sich zur prinzipiellen Forderung versteigt:

Bückerburg II. „Der Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen und Anschlägen ist regelmässig gefordert, nur dann nicht, wenn derselbe zu zeitraubend und ohnehin zwecklos erscheint.“

Chemnitz. „Aussergerichtliche schriftliche Erklärungen der Parteien oder dritter Personen, auf deren Wortlaut nach Ansicht des Vortragenden Gewicht zu legen ist, sowie Rechnungen, Verzeichnisse, Anschläge u. dergl. werden zumeist verlesen.“

Magdeburg III. „Auch Rechnungen, Verzeichnisse, Anschläge u. s. w. werden, wenn sie nicht zu weitläufig sind

Gesetz aufgedrungene Formalität. Vgl. auch Vierhaus in dieser Zeitschrift Bd. 5 S. 96 fg.

⁸²⁾ U. a. Naumburg, Paderborn, Weimar II.

und in einem solchen Falle eine Bezugnahme auf die desfallsigen Schriftsätze und deren Anlagen für ausreichend erachtet wird, vorgetragen.“

Strassburg i. E. „Auch Rechnungen u. s. w. werden vorgetragen.“

Man sollte hiernach annehmen, dass die Gerichte, welche selbst bei Behauptungen der Parteien, also Erklärungen, die den Prozessstoff gestalten, sich über den Wortlaut des § 128 hinwegsetzen, desto ruhiger von einem Verlesen von Beweisurkunden Abstand nehmen werden, welches nach den oben S. 76 angeführten Gründen nicht einmal dem Wortlaute des Gesetzes nach erforderlich erscheint. Aber hier macht sich der Druck der durch das Reichsgericht vertretenen Ansicht, vielleicht auch eine Uebertragung dem Strafprozess angehöriger Rechtsgrundsätze geltend. Die grosse Mehrzahl der Gerichte fordert den Vortrag der Beweisurkunden, benutzt sie nur, wenn und insoweit sie verlesen werden, oder stellt doch fest, dass sie verlesen werden; und dieselben Gerichte, welche von dem Vortrag der Rechnungen u. dgl. Abstand nehmen, erklären mit grosser Entschiedenheit, dass prinzipiell Nichts berücksichtigt würde, was nicht mündlich vorgetragen sei. So sagt z. B. Köln II.:

„Der Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen u. dergl. wird nicht erfordert, und würde, weil vollständig unnütz und zeitraubend, nicht einmal geduldet werden.“

und:

„Beweisurkunden werden nur, wenn und insoweit sie von den Parteien vorgetragen werden, beziehentlich verlesen sind, benützt und hierin wird auf das Strengste verfahren. Blosser Bezugnahme auf Schriftstücke ohne deren Verlesung oder inhaltlichen Vortrag wird niemals zugelassen.“

Ja man glaubt es hier mit einer der unantastbarsten Forderungen der Mündlichkeit zu thun zu haben. Aber nicht alle Gerichte denken so. Zuvörderst verdient Beachtung, dass doch auch Gerichte, welche grundsätzlich die formalistische Anschauung vertreten, sich aus Noth oder sonstigen Rücksichten zu Abweichungen

entschliessen.⁸³⁾ Dass damit das sog. Prinzip aufgegeben wird, springt in die Augen. Vereinzelt sucht man sich auch wohl durch die Zustimmung der Parteien zu decken.⁸⁴⁾ Dagegen stellen sich unumwunden nicht wenige Gerichte auf den oben S. 76 vertheidigten Standpunkt.

So sagt ein Greifswalder Berichterstatter, welchem sich seine Herren Kollegen anschliessen:

⁸³⁾ Hanau I., Hagen i. W.: „Die fraglichen Protokolle und Beweisurkunden werden nur benutzt, wenn sie von den Parteien vorgetragen werden; jedoch wird die Bezugnahme auf Rechnungen, Verzeichnisse, Anschläge und ähnliche Schriftstücke, deren Inhalt in allen Einzelheiten sich nicht leicht fassen lässt, gestattet und bei der Berathung der aktenmässige Inhalt reproduziert.“ Hechingen I. II., Hildesheim ähnlich wie Hagen, ebenso Kempten, Lübeck I., Lyck I., Osnabrück: „Bei umfangreichen Urkunden wird nur eine Mittheilung des wesentlichen Inhalts verlangt und im Uebrigen eine Bezugnahme auf dieselben für ausreichend erachtet.“ Paderborn: Ausnahme, wenn es sich um viele Zahlen handelt; Bremen I. II., wenn es auf den Wortlaut nicht ankommt; Stettin II. Ein hannöverscher Bericht antwortet auf die Frage VII.: „prinzipiell ja! Bei nur theilweise vorgetragene Urkunden sind indess, wenn offenbar nur aus Versehen nicht verlesene Stellen erheblich sind, diese berücksichtigt, um nicht einer blossen Form wegen eine erneute Verhandlung eintreten zu lassen.“ Ulm II.: Antwort auf die Frage zulässiger Bezugnahme: „Nein, wenigstens prinzipiell; im einzelnen Falle kann es geschehen, dass eine Partei im Allgemeinen auf Urkunden von grösserem Umfange, z. B. Akten über Verlassenschaftstheilungen u. dergl. Bezug nimmt, ohne solche vollständig vorzutragen, und dass das Gericht bezw. der Berichterstatter erst bei der Berathung auf einen erheblichen, in der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragene Inhalt der Urkunden stösst. Dieser Inhalt wird für die Entscheidung wenigstens dann ohne weitere mündliche Verhandlung verworfen, wenn deren Wiedereröffnung (bei zweifelloser Aechtheit und zweifellosem Sinn der Urkunden) als reine Formalität erscheint.“ Ein Tilsiter Bericht stellt fest, dass von dem regelmässigen Vortrage der Beweisurkunden seitens der Parteien eine Ausnahme gemacht werde bei durch öffentliche Behörden mitgetheilten Urkunden, besonders Akten (insbesondere umfänglichen Grund-, Nachlass-, Substitutions-, Konkurs- und Akten der Generalkommission Bromberg); hier habe man sich entweder mit dem Vortrage des Vorsitzenden bezw. Berichterstatters oder nur mit Bezugnahme begnügt.

⁸⁴⁾ Z. B. Freiberg II.: „Nur bei sehr umfänglichen Protokollen, Akten etc. und wenn auf Befragen alle Betheiligten sich damit einverstanden erklären, wird der Inhalt als vorgetragen angesehen.“ Offenburg II., Weimar I.

„Beweisurkunden werden in der Regel, um ihren Inhalt dem Vortrag zu Grunde zu legen, von den vortragenden Parteien verlesen. Dass dies als unerlässlich angesehen worden wäre, ist mir nicht erinnerlich; ich glaube vielmehr nach meiner Erfahrung, dass durch die Vorlegung einer Beweisurkunde, gleichviel was über deren Inhalt vorgelesen wird, das Gericht sich als ermächtigt ansieht, die Urkunde einzusehen und ihren ganzen Inhalt zu berücksichtigen, — ebenso wie zur Besichtigung sonstigen Beweisstücks, gleichviel was zu dessen Beschreibung von den Parteien gesagt wird.“

Ein anderer Referent desselben Gerichts schreibt:

„Das Gericht sieht sie (*sc.* Beweisurkunden) durch Vorlegung als sich eröffnet an, ohne die Verbindlichkeit zu übernehmen, längere Urkunden auf von den Parteien nicht mündlich oder schriftlich, namentlich auch durch Anstreichen markirte Stellen zu durchsieben. Auch diese Behandlung der Sache bewährt sich gut.“

Zu gleichem Grundsatz bekennen sich — theilweise unter dem Bemerken, dass man auf das Verlesen oder Plaidoyer über den Urkundeninhalt hinwirke, oder dass thatsächlich meistens derselbe vorgelesen werde — Berichte aus Altenburg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg II.,⁸⁵⁾ Berlin I. C.K. V.,⁸⁶⁾ Bielefeld III.,⁸⁷⁾ Braunsberg I. II.,⁸⁸⁾ Breslau III.,⁸⁹⁾ Danzig III., Dresden

⁸⁵⁾ „Der Vortrag obiger Protokolle und Urkunden wird in der Regel nicht verlangt, sondern wird sich an dessen Stelle mit der Bezugnahme hierauf begnügt, da jedes Mitglied des Kollegiums sich auf die mündliche Verhandlung durch das Lesen und Studium der betr. Schriftsätze vorbereitet und hierdurch genaue Kenntniss von dem Inhalte erlangt.“ Die C.-K. I. und II. konstatiren den gegentheiligen Grundsatz.

⁸⁶⁾ Aeussert sich freilich nur über die Protokolle.

⁸⁷⁾ „Eine Bezugnahme auf die den Beweis enthaltenden Schriftstücke genügt dem Gerichte an Stelle des Vortrags.“

⁸⁸⁾ Der Bericht aus der I. C.-K. sagt: „Beweisurkunden werden vorgelegt, ein Vortrag des Inhalts derselben wird aus Bequemlichkeit von den Anwälten meistens unterlassen; das Gericht benutzt den Inhalt der Urkunden, wenn nur im Allgemeinen darauf Bezug genommen, auch ohne besonderen Vortrag, indem es sich die nach seiner Ansicht beweisenden und erheblichen

III.,⁹⁰⁾ Elbing,⁹¹⁾ Freiberg I.,⁹²⁾ Glatz, Gleiwitz I. II.,⁹³⁾ Glogau I. II.,⁹⁴⁾ Konstanz I. II.,⁹⁵⁾ Mannheim I., Metz⁹⁶⁾, Mülhausen i. E.,⁹⁷⁾ Münster, Naumburg II.,⁹⁸⁾ Offenburg

Stellen selbst herausucht. Bisweilen referirt auch der Vorsitzende den erheblichen Inhalt der Urkunden.“

⁸⁹⁾ Die übrigen Kammern beobachten andere Praxis.

⁹⁰⁾ „Nur in nicht kontradiktorischen Urkundenprozessen glaubt man die blosse Bezugnahme der Parteien auf die von ihnen vorgelegten Beweisurkunden verantworten zu können.“

⁹¹⁾ Die Protokolle und Beweisurkunden werden vorgetragen und wird nur bei besonders umfangreichen, namentlich kleineren Rechnungsposten Bezugnahme auf dieselben gestattet.“

⁹²⁾ Siehe unten S. 86.

⁹³⁾ „Hat ein vorbereitendes Verfahren stattgefunden oder werden Beweisurkunden grösseren Umfangs vorgelegt, so begnügt sich das Gericht regelmässig, wenn die Partei auf die für sie wichtigen Stellen Bezug nimmt. Die Praxis ist hierin keine konstante. Briefe werden immer ganz oder theilweise vorgelesen. Werden Akten vorgelegt, so lässt der Vorsitzende den Anwalt nur etwa folgendes erklären: „Ich nehme Bezug auf die Bl. 10 befindliche Verhandlung vom x. x., auf die Bl. 15 befindliche Zustellungsurkunde vom x. x.“ Ein weiteres Eingehen auf den Inhalt der Urkunden ist dabei nicht ausgeschlossen.“ Eisenach I. II. lassen sich nach einem Bericht mit der genauen Bezeichnung der Punkte begnügen, für welche die Urkunden beweisen sollen.

⁹⁴⁾ C.-K. I.: „Dem Gerichte genügt die Bezugnahme der Parteien auf die in Rede stehenden Schriftstücke an Stelle des vollständigen Vortrags.“ C.-K. II. fast wörtlich übereinstimmend.

⁹⁵⁾ „Das Gericht benutzt auch das nicht Vorgetragene, besteht aber regelmässig auf der Vortragung des gesammten Ergebnisses.“

⁹⁶⁾ „Es genügt eintretenden Falls die blosse Bezugnahme der Parteien auf solche Schriftstücke.

⁹⁷⁾ Antwort auf Frage No. VII.: „Es wird aus diesen Protokollen nur das für das Verständniss der Sache Nothwendigste vorgetragen bezw. darauf beim mündlichen Vortrage Bezug genommen.“ Ein anderer Bericht aus C.-K. I. sagt, dass, wenn aus Versehen oder absichtlich vom Anwalte Stellen der Beweisaufnahmeprotokolle oder Beweisurkunden nicht verlesen würden, das Gericht sie dennoch benutzen würde, wenn es sie fände.

⁹⁸⁾ Die Berichte aus den verschiedenen Kammern weichen von einander ab; für C.-K. II. heisst es: „Die Protokolle eines vorbereitenden Verfahrens, über nicht von dem Prozessgericht erfolgte Beweisaufnahme, Beweisurkunden benutzt das Gericht auch, wenn die Parteien nur darauf Bezug genommen haben, wenn nicht der Vortrag ausdrücklich für nothwendig erklärt wird.“ C.K. I.: „Protokolle über vorbereitendes Verfahren werden meist blos in

Ia und b,⁹⁹⁾ Potsdam II.,¹⁰⁰⁾ Rudolstadt III.,¹⁰¹⁾ Schneidemühl II. III.,¹⁰²⁾ Stettin,¹⁰³⁾ Strassburg I., Tilsit II., Verden I., Weimar II.

Diese stattliche Reihe beweist, dass der Geist des Gesetzes lebendig ist und sich kraftvoll gegen die bannende Formenfessel regt.

Es erübrigt, auf einen mit dem Vorstehenden innig zusammenhängenden und zur Frage gestellten Punkt einzugehen: wie wird es gehalten mit den Protokollen über das vorbereitende Verfahren und die nicht vor dem Prozessgericht, sondern dem beauftragten oder ersuchten Richter erfolgten Beweisaufnahmen?

Bekanntlich streitet man über die Bedeutung des durch § 258 Abs. 2 angeordneten Vortrags. Nach der von mir aufgestellten Ansicht hat er den Zweck der Information des Gerichts über den schon vorhandenen und keinesfalls zu ignorirenden Prozessstoff; nach der vorherrschenden Meinung ist § 258 Abs. 2 eine Konsequenz des Mündlichkeitsprinzips in dem Sinne, dass erst durch den Vortrag der Inhalt der Beweisaufnahme in den Prozess eingeführt, also zur Urtheilsgrundlage gemacht wird. Die Anhänger der letzteren Ansicht gestatten daher die Benutzung der Beweisaufnahmeprotokolle nur, insoweit sie vorgetragen werden, wogegen m. E. wohl das Gericht auf den Vortrag nach § 258 Abs. 2 hinzuwirken hat, aber

Bezug genommen, die übrigen hier erwähnten Protokolle und Schriftstücke aber grundsätzlich durch die Anwäte verlesen.“

⁹⁹⁾ „Vortrag und nach Umständen Bezugnahme genügen.“

¹⁰⁰⁾ „Die Protokolle des vorbereitenden Verfahrens werden, auch wenn sie nicht vollständig vorgetragen sind, ihrem ganzen Umfange nach bei der Entscheidung benutzt. Die Bezugnahme auf dieselben und auf die Beweisurkunden genügt.“

¹⁰¹⁾ „Was die Beweisurkunden anlangt, so pflegt der Vorsitzende den ganzen Inhalt oder wenigstens die für den Beweis erheblichen Stellen derselben in der mündlichen Verhandlung vorzutragen. In Fällen, wo dies unterblieben ist, genügt dem Gerichte an Stelle des Vortrags seitens der Parteien die Bezugnahme der letzteren auf die Beweisurkunden.“

¹⁰²⁾ „Auf grössere Urkunden wird meistens nur verwiesen oder einzelne Stellen derselben zitiert.“

¹⁰³⁾ „Beweisurkunden werden ihrem ganzen Inhalte nach berücksichtigt, wenn die Partei, unter Vortrag dessen, was daraus hervorgehen soll, die Urkunde in Bezug nimmt und (resp. in beweisender Form) vorlegt.“

keineswegs gehindert, ja vielmehr verpflichtet ist, im Falle unvollständigen oder unrichtigen Vortrags den wirklichen Inhalt der Protokolle zur Geltung zu bringen. Die Gründe für und wider können an dieser Stelle nicht besprochen werden. Wir wollen nur erfahren, welchen Weg die Praxis eingeschlagen hat, und zwar haben wir die Frage ausgedehnt zugleich auf die Protokolle des vorbereitenden Verfahrens, obschon nicht zu verkennen ist, dass sie nicht völlig auf der gleichen Stufe mit den Beweisaufnahmeprotokollen stehen. Der Inhalt jener ist reines Behauptungsmaterial, welches der sog. Verhandlungsmaxime untersteht und für das erkennende Gericht nicht berücksichtigungsfähig sein kann, wenn die Parteien erkennen lassen, dass sie es nicht geltend machen wollen, dagegen sind die Beweisaufnahmeprotokolle die Beweisaufnahme selbst, und daher ihr Vortrag weder Ersatzbeweis (Urkundenbeweis), noch Behauptung.

Die Praxis zeigt hier ein ähnliches Bild, wie im Punkte des Urkundenbeweises. Die Gerichte, welche für diesen den Vortrag als wesentliche Erscheinungsform fordern, fordern ihn auch hier. Damit ist bereits gesagt, dass nach der grossen Mehrzahl unserer Berichte der Inhalt der Protokolle für das Urtheil nur benutzt wird, wenn er vorgetragen, d. h. vorgelesen wird; denn darauf kommt der Vortrag hinaus. Ueberraschender Weise aber hält man keineswegs überall, wo man zum Urkundenbeweis nicht das „Vortragen“ des Urkundeninhalts fordert, die Bezugnahme oder doch das zusammenfassende Referat über den Protokollinhalt für ausreichend;¹⁰⁴⁾ ja es giebt Gerichte, welche wiederum zwischen den verschiedenen Protokollen unterscheiden und zwar bei denen über das vorbereitende Verfahren sich mit der Bezugnahme begnügen, dagegen die Beweisaufnahmeprotokolle vorlesen lassen.¹⁰⁵⁾

¹⁰⁴⁾ Lübeck I., Osnabrück I. II., Rudolstadt III., Schneidemühl II. III., Ulm II.

¹⁰⁵⁾ Allenstein II.: „Die Vorschrift des § 318 Abs. 1 C.P.O. wird nicht strikt eingehalten. Das Gericht begnügt sich damit, wenn die Parteien auf die im vorbereitenden Verfahren aufgenommenen Verhandlungen Bezug nehmen. Anders bei Beweisaufnahmen, die nicht vor dem Prozessgerichte erfolgt sind. Hier tritt wirklicher Vortrag ein.“ Cöln II.: Protokolle über vorbereitendes Verfahren inhaltlich, die über Beweisaufnahmen *verboten* vorzutragen. Frankfurt a. M. II.: bei ersteren Bezugnahme, bei letzteren nicht; ebenso Gleiwitz I. II., Halberstadt I. (s. unten Anm. 110), Lyck II.

Wir werden diesen Zustand nicht auf ein inneres Bedürfniss unserer erstinstanzlichen Gerichte, sondern auf die Macht der oben angedeuteten formalistischen Doktrin zurückzuführen haben, welche dem Götzen der „Mündlichkeit“ opfert und einstweilen noch die Geister im Bann hält. Soll durch den Vortrag erst der Inhalt der Protokolle berechtigter Prozessstoff werden und nichts beachtlich sein, was nicht vorgetragen ist, so genügt es eben nicht, dass, wie das Gesetz sagt, „das Ergebniss“ vorgetragen werde (C.P.O. § 258, 318), sondern es müssen die Protokolle verlesen werden. Das erkennen denn auch die Gerichte an, welche sich zu jenem grundsätzlichen Standpunkte bekennen. Jeder Praktiker wird mir bestätigen, wie nutzlos, ermüdend, zeitraubend diese Lektionen von umfangreichen Protokollen für diejenigen Richter sind, welche sie — sei es, dass sie selbst als beauftragte Richter die Beweisaufnahme oder das vorbereitende Verfahren leiteten, sei es, dass sie als Vorsitzende sich für die mündliche Verhandlung durch Studium der Akten vorbereiten mussten, — bereits vor der Sitzung studirt haben, und wie wenig sie geeignet sind, dem nicht informirten Richter das Lesen der Akten zu ersetzen. Mit möglichster Geschwindigkeit entledigen sich die Anwälte der ihnen lästigen, äusserlichen Beschäftigung. Sie lassen sich dazu erst die Akten vom Gerichtstische geben, wenn sie selbst Abschriften der Protokolle nicht besitzen oder nicht mitgebracht haben. Der Richter kann unmöglich — bei grossem Umfange der Protokolle und bei der Sorgfalt, die auf das Einzelne verwendet werden muss, — mit Nutzen folgen. Alle die Bedenken, welche sich gegen das Vorlesen von Rechnungen, Anschlägen u. dergl. erheben, erneuern sich in verstärktem Maasse, wenn es sich um den Vortrag der Protokolle in verwickelten Rechnungssachen handelt. Will das dritte, vor der Sitzung nicht vorbereitete Mitglied wirklich eine eigene, wohlbegründete Ansicht gewinnen, so muss es die Protokolle studiren. Und da thut es gut, sie vor der Sitzung zu lesen. Dann können sich die Anwälte auf das Referat, den dem Gesetz entsprechenden Vortrag des „Ergebnisses“ beschränken, welches die Aussagen der Zeugen im Wesentlichen charakterisirt, die Punkte hervorhebt, welche von hervor-

Naumburg a.d.S. I. (s. ob. Anm. 98), Potsdam II. (s. ob. Anm. 100), Regensburg I. gedenkt nur des vorbereitenden Verfahrens; Tilsit (ein Bericht).

ragender Wichtigkeit erscheinen, das Ergebniss der Protokolle des vorbereitenden Verfahrens in grossen Zügen vorführt und dem Gerichtshof das pflichtmässige Spezialstudium der Schriften überlässt.¹⁰⁶⁾

Höchst bezeichnend ist, was die C. K. I des Landgerichts Freiberg berichtet:

„Ein Termin, der zunächst zum Vortrage einer weit-schichtigen auswärtigen Beweisaufnahme oder eines eben-solchen vorbereitenden Verfahrens bestimmt war, galt bis-her sämtlichen Beteiligten als Schrecken aller Schrecken. Denn der Vorsitzende kann die darüber aufgenommenen Protokolle nicht soweit auswendig lernen, dass er bei völlig freiem Vortrage der Beweisergebnisse durch die Parteien genau zu kontroliren vermöchte, ob in der That nichts ausgelassen und nichts entstellt worden sei. Will man hier in der That das Prinzip der Mündlichkeit bis zur letzten Konsequenz durchführen, so bleibt nichts übrig, als die Protokolle über Augenschein und Zeugen-aussagen, sowie die erhobenen Gutachten wörtlich vor-lesen zu lassen,¹⁰⁷⁾ Damit haben wir jahrelang, obwohl Parteien wie Richter das Vorzutragende schon aus den Akten vollständig kannten, oft mehrere Stunden hinter-einander nutzlos und in geisttödtender Weise vertrödelt. Um dies zu umgehen, nahm ein Rechtsanwalt in einem einzelnen Falle einen dankenswerthen Anlauf, indem er in einem vorbereitenden Schriftsatze die Beweisergebnisse übersichtlich und kurz unter Beifall seines Gegners zu-sammenstellte, so dass statt der 30—40 Seiten langen Protokolle nur ein etwa 8 Seiten langer Satz vorgetragen

¹⁰⁶⁾ Das scheint mir der Standpunkt von Freiburg: Bei der münd-lichen Verhandlung nach dem Schlusse des vorbereitenden Verfahrens (§ 318 C.P.O.) tragen die Anwälte das Ergebniss desselben auf Grund der Proto-kolle vor. Bezüglich unbestrittener Posten begnügt sich das Gericht mit der Bezugnahme auf die Protokolle, im Uebrigen wird das Ergebniss des vorbereitenden Verfahrens auch im mündlichen Vortrage erörtert; ebenso der Inhalt der Beweisurkunden.

¹⁰⁷⁾ Vgl. Frankfurt a. M. II.: In Betracht kommende Schriftstücke müssen wörtlich verlesen werden, soweit sie überhaupt von Relevanz sind.“

zu werden brauchte. Leider fand dies keine Nachahmung, weil es nicht verlangt werden konnte und Zeit und Ruhe kostete. Das Vorlesen begann daher von Neuem. Schliesslich vermochte aber selbst das regste Pflichtgefühl angesichts dieser geisttötenden und völlig nutzlosen Zeitvergeudung einem blossen, übertriebenen Formalismus zu Liebe nicht Stand zu halten: an die Stelle des vorgeschriebenen Vortrags ist meist entweder ein Referat des Vorsitzenden oder nach vorgängiger Erklärung des Gerichts, dass man den Sachverhalt aus den Akten bereits kenne, die nackte Bezugnahme der Parteien auf die Beweisaufnahmeprotokolle getreten.¹⁰⁸⁾

Ganz ähnlich äussert sich ein Greifswalder Bericht:

„Beweisprotokolle wurden lange bis zur äussersten Ermüdung des Gerichts gewissenhaft vorgelesen, — ohne jeglichen Nutzen für die beiden vorbereiteten Richter, welche das Beweisergebniss schon bei sich gewürdigt haben, ohne wesentlichen Nutzen für den dritten Richter, weil die aalglatt vorübergleitende Vorlesung mehrerer längerer Zeugenaussagen eine wirkliche Würdigung des Beweises schlechterdings nicht ermöglicht. In neuerer Zeit haben wir angesichts dieser Erfahrungen diesem Schein wenigstens offen, ausgesprochenermaassen entsagt und den Anwälten eröffnet, dass das Gericht die Zeugenaussagen sich selbst zugänglich mache und daher gebeten werde, nur die nach Auffassung der resp. Partei markanten Stellen vorzutragen. Diese Methode hat sich vortrefflich bewährt.“¹⁰⁹⁾

¹⁰⁸⁾ Vgl. auch Braunsberg II.: „Bei grossen Beweisaufnahmen, die vorgetragen werden, ist es unmöglich, das Vorgetragene im Einzelnen zu behalten; der Vorsitzende kann dies auch selbst an der Hand der Akten nicht genau kontrolliren. Es wird als Regel angenommen: es ist Alles vorgetragen. Deshalb genügt auch die Bezugnahme auf solche Schriftstücke.“

¹⁰⁹⁾ Ein anderer Greifswalder Bericht sagt: „Der Vortrag von Beweisprotokollen geschieht in der Regel durch Vorlesung; Ausnahmen finden namentlich dann statt, wenn die vortragende Partei sagen kann, dass ein Beweissatz durch einen Zeugen lediglich bestätigt sei — was natürlich nur bei einfachen Beweissätzen vorkommt, oder dass die Beweisaufnahme nichts ergeben habe. In beiden Fällen würde selbstredend eine abweichende Auf-

Mehrere Gerichte, welche im Allgemeinen den Protokollvortrag für unerlässlich erachten, machen doch Ausnahme, wenn das Material zu gross ist.¹¹⁰⁾ Diejenigen, welche sich zu freierer Behandlung entschliessen, lassen theils inhaltlich vortragen (referiren),¹¹¹⁾ theils einfach auf die Protokolle Bezug nehmen.

Die oben S. 75 erwähnte Note zur Frage VII ist in manchen Berichten beachtet und dahin beantwortet worden, dass man § 267 auf die Form der Mündlichkeit nicht für anwendbar erachte.¹¹²⁾ Damit wird eine Unterscheidung verschiedener Funktionen der Mündlichkeit abgelehnt.¹¹³⁾

fassung der anderen Partei durch Lesung des Beweisprotokolls zur Geltung zu bringen sein. Allerdings vorausgesetzt wird bei solcher summarischen Wiedergabe des Protokolls, falls ihr nicht widersprochen wird, dass sie mit dem wahren Inhalte des Protokolls sich deckt und dass die Absicht jedenfalls dahin gegangen, den ganzen erheblichen Inhalt des Beweisprotokolls wiederzugeben. Dem entsprechend ist eine genaue Fixirung, wie weit der Inhalt eines Beweisprotokolls thatsächlich vorgetragen sei, meines Wissens niemals versucht worden, und, wie mir scheint, aus naheliegenden praktischen Gründen unmöglich.

¹¹⁰⁾ U. a. Freiberg II., Halberstadt I., Hanau I., Hechingen I. II., Tilsit II.

¹¹¹⁾ U. a. Mosbach I. II., Mülhausen i. E., Münster i. W.

¹¹²⁾ So Breslau II., Cassel II., Leipzig III., Lüneburg II., Marburg, Mülhausen i. E. I., Paderborn, Prenzlau, Tübingen.

¹¹³⁾ Bemerkenswerth unterscheidet ein Bericht aus Mülhausen i. E.: „a) Protokolle eines vorbereitenden Verfahrens. Enthalten sie Parteierklärungen zur Begründung der Klage, Einreden u. s. w., so betrachtet sie das Gericht wie vorbereitende Schriftsätze, benutzt ihren Inhalt also nur, wenn er vorgetragen ist. Enthalten sie Vereinbarungen, Zugeständnisse, oder kommen in den Parteierklärungen Rechnungspöste u. dgl. vor, so kann — Bezugnahme genügen, je nach Lage der Sache. b) Protokolle über Beweisaufnahmen. Der Anwalt muss den Antrag, den er auf die Beweisaufnahme stützt, mündlich begründen. Um das zu können, muss er das ganze Protokoll verlesen; hätte er eine Stelle aus Versehen oder absichtlich nicht verlesen, so würde das Gericht sie doch benutzen, wenn es sie fände. c) Von Beweisurkunden gilt das Gleiche.“ — Hierin finde ich ad a) die Anerkennung, dass die protokollarischen Feststellungen im vorbereitenden Verfahren jedenfalls Prozessstoff sind und ihre Unbeachtlichkeit im Falle unterbleibenden Vortrags doch nur vom Standpunkte des aus demselben zu entnehmenden disponirenden Willens (Verhandlungsprinzip) zu rechtfertigen ist, ad b) das klare Verständniss dafür, dass der Vortrag hier nur Informationsmittel, nicht wesentliche Erscheinungsform für den Beweisstoff

III. Die sogenannte Einheit und Untheilbarkeit der mündlichen Verhandlung. Zu dem Dogmenkreis, welcher sich um das sogenannte Prinzip der Mündlichkeit gesponnen hat, gehört der Satz: dass die entscheidende, d. h. das Urtheil begründende mündliche Verhandlung die demselben unmittelbar vorangehende, also die letzte sei; dass demnach nichts beachtlich sei, was nicht in ihr vorgetragen worden (Formalprinzip der Einheit und Untheilbarkeit der mündlichen Verhandlung). Das ist das Prinzip des Wiederkäuens, der stetigen nothwendigen Wiederholung des Prozessesstoffs in jedem zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung anberaumten Termine.¹¹⁴⁾

Dieser, auf die Motive der C.P.O. gestützten Ansicht steht die andere gegenüber, dass die sämmtlichen fortgesetzten mündlichen Verhandlungen eine Einheit bilden, so dass auch das in dem neuen Termine nicht Wiederholte zu berücksichtigen ist, es sei denn, dass die Partei es fallen lassen wolle. Ich nenne diesen Grundsatz — weil er auf den „gesamten Inhalt der Verhandlungen“ (C.P.O. § 259) das entscheidende Gewicht legt — das Gesamtprinzip. Zwischen beiden grundsätzlich verschiedenen Verfahrensweisen ist zu wählen; eine dritte giebt es nicht. Als solche wäre nicht zu dulden, wenn an Stelle des erneuten mündlichen Vortrags in der Schlussverhandlung eine ausdrückliche oder stillschweigende Bezugnahme auf Früheres gefordert werden sollte in dem Sinne, dass es erst dadurch zum entscheidenden Prozessesstoff gemacht würde. Denn entweder kommt ihm diese Eigenschaft schon an und für sich zu, — dann hätte die Bezugnahme höchstens den Sinn, sich darüber zu vergewissern, dass man seinen Willen nicht geändert habe, Nichts fallen lasse —, oder das früher Vorgetragene hat mit der Anberaumung eines neuen Termins zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung aufgehört, Prozessesstoff zu sein, — dann kann der mündliche Vortrag nicht durch eine Bezugnahme auf ausserhalb des entscheidenden Termins Gesagtes ersetzt werden. — Und vollends prinziplos

ist, ad c) dass die Beweisaufnahme bei der Urkunde nicht im Vorlesen durch die Partei, sondern im Einsehen durch das Gericht liegt.

¹¹⁴⁾ Ich habe mich gegen diese Lehre in meinen Vorträgen über die C.P.O. entschieden erklären müssen. Vergl. neuerdings dagegen Birkmeyer Grundriss S. 149 fg., 211 fg..

wäre es, wollte man trotz alleiniger essenzieller Bedeutung der Schlussverhandlung es auf die thatsächliche Erinnerung des Gerichts ankommen lassen, ob früher Vorgetragenes und nicht Wiederholtes im Urtheil berücksichtigt werden darf. Das Schwinden des Gedächtnisses kann nur bei dem grundsätzlich gegentheiligen Standpunkt die selbstverständliche Macht der Thatsache üben: das nicht mehr Erinnerungswürdige kann eben im Urtheil nicht beachtet werden. Diese Macht wird sich eben so unwiderstehlich geltend machen an dem in der Schlussverhandlung, wie an dem früher Vorgetragenen. Hat das Gericht etwas überhört oder vergessen, so kommt es nicht in den Thatbestand; und es wird auch die Thatbestandsberichtigung schwerlich möglich sein.¹¹⁵⁾ Die Anwälte werden bemüht sein müssen, sich vor solchen unliebsamen Thatsachen sorgfältig zu schützen, wie sie sich vor der irrigen Auffassung wahren müssen, als hätten sie irgend ein Angriffs- und Verteidigungsmittel dadurch aufgeben wollen, dass sie es nicht wiederholten. Da mögen sie zu Wiederholungen verschreiten, wenn nicht schon das Gericht sie zu solchen auffordert; aber sie genügen vom Standpunkt des Gesamtpinzips aus grundsätzlich allen gerechten Anforderungen, wenn sie erklären: dass sie nichts Weiteres vorzutragen haben, dass sie dem früher Gesagten nichts oder nur Folgendes hinzuzufügen haben, dass sie sich auf das bereits Vorgetragene zurückbeziehen.

In der Literatur und Judikatur zu diesem Punkte gehen, recht unklar, völlig verschiedene Gesichtspunkte durcheinander: das Formalprinzip der Mündlichkeit als der Grundsatz der wesentlichen Erscheinungsform der Urtheilsgrundlage und das materielle Verhandlungsprinzip als der Grundsatz der Parteiherrschaft über ihre Rechtsbehelfe, endlich der Gesichtspunkt der oben betonten unwiderstehlichen Macht der Thatsache.

Wie hoch die praktische Wichtigkeit des Streits anzuschlagen ist, bedarf keines Wortes für den Kenner des Rechtslebens. Daher haben wir, begierig zu erfahren, welche Haltung die Praxis einnimmt, folgende unter No. III gestellte Fragen aufgeworfen:

„Wird in jedem Termine die ganze Verhand-

¹¹⁵⁾ Man könnte fragen, ob es nicht rathsam sei, das Gericht zu nöthigen auf die übereinstimmende Erklärung der Anwälte hin, den Thatbestand zu berichtigen.

lung erneuert? Geschieht dies wenigstens dann, wenn seit dem letzten Termine eine längere Zeit verstrichen ist? Oder findet nur Bezugnahme auf das früher Vorgetragene statt? Oder nicht einmal solche? Oder wird der wiederholte Parteivortrag ersetzt durch ein Resumé des Vorsitzenden? Werden in jedem Termine wenigstens die Anträge von Neuem verlesen? Ist es Regel und hält das Gericht darauf, dass auf Grund einer Beweisaufnahme eine wirkliche Verhandlung sich entwickelt, unter Darlegung des Streitverhältnisses?¹¹⁶

Die hieran angeschlossenen Fragen gelten dem Wechsel des Richterpersonals und werden später einer selbstständigen Besprechung unterzogen werden.

Nach unseren Berichten geht ein dem Formalprinzip der Einheit und Untheilbarkeit der mündlichen Verhandlung entschieden feindseliger Zug durch die Praxis. Mit wenigen Ausnahmen bezeugen unsere Gewährsmänner, dass die Erneuerung der mündlichen Verhandlung nicht grundsätzlich, im Sinne dieses Prinzips, sondern nur dann geschieht, wenn das Bedürfniss es erheischt,¹¹⁶⁾

¹¹⁶⁾ Aschaffenburg, Augsburg H., Bayreuth, Berlin I., Bielefeld I., Bonn II., Braunsberg II., Braunschweig I., Bremen II., Breslau II., Bromberg III., Bückeberg II., Cassel, Danzig II., Eisenach I. II., Elbing II., Erfurt (s. jedoch unten Anm. 123), Flensburg III., Frankfurt a. M. III., Frankfurt a. O. I. II., Fürth, Glatz, Gleiwitz I. II., Hagen I. II. H., Halberstadt I. II., Hall, Halle I., Hanau, Hechingen, Heilbronn, Hildesheim I., Holzminden, Kiel II., Landsberg II., Leipzig III. H. II., Lübeck, Lüneburg III., Lyck II., Magdeburg I. H., Mülhausen I., Naumburg I. II., Neustrelitz II., Offenburg II., Oppeln I., Osnabrück, Paderborn, Regensburg I., Schwerin I., Stade I., Stettin H., Tübingen, Ulm I., Verden II., Weimar I. II., Wiesbaden III., Zwickau. — In diesem Sinne erklären zahlreiche Berichte, dass eine Erneuerung der Verhandlung in der Regel nicht stattfindet: Allenstein II., Berlin I. V., Bielefeld III., Braunsberg I., Braunschweig I. II. III. H., Bremen I. II. H., Breslau I. IV., Chemnitz, Cöln I., Detmold, Dresden III. IV. H. I. II., Eisenach I. II., Frankfurt a. M. H., Freiberg I. II., Glogau I. II., Gotha I., Greifswald I., Hagen II., Königsberg III.,

die Erinnerung geschwunden oder verdunkelt ist und soweit es zum Verständniss der Anträge und des Folgenden erforderlich erscheint.¹¹⁷⁾ Die Anwälte finden sich wohl mit der Bezugnahme auf das früher Vorgetragene ab,¹¹⁸⁾ ja unterlassen selbst diese.¹¹⁹⁾ Und erneuert man, um das Gedächtniss zu wecken bezw. das Folgende verständlich zu machen, so beschränkt man sich auf kurze rekapitulirende Vorträge, welche vielfach durch ein, — vielleicht schon auf ausgearbeitetem Thatbestand ruhendes —, Resumé des Vorsitzenden, oder wohl auch des Referenten,¹²⁰⁾ oder eines Anwalts¹²¹⁾ ersetzt werden. Dabei bleibt es selbstverständlich

Leipzig I. II. IV. H. I., Lyck I. II., Mannheim I., Marburg, Meiningen I. II., Metz, Mülhausen, Neuburg a. d. O., Offenburg I., Oldenburg I., Oppeln II. III., Plauen, Prenzlau I. II., Rostock, Rudolstadt III., Schweidnitz, Strassburg I., Tilsit II., Torgau I., Tübingen, Waldshut.

¹¹⁷⁾ Bautzen, Bremen I., Colmar, Frankfurt a. M. I., Gotha I., Hagen II., Halberstadt II., Hannover H., Mosbach, Neuburg, Oldenburg I.

¹¹⁸⁾ Allenstein II., Ansbach, Berlin I. V., Bielefeld I., Braunsberg H., Bremen I., Breslau I., Bromberg III., Bückeburg II., Cassel I., Cöln I., Danzig III., Eisenach I. II., Frankfurt a. M. I., Freiberg II., Glogau I. II., Greifswald I., Hagen II., Hall, Hechingen, Hildesheim I. (oder Resumé einer Partei), Holzminden, Königsberg III., Landsberg II., Lüneburg III., Lyck I. II., Magdeburg H., Metz, Mülhausen, Neuburg a. d. D., Neustrelitz II., Offenburg I., Oppeln I. II. III., Osnabrück, Potsdam II., Schweidnitz, Schwerin I., Stade I., Strassburg I., Tilsit II., Torgau I., Tübingen, Weimar I. II., Wiesbaden III.

¹¹⁹⁾ U. a. Bielefeld III., Braunsberg I., Breslau II., Cassel I., Chemnitz, Dresden I., Hannover I., Leipzig II., IV. V., Plauen, Tilsit, Tübingen.

¹²⁰⁾ Braunsberg I., Braunschweig H., Breslau IV., Cassel III. (anders Cassel II.), Cottbus I., Dresden IV., Flensburg II., Frankfurt a. O. I., Freiberg II., Gotha I., Halle I., Kiel II. (unter Zustimmung der Parteien), Leipzig III. IV., H. I. II., Lübeck I., Lyck II., Marburg, Mosbach, Naumburg I., Oppeln I., Plauen (bei einer Kammer), Tilsit II., Tübingen, Weimar II., Wiesbaden III., Zwickau.

¹²¹⁾ Bremen H., Frankfurt a. O. I., Hildesheim I., Lissa (in einer Kammer auch wohl Resumé des Vorsitzenden), Marburg, Mülhausen I., Prenzlau I. II., Schneidemühl III., Tilsit II., Ulm I. II. (ausnahmsweise), Verden II.

jedem Richter unbenommen, einen vollständigen Vortrag, ja eine vollständige Erneuerung der Verhandlung aus dem Grunde geschwundener Erinnerung zu fordern. Ich greife einige Aeusserungen aus der Fülle des Materials heraus und bringe sie zur Bestätigung des Vorstehenden zum Abdruck:

Mülhausen i. E. I.: „Das Gericht behandelt die Mündlichkeit nicht als Formalprinzip und so entscheidet es auch die Frage der Erneuerung der Verhandlung jedesmal nach Maassgabe der Beschaffenheit des Falles. Hat die Verhandlung erst in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche stattgefunden, so ist es beinahe selbstverständlich, dass die Erneuerung unterbleibt; es kann aber auch vorkommen, dass das Gericht in einer Sache, die erst vor wenigen Tagen verhandelt ist, bezüglich eines Punktes, der heute plaidirt wird, und bezüglich dessen es auf scharfe Auseinanderhaltung des Faktischen ankommt, die Erneuerung der ganzen Verhandlung beschliesst. Es ist schon vorgekommen, dass in Sachen, die vor Monaten, ja vor einem halben Jahre zuletzt verhandelt sind, das Gericht den Parteien eröffnet, dass eine Erneuerung der Verhandlung unnöthig sei. Die Erneuerung der Verhandlung über bloss einzelne Punkte ist nicht selten. Die Erklärung eines Richters, sich der Sache nicht genau mehr zu erinnern, genügt, um die Erneuerung eintreten zu lassen. Ein Resumé des Vorsitzenden kennt man hier nicht, nur ein Resumé der Anwälte insofern, als sie auf Veranlassung des Vorsitzenden bei Wiederholung der Verhandlung sich kurz fassen.“

Cassel I.: „Erneuerung der ganzen Verhandlung wird nicht prinzipiell für erforderlich gehalten, unterbleibt vielmehr, wenn auf Anfrage der Anwälte der Vorsitzende feststellt, dass dem Gerichte, namentlich dem nicht zum Referenten bestellten Mitgliede, das keine Gelegenheit hatte, sich durch Durchsicht der Akten den Fall speziell ins Gedächtniss zurückzurufen, der Inhalt der früheren Verhandlung noch genügend erinnerlich ist. Die alsdann — und nicht immer gerade *verbis expressis* — eintretende Bezugnahme

auf das früher Vorgetragene erstreckt sich zuweilen auch auf die Anträge, gestaltet sich übrigens vielfach zu einer mehr oder weniger summarischen Aufzählung der einzelnen Angriffs- und Vertheidigungsmittel, welche der Vorsitzende alsdann kontrollirt, eventuell auch vervollständigen lässt. Ein Resumé des letzteren an Stelle der Parteiverträge findet nie statt.“

Cassel III.: „In einem zweiten oder ferneren Verhandlungstermine findet in der Regel nur eine Bezugnahme auf das früher Vorgetragene statt. Nur wenn seitens eines Gerichtsmitgliedes der Wunsch ausgesprochen wird, oder ein Anwalt es besonders geboten erachtet, das bereits früher Vorgetragene in das Gedächtniss zurückzurufen, geschieht Wiederholung des früheren Vortrags. Ist ein Anwalt wegen mangelnder Vorbereitung, z. B. wenn er die Vertretung der Partei erst im Termine an Stelle des verhinderten eigentlichen Prozessbevollmächtigten übernommen hat, nicht im Stande, den früheren Vortrag zu wiederholen oder zu resumiren, so resumirt der Vorsitzende.“

Hildesheim I.: „In jedem Termine, in welchem zur Hauptsache mündlich verhandelt wird, werden die Anträge der Parteien von Neuem verlesen. Eine Erneuerung der ganzen Verhandlung findet nur statt, wenn seit dem letzten Termine eine längere Zeit verstrichen ist. Ist das nicht der Fall, so nehmen die Anwälte auf das früher Vorgetragene Bezug oder einer derselben giebt ein kurzes Resumé desselben; durch ein Resumé des Vorsitzenden wird der wiederholte Parteivortrag nicht ersetzt.“

Leipzig II.: „Eine vollständige Erneuerung der Verhandlung, insbesondere wiederholte Verlesung der Anträge findet nur beim Wechsel im Richterpersonale statt. In diesem Falle vertritt meist ein kurzes Referat des Vorsitzenden, in komplizirten Fällen auch wohl die Vorlesung eines zu diesem Zwecke ausgearbeiteten Thatbestandsentwurfs die Stelle einer erneuten Parteiverhandlung. Sind die früheren Richter beisammen, so wird nicht einmal eine ausdrück-

liche Bezugnahme auf die frühere Verhandlung für nothwendig gehalten.“

Leipzig III: „Erneuerung der Verhandlung findet nur statt nach längerer Pause, oder soweit ein Gerichtsmitglied sich des Vorgetragenen nicht mehr entsinnt. In Fällen ersterer Art wird bei verwickelten Sachen, oder wenn auf geordneten erschöpfenden Wiedervortrag der Parteien nicht zu rechnen ist, häufig der vom Urtheilsverfasser zusammengestellte Thatbestand vorgetragen unter Eröffnung der Parteiverhandlung über dessen Richtigkeit und Vollständigkeit.“

Verden a. d. Aller II.: „Im Falle der Fortsetzung der Verhandlung durch mehrere Termine pflegt bei unveränderter Besetzung des Gerichts der Inhalt der früheren Verhandlungen nur, je nach der Lage der in der Mitte liegenden Zeit mehr oder weniger kurz resumirt zu werden, was unter Kontrolle des Vorsitzenden durch die Parteien geschieht; es gilt dann auch, wenn im Einzelnen nicht Alles wiederholt oder ausdrücklich in Bezug genommen ist, der Inhalt der früheren Verhandlung, dessen Wiedervergegenwärtigung der resumirende Vortrag der Parteien bezweckt, als wieder vorgetragen!“¹²²⁾

Wiesbaden III.: „Die ganze Verhandlung wird nicht in jedem Termine erneuert, vielmehr findet regelmässig, wenn die zweite Verhandlung der ersten nicht so spät, z. B. noch innerhalb 4—6 Wochen folgt, nur eine Bezugnahme auf das früher Vorgetragene statt, wobei mitunter ein Resumé des Vorsitzenden hinzutritt; seltener wird durch letzteres die Bezugnahme der Parteien ersetzt.“

Ulm II.: „Wird eine Sache in mehreren Terminen vor gleich besetztem Gerichte verhandelt, so entscheidet vor der Eröffnung der Verhandlung die Befragung der Gerichtsmitglieder darüber, in welchem Umfange die Erneuerung der Verhandlung erfolgen soll; erklären sämtliche Mitglieder, dass ihnen das früher Verhandelte noch gegen-

¹²²⁾ Ueber die I. C.-K. s. unten Anm. 123.

wärtig sei, so unterbleibt eine Erneuerung der Verhandlung, der Vorsitzende veranlasst die Parteien zur Wiederholung ihrer Gesuche und zur Weiterverhandlung in Anknüpfung an die frühere Verhandlung. — Erscheint die Erneuerung der Verhandlung nothwendig, so wird solche nicht oder nur ganz ausnahmsweise durch ein Resumé des Vorsitzenden oder Referenten ersetzt, sondern die Parteien verhandeln von Neuem; ist in diesem Falle eine Beweisaufnahme vorangegangen, so lässt die Verhandlung der Anwälte gewöhnlich viel zu wünschen übrig: es werden dann regelmässig die alten Schriftsätze verlesen, ohne Rücksicht darauf, ob die darin enthaltenen Behauptungen durch die Beweisaufnahme widerlegt oder bestätigt worden sind; ein energisches Eingreifen des Gerichts wird vielfach unmöglich durch die geringe Befähigung mancher Anwälte.“

Wenn nun auch nicht wenige Gerichte den Grundsatz aufstellen, dass in jedem Termine zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung diese eben nicht „fortgesetzt,“ sondern erneuert werde,¹²³⁾ so fügen doch die bei weitem meisten der dieser Gruppe angehörigen Berichte Einschränkungen hinzu, durch welche sie sich als Gegner des Einheitsprinzips kennzeichnen: sei es, dass sie hervorheben, die Erneuerung geschehe nicht in dem Sinne, dass das nicht Wiederholte nicht für das Gericht existire, oder dass sie das Erneuern selbst nur als ein kurzes Rekapituliren zur Weckung des Gedächtnisses denken oder doch die Bezugnahme an Stelle des Vortrags nicht gänzlich ausschliessen bez. die Verhandlung einfach fortsetzen,

¹²³⁾ Aachen II., Altenburg, Augsburg I. II., Breslau I. (nach einem Bericht, während nach einem anderen bei gleicher Besetzung des Gerichts Bezugnahme genügt), Bromberg III. (nach einem Bericht, während nach einem anderen Bezugnahme zugelassen wird), Cottbus I. II., Eisenach I. (Bezugnahme gestattet), Ellwangen, Erfurt, Frankfurt a. O. I. II., Gleiwitz II., Göttingen I., Guben I. (aber häufig unter Bezugnahme auf die Schriftsätze), Hagen I. (Bezugnahme gestattet), Hannover III. IV. (ausser, wenn die Richter sich sämmtlich noch genau erinnern), Kempten, Kiel I., Konstanz, Liegnitz I. II. III., Lüneburg I. II., Magdeburg II. III., Münster II. (ausnahmsweise Bezugnahme), Neisse I., Potsdam (Bezugnahme gestattet), Stettin II. IV. (Erneuerung nur im Schlusstermin), Verden I.

wenn die Richter erklären, sich noch des früheren Vortrags genau zu erinnern. Wenn man die so verklausulirten Berichte ausscheidet, bleiben nur einige wenige übrig, die eine scheinbar strenge grundsätzlich formale Praxis beobachten. Ich führe sie in Folgendem auf:

Erfurt I. II. III.: „Eine Kammer verhandelt in jedem Termine von neuem, die andern nur, wenn längere Zeit verstrichen ist. Im Uebrigen findet eine Bezugnahme auf früher Vorgetragenes und ein Resumé nicht statt.“

Freiburg i. B. I. II. III. IV.: „Die Verhandlung wird in jedem Termine vollständig erneuert. Nur ausnahmsweise wird (bei gleicher Besetzung des Gerichts) bezüglich der Rechtsausführung auf früher Vorgetragenes Bezug genommen. In Fällen, in denen der eine oder andere Theil über bereits zum Beweise verstellt gewesene Thatsachen noch neue Beweismittel nachträglich vorbringt, über deren Erheblichkeit kein Streit besteht, kommt es vor, dass nicht die ganzen Parteivorträge wiederholt, sondern nur die neuen Beweisangebote gestellt werden.“

Kiel I.: „In jedem Verhandlungstermine werden die Anträge von den Parteien von Neuem verlesen, die ganze Verhandlung regelmässig erneuert, ohne Rücksicht darauf, wie lange Zeit seit der letzten Verhandlung verstrichen und was etwa davon im Gedächtnisse der Richter haften geblieben ist. Das gilt auch dann, wenn das Kollegium aus denselben Mitgliedern besteht, wie bei der früheren Verhandlung. Nur dann wird von einer Erneuerung der gesammten Verhandlung abgesehen, wenn die Parteien oder eine derselben gleich beim Beginn erklärt, gewisse einzelne Anträge stellen zu wollen, z. B. auf die Beeidigung eines, vor einem requirirten Gerichte vernommenen, unbeeidigt gebliebenen Zeugen oder auf die nachträgliche Zulassung weiterer Zeugen zu einer früher beschlossenen Beweiserhebung. — Nach geschlossener Beweisaufnahme wird unbedingt der Rechtsstreit in seiner Totalität wieder verhandelt.“¹²⁴⁾

¹²⁴⁾ Durchaus gegensätzlich die Praxis in der II. C.-K. dieses Landgerichts, welche nur bei längeren Zwischenräumen zwischen den Terminen von Neuem verhandelt. Ein Bericht, welcher sich über die Praxis beider

Liegnitz I.: „Es wird in jedem Termine, wenn nicht lediglich über Fortsetzung der Beweisaufnahme verhandelt wird, die ganze Verhandlung erneuert, und hält das Gericht streng darauf, dass auf Grund einer Beweisaufnahme eine wirkliche Verhandlung unter Darlegung des Streitverhältnisses sich entwickelt.“¹²⁵⁾

Magdeburg II.: „In jedem Termine wird die ganze Verhandlung wiederholt und über eine stattgehabte Beweisaufnahme unter Darlegung des Streitverhältnisses verhandelt.“¹²⁶⁾

Verden I.: „Die mündliche Verhandlung des ganzen Sachverhältnisses wird in jedem Termine, auch wenn das Gericht in der nämlichen Weise besetzt ist, wiederholt, wenn die Verhandlung sich auf den Rechtsstreit selbst bezieht; betrifft sie dagegen vielleicht nur einen Zwischenstreit oder sollen in dem Termine vielleicht Urkunden vorgelegt oder Zeugen vernommen werden, ohne dass zugleich durch die Verhandlung die Abgabe des Urtheils vorbereitet werden soll, so beschränkt sich der mündliche Vortrag der Parteien auf das, was zum Verständnisse des Zwecks des Termins erforderlich ist.“¹²⁷⁾

Dieser Anhang des Einheitsprinzips ist in der That ein verschwindender. Und er wird dadurch nicht wesentlich verstärkt, dass, wenig folgerichtig, viele Gerichte wenigstens darauf halten, dass in jedem Termin die Anträge verlesen werden.¹²⁸⁾ Lässt man überhaupt den

Kammern verbreitet und sich über die der ersten aus früherer Zeit auslässt, sagt: „Folgen die Termine in so kurzen Zwischenräumen, dass nach Erklärung der Gerichtsmitglieder und der Parteien das Vorgetragene im Gedächtniss geblieben ist, so wird wohl die ausdrückliche Bezugnahme auf das früher Vorgetragene als statthaft zugelassen.“

¹²⁵⁾ Damit übereinstimmend der Bericht für C.-K. II. III. dieses Landgerichts.

¹²⁶⁾ Fast gleichlautend Magdeburg III., wogegen die I. C.-K. und die H.-K. dieses Landgerichts sich auf den freieren Standpunkt stellen.

¹²⁷⁾ Uebereinstimmend ein zweiter Bericht aus derselben C.-K.

¹²⁸⁾ Allenstein II., Altenburg, Ansbach, Augsburg I., Bielefeld I. III., Bonn II., Bromberg II. (meistens), Braunschweig I.—III., Breslau I.—IV., Bromberg III., Bückeburg II., Cassel II., Cöln I. II., Danzig III., Eisenach I. II., Erfurt, Flensburg III., Frankfurt a. M.

Gesamttinhalt der mündlichen Verhandlungen als Urtheilsgrundlage gelten, so ist nicht abzusehen, weshalb das einmalige Vorlesen der Anträge nicht genügen und für sie ein Formalerforderniss sein soll, was ein solches für den übrigen Prozessinhalt nicht ist. Es wird denn auch von einer immerhin sehr stattlichen Zahl von Gerichten die Wiederholung der Anträge im Termine zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung für überflüssig gehalten.¹²⁹⁾

Eine besondere Frage ist darauf gerichtet, ob sich auf Grund der Beweisaufnahme eine wirkliche Verhandlung unter Darlegung des Streitverhältnisses (sog. Schlussverhandlung) entwickelt. Das Gesetz (C.P.O. § 258 Abs. 1) sagt: „Ueber das Ergebniss der Beweisaufnahme haben die Parteien unter Darlegung des Streitverhältnisses zu verhandeln.“ Wer dem Dogma der Einheit der mündlichen Verhandlung huldigt, der wird, da die Beweisaufnahme dieselbe unterbrochen hat, in der Schlussverhandlung eine Erneuerung der mündlichen Verhandlung fordern und in ihr die eigentliche, entscheidende Verhandlung erblicken. Dafür, scheint es, kann er sich auf die Worte der Motive berufen: „ist die Beweisaufnahme beendet, das Hinderniss für die Fortsetzung der Verhandlung gehoben, so kehrt die Sache zur Sitzung zurück, um auf Grund einer neuen, durch das Ergebniss der Beweisaufnahme ver-

I. III. H., Frankfurt a. O. I. II., Glatz, Gleiwitz II., Gotha I., Greifswald I., Hagen I. II., Halberstadt I. II., Hannover I. II. IV. H., Hechingen, Hildesheim I., Kiel I. II., Königsberg III., Konstanz, Landsberg II., Lissa, Lüneburg III., Lyck II., Magdeburg I. H., Mannheim I., Meiningen II., Metz, Mülhausen i. E., Münster II., Naumburg, Neisse I., Neuburg I., Neustrelitz II., Offenbach I. II. Oppeln I. II., Osnabrück, Paderborn, Potsdam II., Prenzlau I. II., Regensburg I., Rudolstadt III., Schneidemühl II. III., Schweidnitz, Stettin II. H., Strassburg I., Tilsit I. II. Verden II., Waldsbut I.

¹²⁹⁾ Bautzen, Braunsberg I., Braunschweig II. (das Verlesen wird fingirt [?]), Bremen I. II. H. (nur im Schlusstermine), Cassel I. III. (nur bei Aenderungen), Cöln III., Dresden IV. H. I., Eisenach I. II., (im Schlusstermine), Freiberg I. II. (nur bei Aenderung), Fürth, Glogau I. II., Guben I., Hall, Holzminden (nur im Schlusstermine), Leipzig I.—V., H. I. II., Lübeck I., Lyck I. II., Marburg, Mülhausen I. (man betrachtet das Verlesen als werthlose Formalität), Plauen, Rostock, Schwerin I., Tübingen, Weimar I. II., Wiesbaden III., Zwickau.

vollständigsten Verhandlung zum Abschlusse zu gelangen. — Dieser Auffassung entsprechend schreibt der § 248 (258) vor, dass die Parteien über das Ergebniss der Beweisaufnahme unter Darlegung des Streitverhältnisses zu verhandeln haben.“ Wer dagegen jenes Dogma für eine dem Gesetz unbekannte, doktrinäre Verfälschung des Mündlichkeitsgedankens hält, der kann in § 258 Abs. 1¹³⁰⁾ nichts Anderes sehen, als den folgerichtigen, vernünftigen Satz, dass nach der Beweisaufnahme die mündliche Verhandlung fortgesetzt und damit den Parteien unter Ausübung des richterlichen Fragerechts abermals Gelegenheit gegeben werde, von dem Rechte der §§ 251, 256 Abs. 1 Gebrauch zu machen und ihr Angriffs- und Vertheidigungsmaterial zu vervollständigen, sowie auf Grund der Beweisaufnahme ihre Behauptungen angemessen umzugestalten, bezw. auf die richtige Auffassung ihres Ergebnisses hinzuwirken. So wenig „das Ergebniss der Beweisaufnahme“ zum Prozessstoff erst durch die in § 258 Abs. 1 vorgeschriebene Verhandlung wird, vielmehr auch ohne ein Eingehen auf dasselbe im Urtheil berücksichtigt werden muss, so wenig wird die wiederholte „Darlegung“ des schon vorgetragenen Streitverhältnisses nothwendig sein, um dadurch die Urtheilsgrundlage herzustellen. Gewiss ist beiderseitig mündlich zu verhandeln, damit nicht das Verfahren ruhe oder der Versäumnissfall eintrete; aber diese mündliche Verhandlung bildet mit der vorausgegangenen ein Ganzes, fusst auf ihr, nimmt auf sie Bezug und kann sich also einfach so abspielen, dass die Parteien erklären oder erkennen lassen, sie beharren bei dem bisher Gesagten. Die präzeptive Fassung des § 258 Abs. 1 gilt dem Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung, dem Gedanken, dass die Beweisaufnahme einen sie unterbrechenden Inzidentpunkt bildet, aber keineswegs dem Inhalt dieser Verhandlung. Ueber ihn entscheidet die in § 258 nicht berührte Frage, ob man sich auf den Boden des Einheits- oder des Gesamtprinzips zu stellen habe.

Wir haben Aufschluss darüber erbeten, inwieweit nach § 258 Abs. 1 eine wirkliche Schlussverhandlung stattfindet. Sie kann die Regel sein, ohne dass damit irgend etwas über die grundsätzliche Auffassung des § 258 Abs. 1 ausgesprochen wird; wo aber

¹³⁰⁾ Der nicht von „Erneuerung“ der mündlichen Verhandlung redet.

gewöhnlich dieselbe sich lediglich darauf beschränkt, die Anwesenheit der Parteien festzustellen und ihnen Gelegenheit zu Ausführungen und neuen Behauptungen zu geben, da ist klar, dass das Einheitsprinzip auch an diesem Punkte nicht hat durchdringen können.

Ueber das Ergebniss der Beweisaufnahme wird ziemlich allgemein verhandelt; die Anwälte selbst empfinden in vielen Fällen das Bedürfniss, die ihnen günstige Auffassung des Beweisresultats dem Gericht eingänglich zu machen oder doch zu demselben durch Veränderung des Angriffs bez. der Vertheidigung Stellung zu nehmen. Aber hierauf und die dadurch nothwendig werdende Darlegung des Streitverhältnisses beschränkt sich auch bei den meisten Gerichten¹³¹⁾ — wenn solche überhaupt stattfindet — die Schlussverhandlung. Ob die ganze Verhandlung zu erneuern sei, entscheidet sich lediglich nach den dafür überhaupt massgebenden, oben entwickelten Gesichtspunkten. Ein Gegensatz macht sich insofern geltend, als nach einer grossen Zahl von Berichten das Gericht aus § 258 Abs. 1 eine Pflicht abzuleiten scheint, auf die Debattirung des Beweisergebnisses unter Darlegung des Streitverhältnisses hinzuwirken, wogegen andere Gerichte klar und bestimmt erklären, dass sie eine derartige Pflicht nicht anerkennen, sondern allein für nöthig halten, den Parteien Gelegenheit zur Aussprache zu geben.¹³²⁾ Nur in vereinzelten

¹³¹⁾ U. a. Augsburg I., Bautzen, Berlin I. C. K. V., Bielefeld III., Braunschweig I. II. III. H., Bremen I. II., Cassel I. II., Chemnitz, Cöln III., Detmold, Dresden III. H. I. II., Elbing, Ellwangen, Flensburg III., Frankfurt a. M. I., Frankfurt a. O. I. b., Freiberg I. II., Fürth, Glatz, Gleiwitz I. II., Glogau I., Gotha I., Greifswald I., Hagen I. II. H., Halberstadt II., Hall, Hanau I., Hannover I. III., Holzminden, Kempten, Landsberg II., Leipzig I.—V., H. I., Lyck I. II., Marburg, Meiningen I., Naumburg I., Oldenburg I., Oppeln II., Rudolstadt III., Schneidemühl III., Stettin H., Tilsit II., Tübingen, Ulm II., Wiesbaden III., Zwickau.

¹³²⁾ U. a. Bautzen: „Das Gericht giebt nach Schluss der Beweisaufnahme den Parteien anheim, weiter bezw. zum Schluss zu verhandeln; nochmalige Darlegung des gesammten thatsächlichen Stoffes wird nicht gefordert, soweit nicht der ad c) erwähnte Anlass (Ungewissheit) vorliegt.“ Freiberg I.: „Nach Schluss der Beweisaufnahme kritisiren die Parteien mitunter das Ergebniss derselben; erfordert aber wird dies vom Gerichte nicht, sondern die Verhandlung geschlossen, sobald die Rechtsanwälte auf weitere Erklärungen verzichten.“ Aehnlich C.-K. II. Greifswald I.: „In allen

Aeusserungen tritt scharf hervor, dass man dieser Schlussverhandlung die entscheidende Bedeutung beimisst.¹³³⁾

IV. Der Wechsel des Richterpersonals. Das Gesetz hat in § 280 ausgesprochen: „Das Urtheil kann nur von denjenigen Richtern gefällt werden, welche der dem Urtheile zu Grunde liegenden Verhandlung beigewohnt haben“. Keine schriftlichen Aufzeichnungen, keine durch den Mund der Kollegen vermittelte Aufklärung über das Vorgetragene können die eigene Wahrnehmung der Urtheilsgrundlage ersetzen. Das ist ein Satz, welcher nicht aus einem Formalprinzip der Mündlichkeit, sondern aus dem dieselbe tragenden und durchdringenden Gedanken der inneren Wahrheit des Verfahrens unabweisbar folgt. Daher findet er in der Praxis — so entschieden sie sich gegen das Aufdrängen des Mündlichkeitsformalismus sträubt — willige und getreue Beachtung. Und das ist um so bemerkenswerther, als er ihr eine nicht geringe Last aufbürdet. Seine unmittelbare Folge ist, dass beim Wechsel des Richterpersonals die ganze mündliche Verhandlung erneuert werden muss. Jeder

Fällen kommen nach der Beweisaufnahme die Parteien zum Wort, dessen Gebrauch ihnen überlassen bleibt, unbeschadet einzelner spezieller Anregungen des Vorsitzenden und des Fragerechts sämtlicher Richter, welches auch die Beisitzer nicht selten ausüben.“ Leipzig, Oppeln II.: „Die Anträge werden in jedem Termine von neuem verlesen. Im Uebrigen heisst es, wenn nach erfolgter Beweisaufnahme oder nachdem sonst bereits die Sache verhandelt worden ist, ein neuer Verhandlungstermin ansteht: „Die Herren haben wohl Neues nicht mehr anzuführen?“ worauf meist eine verneinende Antwort erfolgt oder nur die noch nicht vorgetragenen Anführungen gemacht werden. Eine wirkliche Verhandlung auf Grund der Beweisaufnahme entwickelt sich nicht.“ Rudolstadt: „Häufig wird auch von den Anwälten unter völliger Darlegung des Streitverhältnisses über das Ergebniss der Beweis- und Gegenbeweisführung umständlich verhandelt; dies wird aber vom Gerichte nicht gefordert, vielmehr dem Belieben der Anwälte überlassen.“ Wiesbaden III.: „Es ist hier nicht die Regel und das Gericht hält nicht darauf, dass auf Grund einer Beweisaufnahme eine mündliche Verhandlung unter Darlegung des Streitverhältnisses sich entwickelt; vielmehr wird als genügend angesehen, dass die mündliche Verhandlung — sich auf die Ausführung des Beweisergebnisses beschränkt, indem das Streitverhältniss als bekannt vorausgesetzt wird.“

¹³³⁾ Ansbach nimmt in den Thatbestaud nicht auf, was in der Schlussverhandlung nicht wenigstens erwähnt worden. Verden I.: „Das etwa nur in dem früheren Termine Vorgetragene wird nicht berücksichtigt.“

Praktiker weiss, welche Beschwerniss für Richter und Anwälte und welche gelegentliche Verzögerung für die Sache das bedeutet. Man strebt daher nach Kräften dahin, das ursprüngliche Richterkollegium für den Fortgang der Verhandlung festzuhalten. Aber Verschiebungen sind nun einmal nicht zu vermeiden.

Dass die Verhandlung erneuert werden muss, darin stimmen sämtliche Berichte überein.¹³⁴⁾ Nur in der Form der Erneuerung zeigt sich ein verschiedener Brauch. In einigen Gerichten wird wohl, zumal bei verwickelten Sachen, der Vortrag der Anwälte unter ihrer Zustimmung und Kontrolle durch ein Referat des Vorsitzenden oder den richterlichen Vortrag eines ausgearbeiteten Thatbestandes ersetzt.¹³⁵⁾ Schon oben (S. 92) ist diese Form als weit verbreitete im Falle der Erneuerung der Verhandlung bei unveränderter Besetzung des Gerichts erwähnt worden. Es ist daher am Platz, über ihre Zulässigkeit und ihren Nutzen sich Rechenschaft zu geben. — Das Gesetz erwähnt sie nicht; die Vorträge der Parteien

¹³⁴⁾ Nach Elbing II., Glogau II. freilich nicht regelmässig ein neuer vollständiger Vortrag.

¹³⁵⁾ Bautzen, Dresden III.: „Im gedachten Falle wird entweder die Sache ganz von frischem verhandelt oder ein Referat des Vorsitzenden unter Zustimmung der Parteien, nachdem diese die Anträge neu verlesen, erstattet, oder ein schriftlicher Thatbestand, den der bisherige Referent, unter Kontrolle des Vorsitzenden, (noch) angefertigt hat, langsam verlesen und dann in beiden letzteren Fällen die Billigung des Vorgetragenen seitens der Parteien erfordert.“ Dresden H. I. II. (gewöhnlich Referat unter Zustimmung der Parteien). Freiberg I.: „Beim Wechsel im Richterpersonal tragen entweder die Parteien von neuem vor oder es legt — was vorgezogen wird — der Vorsitzende die bisherigen Verhandlungsergebnisse kurz dar: Beweisaufnahmen werden nicht wiederholt, sondern nur auf die eine oder andere der obigen Arten vorgetragen oder es wird sogar, da dieselben aktenmässig feststehen und der neueingetretene Richter sie bereits studirt und extrahirt hat, auf solche einfach von den Parteien Bezug genommen.“ Frankfurt a. M. H.: „Wenn zunächst nur Beweisbeschluss zu erledigen, referirt in der Regel der Vorsitzende kurz über den Stand der Sache und schreitet dann zur Beweisaufnahme.“ Gotha I., Greifswald I.: „Zuweilen wird versucht — und das namentlich nach einem Wechsel im Richterpersonal — durch eine kurze Zusammenfassung seitens des Vorsitzenden eine umständliche Wiederholung zu ersparen, insoweit erstere allen Beteiligten genügt.“ Guben I, Leipzig I.—III., H. I. II., Lübeck I., Lyck I., Mühlhausen, Oppeln I—III., Plauen (in einer Kammer), Prenzlau II., Tilsit II., Ulm II. (in ganz seltenen Fällen „unter dankbarer Zustimmung der Anwälte“), Zwickau.

bilden die von ihm geordnete Form der Verhandlung; nur im § 354 Abs. 3 wird ein Vortrag des Berichterstatters vorgeschrieben. Schon hieraus möchte man folgern, dass das Richterreferat gesetzwidrig sei. Dazu kommt, dass ja die erneuerte mündliche Verhandlung in der That eine neue, also nicht nur die Reproduktion des Inhalts der früheren sein soll und der Vortheil lebendiger Wechselrede verloren geht, wenn ein Richter referirt. Endlich liegt dabei die Gefahr subjektiver Färbung des Berichts nahe. Gegen alles das bietet die Kontrolle der Anwälte und die Möglichkeit, zu ergänzen und zu berichtigen, kein ausreichendes Gegengewicht. Andererseits soll doch auch bei der erneuerten Verhandlung aller Formalismus fern bleiben. Unbedenklich wird der Vorsitzende, wenn die Anwälte vortragen, durch Fragen und Einschaltungen dahin zu wirken haben, dass von ihnen früher Vorgetragenes nicht übersehen werde. Er wird festzustellen haben, ob Aenderungen beabsichtigt oder nur irrthümlich vorgebracht werden. Er wird Sorge tragen, dass bereits Erledigtes, Unwesentliches nicht wiederholt zum Vortrag komme, durch Geständniss Festgestelltes als solches hervortrete u. dergl. Unerachtet der Erneuerung der mündlichen Verhandlung und des Grundsatzes des § 280 ist die Thatsache nicht zu verleugnen, dass bereits verhandelt worden ist, dass die Parteien ihre Angriffs- und Vertheidigungsmittel schon angebracht haben, die erneute Verhandlung sich nur in den Gang des vielleicht weit geförderten Verfahrens eingliedert und es nur gilt, diesen Prozessstoff auch dem neuen Richter vorzuführen. Die schon stattgefundenen Beweisaufnahmen können unmöglich durch den Wechsel des Richterpersonals ausgelöscht werden; das neugebildete Kollegium hat sie gerade so zu benutzen, wie das bei einer Beweisaufnahme vor dem ersuchten oder beauftragten Richter zu geschehen hat. Darüber sind fast alle unsere Berichte einig.¹³⁶⁾ Nur dann, wenn jene Beweisaufnahmen nicht zu Protokoll fixirt sind, müssten sie erneuert werden.¹³⁷⁾ Ebenso

¹³⁶⁾ Für grundsätzliche Erneuerung der Beweisaufnahme erklären sich Heilbronn (wo jedoch der Fall praktisch noch nicht vorgekommen), Mülhausen I.: „Stets von Neuem verhandelt, auch die Beweisaufnahme erneuert, die übrigens hier regelmässig durch den beauftragten oder ersuchten Richter erfolgt“; Paderborn, Tübingen (wenn die Anwälte nicht verzichten, doch ist der Fall auch dort nicht praktisch geworden).

¹³⁷⁾ Wie auch in mehreren Berichten ausgesprochen wird.

werden unbedenklich die in anderer Zusammensetzung des Gerichts erlassenen Beweisbeschlüsse zur Ausführung gebracht, wenn nicht das neu besetzte Gericht abweichender Ansicht sein sollte.¹³⁸⁾ Aus all' dem ergibt sich, dass doch auch hier die Doktrin mit der Wahrheit in Konflikt geräth, wenn sie in schroffer Weise die erneute Verhandlung als eine völlig neue hinstellt und sie mit dem Maasse einer solchen messen will. So sicher es nicht wider den Geist des Gesetzes wäre, wenn einer der Anwälte (unter Zustimmung seines Kollegen) den Inhalt der früheren Verhandlungen zum Vortrag brächte, so wenig wird es zu beanstanden sein, wenn der Vorsitzende den schlecht vorbereiteten, unklar vortragenden Rechtsanwalt unterbricht und ihm und dem Kollegen vergegenwärtigt, was bereits gesagt worden ist und wieder gesagt werden soll. Das aber ist Bericht des Vorsitzenden. Ob dieser sich auf den ganzen Sach- und Streitstand, oder nur über einige Punkte verbreitet, ist Quantitätsfrage. Allerdings ist solcher Bericht nicht das Ideal des Gesetzes; er ist ein Nothbehelf, welcher allemal ein für die Geschicklichkeit der Anwälte ungünstiges Zeugniß enthält. Das Bessere bleibt, dass sie sich den Vortrag nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern, auf der Höhe ihrer Aufgabe stehend, denselben der Sachlage anzupassen verstehen.

V. Die Konzentration der mündlichen Verhandlung. Der vorstehende Abschnitt meines Berichts hatte zu seinem Gegenstande die prinzipielle Auffassung der Mündlichkeit. In Folgendem lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Grundgedanken des Gesetzes über die Reihenfolge der prozessualischen Handlungen, auf die ihm innewohnenden Konzentrationskräfte.

¹³⁸⁾ Diese letztere Beschränkung ist selbstverständlich; sie setzt voraus 1. dass durch den Wechsel des Personals die bisherige Majorität verschoben wird und 2. dass das Kollegium vor der Ausführung des Beweisbeschlusses die mündliche Verhandlung erneuert. Nur wenige Gerichte halten es für nothwendig, dass vor der Ausführung jedesmal der Beschluss besonders adoptirt werde, wenn man es nicht vorzieht, ihn zu ändern: Chemnitz, Dresden IV. H. I., Freiberg II., Gleiwitz II., Guben I., Hannover H., Hechingen, Holzminden, Leipzig III.—IV., H. I. II., Liegnitz II. III., Magdeburg II. III. H., Metz, Oppeln II., Prenzlau II., Rostock, Schweidnitz, Tübingen, Zwickau: „Dass diese Praxis guten Grund hat, wenn überhaupt das Gericht glaubt, vor der Beweisaufnahme die mündliche Verhandlung erneuern zu müssen, leuchtet ein.“

Die C.P.O. hat die äussere Gliederung des Verfahrens in präklusivische, stofflich geschiedene Abschnitte und die Eventualmaxime verworfen. Indem sie alles für rechtzeitig vorgebracht erklärte, was bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebracht wird, indem sie die Ordnung, in welcher die Parteien ihre Angriffs- und Vertheidigungsmittel bringen wollen, ihnen selbst überliess und die Beweisaufnahme zu einem beliebiger Wiederholung fähigen Inzidentpunkt der mündlichen Verhandlung machte, schuf sie die Gefahr der Verschleppung durch Nachlässigkeit oder Chikane, der Unordnung und Unübersichtlichkeit des Rechtsgangs. Man durfte billig gespannt sein, wie der Versuch ablaufen werde. Und das um so mehr, als die diesen Gefahren entgegenwirkenden Kräfte des Gesetzes nur sehr schwach schienen.

Oben (S. 13 fg.) habe ich den vorbereitenden Schriftenwechsel als Mittel der Konzentration der mündlichen Verhandlung und den praktischen Werth der Vorschriften des G.K.G. § 48 und C.P.O. § 90, § 251 Abs. 2 als Pressionsmittel für eine ausreichende Vorbereitung erörtert. Manches dort Gesagte hat unmittelbaren Bezug auf unser vorliegendes Thema. Ihm gelten folgende Fragen:

IV.: Ist das Gericht von der Befugniss des § 48 des Gerichtskostengesetzes — des § 251 Abs. 2 der C.P.O. Gebrauch zu machen, die Bestimmung des § 252 der C.P.O. anzuwenden häufig veranlasst?

V.: Neigt das Gericht zur Anwendung eines vorbereitenden Verfahrens? Oder macht es davon nur in ausnahmsweis umfangreichen und verwickelten Sachen Gebrauch?

Greift es häufig zu Trennung oder Beschränkung der Verhandlung (auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel), zu Zwischenurtheilen (über selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel)? Oder geschieht dies nur in aussergewöhnlichen Fällen?

Der Frage No. IV. war die Note beigegeben: „Wird die mit der Mündlichkeit ja eng verbundene Zulässigkeit nachträglichen Vorbringens von den Parteien missbraucht? Erweisen die vom Gesetze dagegen gewährten Repressivmittel sich als ausreichend?“ Durch

den Absatz 1 der Fragegruppe No. V. wünschten wir Aufschluss darüber, ob die Gerichte die mündliche Form des Verfahrens in verwickelten Sachen für undurchführbar halten, und daher gern zum Protokollverfahren der C.P.O. § 313 ff. greifen, während Abs. 2 über die Praktikabilität der durch die C.P.O. § 136, 137, 273—275 gewährte Befugniss der Isolirung einzelner Prozessbestandtheile Licht verbreiten sollte.

1. Welches schwere Kreuz die zahllosen Vertagungen bilden und wie mannigfaltig die Gründe sind, welche sie veranlassen, habe ich oben S. 20 fg. dargelegt. Hier handelt es sich um die Rolle, welche das nach Beginn der mündlichen Verhandlung eintretende verschleppte, nachträgliche Vorbringen von Angriffs- und Vertheidigungsmitteln (im Sinne der C.P.O. § 251 Abs. 2, 252, 256 Abs. 2, 339) in unserm Rechtsleben spielt. Da ist nun eine erfreuliche Wahrnehmung, dass die bei weitem meisten Gerichte über einen Missbrauch der in § 251 Abs. 1, 256 Abs. 1 eingeräumten Freiheiten nicht zu klagen haben. Es hat sich die Hoffnung erfüllt, dass die Mündlichkeit, der unmittelbare persönliche Verkehr des Gerichts mit den Anwälten und dieser untereinander, sowie die Oeffentlichkeit die Chikane und die an sie angrenzende Ausbeutung der Prozessvortheile nicht aufkommen lässt. Denn als solche kann es nicht schon bezeichnet werden, wenn der Anwalt in einzelnen Fällen, besonders in Anlass stattgefundener Beweisaufnahmen, Rechtsbehelfe nachbringt, neue Beweise antritt, obschon er von denselben früher Kenntniss gehabt hat; das Gesetz gestattet ihm eine weise Oekonomie im Gebrauch seiner Mittel. Durfte er annehmen, mit den zunächst verwendeten durchzudringen, so kann es ihm nicht verübelt, im Gegentheil nur gebilligt werden, wenn er sich darauf beschränkte. Denn die Beseitigung der Eventualmaxime bezweckt nicht nur die durch die mündliche Form der Verhandlung nothwendige Freiheit der Bewegung, sondern auch die Entlastung des Prozesses von überflüssigem Material.¹³⁹⁾ Oft gewinnt auch der

¹³⁹⁾ Vgl. auch Hanau I.: „Ein eigentlicher Missbrauch der Zulässigkeit neuen Vorbringens ist bei uns nicht zu konstatiren. Denn dass eine Partei, unter Vorbehalt weiteren Vorbringens, zunächst mit diesem oder jenem Vertheidigungs- oder Angriffsmittel durchzudringen sucht, kann nicht ohne Weiteres hierher gerechnet werden.“ Kiel I.: „Nachträgliche Behauptungen

Anwalt erst durch die mündliche Verhandlung Aufschluss über gewisse bedeutsame Thatsachen und Beweise. Dass in dieser Weise häufiger wiederholte Beweisaufnahmen veranlasst werden, weiss jeder Praktiker und wird ohne Vorwurf und Klage in mehreren Berichten bezeugt. Andere lauten freilich anders:

Schneidemühl II. III.: „Die Zulässigkeit nachträglichen Vorbringens (Aufhebung der Eventualmaxime) hat allerdings vielfach zu nachträglichem Vorbringen Anlass gegeben, welches auf Nachlässigkeit der Parteien oder einen Mangel an Diligenz und Straffheit der Anwälte bei Sammlung des thatsächlichen Stoffs und bei Anfertigung der Schriftsätze zurückzuführen war. — Dennoch ist von der Befugniss der §§ 251 Abs. 2, 252 C.P.O., § 48 G.K.G. fast nie Gebrauch gemacht worden, theils wohl aus dem Gesichtspunkt der Duldung, welcher bei gutem Verhältniss des Gerichts und der Anwälte natürlich ist, theils weil sich in dem einzelnen konkreten Falle das kulpöse Verhalten schwer feststellen lässt.“

Lübeck I.: „Die Zulässigkeit nachträglichen Vorbringens wird von den Parteien oft missbraucht. Sehr oft werden nach vollständiger Verhandlung, auch nach Beendigung der Beweisaufnahme neue Behauptungen und neue Beweismittel vorgebracht. Dadurch ist häufig eine Verlängerung des Processes bewirkt. Jedoch sind jene drei Paragraphen nicht oft angewandt.“

Lyck I.: „Es lässt sich nicht verkennen, dass die Zulässigkeit nachträglichen Vorbringens von manchen Anwälten missbraucht wird.“

und nachträgliches Vorbringen neuer Beweismittel entspringen zumeist einer vorausgegangenen Beweisaufnahme, sofern diese den Zwecken des Beweisführers sich wenig günstig erweist oder die Fakta sich anders herausstellen nach Zeugenaussagen, als die Behauptungen der Parteien lauten. Es darf dabei bemerkt werden, dass der Zeugenbeweis hier zu Lande eine sehr erhebliche Rolle spielt, schon um deswillen, weil Schriftlichkeit der Rechtsgeschäfte nur in ganz vereinzelt Fällen vorgeschrieben ist und deshalb für Verträge die schriftliche Fassung auch in wichtigen Fällen sehr häufig ganz unterlassen oder doch vorerst hinausgeschoben wird.“ Das Bedürfniss nach prozessualischen Repressivmassregeln habe sich jedoch nicht herausgestellt.

Aschaffenburg: „In der kostenfreien Zulassung nachträglichen Parteivorbringens war das Gericht ausserordentlich freigebig. Dem Einsender ist nicht bekannt, dass die Bestimmung des § 48 G.K.G. auch nur ein einziges Mal angewendet worden wäre; auch eine Anwendung des § 251 Abs. 1 und § 252 fand so gut wie gar nicht, d. h. im Laufe von mehr als sieben Jahren nur einige Male statt. Die gesetzliche Ermächtigung zu nachträglichem Vorbringen wird allerdings von den Parteien nicht selten missbraucht. — Ob die Repressivmaassregeln der allegirten Paragraphen ausreichen, dürfte zu bezweifeln sein.“

Braunschweig I.: „Ein nachträgliches Vorbringen von Angriffs- oder Vertheidigungsmitteln kommt sehr häufig vor.“

Aber solche vereinzelt Stimmen¹⁴⁰⁾ wiegen nicht schwer gegenüber dem fast einmüthigen gegentheiligen Zeugniß. Schon um deswillen kann es uns nicht befremden, dass die Repressivmaassregeln der C.P.O. §§ 251 Abs. 2, 252, 256 Abs. 2 und selbst das G.K.G. § 48 keine häufige Anwendung finden. Ueber letzteres Gesetz habe ich mich schon oben S. 34 fg. verbreitet. Hier habe ich nur nachzuholen, dass diejenigen Gerichte, welche den § 48 wiederholt anzuwenden Veranlassung genommen haben, über den günstigen Erfolg der Maassregel übereinstimmen.¹⁴¹⁾ Die angeführten Paragraphen der C.P.O. sind aus verschiedenen Gründen praktisch nahezu be-

¹⁴⁰⁾ Zu ihnen gehört noch Erfurt I. II. III., Hannover H. (wo jedoch nur die Möglichkeit von Missbräuchen und der Mangel sicher wirkender Handhabe zu ihrer Verhütung betont wird); Potsdam II.: „Nachträgliches Vorbringen hat zwar vorzugsweise hinsichtlich der Beweismittel, aber auch sonst nicht selten, stattgefunden. Doch ist, während siebenjähriger Praxis, meines Erinnerns nur selten von § 251 Abs. 2 und niemals von § 252 C.P.O. Gebrauch gemacht worden.“ Hechingen: „Die Frage (IV.) wird in ihrem vollen Umfange und in dem Sinne verneint, dass Fälle der Anwendung dieser Paragraphen noch nicht vorgekommen sind. Andererseits werden sehr häufig Einreden und sonstige Behelfe, auch Beweismittel, nachträglich vorgebracht, so dass oft in der nämlichen Sache mehrere Beweisordnungen nöthig werden, was wohl hauptsächlich in der Unbeholfenheit des hiesigen rechtsuchenden Publikums — meist ländlichen Standes — und in der Komplizirtheit der meisten hier vorkommenden Rechtshändel seinen Grund haben wird.“

¹⁴¹⁾ S. oben Anm. 37: Flensburg III., Halberstadt II.

deutungslos. Das vor allem aus dem Grunde, weil der Anwalt sich schwer entschliessen wird, gegen den Kollegen die gehässige Maassregel der Zurückweisung des Rechtsbehelfs zu beantragen, sodann aber auch, weil er — wenn der Rechtsbehelf erfolgreich sein kann — häufig ein grösseres Interesse am gründlichen Austrag in der ersten Instanz, als an dem schnellen unsicheren Resultat hat; endlich, weil die schuldhafte Verschleppung dem Gericht nicht leicht plausibel zu machen ist. Der Werth der fraglichen Gesetze liegt weniger in ihrer Anwendung, als in ihrer Anwendungsmöglichkeit; sie sind ein wirksames Palliativ.

2. „Das vorbereitende Verfahren in Rechnungssachen, Auseinandersetzungen und ähnlichen Prozessen“ (C.P.O. § 313 ff.) bildet eine Art Sicherheitsventil der Mündlichkeit. Wo man mit ihr nicht auskommt, da ist dieses Protokollverfahren die letzte Zuflucht. Daher scheint es ein bedeutsames Symptom gegen oder für die Mündlichkeit, wenn die Gerichte von diesem Nothbehelf häufigeren oder geringeren Gebrauch machen. Haben sich Gericht und Anwälte in die Form des mündlichen Verfahrens eingelebt und ist dasselbe geeignet, selbst über grosse und schwierige Stoffmassen die Uebersicht und Herrschaft zu verschaffen, so wird man sich schwerlich zu der leidigen Prozedur verstehen, die nicht nur dem beauftragten Richter ein Gräuel zu sein pflegt, sondern auch dem Gerichtshof den überaus öden Protokollvortrag zumuthet. Nur dem denkfaulen und ungeschickten Anwalte bringt sie wahrhaft Erleichterung. Der andere wird durch einen sorgsamen Schriftsatz die erforderliche Unterlage schaffen und den Zeitverlust scheuen, welchen ihm die Protokollverhandlung mit Nothwendigkeit einträgt. Damit soll nicht gesagt sein, dass es nicht Fälle giebt, welche wegen der Massenhaftigkeit des Stoffes unter allen Umständen besser für diese, als für die mündliche Form des Verfahrens geeignet sind.

Unsere Berichte bestätigen die schon aus den offiziellen Justiz-Statistiken bekannte allgemeine und entschiedene Abneigung gegen das vorbereitende Verfahren. Höchst selten, nur in umfangreichen und verwickelten Sachen wenden die Gerichte es an.

Aschaffenburg meldet: „Ein vorbereitendes Verfahren wurde im Laufe von mehr als 7 Jahren nur einige Mal

angeordnet und auch in diesen Fällen nur gleichzeitig mit Beschluss nach § 268, weil das Gericht wenigstens theilweise Erledigung durch Vergleich (über bestrittene Rechnungsposten) hoffte.“

Lübeck I.: „Ein vorbereitendes Verfahren ist noch niemals angeordnet.“

Stettin H.: „Die Kammer hat bisher noch niemals ein vorbereitendes Verfahren angeordnet — wird dies auch voraussichtlich nur in einem ganz aussergewöhnlichen Falle thun —, da es bisher gelungen ist, auch umfangreiche und verwickelte Sachen in der gewöhnlichen Form des Verfahrens zu erledigen.

Halberstadt II.: „Der Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens ist das Gericht in dem Grade abhold, dass ein solches trotz der sehr grossen Anzahl vor demselben verhandelten Sachen im Laufe des Geschäftsjahres durchschnittlich in kaum zwei Fällen beschlossen wird.“

Bückeburg II. hat keinen Fall, Bremen I. nur einen Fall eines vorbereitenden Verfahrens zu verzeichnen, Bremen H. nur zwei solche Fälle. — Bromberg III. schätzt die Zahl der Fälle auf etwa 6 im Jahre, Bautzen auf etwa 5 bei circa 300 kontradiktorischen Sachen, Hannover I. auf 1 oder 2 in mehreren Jahren, Leipzig V. auf 4 von 400 Sachen. In Tilsit sind in den Jahren 1883 und 1884 gegenüber 372 bez. 770 Beweisbeschlüssen 3 bez. 4 vorbereitende Verfahren angeordnet; in Guben I. haben solche im Ganzen vielleicht zwölfmal stattgefunden; in Magdeburg I. zwei- oder dreimal; in Magdeburg III. noch nie. Aehnliches wird vielfach berichtet. Manche Gerichte haben anfänglich das Verfahren häufiger versucht, sind aber davon zurückgekommen, theils, weil sie einsahen, dass es auch ohnediess ging, theils, weil sich das Protokollverfahren als schleppend, ungenügend und kaptiös erwies.¹⁴²⁾

¹⁴²⁾ Naumburg II.: „Von der Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens macht die Kammer nur in ausnahmsweis umfangreichen und verwickelten Sachen Gebrauch, namentlich in neuerer Zeit, nachdem sie die Erfahrung gemacht hat, dass dieses Verfahren selten die Sache wesentlich fördert.“ Aehnlich Cottbus II., Mülhausen i. E. I.: „Das Gericht ist von der früheren Geneigtheit dazu (d. h. zu dem vorbereitenden Verfahren) zurückgekommen. Es hat weitläufige Rechnungsprozesse mit Erfolg in der Sitzung verhandelt.

Hier und da wird durch Anordnung eines Sühneversuchs ein Ersatz geschaffen, um, — falls der Vergleich nicht gelingt —, wenigstens Klarheit in die Sache zu bringen.

Eine wirkliche Neigung oder gar Vorliebe für das vorbereitende Verfahren verrathen, soviel ich sehe, nur Flensburg II., III.,¹⁴³⁾ Freiburg,¹⁴⁴⁾ Königsberg,¹⁴⁵⁾ Leipzig H. II.,¹⁴⁶⁾ Lyck I.,¹⁴⁷⁾ Magdeburg H.,¹⁴⁸⁾ Marburg.¹⁴⁹⁾ Hier und da wird wohl auch

Gebrauch wird von dem Verfahren im Ganzen nur noch in faktisch unklaren Sachen gemacht, in denen die Aufklärung in der Sitzung zu viel Zeit wegnehmen würde — vorausgesetzt, dass die Bedingungen des § 313 vorliegen.“ Elbing: „In den ersten Jahren der C.P.O. war die Neigung des Gerichts zur Anordnung des vorbereitenden Verfahrens grösser; in neuerer Zeit wird nur noch ganz ausnahmsweise bei sehr umfangreichen verwickelten Sachen (grosse Punkten- und Rechnungssachen) davon Gebrauch gemacht.“ In der Leipziger II. C.-K., welcher ich seit dem 1. Oktober 1879 angehöre, ist anfänglich nicht so gar selten zum vorbereitenden Verfahren geschritten worden; seit einigen Jahren habe ich es nicht mehr erlebt, und doch darf ich sagen, dass wir während dieser Zeit zum Theil stofflich höchst unbequeme Sachen erledigt haben.

¹⁴³⁾ C.-K. III.: „Vom vorbereitenden Verfahren wird in den gesetzlich zulässigen Fällen gern Gebrauch gemacht.“

¹⁴⁴⁾ „Vorbereitendes Verfahren ist nicht selten. Es wird angeordnet, so oft anzunehmen ist, dass die grosse Zahl streitiger Ansprüche zu einer über Gebühr ausgedehnten und zeitraubenden Verhandlung führen werde, oder dass die protokollarische Feststellung der Erklärung auf die grosse Zahl der Posten zweckmässig und geeignet sei, grössere Klarheit über den Streitstand zu erbringen und Verwirrung zu verhüten.“

¹⁴⁵⁾ „Ein vorbereitendes Verfahren ist häufig angewendet worden und empfiehlt sich ein solches auch besonders bei den vielen in der III. C.-K. verhandelten Bausachen. Viele derselben sind durch Vergleich erledigt worden.“

¹⁴⁶⁾ „Vorbereitendes Verfahren wird mit Rücksicht auf die eigenartige Zusammensetzung des Gerichts gern angeordnet.“

¹⁴⁷⁾ Nach einem Bericht: „Gericht neigt zur Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens, auch wenn die Sache nicht gerade sehr umfangreich und verwickelt ist.“

¹⁴⁸⁾ „Das Gericht neigt zur Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens lässt dasselbe aber nur eintreten, wenn die Parteivertreter damit einverstanden sind und wenn eine Einigung über einzelne Punkte zu erwarten ist. Es wird darauf gehalten, dass im vorbereitenden Verfahren die Parteien selbst erscheinen“ (— auch anderweit mehrfach bezeugt —). „Es ist auf diese Weise mehrmals zum Vergleiche über die ganze Streitsache gekommen.“

¹⁴⁹⁾ „An Neigung des Gerichts zur Anordnung eines vorbereitenden

den Anwälten nachgesagt, dass sie um der Bequemlichkeit willen nach dem Protokollverfahren lüstern seien,¹⁵⁰⁾ jedoch ohne dabei bereitwilliges Entgegenkommen zu finden.

3. Als wichtiges Hilfsmittel für die Ordnung und Uebersichtlichkeit der mündlichen Verhandlung und damit für die erfolgreiche Durchführung der Mündlichkeit sah man bei der Abfassung des Gesetzes die Trennungsbefugniss des Gerichts an. In mehreren Vorschriften hat diese prozessleitende Gewalt Ausdruck gefunden: C.P.O. § 136, 137, 248, 273, 274, 275. Selbstverständlich wird die Praxis sich gerade in diesem Punkte höchst individuell gestalten. Doch entwickeln sich auch hierin Gewohnheiten, die zu verfolgen von Interesse ist.

Ich beschäftige mich zunächst mit der Trennung bez. Beschränkung nach § 136, 137, abgesehen davon, ob die eine oder andere zum Theilurtheile bez. Zwischenurtheile führt. In einem Punkte scheint hier weitgehendes Einverständnis zu herrschen, darin nämlich, dass ausser dem Fall des § 248 eine abgesonderte Verhandlung besonders beliebt und empfehlenswerth ist im Falle des § 276.¹⁵¹⁾ Bei allen verwickelteren Schädens- und Interessen-

Verfahrens fehlte es nicht; der Erfolg blieb aber regelmässig hinter der Erwartung zurück, indem sich hiernächst bei der mündlichen Verhandlung noch vielfach das Bedürfniss nach Erläuterungen herausstellte, so dass im Verhältniss zum Zeitaufwand und der kommissarischen Verhandlung der Schlussverhandlung vor dem Kollegium kein nennenswerther Vorschub geleistet wurde.“

¹⁵⁰⁾ Cöln II., Colmar I. H., Hanau I.: „Die Anwälte, manche wenigstens, stellen gern den Antrag auf vorbereitendes Verfahren, viel aus Bequemlichkeit, weil dann die Hauptarbeit von ihnen auf den beauftragten Richter abgewälzt wird. Und gerade deshalb widerstrebt das Gericht häufig diesen Anträgen, bezw. prüft solche streng, ob vorbereitendes Verfahren wirklich nöthig sei.“ Wiesbaden III.

¹⁵¹⁾ U. a. Bromberg III., Bückeburg, Cassel I. II. III., Chemnitz, Detmold, Dresden III., Flensburg II. III., Frankfurt a. M. H., Frankfurt a. O. H., Freiberg I., Gotha I., Glatz, Hanau I., Halberstadt II., Hannover I., Holzminden, Hildesheim, Kempten, Kiel I. II., Landsberg II., Liegnitz I., Mannheim I., Mülhausen i. E. I., Oppeln II., Plauen, Stade I., Stettin IV., Tilsit I. II., Verden II., Waldshut I., Wiesbaden III. Im letztgenannten Berichte heisst es: „Das Gericht greift nur in aussergewöhnlichen Fällen zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung oder zu Zwischenurtheilen, abgesehen von

sachen, bei denen sowohl die *quaestio an*, wie die *quaestio quanti* bestritten ist, wird man beide Fragen mit gutem Erfolge trennen; und dass nicht nur um deswillen, weil die eine der anderen präjudiziell ist, sondern auch um der leichteren Uebersichtlichkeit und Ordnung des Stoffes willen. Aber ganz die gleichen Erwägungen und Erfahrungen veranlassen viele Gerichte, überhaupt von den Befugnissen der §§ 136, 137 reichlicheren und befriedigenden Gebrauch zu machen.¹⁵²⁾ Einige im Folgenden unverkürzt wieder gegebene Zeugnisse mögen das bestätigen:

Frankfurt a. M. I.: „Die Bestimmungen der §§ 137, 273, 274, 275 und 276 werden in allen Fällen, wo sich hierzu nur irgend geeigneter Anlass bietet, in umfassendster Weise zur Anwendung gebracht. Die Möglichkeit der Trennung der Verhandlung, des Erlasses von Theil- und Zwischenurtheilen erweist sich als eine der erfolgreichsten Bestimmungen des Verfahrens und ist das nothwendige Korrelat desselben, ohne welches das Gericht sich die erforderliche Uebersicht über den Prozess nur sehr schwer würde erhalten können.“¹⁵³⁾

Aachen II.: „Zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung, zu Zwischenurtheilen etc. wird überall da gegriffen, wo dies im Interesse der Sache und zur Vermeidung wiederholten Vortrags derselben Frage zweckmässig erscheint.“

Ansbach: „Häufig und mit gutem Erfolge wird zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung, nicht minder aber auch zur Verbindung zusammenhängender Sachen gegriffen.“

Osnabrück I., II.: „Das Gericht greift nicht selten zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel und zwar nament-

der anscheinend in obiger Frage mit enthaltenen Beschränkung der Verhandlung den Grund des Anspruchs (§ 276), wovon hier häufig und nicht blos, wenn der Grund unhaltbar erscheint, Gebrauch gemacht wird.“

¹⁵²⁾ Aachen II. (s. Text), Altenburg, Ansbach (s. Text), Aschaffenburg, Augsburg I., Bonn II., Braunschweig I.

¹⁵³⁾ Im Wesentlichen übereinstimmend die Berichte für C.-K. II. III.

lich dann, wenn die beschränkte Verhandlung voraussichtlich bereits zu einer Endentscheidung führt.“¹⁵⁴⁾

Naumburg: „Trennung und Beschränkung der Verhandlung auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel findet in den dazu geeigneten Fällen mit grossem Nutzen für die Verhandlung der Sache sowohl, als für Zeitersparniss, Zwischenurtheile finden nur ausnahmsweise statt (abgesehen von den Fällen, in welchen sie durch die gesetzlichen Bestimmungen geboten sind).“¹⁵⁵⁾

Greifswald: „Von der Trennungs- und Beschränkungsbefugnis wird mit Vorliebe Gebrauch gemacht, wenn man nur irgend Mittel und Wege findet, Trennung oder Beschränkung in Beschlüssen zu fixiren, was sich indess nicht so ganz leicht erweist.“

Hanau I.: „Von der Trennungs- und Beschränkungsbefugnis wird gern und häufig Gebrauch gemacht, namentlich die Verhandlung über den Betrag immer — und immer im Einverständniss mit den Anwälten — zurückgestellt, wenn der Anspruch nach Grund und Betrag streitig ist und die Feststellung des Betrags irgend welche Weiterungen verursacht.“

Schwerin I.: „Ein Bedürfniss nach Verweisung mehrerer in einer Klage erhobener Ansprüche zur Verhandlung in getrennten Prozessen, hat sich selten herausgestellt. Sehr häufig hiergegen findet die Beschränkung der Verhandlung zunächst auf eines oder einige mehrerer selbständiger Angriffs- oder Vertheidigungsmittel statt. Diese Befugnis des § 137 bildet eine der wesentlichen Handhaben, einmal, um einen sehr komplizirten Rechtsstreit auf ein kleines Gebiet zu lokalisiren und auf demselben möglichst zur Entscheidung zu bringen, und weiter, um, wenn jener Versuch nicht gelingt, doch die Uebersicht und Beherrschung des gesammten Prozessstoffs zu erleichtern.“

Offenbar also bewähren sich die in Rede stehenden **Vorschriften**.

¹⁵⁴⁾ Letzteres ähnlich Bielefeld I., Freiberg I., Tilsit II., Verden I.

¹⁵⁵⁾ Abweichend ein Bericht für die I. C.-K.

Andererseits darf nicht verschwiegen bleiben, dass doch die grosse Mehrzahl der Gerichte sie — ausser den gesetzlich besonders geordneten Fällen der §§ 248, 276 — nur sehr selten anwendet. Man sucht zwar durch die Leitung der Verhandlung eine klare, übersichtliche Reihenfolge zu erreichen, fühlt aber das Bedürfniss der Beschränkung oder Trennung durch besonderen Isolirungsbeschluss nur in aussergewöhnlichen Fällen. Und dass in dieser Weise bei tüchtigem Vorsitz durchzukommen ist, darf ich aus eigener Erfahrung bestätigen.

Was nun die Zwischenurtheile betrifft, so macht sich bezüglich ihrer eine merkwürdige Zwiespältigkeit der Praxis bemerkbar. Im allgemeinen ist man ihnen abgeneigt und vermeidet sie, wo möglich;¹⁵⁶⁾ die Gründe liegen nahe: man scheut die vermehrte Arbeit und die Gefahr, durch das unabänderliche Zwischenurtheil die Sache zu schädigen; man findet es auch überflüssig; man entschlägt sich seiner vielfach selbst dann, wenn man die Verhandlung beschränkte. Man lässt sich wohl damit genügen, intern für den Gebrauch des Kollegiums einen Thatbestand auszuarbeiten, und macht die Erfahrung, dass auch ohne Zwischenurtheil die Anwälte auf die einmal fertige Verhandlung über isolirungsfähige Punkte nicht gern zurückkommen. In grellem Gegensatz dazu bekunden einzelne und nicht wenige Gerichte die unverholenste Vorliebe für Zwischenurtheile.¹⁵⁷⁾ Hier einige der sprechendsten Zeugnisse:

¹⁵⁶⁾ U. a. Altenburg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg I., Bautzen, Bayreuth, Bielefeld III., Braunsberg II., Braunschweig I. H., Bremen H., Breslau I. III., Bromberg III., Cassel II. III., Chemnitz, Cöln I. II. III., Cottbus I., Danzig III., Dresden IV. (mit Erfolg angewendet bei drohendem Richterwechsel), H. I., Eisenach II., Elbing II., Ellwangen, Erfurt, Flensburg II. III., Frankfurt a. M. H., Frankfurt a. O. I. II., Freiberg I. II., Gleiwitz, Glogau I. II., Greifswald I., Guben I., Hagen i. W. II., Halberstadt II., Halle a. S. I., Heilbronn, Holzminden, Kempten, Kiel II., Königsberg III., Konstanz, Leipzig I—III. V., H. II., Lyck II., Magdeburg III., Marburg, Meiningen II., Neisse I., Oldenburg I., Oppeln II. III., Osnabrück, Prenzlau I. IV., Schneidemühl II. III., Schwerin I., Tilsit II., Waldshut I., Weimar II.

¹⁵⁷⁾ Besonders Bielefeld I., Bonn II., Bremen I. II., Bückeburg II., Cassel I., Eisenach I., Frankfurt a. M. I. II. III., Freiburg, Fürth, Göttingen I., Gleiwitz II., Hall, Hanau I., Hannover I. II. H.,

Bonn II. (Erster Bericht): „Beschränkung der Verhandlung und Zwischenurtheile haben ihre grossen Vortheile, werden daher bei uns mit Vorliebe angewandt. Sie sind in gleicher Weise beliebt bei den Anwälten, wie bei dem Gerichte. Ebenso die Theilurtheile.“

(Zweiter Bericht): „Auf Zwischenurtheile wird nach Möglichkeit hingewirkt, schon weil oft Jahre (!) zwischen den einzelnen Verhandlungen liegen und sich das Gericht nach Möglichkeit gegen Wiederholung derselben mündlichen Verhandlung zu schützen sucht.“

Metz: „Eine Trennung der Verhandlung wird nur zugelassen, wo sie nicht verhindert werden kann, wie im Falle des § 248 der C.P.O. Dagegen wird zu Zwischenurtheilen, so oft dies thunlich ist, gegriffen, weil hierdurch der Rechtsstreit in Bezug auf seine Endentscheidung nur vereinfacht werden kann.“¹⁵⁸⁾

Mülhausen i. E. I.: „Zwischenurtheile sind häufig; getrennte Verhandlung nur über den Klagegrund häufig. Die Einrichtung der Zwischen- und Theilurtheile hat sich ganz ausserordentlich bewährt.“

Potsdam II.: „Von Beschränkung wird nicht selten, häufiger aber noch von Zwischenurtheilen Gebrauch gemacht. Letztere bilden sogar in verwickelten Sachen, mit mehrfach geltend gemachten Angriffs- und Vertheidigungsmitteln die Regel, sobald die ganze Sache im ersten Termine nicht spruchreif ist, sondern theilweise Beweisaufnahme erfordert wird. Es ist diese Praxis aus dem Bestreben erwachsen, nach der ersten mündlichen Verhandlung und gründlichen Durchberathung der Sache den in voller Frische vorliegen-

Hechingen, Hildesheim I., Kiel I., Liegnitz II. III., Lissa, Lüneburg I. II., Metz, Mülhausen i. E. I., Potsdam I, Stade I., Stettin II., Verden I., Weimar I.

¹⁵⁸⁾ Aehnlich Hildesheim I.: „Dagegen greift es nicht selten zur Trennung oder Beschränkung der Verhandlung auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel oder auf Grund des § 276 C.P.O. Noch häufiger macht es Gebrauch von Zwischenurtheilen über selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel oder über den Grund der Forderung nach § 276.“

den Rechtsstreit, so weit dies irgend möglich, zu entscheiden (namentlich bei Theilbarkeit des Anspruchs) und nur die noch nicht reifen streitigen Punkte auszusondern, über die dann später allein im Endurtheile entschieden wird.“

Stettin II.: „Zwischenurtheile erlässt die Kammer häufig und erblickt in diesen eine erhebliche Erleichterung der künftigen, weiteren Verhandlungen. Obgleich manche Richter sich dagegen wegen der damit zunächst verbundenen Arbeit (der Abfassung eines besonderen Zwischenurtheils) Anfangs mehr oder minder sträubten, ist doch fast von jedem derselben bei längerer Mitgliedschaft der Kammer das Zweckmässige und Förderliche der Zwischenurtheile bald eingesehen worden, so dass die anfängliche Unlust sich mehr und mehr in eine Neigung dazu umwandelte. Es wird bei der Abfassung des Zwischenurtheils dann die Praxis befolgt (ebenso auch die kontradiktorischen Theilurtheile), dass der Thatbestand in demselben vollständig nach allen Richtungen hin, soweit er bereits verhandelt ist, vorgetragen wird, so dass in dem weiteren künftigen Urtheil in der Hauptsache darauf mit wenigen Ergänzungen Bezug genommen werden kann. Gerade dies erleichtert die Vorbereitung zur künftigen Verhandlung, ausserordentlich und vereinfacht auch den künftigen Vortrag der Parteien in erheblichem Maasse. Nur von dem Erlass bedingter Zwischenurtheile hat die Kammer stets Abstand genommen, weil diese sich mit Rücksicht auf § 426 Absatz 2 als sehr unzweckmässig herausgestellt haben.“

Man muss solchen Aussprüchen Zeugnisse für die gegenseitige Praxis gegenüberstellen, um zu begreifen, in welchem Maasse das Gesetz dem Einzelnen gestattet, seine Individualität zur Geltung zu bringen.

Gleiwitz I., II.: „Ein Vorschlag auf Erlass eines Zwischenurtheils stösst meistens auf Kopfschütteln und wird denn auch selten gemacht. Die Anwälte kommen wenigstens, soweit es sich um Einreden handelt, selten auf anfänglich aufgestellte, aber unerwiesen gebliebene Behauptungen zurück und da die Gewohnheit herrscht, jede Sache durch

Schriftsätze so lange vorzubereiten, bis man für die mündliche Verhandlung genügendes Material gesammelt hat, und da ferner zwei Mitglieder des Gerichts regelmässig so vollständig vorbereitet in der Sitzung zu erscheinen pflegen, dass sie in der Lage wären, den Vortrag nöthigenfalls selbst zu übernehmen, so kann es auch kaum vorkommen, dass dem Gericht der Stoff der mündlichen Verhandlung über den Kopf wüchse.“

Halle a. S. I.: „Seltener (als Trennung oder Beschränkung) ist das Erlassen von Zwischenurtheilen, welches nur in aussergewöhnlichen Fällen ausnahmsweise für zweckmässig erachtet wird, im Allgemeinen aber wenig beliebt ist, da die Ausarbeitung des Zwischenurtheils mit Thatbestand und Entscheidungsgründen gewöhnlich mehr Zeit und Mühe erfordert, als eine künftige Erneuerung der Verhandlung in Ansehung des bezüglichen Prozessstoffs, da ferner Zwischenurtheile möglicher Weise zu nicht vorhergesehenen Komplikationen führen können, während das Verfahren durch ein einheitliches Endurtheil (d. h. ohne inmitten liegende Zwischenurtheile) einen übersichtlicheren Abschluss findet. Insbesondere im Falle stattgehabter Beschränkung der Verhandlung wird, wenn sich bei der Berathung auf Grund der beschränkten Verhandlung herausstellt, dass man daraufhin doch nicht, — wie wohl erwartet war — zum Endurtheil kommen kann, gewöhnlich vom Erlass eines möglichen Zwischenurtheils Abstand genommen und lediglich nunmehrige Weiterverhandlung in Betreff der bis dahin ausgesetzt gewesenen Punkte angeordnet.“

Leipzig H. II.: „Trennung der Verhandlung über die mehreren Angriffs-, besonders aber über die mehreren Vertheidigungsmittel findet nicht selten statt; früher sind auch, um den in dieser getrennten Verhandlung gewonnenen Prozessstoff zu fixiren, mit Rücksicht auf den gerade bei den Kammern für Handelssachen häufigeren Wechsel der Richter, nicht selten Zwischenurtheile abgefasst worden. Jetzt geschieht dies nur noch selten und nur in umfanglicheren Sachen auf Grund der Erwägung, dass der von

dem Vorsitzenden alsbald nach der Verhandlung für sich gefertigte Thatbestand denselben Dienst leistet und der Erlass von Zwischenurtheilen insofern nicht unbedenklich ist, als dadurch der gesammte Prozessstoff für das Endurtheil und für die Berufungsinstanz zerstückelt, oder, wenn dies vermieden und deshalb der Inhalt des bez. der Zwischenurtheile, wenn auch nur kurz rekapitulirt werden soll, die Arbeit für das Prozessgericht vermehrt wird.“

Schwerin I. (s. oben S. 115): „Fast niemals aber entschliesst das Gericht nach seiner gegenwärtigen Zusammensetzung sich zu einem Zwischenurtheile über jene selbständigen Angriffs-Vertheidigungsmittel. Einer der grössten Vorzüge des gegenwärtigen Processes vor dem alten schriftlichen Prozess des gemeinen Rechts liegt in der Beseitigung des Eventual- und Präklusions-Systems. Eben dies mit allen seinen Gefahren für das materielle Recht wird aber durch die Hinterthür eines derartigen Zwischenurtheils wieder eingeführt. Durch dasselbe begiebt der Richter sich der Herrschaft über einen Theil des gesammten Rechtsstreits. Während der Verhandlung über die übrigen Theile treten vielleicht Momente zu Tage, welche für den durch Zwischenurtheil bereits abgeschlossenen Punkte von neuer entscheidender Bedeutung sind. Und dennoch ist der Richter in Folge jener freiwilligen Selbstbeschränkung nicht mehr im Stande, sie für die Entscheidung zu verwerthen. Nur dann dürfen Zwischenurtheile über ein selbständiges Angriffs- und Vertheidigungsmittel für zulässig gehalten werden, wenn dasselbe mit dem übrigen Prozessstoff in durchaus keiner inneren Verbindung steht. Aber auch selbst hier ist zu erwägen, dass das Zwischenurtheil der Partei doch immer die Möglichkeit, neue, während der weiteren Verhandlung aufgefundene Rechtsbehelfe zu verwerthen abschneidet, also das materielle Recht in Gefahr bringt.“

In den Worten des letztangeführten Berichts ist meines Erachtens in völlig zutreffender Weise das durchschlagende grundsätzliche Bedenken gegen das Zwischenurtheil ausgesprochen. In der That ist es nur ein möglichst zu scheuender Nothbehelf gegen die noch

immer nicht überwundene Unsicherheit in der Handhabung des mündlichen Verfahrens. Und daher begrüße ich es als ein günstiges Zeichen, dass die grosse Mehrzahl unserer Gerichte das Zwischenurtheil ziemlich ausser Anwendung gesetzt hat.

Vom Theilurtheil gilt nicht das Gleiche.

VI.

Die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme.

Man hat bei der Reform des Prozesses grosses Gewicht gelegt auf die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung nicht nur der Parteibehauptungen, sondern auch der Beweise. Sie ist die andere Seite der unter dem Namen des Mündlichkeitsprinzips vollzogenen, auf die Natürlichkeit und Wahrheit des Verfahrens abzielenden Reform unseres Rechtsganges, deren Wesen man so ganz und gar verkennt, wenn man es in einem formalen Rechtssatz, in der Vorschrift sucht, dass alles nur durch den Mund zum Gehör, nichts durch die Feder dem Gericht mitgetheilt werden dürfe. Man sollte endlich begreifen, dass das sog. Mündlichkeitsprinzip überhaupt nicht ein Rechtssatz, sondern ein allgemeiner Rechtsgedanke ist.

Bei seiner Verwirklichung durfte man nicht Idealen nachjagen; die rauhe Wirklichkeit, die äusseren gewichtigen Interessen am Vermeiden übermässiger Geschäftsbelastung und Kosten forderten Beachtung. Daher war die kommissarische Beweisaufnahme in grossem Umfang zulassen. Immerhin hielt das Gesetz daran fest, dass diese nur die Ausnahme bilden dürfe. Von hohem Interesse musste es sein, zu erfahren, ob die Praxis sich den Forderungen des Gesetzes anbequemt hat. Es handelt sich dabei vorzüglich um die Auslegung und Anwendung des § 340 No. 2:

„Die Aufnahme des Zeugenbeweises kann einem Mitgliede des Prozessgerichts oder einem anderen Gericht übertragen werden — — 2. wenn die Beweisaufnahme vor dem Gericht erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde.“

Wir haben unter No. VI die Fragen gestellt:

„Betrachtet das Gericht als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 der Civilprozessordnung schon den grösseren Umfang

der Beweisaufnahme und die Geschäftsbelastung des Gerichts? Sind Beweisaufnahmen durch beauftragte oder ersuchte Richter häufig?“

Ich brauche der Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht nicht das Wort zu reden. Sie ist einer der stärksten Hebel der Wahrheit und damit der Gerechtigkeit. Dass sie allein geeignet ist, dem urtheilenden Richter Einsicht in den wahren Sachverhalt zu geben, wird man selbst dann noch zugestehen müssen, wenn man sich wohl bewusst ist, wie wenig Werth auf den persönlichen Eindruck des Zeugen an und für sich zu legen ist, und wenn man sich befreit hat von der verbreiteten Ueberschätzung des Zeugenbeweises. Ist er doch — vom Eide abgesehen — unter allen Beweismitteln das unzuverlässigste und gefährlichste. Allein der Vortheil, den Zeugen fragen, Unklarheiten aufhellen, die Zeugen unter einander konfrontiren zu können, so wie es dem in der Sache völlig unterrichteten Gericht angemessen erscheint, ist nicht zu unterschätzen. Nur zu häufig ist der ersuchte Richter ganz ungenügend informirt und auch der beauftragte dem Kollegium gegenüber im Nachtheil, weil ganz auf sich selbst gestellt. Dazu kommt das eindrucklose, ermüdende Vorlesen der vor dem Richterkommissar entstandenen Protokolle. Allerdings giebt es Fälle, in denen, wie mir von jedem Kenner bestätigt werden wird, die Beweisaufnahme gegenständlich so gelagert ist, dass keinerlei Gewicht auf die unmittelbare Wahrnehmung des Gerichts zu legen ist: Fälle, in denen die Glaubwürdigkeit des Zeugen ausser Zweifel steht und nur einfach protokollarisch seine Wissenschaft zu einzelnen bestimmten Fragen, Rechnungsposten und dergl. festzustellen ist. Sobald aber Kritik in Beziehung auf die Quelle der Wissenschaft und die Bereitwilligkeit, die Wahrheit zu sagen, die Unbefangenheit des Zeugen zu üben ist, — sobald also beispielsweise der heute ja leider so überaus häufige Fall der Vernehmung von Ehegatten oder Verwandten eintritt —, oder das Beweisthema einigermassen schwierig und verwickelt ist, wird aus den angegebenen Gründen das Verhör vor dem Kollegium unbedingt den Vorzug verdienen.

Es ist denn auch in keinem unserer Berichte ernstlich der Versuch gemacht, die kommissarische Beweisaufnahme — wenn ich mich dieses Ausdrucks zur Bezeichnung sowohl der Beweisaufnahme

vor dem beauftragten, wie vor dem ersuchten Richter bedienen darf — zu empfehlen. Man empfindet überall ihre häufigere Anwendung als einen mit dem Willen des Gesetzes unverträglichen Missstand. Nur ganz vereinzelt betont man, grosse Beweisaufnahmen vor dem erkennenden Gericht hätten den Nachtheil im Gefolge, dass die Anwälte oft nicht ausdauern, sich vor dem Schluss entfernen und damit der Werth der Unmittelbarkeit verloren geht, weil nun nicht auf Grund des frischen Eindrucks zum Schluss zu kommen sei.¹⁵⁹⁾ Aber wer hindert das Gericht, sofort nach dem Schluss des Beweisverfahrens sein Votum festzustellen, wenn dasselbe auch nicht alsbald zur Publikation gelangen kann? — Nur ein, freilich nicht in der Beweisaufnahme selbst liegender, aber doch mit ihr im erstinstanzlichen Verfahren unlöslich verbundener Uebelstand wird mit Recht mehrseitig beklagt: das unselige Protokolliren!¹⁶⁰⁾ Es lässt sich nicht läugnen, das Protokolliren macht grössere Beweisaufnahmen zu einer harten Prüfung für die zur Passivität verdamnten Beisitzer; aber auch hier liesse sich helfen: und ich betone dies mit besonderem Nachdruck, weil dadurch ein der Haupthindernisse der prozessgerichtlichen Beweiserhebung, der Zeitverlust, zum Theil beseitigt werden könnte. Es gilt, der Stenographie beim Protokolliren den gebührenden Platz einzuräumen; zieht man dann noch bei grossen Beweisaufnahmen einen zweiten Gerichtschreiber hinzu, damit, während der eine auf Grund seines Stenogramms sein Protokoll gestaltet, der andere der Aussage des zweiten Zeugen folgt, so können in verhältnissmässig kurzer Zeit grosse Beweisaufnahmen bewältigt werden. Wir haben in der Civilkammer, welcher ich angehöre, dieses Verfahren gelegentlich mit sehr gutem Erfolge angewendet. Und ich erinnere daran, wie glatt sich verhältnissmässig eine Vernehmung mehrerer Zeugen in der Berufungsinstanz oder im Strafverfahren erledigt, wo es des Protokollirens nicht bedarf.

Aber nun zu unseren Berichten. Sie gehen, abgesehen von dem Uebelstand des Protokollirens, von sehr verschiedenartigen

¹⁵⁹⁾ U. a. Augsburg II. s. unten Anm. 169.

¹⁶⁰⁾ Lüneburg II. (unten Anm. 166), Ansbach (unten Anm. 169), Ulm I.—II. (unten Anm. 170) und öfter.

lokalen Verhältnissen aus: von der Grösse und Art des Gerichtsprengels, als eines vorwiegend städtischen oder ländlichen, von der Art der Bevölkerung, als einer ein- oder zweisprachigen, von der sehr verschiedenen, wiederum mit der Richterzahl bezw. Zahl der Kammern zusammenhängenden Geschäftsbelastung, den mehr oder weniger günstigen Verkehrsmitteln innerhalb des Sprengels, der Eigenschaft der Kammer als Civil- und Handelskammer, der etwaigen Unzulänglichkeit des Gerichtsschreiberpersonals, der hergebrachten Gewöhnung des Gerichts.

Unter der bedeutenden, weit überwiegenden Zahl der Gerichte, welche sich wohl oder übel, aus Noth oder Ueberzeugung zu einer Auffassung des § 340 No. 2 bekennen, nach welcher als „erhebliche Schwierigkeit“ auch der grössere Umfang der Beweisaufnahme oder der Geschäftsbelastung zu gelten hat, ist uns besonders wichtig eine Gruppe: diejenige, welche die Ausnahme zur Regel macht und rundweg erklärt, dass der Regel nach die Beweisaufnahme nicht vor dem Prozessgericht, sondern vor beauftragtem oder ersuchtem Richter stattfinde und nur in vereinzelt Fällen davon abgewichen werde. Man weiss: man verstösst damit gegen die Absicht des Gesetzes, aber man kann, scheint's, nicht anders.

Dieser Gruppe gehören fast ausnahmslos die linksrheinischen Gerichte an. Hören wir die Berichte:

Bonn II.: „Beweise werden vor dem Kollegio nicht aufgenommen und das Gegentheil ist so sehr zur Praxis geworden, dass es gar nicht mehr begründet wird. Bei dem geringen Personalbestande des Gerichts, welches gleichwohl — bei einer grossen Anzahl von Anwälten — eine sehr erhebliche Geschäftslast zu tragen hat, oder doch zu tragen hätte, wenn es nicht prinzipiell niemals über die Zeit hinaus (*in civilibus* zweimal per Woche in zwei Kammern von 9—1 Uhr) tagte, würde allerdings die Zulassung von Beweisaufnahmen vor dem Kolleg mit dem völligen Bankerott der Rechtssprechung identisch sein. Die herrschende Praxis führt — abgesehen davon, dass das Gericht niemals einen Zeugen sieht und dementsprechend seine Aussage auf ihren Werth prüfen kann, namentlich, wenn es sich um die etwaige nachträgliche

Beeidigung handelt, — zu dem anderen Uebelstande, dass die Anwälte fortwährend auf Reisen sind.“

Köln II: „An Gerichten mit so unzulänglicher Besetzung, wie dem hiesigen Landgerichte, muss die Aufgabe des Vorsitzenden „„leider““ vor Allem dahin gehen, fertig zu werden. Die Geschäftsbelastung ist daher der Hauptgrund, dass öfters, wie wünschenswerth und wie nach strenger Auslegung des § 340 No. 2 zulässig, die Beweisaufnahme dem beauftragten Richter übertragen werden muss. Immerhin geschieht dies doch nur in den Fällen einer umfangreichen Beweisaufnahme, oder wenn dieselbe Rechnungen und dgl. zum Gegenstande hat. Die Regel bleibt die Beweiserhebung vor dem Kollegium. Eine streng gesetzliche Handhabung des § 340 No. 2 ist tatsächlich nach Lage der Geschäfte hier unausführbar.“

Colmar: „Die Fragen (No. VI) sind zu bejahen. Die ursprüngliche Praxis, die Zeugenvernehmungen in der Sitzung abzuhalten, hat nach und nach nothgedrungen aufgegeben werden müssen, so dass nuumehr, von einzelnen besonders gelagerten Fällen abgesehen, die Zeugenvernehmungen in der Regel durch beauftragte oder ersuchte Richter abgehalten werden. Der Grund liegt darin, dass das Landgericht (Seelenzahl 283615) nur eine Civilkammer mit drei Richtern und drei Sitzungen und eine zweite aus Mitgliedern der Strafkammern gebildete Abtheilung mit einer Sitzung wöchentlich hat, was im Verhältniss zu der Zahl der Sachen zu wenig ist. Da die Geschäftslast sich zugleich unter wenigen Rechtsanwälden vertheilt, so ist Zeitersparniss sowohl für die Richter, wie für die Rechtsanwälden dringend geboten.“

Der Metzger und ein Mülhauser Bericht stellt nur einfach die regelmässige kommissarische Beweiserhebung wegen durch die Geschäftslast bedingter Unausführbarkeit der kollegialischen fest; Strassburg i. E. bejaht die Fragen VI. Ein anderer Mülhauser Bericht bejaht mit dem Zusatz:

„Zeugenvernehmungen finden kaum anders statt, als durch den beauftragten oder ersuchten Richter. Die

darauf verwendete Zeit kann auf wöchentlich mindestens 12 Stunden veranschlagt werden, ohne die Zeit, die der ersuchte Amtsrichter aufwendet.“

Man möchte vielleicht meinen, dass sich hier die alte, französische Gewöhnung geltend mache, wenn nicht durch die erst-erwähnten Berichte kein Zweifel über die Zwangslage gelassen würde und nicht die Berichte von Köln,^{160a)} Colmar und Aachen¹⁶¹⁾ das ernste Bemühen, dem Gesetze zu genügen, zeigten und — das ist besonders wichtig — wenn nicht auch aus anderen Theilen des Deutschen Reichs mit gleicher Entschiedenheit von solcher Nothlage der Gerichte gemeldet würde. Zum Beleg nur einige Aeusserungen zunächst altpreussischer Gerichte:

Allenstein II: „Das Gericht ist sich bewusst, dass im Prinzip der grössere Umfang der Beweisaufnahme und Geschäftsbelastung eine erhebliche Schwierigkeit im Sinne der C.P.O. § 340 No. 2 nicht ist. Die Ueberbürdung des Gerichts veranlasst uns aber trotzdem, nicht selten aus den angegebenen Gründen die Beweisaufnahme vor dem beauftragten Richter vornehmen zu lassen. Der ersuchte Richter wird in der Regel in Anspruch genommen, wenn die zu vernehmenden Zeugen nicht im Bezirk des Amtsgerichts wohnen, das mit dem Landgericht denselben Amtssitz hat. Hiervon wird aus besonderen Gründen abgewichen.

Lyck II.: „Die Geschäftslast des hiesigen Landgerichts ist so

^{160a)} Vgl. auch Cöln I.: „Die Praxis der einzelnen Kammern ist in diesem Punkte verschieden. Die sehr grosse Geschäftsbelastung hat zur Folge, dass öfters am Sitze des Prozessgerichts vorzunehmende, umfangreichere Beweisaufnahmen durch ein beauftragtes Mitglied des Kollegiums erfolgen, um von den 15—20 Sachen, die, wie schon erwähnt, für jeden Sitzungstag zur Verhandlung angesetzt werden müssen, möglichst viele erledigen zu können.“

¹⁶¹⁾ „Der grössere Umfang der Beweisaufnahme wird für sich allein nicht als eine Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 C.P.O. aufgefasst; es ist aber nicht zu verkennen, dass bei einem beschäftigten Gerichte nicht alle Beweisaufnahmen ohne Ausnahme vor dem Prozessrichter stattfinden können, vielmehr in einzelnen Fällen zur Bestellung eines Mitgliedes des Kollegiums behufs Erhebung der Beweise gegriffen werden muss.“

gross, dass die Erhebung des Beweises vor der Kammer selbst die verschwindend kleine Ausnahme bildet. Es stehen zur Zeit der Civilkammer nur jene Terminstage zu Gebote, an welchen durchschnittlich 22 bis 28 Prozesssachen angesetzt sind.¹⁶²⁾“

Königsberg III. beantwortet die Fragen VI. mit einfachem „ja“.

Cottbus I.: „Die Geschäftsbelastung wird als erhebliche Schwierigkeit angesehen, so dass eine Beweisaufnahme vor dem Kollegium nur ausnahmsweise stattfindet.¹⁶³⁾“

Landsberg a. W. II.: „Ja, die Beweisaufnahmen vor dem ersuchten und dem beauftragten Richter bilden leider, theilweise veranlasst durch die Geschäftsüberbürdung, die durchgreifende Regel.“

Potsdam II.: „Von der Befugniss des § 340 No. 2 wird im weitesten Umfange Gebrauch gemacht. Die Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen vor dem erkennenden Gerichte bildet die Ausnahme, die fast nur eintritt, wenn es sich um kurze, einfache Vernehmungen von am Gerichtssitz wohnenden Zeugen handelt oder es voraussichtlich auf den persönlichen Eindruck der Zeugen ankommt.“

Stettin IV.: „So sehr man sich auch bemüht, die Beweisaufnahme möglichst vor dem erkennenden Gerichte vorzunehmen, ist dies hier in den meisten Fällen nicht möglich, weil — dem Gerichte die Zeit fehlt. Dieselben Mitglieder haben wöchentlich zwei schwere Strafkammersitzungen und eine Civilsitzung. In letzterer fanden 1885 219 kontradiktorische Verhandlungen statt. In etwa zwei Drittel der Sachen erfolgt daher die Beweisaufnahme durch den ersuchten und beauftragten Richter, woran jedoch die Entfernung (§ 340 No. 4) mit Schuld ist.“

Halberstadt I.: „Das Gericht ist derartig belastet mit Geschäften, dass eine ordnungsmässige Erledigung derselben unmöglich wäre, wenn nicht jede Beweisaufnahme durch beauftragte oder ersuchte Richter stattfände. Nur

¹⁶²⁾ Aehnlich drei andere Berichte desselben Gerichts.

¹⁶³⁾ So auch C.-K. II.

wenn es sich um Kollision von Zeugenaussagen oder Prüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugen, oder ihre Nachbeeidigung handelt, werden sie noch einmal vor dem Kollegio vernommen.“

Halberstadt II.: „In Folge der sehr bedeutenden Geschäftsbelastung des Gerichts — an sog. kontradiktorischen Sitzungstagen stehen in der Regel 16—22 Sachen, an den sog. Sammeltagen (s. oben S. 41 fg.) bis 60 Sachen auf der Terminrolle — erweist sich die strenge Durchführung der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme als völlig unausführbar. Die Beweisaufnahme durch beauftragte und ersuchte Richter bildet die Regel, umsomehr als die zu vernehmenden Zeugen und Sachverständigen nur ausnahmsweise am Sitze des Prozessgerichts wohnen.¹⁶⁴⁾ Nur zum Zwecke der Aufklärung von Widersprüchen, zur Prüfung der persönlichen Glaubwürdigkeit, insbesondere behufs Beschlussfassung, ob nach der Vernehmung naher Verwandter als Zeugen deren Beeidigung zu erfolgen habe, und in ähnlichen Fällen wird die Ladung der Zeugen vor das Prozessgericht beschlossen.¹⁶⁵⁾“

¹⁶⁴⁾ Zu dem Geschäftskreis der II. C.K. gehören die Sachen, in denen der Beklagte oder, beim Vorhandensein mehrerer Beklagter, der im Rubrum zuerst genannte im Bezirke der Amtsgerichte Aschersleben, Quedlinburg, Egeln und Oschersleben oder ausserhalb des Landgerichtsbezirks seinen Wohnsitz hat, — jedoch mit Ausschluss der Urkunden-, Ehe- und Entmündigungssachen.

¹⁶⁵⁾ Man vergleiche auch folgende Berichte: Glatz (Beweis nur in kleineren Sachen vor dem Prozessgericht). Gleiwitz I.: „Die strikte Durchführung des Prinzips der Unmittelbarkeit scheidet in der That oft an der Geschäftslage des Gerichts und es werden deshalb hier auch besonders umfangreiche Beweisaufnahmen als erhebliche Schwierigkeit im Sinne der C.P.O. § 340 No. 2 angesehen.“ Gleiwitz II.: „Das Gericht ist zwar von dem hohen Werth, den eine Zeugenvernehmung vor dem Prozessgerichte hat, durchdrungen, es wird auch in sehr vielen Fällen der Aufwand an Zeit nicht gescheut, den die unmittelbare Zeugenabklärung verursacht. Allein es wird doch recht häufig zu der Requisition eines Amtsrichters gegriffen, wenn der zu hörende Zeuge auch nur im nächstbenachbarten Amtsgerichtsbezirk wohnt; seltener wird ein Mitglied des Prozessgerichts mit der B. beauftragt. — Die Geschäftslast des Gerichts ist hier, wie in Oberschlesien überall, eine recht grosse; der grosse Industriebezirk erzeugt viele und recht ver-

In den Gerichten der Provinz Hannover steht es zum Theil nicht wesentlich anders; so in Stadt Hannover selbst, in Lüneburg, Osnabrück, Stade, Verden,¹⁶⁶⁾ während Detmold,

wickelte Civilprozesse. Daneben geht eine sehr umfangreiche Thätigkeit in Strafsachen. Ich habe häufig 4, auch 5 Sitzungen in der Woche.“ Aehnlich Glogau I, II; Oppeln II., III.; Schweidnitz (ja); Guben („die B. vor dem Prozessgericht gehört in Folge der Geschäftslast zur Ausnahme“); Münster i. W. II.: „Ja, grössere Beweisaufnahmen in der Audienz sind bei der Geschäftslast des Gerichts unmöglich und daher Beweisaufnahme durch beauftragte Richter die Regel;“ Paderborn: „während jetzt darauf Bedacht genommen wird, dass die Terminstage nicht über 6 bis 7 Wochen hinaus besetzt sind, würde bei strenger Durchführung des Grundsatzes im § 320 C.P.O. sehr bald eine Verschiebung der Termine auf 4 bis 6 Monate eintreten;“ Naumburg I.: „Ja, Beweisaufnahme durch ersuchte Richter ist bei uns Regel und muss es auch sein, weil wir sonst nicht durchfinden würden. Beauftragter Richter wird in der Regel nur zur Beweisaufnahme *in loco* ernannt“; II.: „Beweisaufnahme durch beauftragte oder ersuchte Richter sind häufig. Den grösseren Umfang einer Beweisaufnahme erachtet die Kammer allerdings als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 C.P.O., abgesehen davon aber die Geschäftsbelastung des Gerichts nicht“; III.: „Als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 der C.P.O. gilt der grössere Umfang der Beweisaufnahme in Folge der Geschäftsbelastung des Gerichts;“ Prenzlau II., Schneidemühl II., III.: „Würden sämtliche im Landgerichtsbezirk wohnhafte Zeugen vor dem Landgericht vernommen, so würde die Zahl der Termine und der Landrichterstellen für Civilsachen erheblich vermehrt werden müssen.“

¹⁶⁶⁾ Hannover I.: „Umfangreichere Beweisaufnahmen erfolgen in der Regel vor einem beauftragten oder ersuchten Richter,“ II. III. IV., nur H. konstatirt: „Regel bildet die Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht.“ Lüneburg I.: „Beweisaufnahmen durch beauftragten oder ersuchten Richter sind häufig. Der grössere Umfang und die Geschäftsbelastung des Gerichts wird als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 No. 2 der C.P.O. angesehen. Die Beweisaufnahmen in allen Sachen vor der Kammer würde geradezu undurchführbar sein; die Protokollführung, selbst wenn tüchtige Beamte das Protokoll führen, ist so zeitraubend und langwierig, dass die Beisitzer schliesslich erlahmen müssen und die Beweisaufnahme nicht nur zur Last des Gerichts, sondern auch zum Schaden der Parteien leicht ausfallen kann, ganz abgesehen davon, dass die Geschäfte des Gerichts diesen Zeitaufwand gar nicht zulassen würden.“ II.: „Die Beweisaufnahme (Zeugen) geschieht in der Regel durch beauftragte oder ersuchte Richter. Das schlimmste Hinderniss für die bessere Durchführung des im § 320 C.P.O. Verordneten liegt in dem Protokollirungszwange.“ III.: „Eine Beweisaufnahme (Zeugenvernehmung) vor dem erkennenden Gerichte ist die **Ausnahme**;

Göttingen, Hildesheim Günstigeres melden.¹⁶⁷⁾ Und wenden wir unsern Blick nach Süddeutschland, so scheint auch dort die C.P.O. § 320 Abs. 1 bei weitem nicht zu der wünschenswerthen und dem Gesetz entsprechenden Anwendung gelangen zu können.

Von Baden ist das durch die amtlich publicirte Justizstatistik zur Genüge bekannt. Insgesamt wurden von allen Beweisaufnahmen in landgerichtlichen Sachen im Jahre 1882 nur 18,1 Proz., im Jahre 1883 nur 18,6 Proz., im Jahre 1884 nur 15,8 Proz. vor dem Prozessgericht erledigt, in der That ein höchst bedauerliches Resultat. Das Landgericht Karlsruhe hat in jenen Jahren 10,3 beziehentlich 7,8 und 7,2 Proz. selbst, dagegen 63,4, beziehentlich 72,2 und 70,9 Proz. durch den beauftragten und den Rest durch den ersuchten Richter erledigt. — Aehnlich Mannheim, welches es im Jahre 1883 sogar auf 88,6 Proz. durch den beauftragten Richter bewerkstelligter Beweisaufnahmen brachte. Diese Zahlen finden Bestätigung durch unsere Berichte Freiburg, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Offenburg, Waldshut.¹⁶⁸⁾

am häufigsten kommt sie mit Rücksicht auf § 147 der C.P.O. in Berufungssachen vor.“ Für Stade I. wird bezeugt, dass die Beweisaufnahmen durch ersuchten oder beauftragten Richter häufig sind, jedoch hinzugefügt, dass auf die Geschäftsbelastung sehr selten Rücksicht genommen werde. Verden I.: „Die Beweisaufnahme durch beauftragte oder ersuchte Richter bildet in allen Sachen erster Instanz die Regel,“ II. ebenso mit dem Zusatz: „Die Durchführung der Regelbestimmung des § 320 C.P.O. scheitert an der Geschäftslast des Gerichts.“

¹⁶⁷⁾ S. unten S. 133 Anm. 173.

¹⁶⁸⁾ Freiburg i. B. I. II.: „Beweisaufnahmen durch beauftragte resp. ersuchte Richter bilden die Regel. Beweggrund hierzu ist in erster Reihe die Undurchführbarkeit grösserer und umfassenderer Beweiserhebungen vor besetztem Gerichte. Jede Civilkammer hat nur einen Sitzungstag in der Woche mit jeweils meistens 10—15 Fällen. Eine Beweiserhebung in der Gerichtssitzung kann daher nur in Ausnahmefällen und im beschränkten Maasse stattfinden.“ Konstanz I. II.: „Ja, die Beweisaufnahme findet nur ausnahmsweise vor dem Gerichte selbst statt —. Die strikte Durchführung des Prinzips der Unmittelbarkeit würde bei der relativ grossen Zahl umfangreicher Beweisaufnahmen den Verhandlungen der Gerichte einen nicht zu bewältigenden Umfang geben.“ Mannheim I.: „Die Frage (VI.) muss hier in ihrem vollen Umfange entschieden bejaht werden.“ Mosbach I. II. bejaht ebenfalls: „Die für die Termine verfügbare Zeit reicht nicht hin, um die Einvernahme einer grösseren Anzahl von Zeugen und Sachverständigen

Die verhältnissmässig wenigen Fragebogen, welche uns aus Bayern zugegangen sind, lassen deutlich erkennen, dass auch dort die beregten Uebelstände herrschen.¹⁶⁹⁾

und die Feststellung der Aussagen zu Protokoll vor kollegialisch besetztem Gerichte stattfinden zu lassen.“ Offenburg I. a. u. b. (allerdings); II.: „— zeitraubende Beweisaufnahmen und die Aufnahme grösserer Protokolle darüber würden mindestens die doppelte Zahl öffentlicher Sitzungen erfordern, welche rein unmöglich wären.“ Waldshut I.: „§ 340 No. 2 kommt bei der geographischen Ausdehnung des Landgerichtsbezirks (meistentheils Gebirg) weniger als § 340 No. 4 C.P.O. zur Anwendung. Beschränkt sich die Beweisaufnahme auf die Vernehmung von 2–3 nicht zu weit wohnende Zeugen, so findet sie regelmässig vor dem Prozessgerichte statt.“

¹⁶⁹⁾ Ansbach: „Die strikte Durchführung des Prinzips der Unmittelbarkeit scheidet allerdings nur zu häufig an der Geschäftslast des Gerichts, so dass nur in solchen Fällen, wo wenig Zeugen zu vernehmen sind, oder es auf den persönlichen Eindruck besonders ankommt, die Regel des § 320 Anwendung findet, somit die Regel zur Ausnahme gemacht wird. Abgesehen von der Geschäftslast trägt hierzu auch der Umstand bei, dass das Protokollieren der Zeugenaussagen die Beisitzer zur Unthätigkeit verdammt und ihre Aufmerksamkeit vermindert.“ Aschaffenburg: „In der C.-K. wird die Aufnahme des angeordneten Zeugenbeweises in der Regel durch Auftrag oder Ersuchen bewirkt; nur im Falle, dass nur ein Zeuge oder einige wenige Zeugen zu vernehmen, findet die Beweisaufnahme vor dem P.-G. selbst statt. Letzteres ist dagegen in der H. die Regel. Sollen — dem Geiste des Gesetzes, Prinzip der Unmittelbarkeit, entsprechend — die Zeugen und Sachverständigen von dem Prozessgerichte vernommen werden, so müsste die Zahl der Sitzungstermine und jene der Richter unbedingt vermehrt werden.“ Augsburg II.: „Beide Fragen (IV.) werden bejaht. Geraume Zeit bildete die B. in der Sitzung die Regel, als aber die Arbeit immer grösser wurde, die ordentlichen Sitzungstage hierzu nicht mehr ausreichten und eine Geschäftsstockung zu befürchten war, wurde die Beweisaufnahme, sobald sie grösseren Umfangs war und längere Zeit erforderte, einem beauftragten oder ersuchten Richter um so mehr übertragen, als bei den in der Sitzung gepflogenen Beweisaufnahmen die Anwälte höchst selten in eine sich unmittelbar anschliessende Verhandlung eintraten, sondern in den meisten Fällen eine Vertagung der Schlussverhandlung beantragten.“ Anders jedoch Augsburg I. und H. Dagegen sagt Kempten I. H.: „Der grosse Zeitaufwand, welchen eine genaue und für die II. Instanz genügende Protokollirung der Zeugenaussagen erfordert, nöthigt uns, die Vernehmung viel häufiger einem beauftragten Richter zu überlassen, als es dem Prinzip der Unmittelbarkeit entspricht. Wir stützen uns hierbei auf § 340 No. 2 der C.P.O. — In zweitinstanzlichen Sachen ermöglicht uns § 147 der C.P.O. die Zeugen regelmässig in der Sitzung zu vernehmen.“ Fürth: „Die Aufnahme des Zeugenbeweises

Aus Württemberg klingen die Berichte zum Theil nicht unbefriedigend; ¹⁷⁰⁾ sehr günstig die aus dem Königreich Sach-

wird häufig einem Mitgliede des Prozessgerichts oder einem anderen Gerichte übertragen. Nur wenn wenige Zeugen zu vernehmen sind und solche am Sitze des Prozessgerichts oder in dessen Nähe wohnen, findet die Vernehmung in der öffentlichen Sitzung statt.“ Dabei Kosten- und Zeitersparniss massgebend. Regensburg I.: „Nur in seltenen Fällen wird die Aufnahme des Zeugenbeweises in der öffentlichen Sitzung gepflogen und nur bei sehr wenigen Zeugen. Wer glaubt, dass grössere Zeugenvernehmungen in der öffentlichen Sitzung vorgenommen werden können, kennt den Prozess oder die Geschäftslast der Gerichte nicht, wenigstens der bayerischen. Wie sollen denn 12—15 Verhandlungen gepflogen werden, wenn eine einzige 3 Stunden in Anspruch nimmt, was bei grösseren Zeugenvernehmungen stets der Fall ist? Daher sind Beweisaufnahmen durch beauftragte und ersuchte Richter sehr häufig.“ Ganz anders freilich lautet Neuburg a. D. I.: „Der grössere Umfang der Beweisaufnahmen und die Geschäftsbelastung des Gerichts wird als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 Abs. 2 der C. P. O. nicht betrachtet. Es sind daher Beweisaufnahmen durch beauftragte oder ersuchte Richter nicht häufig und sind die meisten derartiger Fälle solche, in denen eine Einweisung der Zeugen an Ort und Stelle stattgefunden hat. Die dadurch vermehrte Geschäftslast muss als dem Gesetze entsprechend getragen werden.“ In Bayreuth halten sich die kommissarischen und die prozessgerichtlichen Beweisaufnahmen etwa im Gleichgewichte.

¹⁷⁰⁾ Ellwangen konstatiert nur, dass grösserer Umfang der Beweisaufnahme Grund zur Anwendung des § 340 No. 2 C. P. O. werde und dass Beweisaufnahmen durch ersuchten und beauftragten Richter nicht selten seien. In Hall sind sie seltener als die Beweisaufnahmen vor dem Prozessgericht. Heilbronn verfährt mit Diskretion, wenn schon auch dort Geschäftsbelastung zur Kommittirung für grössere Beweisaufnahmen führt. Aehnlich Tübingen; nach einem Berichte wird eine Ausnahme von der Beweisaufnahme vor dem Prozessgerichte gemacht, wenn dieselbe von grossem Umfange ist, etwa einen halben Tag in Anspruch nehmen würde. Ulm I. II. klagt über die Last des Protokollirens; ein Bericht II. sagt: „Die Beweisaufnahme erfolgt fast immer vor dem beauftragten Richter — selten vor einem ersuchten Richter; der Grund hierfür liegt nicht sowohl in der Geschäftslast des Gerichts, als darin, dass die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gerichte in Folge der Nothwendigkeit des Protokollirens und in Folge der Unfähigkeit der meisten Gerichtsschreiber, im Zeugenverhör und dergl. selbständig zu protokolliren, bei der hierdurch bedingten Nothwendigkeit des Diktirens sich zu einem so ermüdenden Akt gestaltet, dass die Vortheile der Unmittelbarkeit verloren gehen, sobald es sich um die Vernehmung von mehr als einem oder zwei Zeugen handelt.“

sen,¹⁷¹⁾ aus Bremen, Lübeck, Mecklenburg, den sächsisch-thüringischen Staaten¹⁷²⁾ und vereinzelt preussischen Gerichten,¹⁷³⁾ wo weder der Umfang der Beweisaufnahmen allein schon, noch die Geschäftsbelastung als ein genügender Grund behandelt wird, um die Regel des § 320 bei Seite zu setzen. Aber des unerachtet ist das Gesamtbild der Praxis ein unvortheilhaftes. Und dasselbe wird noch trüber, wenn wir erfahren, dass zahlreiche Gerichte auch den § 340 No. 4 in einer sicherlich dem Geiste des Gesetzes nicht entsprechenden Weise handhaben, nämlich allemal requiriren, wenn der Zeuge nicht in dem Bezirke des am Orte des Landgerichts befindlichen Amtsgerichts wohnt.¹⁷⁴⁾

Offenbar ist zwischen dem, was das Reichsrecht will, und dem, was die Einzelstaaten, mit einigen Ausnahmen, zur Ausführung desselben gethan haben, ein Missverhältniss. Das Richterpersonal

¹⁷¹⁾ Zwar erklären Bautzen, Leipzig III. IV., Plauen, dass sie gelegentlich als freilich nicht allein entscheidendes Motiv der kommissarischen Beweisaufnahme den Umfang gelten lassen, während Chemnitz, Dresden III. IV., H. I. II., Freiberg I. II., Leipzig I. II. V., H. I. II., Zwickau auch das verneinen; aber von einem Ueberwuchern, einer Häufigkeit der Beweisaufnahme vor dem ersuchten oder beauftragten Richter in dem getadelten Sinne scheint nirgends die Rede zu sein.

¹⁷²⁾ Altenburg, Eisenach I. II., Gotha I., Weimar II.

¹⁷³⁾ U. a. Bielefeld I., Breslau I.—III., Bromberg III., Cassel J.—III., Elbing II., Erfurt, Frankfurt a. M. II. H., Göttingen I., Hildesheim I. (gegenwärtig fast in jeder Sitzung Zeugenvernehmungen), Holzminden I. (mit Ausnahme), Kiel I. II., Liegnitz I.—III., Neisse (Ausnahme wegen grossen Umfangs), Oppeln I., Prenzlau I., Stettin II. H., Tilsit I. II., Torgau I., Wiesbaden III. (die Folge ist grosse Belastung des Gerichts).

¹⁷⁴⁾ U. a. Allenstein II., Berlin I. (ausnahmslos), Bonn II., Braunschweig I. II. (Regel), Braunschweig I. (wenn nicht Parteien anderes wünschen oder besondere Umstände vorliegen), II. III., Bremen I. (Ausnahmen vorbehalten), II., Breslau I. III. (bei nothwendiger Konfrontation Ausnahme), Bromberg III., Cassel II. (jedoch mit Diskretion), Cöln III., Cottbus I., Elbing II. (Ausnahme vorbehalten), Flensburg III., Freiburg, Fürth, Glatz, Gleiwitz I. II., Glogau I. II., Greifswald I., Guben I., Halberstadt I. II., Hanau I., Hildesheim I. (Neigung dazu), Kiel I. II., Landsberg II., Lissa, Lüneburg II. III., Lyck II., Magdeburg II., Metz, Mosbach, Münster II., Neisse I., Potsdam II., Prenzlau I. II., Rudolstadt III. (einige Amtsgerichte zu entfernt), Schneidemühl II. III., Stettin II. (Ausnahme), H., Tilsit II., Verden I. II., Waldshut I.

reicht nicht aus, um den Forderungen des Gesetzes zu genügen. Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, welche sich einer Vermehrung der Richter bez. der Gerichte oder ihrer Kammern entgegenstellen und sind weit davon entfernt, einen Vorwurf gegen die durch die Finanzlage des Staates gebundenen Justizverwaltungen zu erheben. Ja wir sind überzeugt, wie schon oben angedeutet, dass mitunter ohne jeden Schaden für die Rechtspflege die Beweisaufnahme lediglich zum Zwecke der Entlastung des Gerichts dem beauftragten oder ersuchten Richter überwiesen werden kann. Aber wir dürfen uns der durch die Enquête unwiderleglich festgestellten Thatsache nicht verschliessen, dass die kommissarische Zeugen- und Sachverständigenvernehmung sich weit über diese Grenzen billiger Diskretion hinaus zu einem wahren Gebrechen unseres Verfahrens entwickelt hat. Das ist im Auge zu behalten, damit zu gelegener Zeit dem Gesetze Genüge geschehe.

VII.

Die Beurkundung.

Das mündliche Verfahren ist undurchführbar, wenn es nicht die Möglichkeit und Sicherheit richtiger und erschöpfender urkundlicher Feststellung des Prozessinhalts darbietet. Darüber kann kein Zweifel sein. Das Gesetz kennt zwei Urkundsmittel: das Protokoll mit seinen Anlagen und den Urtheilsthatbestand. Der letztere ist Theil des Urtheils, entsteht mit ihm und bildet daher keine urkundliche Unterlage für dasselbe. Das Sitzungsprotokoll hat von den Beweisaufnahmeprotokollen abgesehen, auch im kollegialgerichtlichen Verfahren einen nur sehr dürftigen obligatorischen Inhalt. Durch C. P. O. § 270 wird seine Vervollständigung ermöglicht. Ausserdem sind die vorbereitenden Schriftsätze und die eigenen Notizen des Richters die Stützen seines Gedächtnisses. Bekanntlich ist gerade darüber, ob diese Mittel als Unterlagen eines soliden Thatbestandes ausreichen, lebhafter Streit. Das ist eine Lebensfrage für das mündliche Verfahren.

Die folgende Fragengruppe No. VIII. ist ihr zum grösseren Theile gewidmet:

1. Machen die Parteien häufigen Gebrauch von der im § 270 der C. P. O. ihnen gewährten Befugniß,

protokollarische Darstellung zu bewirken? Insbesondere von in vorbereitenden Schriftsätzen nicht enthaltenen oder davon abweichenden Erklärungen?

2. Pflegen die Richter über den Inhalt der mündlichen Verhandlung schriftliche Notizen zu machen? Bieten dieselben für die Fertigung des Thatbestandes eine genügende Unterlage?
3. Lässt — wenigstens in verwickelten Sachen — das Gericht bei der Feststellung des Thatbestandes eine Mitwirkung der Parteien eintreten? In der Weise, dass der Vorsitzende oder der „Referent“ am Schlusse der Verhandlung den Inhalt derselben resumirt? Oder so, dass, bei Vertagung ein schriftlicher Thatbestandsentwurf vor der Schlussverhandlung den Parteien — etwa durch Hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei — zugänglich gemacht wird? Oder dass ein solcher in der Schlussverhandlung zum Vortrag gebracht wird?
4. Wird der Thatbestand vom Kollegium in beratender Sitzung festgestellt? Wird der Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt? Sind bei der Feststellung des Thatbestandes Zweifel über den Inhalt der Verhandlung oder Differenzen unter den Gerichtsmitgliedern häufig? Wie werden solche gelöst? Findet zu diesem Behufe Wiedereröffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien statt?
5. Sind Anträge auf Thatbestandsberichtigungen häufig? Und mit Erfolg?
6. Macht das Gericht die Anfertigung eines in sich vollständigen Thatbestandes sich zur Regel, oder, soweit möglich, die Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze?

Wir verhehlen uns nicht, dass diese Fragen einer **wesentlichen**

Vervollständigung bedürfen, dass nämlich ein abschliessendes Urtheil über ihren Gegenstand nur zu gewinnen sein würde durch Umfrage bei den Oberlandesgerichten und der Rechtsanwaltschaft. Denn es kann dem erstinstanzlichen Gerichte die Unvollkommenheit seines eigenen Thatbestandes entgehen und von den Anwälten der Antrag auf Thatbestandsberichtigung unterlassen werden; dann taucht wohl in der Berufungsinstanz die verspätete und vielleicht nicht mehr zu beachtende Rüge auf. Aber wenn wir auch diesem Umstand ausgiebig Rechnung tragen, so wird doch immer der erste und sicherste Urtheiler darüber, inwiefern das Verfahren einen festen Boden für die Entscheidung schafft, das erstinstanzliche Kollegialgericht selbst sein.

1. Der § 270 der C.P.O. gestattet den Parteien, die Feststellung wesentlicher Abweichungen von den thatsächlichen Behauptungen der Schriftsätze, sowie Geständnisse und Erklärungen über Annahme oder Zurückschiebung von Eiden durch Rezesse zum Protokoll feststellen zu lassen. Man durfte von vornherein erwarten, dass die erhebliche Belästigung, welche mit der Anwendung des § 270 für Gericht und die Parteien verbunden ist, derselben nicht günstig sein werde. Ein häufiger Gebrauch des § 270 würde auf üble Erfahrungen hindeuten, es sei denn, dass die Anwälte sich gewöhnt haben sollten, einen die Nova enthaltenden Schriftsatz zur Stelle zu bringen und zu den Akten zu geben.

Eine derartige Praxis kann vom Gericht selbst befördert werden, indem es die Parteien wiederholt darauf hinweist, wie nützlich es ist, zumal bei verwickeltem Sachverhalt, in dieser Weise eine feste Schriftunterlage für das Urtheil zu schaffen.

Fast einstimmig melden unsere Berichterstatter, dass vom § 270 nur „selten“, „sehr selten“, „fast nie“, „kaum“, „kaum jemals“, „verschwindend wenig“, „niemals“ Gebrauch gemacht werde.¹⁷⁵⁾

¹⁷⁵⁾ Ich unterlasse die Aufzählung. Aus den im Text angeführten abweichenden Stimmen wird die Wahrheit der obigen Behauptung erwiesen. Nur das Eine mag hier noch besonders betont werden, dass in vielen Gerichten § 270 gänzlich unpraktisch ist, niemals angewendet worden ist: u. a. Braunsberg I., Bremen H. (seit Jahren nicht mehr), Breslau I., Dresden III. H. II. (vielleicht dreimal), Ellwangen (beinahe niemals), Frankfurt a. M. III., Freiburg, Greifswald, Halberstadt (fast nie), Halle I,

Dabei lassen sich Einzelne auf die Erklärung dieser Thatsache ein. Bromberg III. findet den Grund „in der Schwerfälligkeit des Verfahrens“. „Das Bedürfniss der Feststellung ergibt sich erst in der Verhandlung; wann soll der Anwalt den Schriftsatz behufs Feststellung anfertigen? Während der Verhandlung hat er dazu nicht Zeit und nach der Verhandlung ist dem Gerichtshofe nicht zuzumuthen, darauf zu warten, bis der Schriftsatz konzipirt ist. Der Gerichtshof wird also ohne Rücksicht hierauf seine Thätigkeit fortsetzen und sich mit den Notizen begnügen, welche sich der Berichterstatter über den Vorgang selbst gemacht hat. Meldet sich nachträglich, wie es vorgekommen, der Anwalt mit dem inzwischen gefertigten Schriftsatz, so wird derselbe wohl angenommen; es kann ihm aber keine Bedeutung beigelegt werden, weil nicht ohne Mitwirkung des Gegners die Richtigkeit der Feststellungen geprüft werden kann und dies doch nur unter Wiedereröffnung der Verhandlung geschehen könnte. Zu dieser wird sich das Gericht, welches inzwischen schon in der Sache beschlossen, vielleicht eine andere Sache verhandelt hat, wohl nicht verstehen“.¹⁷⁶⁾ — Diese nicht unberechtigte Betrachtungsweise zeigt, dass das Unterbleiben von Anträgen des § 270 noch keinen sicheren Beleg für das feste Zutrauen der Anwälte in die Korrektheit der Thatbestandsfeststellung giebt. Einzelne Gerichte jedoch finden gerade hierin den Grund, weshalb § 270 unpraktisch ist. So sagt Frankfurt a. M. H.: „von der Befugniss des § 270 wird so gut wie kein Gebrauch gemacht; die Anwälte verlassen sich darauf, dass der Vorsitzende sich die erforderlichen Notizen macht; diese sind stets ausreichend“. — Ebenso Stettin II., Mülhausen i. E. I.: „Die Parteien stützen sich auf die Erfahrung, dass ihre bezw. ihres Gegners neue und

Heilbronn (kaum jemals), Kempten, Konstanz, Leipzig I. II. V., H. I. (ein einziges Mal), Lübeck (nie oder äusserst selten), Marburg, Mosbach (fast nie), Rudolstadt, Ulm II. (kaum je, weil ausreichende Schriftsätze).

¹⁷⁶⁾ Greifswald I.: „Natürlich müsste bei jedem derartigen Versuche, (in Anwendung des § 270) aus dem Fluss der mündlichen Verhandlung eine Einzelheit festzuhalten, jedesmal durch das Aufschreiben, Antragstellen und Erörterung des Antrags eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung eintreten; dies mag wohl der Grund sein, weshalb die Einrichtung des § 270 nicht praktisch verwerthet wird.“

abweichende Erklärungen in den Thatbestand richtig aufgenommen werden.“ Von anderer Seite wird betont, das der § 270 überflüssig sei, weil die Parteien durch ihre vorbereitenden Schriftsätze den Inhalt der mündlichen Verhandlung genügend vorbereiten, viele schwer festzuhaltende Nova überhaupt nicht vorgebracht werden oder wenn es geschehen sollte, zur Vertagung und nachträglichem Schriftenwechsel um so beruhigter vorgeschritten werden kann, als doch der Gegner gewöhnlich nicht gerüstet ist, den neuen Behauptungen zu antworten.

In einigen Gerichten hat sich die oben angedeutete Sitte entwickelt, dass die Anwälte aus eigenem Antriebe, ohne gegnerischen Antrag zur Beurkundung ihres neuen abweichenden Vorbringens Schriftsätze zu den Akten überreichen.¹⁷⁷⁾ Auch wirkt hier und da der Vorsitzende auf solche Feststellung hin;¹⁷⁸⁾ ja er lässt wohl auch Derartiges in das Protokoll aufnehmen mit oder ohne Einverständniss der Beteiligten.¹⁷⁹⁾

¹⁷⁷⁾ U. a. Cassel II., Colmar, Flensburg II. III., Glogau II., Halberstadt II., Lüneburg I., Osnabrück I. II. (nicht aus eigener Initiative, bisweilen auf Veranlassung des Vorsitzenden), Potsdam II., Prenzlau I. II., Verden I. II.

¹⁷⁸⁾ Breslau IV. (manchmal), Bückeburg II., Freiburg, Hall, Magdeburg I. II. III. H., Offenburg II.: „Solche Anträge werden von den Anwälten selten gestellt, dagegen werden sehr häufig die Anwälte, wenn von ihnen wesentliche thatsächliche Behauptungen, welche vermöge ihres Umfangs und ihrer Verwickelung nicht sofort ohne weiteres klar liegen und notirbar sind, vorgetragen werden, welche nicht in vorbereitenden Schriften enthalten sind, vom Vorsitzenden durch die Hinweisung auf die für die Partei leicht entstehenden nachtheiligen Folgen veranlasst, genaue und vollständige Feststellung der wesentlichen Behauptungen als Anlage zu Protokoll zu übergeben.“ Verden I.

¹⁷⁹⁾ Aschaffenburg, Berlin I. C. K. V.: „Es wird alles Wesentliche nur in den Protokollen fixirt und festgestellt.“ Cöln II. III., Cottbus I. (Vorsitzender schlägt Protokollirung vor, Anwälte stimmen zu); Göttingen I. (Anwälte bitten, Nova im Thatbestand zu beurkunden oder im Protokoll festzustellen); Kempten: „Von § 270 wird gar kein Gebrauch gemacht, wohl aber hat sich die Praxis eingebürgert, dass der Vorsitzende Nova, welche er für richtig erachtet, ins Sitzungsprotokoll selbst aufnehmen lässt. Doch geschah das bisher nicht von allen Vorsitzenden; es kommt auch vor, dass derartige Feststellungen ausschliesslich dem Urtheilthatbestand überlassen werden.“ Metz, Schweidnitz, Stettin IV., Tilsit (Berufung auf C. P. O. § 146 Abs. 1, Abs. 2 No. 2); Torgau I.

Ein häufigerer Gebrauch des im § 270 gewährten Rechts wird nur bezeugt von Bayreuth, Bonn II., Fürth, Mannheim I., Prenzlau II., Stade I., Strassburg I.¹⁸⁰⁾

Sonach enthalten die Sitzungsprotokolle, von den Beweisaufnahmeprotokollen abgesehen, gewöhnlich nicht mehr, als die dürftigen Vermerke über das Verlesen der Anträge, die in § 146 No. 1 vorgeschriebenen Feststellungen, Ueberreichen von Urkunden, Entscheidungen und deren Publikation (§ 146 No. 5, 6), den Schluss der Verhandlung. Der § 270 ist werthlos. Aber die Praxis schlägt ihre eigenen Wege ein und hilft sich *praeter legem* in verschiedener Form, um schon während der mündlichen Verhandlung deren in den vorbereitenden Schriftsätzen nicht angekündigten Inhalt festzuhalten. Die meisten Gerichte freilich verschmähen diese Mittel der Schriftsätze und des Protokollirens. Um so gespannter dürfen wir sein, zu erfahren, was uns über die Entstehung und Zuverlässigkeit des Thatbestandes gemeldet wird.

2. Zunächst haben wir uns zu erinnern, dass regelmässig die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, welche das Wesentliche des Parteivorbringens enthalten, bzw. dass, wenn die in ihr auftauchenden Nova dem Gericht übermächtig werden, es den nachträglichen Schriftenwechsel anordnen kann, falls nicht die Anwälte durch Ueberreichen von Anlagen zum Protokoll für die Beurkundung sorgen. Im Uebrigen kann man sich helfen durch private Niederschrift in der Sitzung. Die Sitte solcher Privatprotokolle ist über ganz Deutschland verbreitet; keine Landschaft, kein Rechtsgebiet ist davon ausgenommen. Wenn einzelne Gerichte berichten, dass bei ihnen Derartiges nicht in Uebung sei, so begründen sie es fast ausnahmslos mit dem Mangel des Bedürfnisses,

¹⁸⁰⁾ Cottbus II.: „Von der Befugniss des § 270 Abs. 2 wird, obwohl nicht oft, Gebrauch gemacht. Betreffs der im ersten Absatz bezeichneten Erklärungen seltener im Protokoll, vielmehr werden dann weitere vorbereitende Schriftsätze veranlasst.“ Augsburg H.: „Wenn auch nicht häufig, doch öfter.“ Mannheim I.: „In der Regel erfolgen die im § 270 C.P.O. erwähnten Feststellungen durch Schriftsätze, welche dem Protokoll als Beilagen angefügt werden, und solche sind ziemlich häufig. Weniger häufig sind die Feststellungen im Protokolle selbst, die gewöhnlich nur dann beantragt werden, wenn der Vorsitzende auf Abweichungen von dem Inhalte der Schriftsätze oder Neuheiten aufmerksam macht.“

weil vollkommen ausreichende Schriftsätze vorliegen, oder zum Protokoll gegeben werden, oder alles protokollirt wird. Letzteres stellen fest:

Berlin I. C.K. V.: „Ueber den Inhalt der mündlichen Verhandlung pflegen die Richter keine schriftlichen Notizen zu machen: es wird alles Wesentliche nur in den Protokollen über die mündliche Verhandlung fixirt und festgestellt.“

Bückerburg II.: „Es ist hier üblich, dass die bezüglichlichen protokollarischen Feststellungen zu jeder Rechtssache auch ohne Parteiantrag erfolgen.“ Daher wird auf die Fragen No. VIII. Abs. 2 geantwortet: „Derartige Notizen werden meist nicht gemacht“, und zu Abs. 3 bemerkt: „Nein, Alles das ist bei der ausgiebigen Protokollirung wesentlicher Abweichung von den Schriftsätzen und der Erklärung über angebotene Beweismittel hier durchaus nicht erforderlich.“¹⁸¹⁾

Da also hätten wir ein Protokollverfahren in voller Ausbildung. Dass dasselbe der „Mündlichkeit“ nicht gerade förderlich sein kann und der C.P.O. nicht entspricht, bedarf keines weiteren Nachweises. Anders in folgenden Gerichten.

Elbing II.: „Keine Notizen, da die Schriftsätze mehr als das Nothwendige enthalten.“

Glogau I.: „Ueber den Inhalt der mündlichen Verhandlung machen die Richter keine Notizen. Es bedarf derselben nicht, da das thatsächliche Material regelmässig in den vorbereitenden Schriftsätzen vollständig enthalten ist.“

¹⁸¹⁾ Aschaffenburg: „Ueber den Inhalt der mündlichen Verhandlung machen sich zwar einzelne der Richter Notizen; für die Fertigung des Thatbestandes haben diese jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung.“ Denn dort hat sich „wie an anderen Gerichten (s. oben Anm. 179) ein Usus gebildet, welcher mit dem Gesetze (§§ 270, 269) nicht ganz im Einklange steht. Es werden nämlich nicht nur Geständnisse, sondern auch sonstige wichtige Erklärungen (Anerkennung von Urkunden, Zuschreibung von Eiden, Erklärungen über Annahme oder Zurückschiebung) entweder auf Anordnung des Vorsitzenden zu Protokoll konstatirt oder auch auf die zu diesem Zwecke dargereichten vorbereitenden Schriften von den Anwälten vorgemerkt. Der Grund dieser Abweichung liegt in der Ermöglichung grösserer Beschleunigung; das in § 270 C.P.O. vorgesehene Verfahren ist aber zeitraubender.“

Glogau II.: „Die Richter sind sehr selten veranlasst, über den Inhalt der mündlichen Verhandlung schriftliche Notizen zu machen. In der Regel genügt der Inhalt der Akten zur Fertigung des Thatbestandes. Vorkommendenfalls macht der Vorsitzende oder Referent einen kurzen ergänzenden Vermerk an der passenden Stelle des einen oder anderen Schriftsatzes.“¹⁸²⁾

Magdeburg II.: „Parteien machen von der zu I. gedachten Befugniß (§ 270) wenig Gebrauch, es wird vom Vorsitzenden auf schriftliche Fixirung derartiger Feststellungen in einer Protokollanlage gehalten. Mit Rücksicht auf diese Praxis werden von den Richtern schriftliche Notizen über den Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht gemacht.“
Aehnlich I. und III.: „Da auf eine möglichst vollständige schriftliche Feststellung der wesentlichen Erklärungen der Parteien gehalten wird, werden im Allgemeinen schriftliche Notizen über den Inhalt der mündlichen Verhandlung nicht gemacht.“¹⁸³⁾

So entsteht allerdings ohne das Bedürfniss der Notiz eine vollständige schriftliche Urtheilsgrundlage. Aber die Frage ist berechtigt, ob sie nicht errungen wird mit dem Opfer der Beweglichkeit des Verfahrens.¹⁸⁴⁾

¹⁸²⁾ Aehnlich Augsburg H.: „Aenderungen an dem Inhalte der Schriftsätze pflegen selten zu sein, in den meisten Fällen besteht daher kein Anlass für die einzelnen Richter, sich über den Inhalt der mündlichen Verhandlung Notizen zu machen; wenn aber solche erfolgen, so genügen sie in der Regel zur Fertigung des Thatbestandes.“

¹⁸³⁾ Vgl. auch Hall: „Die von den Richtern über den Inhalt der mündlichen Verhandlung gemachten schriftlichen Notizen bieten für die Fertigung des Thatbestandes keine genügende Unterlage, vielmehr wird von Seiten des Gerichts strenge darauf geachtet, dass die vorbereitenden Schriftsätze das Wesentliche des Parteivorbringens enthalten. Im Falle erheblicher Abweichung wird die Verhandlung entweder von Amtswegen vertagt oder sofortige Fixirung jener Abweichungen in schriftlichen, dem Protokoll als Anlage beizufügenden Bemerkungen (§ 270) von dem Gerichte verlangt.“

¹⁸⁴⁾ Ohne Aufschluss über den Grund verneinen die Fragen VIII. Abs. 2 Augsburg H., Bielefeld III.: „Selten,“ „mitunter,“ „nur in einzelnen Fällen,“ „ausnahmsweise in einzelnen Fällen,“ „bisweilen, nicht regelmässig“ notiren die Richter in Strassburg i. E. Bielefeld I., Braunsberg I.,

Die bei weitem meisten Gerichte schrecken vor der Bewältigung neuen Vorbringens ohne Anordnung eines Schriftsatzes nicht zurück; sie bedienen sich zu diesem Zwecke der Privatnotiz in mehr oder weniger ausgedehntem Maasse und trauen sich zu, auf diesem Wege den Thatbestand richtig festzustellen.¹⁸⁵⁾ Wenn nun hier auch auf die untergeordneten Verschiedenheiten der dabei beobachteten Praxis nicht eingegangen werden soll, so sind doch die hervorstechenderen Gegensätze zu erwähnen. Vielfach begnügt man sich damit, dass der Vorsitzende bez. der Referent die Abweichungen von den Schriftsätzen, welche als solche in der Verhandlung markirt werden, am Rande der Schriftsätze bez. zu dem vorher gefertigten Aktenauszug vermerkt.¹⁸⁶⁾ Oder es folgt der Referent wohl auch

Lyck I. „Geringfügige Abweichungen“ werden am Rande der Schriftsätze notirt in Neisse I. Oppeln II.: „Es genügen Bleistiftnotizen des Vorsitzenden oder Referenten, um für die Fertigung des Thatbestandes die geringen Abweichungen von den Schriftsätzen festzustellen.“ Oppeln I.: „Theils mit, theils ohne schriftliche in der mündlichen Verhandlung gemachte Notizen ist das Material zur Fertigung des Thatbestandes stets genügend.“

¹⁸⁵⁾ Sie sämmtlich aufzuzählen ist überflüssig. Schon aus den obigen Anführungen geht hervor, wie gering die Zahl der Dissidenten ist.

¹⁸⁶⁾ Dafür einige Beispiele, die ich willkürlich herausgreife: Paderborn I.: „Der Referent pflegt über den Inhalt der mündlichen Verhandlung, soweit er vom Inhalt der Schriftsätze abweicht oder neue thatsächliche Behauptungen enthält, schriftliche Notizen zu machen, die für die Anfertigung des Thatbestandes eine genügende Grundlage bilden. Dies ist deshalb der Fall, weil dergleichen Abweichungen oder Ergänzungen in der Verhandlung mit den Parteien durch den Vorsitzenden erörtert werden. Letzterer konstatirt kurz die Abweichungen oder Ergänzungen, und falls eine erheblich scheinende Behauptung der Schriftsätze mündlich nicht vorgetragen wird, stellt er die Frage, ob der Vortrag dieser Behauptung mit Absicht unterbleibe.“ Gleiwitz I. II.: „Wir hören die Vorträge der Parteien zwar immer mit Bleistift oder Feder in der Hand an und machen uns Notizen, die entweder bei der Berathung verwendet werden oder nachher in den Thatbestand übergehen. Doch kann von diesen Notizen regelmässig nicht behauptet werden, dass sie eine genügende Unterlage für den Urtheilthatbestand bilden könnten. Denn da jede Sache, die dem Gedächtniss des Richters auch nur eine geringe Leistung zumuthet, durch Schriftsätze vorbereitet wird und diese zweien der Richter genau bekannt sind, so beschränken sich jene Notizen auf die Abweichungen des mündlichen Vortrags von dem Inhalt der Schriftsätze. Die Anwälte pflegen solche Abweichungen besonders hervorzuheben,

in freien und möglichst vollständigen Aufzeichnungen dem Vortrag. Mag er mehr oder weniger notiren: das Wesentliche ist, dass das dritte mit den Akten für gewöhnlich (s. oben S. 53) unbekanntes Mitglied sich auf das Hören beschränkt. — Diese Form hat einen in die Augen springenden Nachtheil; sie drückt die Leistungsfähigkeit dieses Beisitzers und demnach seinen Einfluss tief herab; denn selbstverständlich kann er kaum nach der Sitzung, geschweige denn nach längerer Zeit das Vorgetragene im Gedächtniss behalten; daher ist er in thatsächlicher Beziehung alsbald ganz auf die beiden anderen Mitglieder angewiesen. So geht die hochwichtige Kontrolle, welche gerade dieses dritte Mitglied zu üben berufen erscheint (s. oben S. 54), zum guten Theil verloren.¹⁸⁷⁾ In vielen Gerichten

der Vorsitzende notirt sie in den Akten am Rande der Schriftsätze. Auf diese Weise wird die Richtigkeit und Vollständigkeit des Thatbestandes genügend gesichert.“ Rudolstadt III.: „In der Regel bieten die vorbereitenden Schriftsätze für die Fertigung des Thatbestandes eine genügende Unterlage. Schriftliche Notizen werden in der Regel — vom Referenten — nur gemacht, wenn der mündliche Vortrag vom Inhalte der Schriftsätze abweicht oder den letzteren ergänzt. Meist notirt der Vorsitzende mit Bleistift am Rande der vorbereitenden Schriftsätze die wesentlichen Abweichungen des mündlichen Vortrags vom Inhalte der Schriftsätze, ebenso die Erklärungen der Anwälte über Annahme oder Zurückschiebung zugeschobener Eide, über die Anerkennung vorgelegter Privaturkunden, sofern diese Erklärungen nicht schon in den vorbereitenden Schriftsätzen enthalten sind.“ Schneidemühl II. III.: „Bei abweichenden Behauptungen der Parteien notirt der Vorsitzende oder der Referent auf dem Rande des Schriftsatzes resp. unter dem schriftlichen Votum die Abweichung.“ Stettin H.: „Der Vorsitzende notirt sich in den Akten (neben den Schriftsätzen) etwaige wesentliche Aenderungen, Zusätze, Weglassungen, Erklärungen über Eide u. s. w. Die Handelsrichter notiren sich auch gelegentlich Einzelnes, aber nicht für die Fertigung des Thatbestandes.“ Tilsit II.: „Der für die Sache bestimmte Berichterstatter macht sich regelmässig über den Inhalt der mündlichen Verhandlung Notizen und der Vorsitzende pflegt in den Akten am Rande der Schriftsätze über ein abweichendes Ergebniss der Verhandlungen kurze Notizen zu machen, wie: zugestanden, bestritten, nicht vorgetragen, geändert dahin u. dergl. Hierdurch wird für die Fertigung des Thatbestandes eine genügende Unterlage gewonnen.“

¹⁸⁷⁾ Mosbach I. II. scheint den Uebelstand nicht zu empfinden, weil dort gleich nach der Verhandlung berathen wird, und umfangreiche Nova in verwickelten Sachen nicht vorzukommen scheinen.

sind denn auch alle Mitglieder des Gerichtshofs gleichmässig bemüht, sich ausreichende Niederschriften zu fertigen.¹⁸⁸⁾

Das Wichtigste bleibt die Frage, ob denn die so gewonnenen Unterlagen des Urtheils genügen. Darauf wird im allgemeinen befriedigend geantwortet. Hebt man auch mehrseitig hervor, dass die Privatnotizen in den Sitzungen allein keine ausreichende Unterlage des Thatbestands bilden würden,¹⁸⁹⁾ so findet man solche doch vollkommen gegeben in jenen Aufzeichnungen in Verbindung mit den vorbereitenden Schriftsätzen. Sehr nachdrücklich sprechen das viele Berichte aus. Und nirgends erhebt sich die Klage, dass das Verfahren keine ausreichenden Mittel darbiete, um einen vollständigen und richtigen Thatbestand festzustellen. Es mag verstattet sein, wenigstens einige Belege aus verschiedenen Theilen Deutschlands und zwar zunächst aus Gebieten des früheren mündlichen Verfahrens an dieser Stelle anzuführen.

Ansbach: „Nicht allein die Beisitzer, sondern auch der Vorsitzende machen sich über den Inhalt der mündlichen Verhandlung schriftliche Notizen, welche für die Fertigung des Thatbestandes in allen Fällen eine genügende Unterlage bieten und dies darum, weil die Gerichtsmitglieder Dank gründlicher Vorbereitung den Akteninhalt schon kennen, weil ferner etwaige Zweifel durch Vergleichung dieser Notizen leicht zu heben sind.“

Augsburg II.: „Ueber den Inhalt der mündlichen Verhandlung pflegen die beisitzenden Richter, denen die Fassung der Urtheile obliegt, während derselben schriftliche Notizen zu machen; dieselben bieten für die Fertigung des Thatbestandes um so mehr eine genügende Unterlage, als die Parteivertreter von dem Inhalte ihrer Schriftsätze höchst selten abweichen und schon auch letztere zur Fertigung des Thatbestandes benutzt werden können.“

Ellwangen: „Die Richter, vornehmlich die Berichterstatter

¹⁸⁸⁾ So vorzüglich in dem Gebiet des früheren französischen Prozesses schon um deswillen, weil dort die Schriftsätze vor der mündlichen Verhandlung nicht gelesen, noch extrahirt werden.

¹⁸⁹⁾ Wie das von einigen wenigen Gerichten ausgesprochen wird, u. a. von Frankfurt a. O. I.a, I.b, Breslau II., Hannover IV.

machen sich schriftliche Notizen. Die Fertigung des Thatbestandes, welche stets ohne alle und jede Mitwirkung oder Kontrolle der Parteien erfolgt, stösst fast niemals auf Schwierigkeiten.“

Ulm II.: „Ebenso bereitet die Feststellung des Thatbestandes kaum je Schwierigkeiten; in den höchst seltenen Fällen, wo über den Inhalt der mündlichen Verhandlung Zweifel entstehen, tritt Wiederöffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien ein.“

Freiburg I.—IV.: „Ja, der Referent und der Vorsitzende, theilweise auch der dritte Richter (machen Notizen.) Auf Grund dieser Notizen wird der Thatbestand gefertigt. Sie bieten eine genügende Grundlage für den Thatbestand. Ergeben sich bei den Berathungen Zweifel oder verschiedene Auffassungen der Richter über thatsächliche Erklärungen, so wird unter Wiedereröffnung der Verhandlung von dem Fragerecht Gebrauch gemacht.“

Colmar: „Diese Notizen im Zusammenhalt mit den schriftlichen Anträgen der Parteien und dem Sitzungsprotokolle genügen auch vollkommen, um eine ausreichende Grundlage für Fertigung des Thatbestandes zu geben.“

Metz: „Schriftliche Notizen über den Inhalt der Vorträge machen die Richter zum Theil, zum Theil nicht. Dieselben gewähren jedenfalls je nach ihrer Ausführlichkeit eine gewisse Unterstützung bei Anfertigung des Thatbestandes, dessen Unterlage aber sicherer, wie bereits bemerkt, aus den Schriftsätzen gewonnen wird.“¹⁹⁰⁾

Cöln III.: „Es ist ziemlich allgemein üblich, dass die Richter sich über den Inhalt der mündlichen Verhandlung schriftliche Notizen machen, die ein mehr oder minder vollständiges Bild der zur Sprache gebrachten Punkte geben und in Verbindung mit dem Erinnerungsvermögen des Richters und dem Inhalte der Schriftsätze wohl ausreichen,

¹⁹⁰⁾ An anderer Stelle hat dieser Bericht geäußert, dass die Schriftsätze „nicht allein die Grundlage für die mündliche Verhandlung, sondern auch die unentbehrliche Handhabe für die Anfertigung des Thatbestandes bilden.“

festzustellen, was von den Parteien vorgebracht ist und was nicht. Die Akten, insbesondere die Belegstücke der Parteien (deren Handakten regelmässig dem Gerichte übergeben werden, wenn die Sache zur Entscheidungsverkündung vertagt wird) dienen daun namentlich zur Entnahme von Ziffern, Daten u. s. w., welche in jenen Notizen nicht immer genau und vollständig Aufnahme finden können.“

Göttingen I.: „In etwas verwickelteren Sachen pflegen sämtliche Richter in weiterem Umfange Notizen über den mündlichen Vortrag zu machen. Dieselben bieten eine ausreichende Unterlage für die Fertigung des Thatbestandes.“¹⁹¹⁾

Aus dem Königreich Sachsen, dessen Gerichte sämtlich einmüthig die Fragen No. VIII. Abs. 2 bejahen, führe ich folgende Aeusserungen an:

Dresden IV.: Das Gedächtniss muss aber die Hauptsache thun;¹⁹²⁾ deshalb lasse ich bei verwickelten Sachen immer gleich nach der ersten erschöpfenden Verhandlung vom Referenten einen vorläufigen Thatbestand ausarbeiten. Häufig geschieht das auch gleich im ersten Beweisbeschluss. Letzteres hat in vieler Beziehung als sehr praktisch sich erwiesen; vor allem wegen der den Parteien hierdurch gebotenen Kontrolgelegenheit.“

Leipzig II. „Alle drei Richter machen sich resp. steno-

¹⁹¹⁾ Dasselbe bestätigen sämtliche hannöversche Berichte. Die Notizen in der Verbindung mit den Schriftsätzen genügen zur Fertigung des Thatbestandes; so der Bericht für Stade I. in dem Satze: „Zweifel über den Inhalt der Verhandlungen, Differenzen darüber unter den Richtern sind m. E. nie vorgekommen; jedenfalls sind letztere nicht durch Majoritätsbeschlüsse, sondern durch Wiedereröffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien gelöst worden.“

¹⁹²⁾ Das ist mit Einschränkung richtig, nämlich insofern, als kurze, auf Andeutungen, Stichworte beschränkte Notizen nur Unterstützung des Gedächtnisses sind und der geübte Richter mit ihnen vollkommen sicher geht, so lange eben die Frische des Eindrucks sich erhält. Daher ist es rathsam, wenn nicht alsbald nach der Sitzung der Thatbestand ausgearbeitet werden soll, — was bei grosser Geschäftslast selten durchführbar sein wird — ausführlicher in der Nachschrift zu sein.

graphische Notizen;¹⁹³⁾ dieselben pflegen für Fertigung des Thatbestandes durchaus zu genügen.“

Leipzig III.: „Ja und stets so genau als möglich und so ausführlich, als es der Gang des Vortrags gestattet; zusammengehalten mit den durch das Gedächtniss herzustellenden Ergänzungen reichen die Aufzeichnungen fast ausnahmslos aus, um für die Anfertigung des Thatbestandes als Unterlage zu dienen“.

Aus den Berichten der altpreussischen Gerichte greife ich heraus:

Guben I.: „Sie (die Notizen) bilden die Grundlage des zukünftigen Thatbestandes, zusammen mit den vorbereiteten Schriftsätzen in durchaus befriedigender Weise.“

Halberstadt II.: „Diese schriftlichen Notizen bilden demnächst im Zusammenhalt mit den Anführungen der vorbereitenden Schriftsätze die durchaus ausreichende Grundlage für die Ausarbeitung des Thatbestandes.“

Naumburg: „Es ist anzunehmen, dass im Allgemeinen die Mitglieder des Gerichts im Stande sind, den Thatbestand aus den Verhandlungen diesen entsprechend zu schöpfen.“
— „Ueber den Inhalt der mündlichen Verhandlung macht der Referent, so weit nöthig, Notizen. Für die Fertigung

¹⁹³⁾ Dass die Stenographie in dieser Beziehung von hohem Nutzen und noch werthvoller als beim Beweisaufnahmeprotokoll ist, hat die Petition der Stolzeschen Stenographen-Vereine und des Gabelsberger Stenographen-Bundes betr. Verwendung der Stenographie in der Rechtspflege übersehen. Ich begnüge mich noch folgende Zeugnisse anzuführen: Leipzig H. I.: „Diese Notizen sind im Verhältnisse zu dem Inhalte der Schriftsätze höchst wichtig und werden von mir, ich darf wohl sagen, in jeder kontradiktorischen Sache gemacht, um Hinzufügungen, Abänderungen, Verdeutlichungen des Thatbestandes zu fixiren und bei der Abfassung des Urtheils (Thatbestands) benutzt zu werden. Es ist aber wünschenswerth, dass diese Anfertigung schriftlicher Notizen möglichst rasch erfolge, damit der Gang der Handlung nicht verzögert werde; deshalb ist es jedem jungen Juristen noch dringender als bisher anzurathen, Stenographie zu lernen.“ Dresden III.: „Die Notizen sind um so zuverlässiger, wenn die Richter der Stenographie kundig sind.“ Cottbus I.: „Notizen werden in ausgiebiger Weise gemacht; ein der Stenographie kundiges Mitglied der Kammer ist dabei von besonderem Nutzen.“

des Thatbestandes erscheint dies als genügende Unterlage, Kommen umfangreiche, in den Schriftsätzen nicht enthaltene neue Behauptungen zur Sprache, so wird die Partei veranlasst, dieselben in einem Schriftsatze zu fixiren.“

Stettin II.: „Es ist mehrmals vorgekommen, dass die an die Verhandlung sich unmittelbar anschliessende Berathung des Gerichts, — welches Verfahren die Regel bildet —, Anlass gab, die Verhandlung nochmals wieder zu eröffnen, dann aber meistens, um noch einige Punkte näher aufklären zu lassen, selten weil im Kollegium Zweifel darüber obwalteten, was die Parteien bereits erklärt hatten. Hierfür genügten fast immer das Gedächtniss der Richter und die gemachten Notizen.“

In diesen Anführungen fortzufahren, ist zwecklos. Es herrscht, in diesem Punkte die schon bekannte erfreuliche Uebereinstimmung.

So waren denn auch Zweifel bei der Feststellung des Thatbestandes selten.¹⁹⁴⁾ Dass sie vorkommen, liegt in der Natur der Sache — nur einige Gerichte können sich dessen rühmen, sie niemals erlebt zu haben.¹⁹⁵⁾ Aber sie wurden, wenn nicht schon durch die Vergleichung der vorhandenen Notizen oder formlose Rückfrage,¹⁹⁶⁾ so fast ausnahmslos durch die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gehoben —, hier und da auch wohl durch Abstimmung, wenn eben die Mehrzahl sich vollständig sicher in ihrer Erinnerung glaubte.¹⁹⁷⁾

Und noch auf andere Weise sucht das eine oder andere Gericht sich vor Irrungen im Thatbestande zu schützen. Man tritt in die Urtheilsberathung ein unmittelbar nach der Verhandlung und kann daher mit Leichtigkeit alle Zweifel beseitigen, durch Befragen der

¹⁹⁴⁾ Ich enthalte mich der Zusammenstellung der Belege; ich könnte als solche alle unsere Berichte, bis auf folgende anführen, welche häufigeres Vorkommen von Zweifeln konstatiren: Cottbus II., Eisenach II., Flensburg II., Gleiwitz I. II. (s. unten Anm. 198), Halle I., Hanau I., Lüneburg II. III. (zuweilen), Lyck II. (zuweilen), Meiningen I. (zuweilen), Potsdam II.

¹⁹⁵⁾ Allenstein II., Dresden H. I., Leipzig H. II., Metz.

¹⁹⁶⁾ U. a. Guben I., Kiel I. II., Marburg.

¹⁹⁷⁾ Cassel III., Hechingen, Osnabrück, Rudolstadt III., Stettin III.

Anwälte, die noch zur Stelle sind, zumal wenn die mündliche Verhandlung erst geschlossen wird, nachdem die Berathung gezeigt hat, dass man über den Sachverhalt ganz im Klaren ist. Es wird auf diese Geschäftsbehandlung unten zur Frage No. X. noch näher einzugehen sein.¹⁹⁸⁾ Man sucht wohl auch durch ein Resumé des

¹⁹⁸⁾ Einstweilen beschränke ich mich auf die Anführung einiger Zeugnisse, die ich willkürlich wähle: Gleiwitz I. II.: „Sämmtliche Mitglieder des hiesigen Landgerichts haben wenigstens ihre praktische Vorbildung unter der Herrschaft des früheren preussischen Prozesses erhalten. Wie genugsam bekannt, begann damals, nachdem in der sog. Audienz in der freilich der Gehörsinn am wenigsten leistete, ein Richtervortrag abgelesen, bei den Appellationsgerichten jedoch meist frei gehalten worden war, die Berathung damit, dass der Referent mit den Worten: „Die Sache ist also folgende“ eine Geschichtserzählung machte, die von seiner subjektiven Ansicht beeinflusst war. Diese Gewohnheit ist noch nicht vollständig überwunden. Wenn die Verhandlung geschlossen ist, beginnt sofort die Berathung. Die Sache ist dann allen Richtern frisch im Gedächtniss; ist einer der Richter, was sehr selten der Fall, noch nicht genügend informirt, so wirkt er darauf hin, dass die Verhandlung noch nicht geschlossen wird. War die Sache eine verwickelte, so resumirt der Berichterstatter in grossen Zügen das Sachverhältniss und knüpft hieran die Erörterung des Rechtsstreits. Erheben sich hierbei über eine Behauptung der Partei Zweifel oder werden durch die Berathung, was häufig der Fall ist, neue Gesichtspunkte angeregt, so werden die Anwälte gerufen und vom Vorsitzenden befragt oder zu theilweiser Wiederholung, häufiger Vervollständigung des mündlichen Vortrags angeregt. Diese Möglichkeit, über jeden Zweifel in neue unmittelbare Korrespondenz zu der Partei zu treten, ist es hauptsächlich, welche uns veranlasst, jeder Verhandlung sofort die Berathung und Entscheidung folgen zu lassen. Dadurch wird die Eintönigkeit einer Sitzung, in der nur vorgetragen wird, sehr angenehm unterbrochen. In jeder einzelnen Sache kommen wir zu voller Klarheit und entscheiden; beachtet man dabei, dass der Streitstoff in den Akten und den in der Sitzung aufgenommenen Notizen unverrückbar festgelegt ist, dass die sofortige Erörterung und theilweise Wiederholung des Sachverhalts durch den Referenten diesem den Thatbestand fest einprägt, dass besonders komplizirte oder unklar vorgetragene Punkte zu grösserer Sicherheit noch einmal vorgetragen werden, so wird man es durchaus begreiflich finden, dass der Urtheilsvorfasser über den Thatbestand selten auch nur in den geringsten Zweifel kommt und dass Anträge auf Berichtigung des Thatbestandes kaum jemals vorkommen. Es erscheint uns hier nahezu unbegreiflich, wie man auch nur zehn Sachen ohne Unterbrechung anhören kann, ohne selbst in Thätigkeit zu treten, und wie man dann nach mehreren Tagen in einer Berathungs-

Vorsitzenden oder des Referenten am Schlusse der Verhandlung¹⁹⁹⁾ und zum mindesten durch ausgiebigen Gebrauch des Fragerechts vor dem Schlusse sich vergewissern, dass man alles Wesentliche richtig erfasst hat.

Ja es wird, freilich nur vereinzelt, bei über mehrere Termine sich hinziehender Verhandlung rechtzeitig für die Ausarbeitung eines Thatbestandes gesorgt und dieser entweder in der Schluss-

sitzung noch im Stande ist, die Unmasse des vorgetragenen Streitmaterials auseinander zu halten.“ — Hierauf ist zu bemerken, dass das Alles Sache der Uebung ist; ich habe es oft genug erfahren, dass bei ausreichender Notiz und Anhalt in den Akten die Urtheilsberathung und Thatbestandsberathung „mehrere Tage“ nach der Sitzung vollkommen sicher von statten geht. — Schwerin I.: „Wenn die Verhandlung nach der Ansicht des Gerichts als beendet angesehen werden kann, so zieht sich dasselbe zurück, um zu berathen, ob die Verhandlung geschlossen werden kann, event. auch, wie zu entscheiden ist. Erst wenn sich herausgestellt hat, dass über den Thatbestand keine Differenzen herrschen und auch im Uebrigen die Sache für spruchreif zu halten ist, tritt das Gericht wieder ein, und es wird die Verhandlung nunmehr ausdrücklich geschlossen. Anderenfalls wird die Verhandlung fortgesetzt — —. Dies Verfahren hat allerdings den Uebelstand, dass die Anwälte oftmals längere Zeit warten müssen. Aus dieser Rücksicht wird denn auch in ganz einfachen Sachen, deren völlige Spruchreife nicht zweifelhaft ist, und ebenso, wenn die Zeit übermässig drängt, ohne eine solche Berathung, die Verhandlung geschlossen. Dies sind aber Ausnahmen. Als Regel hat sich das vorhin geschilderte Verfahren namentlich um deswillen in hohem Grade bewährt, weil das Gericht im Interesse des materiellen Rechts das ihm zustehende Fragerecht in sehr weitem Umfange ausübt. Gerade in der mündlichen Berathung treten aber durch die wechselseitige kollegialische Anregung oftmals neue erhebliche Gesichtspunkte hervor, welche der Vorsitzende nunmehr durch weitere Fragen verwerthet. Nach Schluss der Verhandlung und Berathung entwirft der Referent ausserhalb der Sitzung den Thatbestand und die Entscheidungsgründe. Der Urtheilsentwurf zirkulirt beim Vorsitzenden und dem dritten Richter und wird von diesen unter Vergleichung ihrer schriftlichen Notizen geprüft. Andere Bedenken, welche sich gegen den Entwurf erheben, werden schriftlich notirt. Sind die bezüglich des Thatbestands entstandenen Differenzen nicht zu lösen, so findet Wiedereröffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien statt. Dass dieser Fall fast niemals vorkommt, ist wesentlich dem oben geschilderten Verfahren zu danken.“

¹⁹⁹⁾ Bayreuth, Breslau IV., Dresden H. I., Flensburg II., Leipzig IV., Marburg, Stade I., Tilsit II., Waldshut I.

verhandlung vorgetragen oder den Parteien vor der Schlussverhandlung zugänglich gemacht.²⁰⁰⁾

3. Nicht unwesentlich für den Werth der Beurkundung im Thatbestande ist die Art, wie er zu Stande kommt und wie er abgefasst wird. Auch darauf richteten sich unsere Fragen. Es handelt sich darum, ob die Feststellung des Thatbestandes in berathender Sitzung, etwa in Zusammenhang mit der Urtheilsberathung, erfolgt oder nur auf Grund des Urtheilsentwurfs durch Zirkulation desselben; und ferner ob ein vollständiger Thatbestand ausgearbeitet, oder die Bezugnahme auf die Schriftsätze in grösserem Umfange beliebt wird.

Was den ersten Punkt betrifft, so wird sich nicht bezweifeln lassen, dass die kollegialische Feststellung des Thatbestandes in der Sitzung, besonders auf Grund einer ausgearbeiteten schriftlichen Unterlage, den Vorzug vor dem Zirkulations-Verfahren verdient. Aber sie erfordert viel Zeit und wohl auch eine nicht unbedeutende Dosis Geduld. Es ist in der That keine geringe Zumuthung, sich einen verwickelten Sachverhalt noch einmal und mit aller Ausführlichkeit des sorgfältig gearbeiteten Thatbestandes vortragen zu lassen.

Wo das nicht geschieht, muss darauf gerechnet werden, dass das Mitglied, bevor es das Urtheil unterschreibt, den Entwurf genau in Vergleichung mit seinen Notizen und den Schriftsätzen prüft. Und überall werden selbstverständlich bei der Berathung der Entscheidung die wesentlichen Thatbestandsmomente und Zweifel über dieselben besprochen werden. Solche mündliche Rücksprache wird auch dann eintreten, wenn sich beim Lesen des Thatbestands-Entwurfs Bedenken gegen denselben erheben.

Im französischen Rechtsgebiet, für welches die C.P.O. mit dem hergebrachten System der Qualitäten brach und dem Gericht die ungewohnte Arbeit des Thatbestandes zumuthete, wird derselbe ganz allgemein ohne jede Kontrolle und Mitwirkung der Parteien

²⁰⁰⁾ „Vorgetragen“: Eisenach II., Dresden III., Glatz („häufig“), Leipzig IV. („bisweilen“), Lübeck I., Oldenburg I.; „zugänglich gemacht“: Bremen H., Dresden III. IV., Freiberg I., Leipzig H. II., Stettin H.

festgestellt und gewöhnlich auf Grund der Urtheilsberathung durch den Urtheilsverfasser ausgearbeitet:

Metz: „Nachdem einmal die C.P.O. die Anfertigung des Thatbestandes den Gerichten zugewiesen hat, wird derselbe auch ohne Zuziehung der Parteien angefertigt, und zwar durch den Richter, dem nach der Verhandlung die Bearbeitung des Urtheils übertragen worden ist. Dieser hält dem Gerichte bei der Berathung des Urtheils mündlichen Vortrag, und beschliesst das Gericht hierauf sein Urtheil, welches nunmehr der mit der Bearbeitung des Prozesses beauftragte Richter abzufassen hat ohne weitere Kontrolle, als diejenige des Vorsitzenden. Hieraus ergibt sich, dass bei Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand nicht zu Grunde gelegt wird.“

Jedoch stellen Cöln I. und II. den Thatbestand in berathender Sitzung fest, „und zwar I. meistens erst, nachdem auf den freien Vortrag des Referenten über die Entscheidung berathen ist“, während Cöln III. meldet:

„Bei der Berathung des Urtheils wird der Thatbestand seitens des Urtheilsverfassers mündlich vorgetragen, wenn nicht die Sache so einfach ist, dass ein derartiger Vortrag zwecklos wäre. Der etwa schon schriftlich abgefasste Thatbestand wird nur in umfangreichen Sachen oder dann, wenn über den Inhalt der mündlichen Verhandlung in dem einen oder anderen Punkt Bedenken entstehen oder endlich die Art der Darstellung Zweifel erregt, vorgetragen;“
und Colmar:

„Eine förmliche Berathung des Thatbestandes erfolgt in der Regel nicht. Viele Berichterstatter verlesen aber als Grundlage ihres Referats bereits ihren Entwurf.“

Bei den Badischen Gerichten findet nach unseren Berichten eine berathende Feststellung des schriftlich vorliegenden Thatbestandes nicht statt; dagegen ist in Württemberg solches hier und da üblich:

Ellwangen: „In Fällen mit grösseren oder schwierigeren Stoffen pflegt der Berichterstatter einen vollständig ausgearbeiteten Thatbestand in der berathenden Sitzung dem

Kollegium vorzutragen; dieser unterliegt dann selbstredend kollegialischer Berathung und Beschlussfassung. In einfacheren Fällen wird dem Kollegium nur mündlicher Vortrag erstattet.“

Heilbronn: „Der Thatbestand wird vom Kollegium in berathender Sitzung festgestellt. Bei der Berathung, welche einige Tage nach der mündlichen Verhandlung stattfindet, wird von dem Referenten der von ihm gefertigte Thatbestandsentwurf vorgetragen.“

Hall: „Der Berathung und Entscheidung wird ein schriftlicher Thatbestand in den meisten Fällen nicht zu Grunde gelegt. Ausnahmsweise, insbesondere bei Fällen grösseren Umfangs wird der Thatbestand vom Kollegium in berathender Sitzung festgestellt.“

Tübingen: „In nicht einfachen Sachen, bei welchen die Beschlussfassung nicht sofort stattfindet, wird vor der Berathung der Thatbestand von dem Referenten abgefasst und sodann bei der Berathung verlesen.“

Ulm II.: „Je nachdem sich die Berathung unmittelbar an die Verhandlung anschliesst oder erst später erfolgt, findet die Feststellung des Thatbestandes ohne oder unter Mitwirkung des Kollegiums statt, d. h. im letzteren Falle pflegt der Referent den von ihm entworfenen Thatbestand vorzutragen, der zu sachlichen Anständen kaum je Veranlassung giebt.“

Auch in Sachsen ist Aehnliches bei mehreren Gerichten in Uebung: so wird in Dresden H. I. „je nachdem die Berathung auf einen schriftlichen Thatbestand gestützt oder nicht“, in Freiberg I. „bei sehr komplizirten Sachen ein Thatbestand ausgearbeitet und dann berathen“, in Leipzig IV. „in der Regel“ der Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt, in einer Civilkammer des L.-G. Plauen bei verwickelten Sachen also verfahren. Auch einige Gerichte der thüringischen Staaten halten es so: Eisenach I. (zuweilen),²⁰¹⁾ Gotha I. („bei umfangreichen

²⁰¹⁾ Eisenach II.: „Nur ausnahmsweise ist der Thatbestand vom Kollegium in berathender Sitzung festgestellt und nur ausnahmsweise

oder verwickelten Sachen“), Weimar I.: „ein von dem Referenten schriftlich verfasster Thatbestand wird nicht immer, aber doch in einzelnen Fällen der Berathung zu Grunde gelegt.“

Nur ganz vereinzelt wird in den preussischen Gerichten — abgesehen von den oben schon erwähnten linksrheinischen — die kollegialische Berathung des Thatbestandes auf der Unterlage eines Entwurfs desselben beliebt. In Elbing II. fertigt der Referent ein ausführliches Referat, welches nicht zu den Akten kommt und welches er seinem Vortrage und damit dem auszuarbeitenden Thatbestande zu Grunde legt. Frankfurt a. O. Ia. berichtet: „Der Berathung wird nur in sofern ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt, als das (vor der mündlichen Verhandlung ausgearbeitete) schriftliche Votum ohne eine — wenigstens allgemeine Darstellung des Thatbestandes nicht gefertigt werden kann;“²⁰²⁾ Lyck II.: „Thatbestand wird nicht in berathender Sitzung festgestellt, häufig vor der Entscheidung von dem Berichterstatter niedergeschrieben und der Berathung über die Entscheidung zu Grunde gelegt.“²⁰³⁾ Solches mag auch bei solchen Gerichten mitunter vorkommen, die dessen nicht besonders Erwähnung thun.

4. Die Art der Abfassung des Thatbestandes.²⁰⁴⁾ Ich habe mich an dieser Stelle über die seinem Wesen entsprechende richtige Methode der Thatbestandsarbeit nicht zu verbreiten. Auch widerstehe ich der Versuchung, den hohen prozessualen und erzieherischen Werth des Thatbestandes gegen die hier und da auf ihn

der Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt worden.“

²⁰²⁾ Aehnlich Prenzlau II.: „In verwickelten Sachen stellt in der Regel der Dezerent (Referent) den Thatbestand in seinem schriftlichen Gutachten zusammen. — Der Berathung der Entscheidung wird ein schriftlicher Thatbestand nicht zu Grunde gelegt, sondern der etwa in das erwähnte Gutachten aufgenommene Thatbestand dient nur dem Referenten bei der Berathung zum Anhalte.“

²⁰³⁾ Torgau I.: „Bei dem Vorhandensein des Entwurfs zum schriftlichen Thatbestande macht dessen Feststellung keine Schwierigkeiten, und spätere Berichtigungen kommen nicht vor.“

²⁰⁴⁾ Im Folgenden, wie überall, bleiben die Berufungssachen ausser Betracht. In ihnen wird häufig und mit vollem Rechte auf den unterrichterlichen Thatbestand Bezug genommen.

unternommenen Angriffe zu vertheidigen. Gerade die Pflicht, einen erschöpfenden Thatbestand festzustellen und in ihm den Streitstoff in logischer Ordnung zu gruppiren, verbürgt uns die peinliche Aufmerksamkeit des Gerichts auf den Gesamttinhalt der mündlichen Verhandlung und seine volle Vergegenwärtigung und Bewältigung im Augenblick des Urtheils. Aber freilich wird vorausgesetzt, dass das Gericht sich nicht damit begnügt, diese wichtige Denkarbeit von sich abzuwälzen durch eine einfache Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze. Es giebt Fälle, in denen das Verhältniss der mündlichen Verhandlung zu den Schriftsätzen und diese so liegen, dass sie ein völlig befriedigendes Beurkundungsmittel darstellen. In den bei weiten meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Der Stoff, wie er in den Schriftsätzen gemäss der geschichtlichen Entstehung des Processes gelagert ist, ist an und für sich nicht der Sach- und Streitstand im Momente der Entscheidung, geschweige denn ist er solcher in gedrängter logisch geordneter Fassung. Und das vollends nicht, wenn man von den Schriften in der mündlichen Verhandlung erheblich abgewichen ist. Wir haben in der Schlussfrage der Fragengruppe No. VIII. (s. oben S. 135) um Aufschluss darüber gebeten, ob die Gerichte sich die Anfertigung eines vollständigen Thatbestandes zur Regel machen oder sich soweit möglich, mit der Bezugnahme auf die Schriftsätze begnügen.

In ganz Deutschland sind die Gerichte bestrebt, den Thatbestand in geschlossener, aus sich selbst verständlicher Darstellung zu geben. Wohl nimmt man — wie es sich von selbst versteht — auf Rechnungen, Verzeichnisse und dergl., auf Rechtsausführungen Bezug, auch werden die Ergebnisse der Beweisaufnahme gewöhnlich nur durch Verweisung auf die Protokolle in den Thatbestand einbezogen, während ihre Würdigung — durchaus zutreffend — den Gründen vorbehalten bleibt; aber im Uebrigen macht man sich die selbständige Thatbestandsarbeit zur Pflicht. Ausnahmen —, besonders Bezugnahmen auf einzelne Theile der Schriftsätze, — bleiben natürlich vorbehalten. Das ist für jeden, der die Mühsal dieser Arbeit kennt, ein starker und erfreulicher Beweis für das ernste, gewissenhafte Bemühen unserer Gerichte, nach Kräften den Anforderungen des Gesetzes auch dort zu genügen, wo dieses selbst

die bequeme Handhabe bietet, sich denselben zu entziehen. Und es darf nicht unerwähnt bleiben, wie segensreich in dieser Beziehung die entschiedene Haltung des Reichsgerichts gewirkt hat. Manche Gerichte erkennen ausdrücklich an, dass sie erst dadurch in die richtigen Bahnen gelenkt worden sind.²⁰⁵⁾

Kaum kann man eine Abweichung von dieser Praxis wahrnehmen, wenn man nicht Thatsachen, wie folgende, dafür ansehen wollte.

Ansbach beschränkt sich gewöhnlich darauf, die Aenderungen und Ergänzungen der Schriftsätze in den Thatbestand aufzunehmen und im Uebrigen auf jene zu verweisen. Auch Braunschweig H. sagt:

„In der Regel wird ein selbständiger Thatbestand ausgearbeitet, jedoch nach Möglichkeit zur Vermeidung zu vieler Schreiberei auf Schriftsätze Bezug genommen.“

²⁰⁵⁾ U. a. Gotha I.: „Die früher vom L.-G. geübte Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze hat dasselbe seit der bekannten Entscheidung des Reichsgerichts, welcher auch das O.-L.-G. in Jena gefolgt ist, im Allgemeinen aufgegeben und macht nur ausnahmsweise von einer Bezugnahme Gebrauch.“ Aschaffenburg: „Das Gericht macht — mit Rücksicht auf die strengeren Anforderungen der Obergerichte und insbesondere des Reichsgerichts — Fertigung eines möglichst vollständigen ausführlichen Thatbestandes allerdings sich zur regelmässigen Aufgabe, in allen Urtheilen wenigstens, welche nicht in II. Instanz ergehen.“ Der Bericht fährt fort: „Die Darstellung des Thatbestandes, namentlich in grösseren, verwickelten oder lange Zeit hindurch mit öfteren Fortsetzungen der Verhandlung sich abspielenden Prozessen, ist zur Zeit das Schmerzenskind der Gerichte oder doch der Urtheilsverfasser. Nach der Ansicht des Einsenders liegt das Missliche in der gebotenen formell-äusserlichen Trennung von Thatbestand und Entscheidungsgründen. Wäre es nicht zweckmässiger, zu sagen, das Urtheil müsse enthalten „die thatsächlichen und rechtlichen Gründe der Entscheidung“? Die landgerichtlichen Urtheile I. Instanz, welche so vielfach an unnützer Weitschweifigkeit leiden, könnten dadurch — durch bündige Kürze — nur gewinnen.“ Ich muss dem Herrn Berichterstatter widersprechen. Die Kürze ist Sache der Uebung, theilweise der Anlage. Thatbestand und Gründe zu verschmelzen empfiehlt sich um deswillen nicht, weil ersterer durch die Trennung leicht seine Solidität einbüssen und sich auflösen würde in die durch den Gedankengang der Argumentation bestimmte Anführung des nach dem Urtheil des Verfassers Wesentlichen.

Kiel (ein Bericht für I. und II.):

„Sind die Parteivorträge in Uebereinstimmung mit dem Inhalte der vorbereitenden Schriftsätze, beschränken letztere sich auf eine sachliche übersichtliche Darstellung —, wie solches im Laufe der Zeit mehr und mehr der Fall geworden, — so findet die Bezugnahme auf diese Schriftsätze, sei es ihrem ganzen Inhalte nach oder bezüglich eines Theils — vielfach statt; andernfalls wird dem Urtheile ein in sich vollständiger Thatbestand beigegeben.“

Und wer wollte ein solches Verfahren missbilligen?

5. Nach all' dem bleibt zur Thatbestandsfrage nur noch der eine Punkt zu besprechen: die Thatbestandsberichtigung.

Wir werden uns keinen Täuschungen darüber hingeben, dass dieses Mittel ein schwacher, ziemlich werthloser Nothbehelf gegen Irrungen des Gerichts ist. Wer auf ihn seine Hoffnung bauen wollte, der hätte in der That auf Sand gebaut. Geben wir auch zu, dass es bei der durch den Berichtigungsantrag herbeigeführten Verhandlung — zumal bei Einverständniss beider Anwälte — gelingen kann, die Erinnerung des Gerichts zu wecken, so ist doch schon die ganze Sachlage, insbesondere der den Lauf der präklusivischen Frist bestimmende Geschäftsgang (C.P.O. § 291) derart, dass dem Berichtigungsverfahren — wenn es nicht einer gesetzgeberischen, dringend wünschenswerthen Verbesserung unterzogen wird — nur eine höchst untergeordnete Rolle im Prozessgetriebe zufallen muss. Man wolle erwägen, dass das Entdecken eines Thatbestandsfehlers ein gründliches Studium des Urtheils voraussetzt, dass dazu Zeit und vor allen Dingen das Urtheil selbst erforderlich ist. Dasselbe in den Gerichtsakten auf der Gerichtsschreiberei zu studiren, geht nicht an, also muss die Ausfertigung abgewartet werden; wenn man sie hat, ist vielleicht die Frist des § 291 Abs. 1, 2 schon vorüber oder soweit vorgeschritten, dass die Zustellung des Schriftsatzes sich nicht mehr ausführen lässt, oder doch die Sachlage gerade so, dass der Anwalt dem Thatbestand die erforderliche Aufmerksamkeit nicht zu widmen vermag. Kurz und gut, aus der im § 291 entwickelten Praxis werden wir Folgerungen auf die Güte unserer Thatbestände nur mit grosser Vorsicht ziehen können.

Es wird nun bezeugt von vielen Gerichten, dass Berichtigungsanträge niemals vorgekommen sind;²⁰⁶⁾ von einer noch grösseren Zahl, dass sie nur selten vorkommen;²⁰⁷⁾ von keinem Gericht, dass sie häufiger seien. Und diese Anträge waren nach einigen Berichten in den meisten Fällen von Erfolg begleitet,²⁰⁸⁾ nach an-

²⁰⁶⁾ Allenstein II., Augsburg I. II. H., Bayreuth, Breslau I.: Cassel II., Cottbus I. II., Danzig III., Eisenach II., Glatz, Glogau I. II., Halberstadt I. II., Hechingen, Holzminden, Kiel I. II., Königsberg III., Leipzig I. V., Liegnitz I., Lissa II., Lübeck I., Lyck II., Magdeburg I., Münster II., Neustrelitz II., Oldenburg I., Oppeln II. III., Paderborn, Prenzlau I. II., Schneidemühl III., Tübingen.

²⁰⁷⁾ Aachen II., Altenburg, Ansbach (einmal), Aschaffenburg, Bautzen, Berlin I. C.K. V., Bielefeld I. III., Bonn II., Braunsberg I. II., Braunschweig I. II. H., Bremen I. II. H., Breslau I.—IV., Bromberg III., Bückeberg II., Cöln I.—III., Colmar, Cottbus I., Dresden III. V., H. I. II., Eisenach I. II., Elbing II., Ellwangen, Erfurt, Flensburg II. III., Frankfurt a. M. I.—III. H., Frankfurt a. O. I. II., Freiberg I. (einmal), II., Freiburg, Fürth, Gleiwitz I. II., Göttingen I., Greifswald, Guben I., Hagen I. II. H., Hall, Halle I., Hanau I. (früher häufig), Hannover I.—IV. H., Heilbronn (einmal), Hildesheim I. (einmal), Kempten (einmal), Kiel I. II., Konstanz, Landsberg III., Leipzig II.—IV., H. I. II., Liegnitz II. III., Lissa I., Lüneburg I.—III., Lyck I. II., Magdeburg II. III. H., Mannheim I. (zweimal), Meiningen I. II., Metz, Mosbach, Mülhausen i. E., Naumburg, Neisse I., Neuburg, Offenburg I. II., Oppeln I., Osnabrück, Plauen, Potsdam II., Regensburg I., Rostock, Rudolstadt III., Schneidemühl II. III., Schweidnitz, Schwerin I. („Anträge auf Berichtigung des Thatbestandes sind in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht vorgekommen. Hieraus ist indessen keineswegs zu schliessen, dass die Thatbestände durchweg richtig sind. Wo keine guten vorbereitenden Schriftsätze vorliegen, sind trotz aller Mühe des Gerichts Missverständnisse und Irrthümer nicht zu vermeiden“; aber solche Schriftsätze könnte das Gericht, wie gezeigt, erzwingen); Stade I., Stettin II. IV. H., Strassburg I., Tilsit I. II., Torgau I., Ulm II., Verden I. II., Waldshut I., Weimar I. II., Wiesbaden II., Zwickau.

²⁰⁸⁾ Aschaffenburg, Ansbach (nur einmal überhaupt vorgekommen), Bielefeld III., Bonn II. (erster Bericht), Braunsberg I., Braunschweig II., Bremen II., Elbing II. (dreimal unter 4 Fällen), Freiberg I. (nur einmal überhaupt), Hannover I., Hildesheim (überhaupt nur einmal), Naumburg II. („Anträge auf Thatbestandsberichtigung sind selten, dann aber meistens von Erfolg“).

deren doch in einem Theil der Fälle²⁰⁹⁾ nach noch anderen, und zwar den meisten, nur selten oder nie.²¹⁰⁾ Immerhin also enthalten diese Zeugnisse ein Symptom für die Tüchtigkeit der landgerichtlichen Prozedur. Denn allen oben angeführten Hemmnissen zum Trotz müssten beim Kollegialgericht Berichtigungsanträge häufiger vorkommen, wenn dazu reichlicher Anlass vorläge. Sollten aber in der Berufungsinstanz die unanfechtbar gewordenen Thatbestände nicht selten bemängelt werden, so hüte man sich vor vor-eiligen Schüssen aus dieser Thatsache. Es wird da häufig zu-treffen, was ein Berichterstatter für Ulm II. bemerkt:

„Aus Berufungsurtheilen des Oberlandesgerichts ist zu-weilen zu entnehmen, dass die Parteien in II. Instanz behaupten, ihr Vorbringen in der I. Instanz sei im Thatbestand nicht richtig wiedergegeben; ist die Möglichkeit einer unrichtigen Wiedergabe auch nicht ausgeschlossen, so läuft doch der Regel nach jene Behauptung auf den Versuch hinaus, einen von der Partei in I. Instanz be-gangenen Fehler zu verbessern.“

Dabei ist wohl zu beachten, dass der Berufungsanwalt oft unzu-länglich über das erstinstanzliche Vorbringen unterrichtet ist. Zur Illustration eine kleine wahre Geschichte: in den Schriftsätzen war der Beklagte als — wenn ich nicht irre — Stiefsohn des Klägers bezeichnet; in der mündlichen Verhandlung hatte das der Anwalt berichtet, — der Mann war der Schwiegersohn des Klägers, — und der Thatbestand konstatierte die Wahrheit, ohne der Ab-weichung vom Schriftsatz besonders zu gedenken. In der zweiten Instanz plaidirte der übel informirte Anwalt nach den Schriftsätzen wieder den Stiefsohn; da sagte das O.L.G.: dass der Beklagte zwar der Stiefsohn sei, es nun aber wegen der Unanfechtbarkeit des Thatbestandes mit dem Schwiegersohn sein Bewenden haben müsse.²¹¹⁾

²⁰⁹⁾ Aachen II., Bonn II. (zweiter Bericht), Bremen I., Brom-berg III., Dresden III., Eisenach I., II., Kiel II., Meiningen I., Neu-burg, Tilsit II., Weimar II., Wiesbaden III.

²¹⁰⁾ Niemals: Bremen H., Breslau III. IV., Cassel I., Halle I., Leipzig H. II., Mosbach, Mülhausen I., Regensburg I., Torgau I.

²¹¹⁾ Es mag hier noch folgende Bemerkung eines altpreussischen Be-richts Platz greifen: „Anträge auf Thatbestandsberichtigung kommen kaum

VIII.

Das Finden und Fällen des Urtheils.

Die Mündlichkeit fordert ein Urtheil auf Grund des lebendigen Eindrucks der mündlichen Verhandlung. Das bedeutet ebensowenig die Urtheilspublikation unmittelbar nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, wie den Ausschluss jeder Unterstützung des Gedächtnisses durch die Schrift bei späterem Finden und Fällen des Urtheils. Dass auch hier, wie in allen Dingen Maass gehalten werden soll, deutet das Gesetz an im § 281 durch die Vertagungsmöglichkeit. Aber selbstverständlich wird jedes Gericht, wenn nicht besondere Gründe, — höchst vorgerückte Zeit, Uebermüdung, das Bedürfniss nach gründlicher Information im Rechtspunkt —, daran hindern, der mündlichen Verhandlung bezw. der Sitzung sofort eine, wenn auch nur provisorische, jederzeit durch nachträgliche Bedenken wieder aufzunehmende Berathung und Beschlussfassung folgen lassen. Andererseits ist das Sprechen des Urtheils „vom Stuhl“, — in einem Moment, in welchem der Thatbestand noch nicht festgestellt, die Gründe noch nicht ausgearbeitet sind, — nicht ohne ernste Gefahr der Uebereilung. Es war von nicht geringem Interesse, zu erfahren, wie sich die Gerichte in dieser Beziehung verhalten. Unsere Frage lautet:

X. „Ist es Regel, dass gleich nach der mündlichen Verhandlung oder doch an demselben Sitzungstage die Entscheidung verkündet oder doch berathen wird? Werden die Fristen für die Verkündung (C.P.O. § 281) — für die Abfassung (C.P.O. § 286 Abs. 2) des Urtheils streng eingehalten? Erweisen sie sich häufig als zu knapp?“

vor, aber in der zweiten Instanz zeigt sich Neigung, den hinterher von den Anwälten der zweiten Instanz bemängelten Thatbestand auf seine Vollständigkeit zu kritisiren und wegen mangelhaften Thatbestandes, gestützt auf § 502 C.P.O. (? § 501 C.P.O.), zurück zu verweisen (NB. weil nicht Alles darin stand, was die Schriftsätze enthielten!). Diese Praxis der zweiten Instanz wird das mündliche Verfahren nachtheilig zu beeinflussen nicht verfehlen können, indem es auf die erste Instanz einen Druck zur Anklammerung an die Schriftsätze ausübt und daher die Gefahr einer Scheinmündlichkeit, die ohnehin ernst genug ist, bei uns verstärkt.“

Und als Präliminarfrage war unter No. IX. vorausgeschickt:

„Kommt es öfter vor, dass bei der Berathung des Urtheils die Nothwendigkeit sich ergibt, die Verhandlung wieder zu eröffnen, weil die Sache noch nicht vollständig instruirt erscheint?“

Die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung wegen Zweifel über den Thatbestand ist bereits oben S. 148 berührt worden; die dortigen Mittheilungen empfangen in Folgendem ihre Bestätigung.

1. Die Möglichkeit, die Verhandlung wieder zu eröffnen, ist ein wichtiger Schutz gegen mangelhafte Instruktion der Sache und einer von den grossen Vorzügen, welche die Mündlichkeit gegenüber dem starren und unbeweglichen schriftlichen Verfahren besitzt. Aber freilich würde der häufige Gebrauch des verzöglichen und unliebsamen Mittels beweisen, dass Gericht bezw. Anwälte sich noch nicht mit der Sicherheit in den Formen der Mündlichkeit bewegen, welche ein festes und abschliessendes Resultat der Verhandlung regelmässig gewährleistet. — Wenn nun auch bei einigen Gerichten sich ein häufigeres Bedürfniss, die Verhandlung wegen Unklarheit, Mangel an Substanziierung, unterbliebener Erklärung auf Eidesanträge u. dergl. wieder zu eröffnen, herausstellt,²¹²⁾ so ist doch diese Erscheinung der grossen Masse unserer Zeugnisse nach selten,²¹³⁾ ja vielfach ganz vereinzelt oder gar nicht beobachtet.²¹⁴⁾

²¹²⁾ Bromberg III., Dresden III., Erfurt („kommt öfter vor“), Kempten, Königsberg III. (allerdings öfter“), Leipzig IV., Lissa, Magdeburg I., Metz: („Es kommt allerdings öfter vor, dass sich bei der Berathung eines Urtheils die Nothwendigkeit ergibt, sich über einzelne Punkte noch weitere Aufklärung durch die Parteien ertheilen zu lassen. Zu diesem Behufe findet aber nicht eine vollständig erneute Verhandlung, sondern nur eine einfache Befragung der Parteien in dem Termine statt, in welchem die Verkündigung des Urtheils zu erfolgen hatte. Lässt die ertheilte Antwort die Letztere nicht gleich zu, so wird dieselbe auf eine weitere Woche ausgesetzt“), Münster II., Neisse I., Potsdam II. (nicht selten), Prenzlau II. (öfter, aber nicht häufig; die Anforderungen, welche die Mündlichkeit stellt, sind nicht zu hoch), Schneidemühl II. III., Stade I.

²¹³⁾ Als selten bezeichnen sie u. a. Bonn II., Braunschweig II. III., Bückeburg II., Cassel I., Cöln II. III., Eisenach I. II., Elbing II., Flensburg II. III., Frankfurt a. O. I., Freiburg, Glogau II., Halle I.

2. Die Urtheilsberathung findet der Regel nach unmittelbar im Anschluss an die mündliche Verhandlung oder die Sitzung, oder doch noch am Sitzungstage statt. Ausnahmen kommen in verwickelten Sachen, die ein sorgfältigeres vorgängiges Sichten des Urtheilstoffs, ein gründlicheres Studium der Literatur und Judikatur erfordern, häufiger vor. Und selbstverständlich bleibt dort, wo die Publikation des Urtheils nicht noch an dem Sitzungstage erfolgt, auch nach der Berathung und Beschlussfassung die Anregung von Zweifeln offen. Viele Gerichte verzichten auf diese nachträgliche Deliberationsfrist, indem sie darauf halten — von besonderen Fällen abgesehen — ohne Vertagung sofort im Anschluss an die Berathung zu publiziren. Ich gestehe offen, dass mich die grosse Zahl der also verfahrenen Gerichte überrascht hat. Bei einem vielbeschäftigten Gerichte ist — abgesehen von ganz einfachen, klaren Sachen — solches Sprechen vom Stuhl nur durchführbar, wenn bereits vor der mündlichen Verhandlung das Votum vorbereitet und die Verständigung in den Hauptpunkten erfolgt ist. Anderenfalls müsste schon die Gefahr der Uebereilung das Gericht davon zurückhalten. Es ist bemerkenswerth, dass die sofortige Verkündung besonders beliebt zu sein scheint bei den altpreussischen, den bayerischen und badischen Gerichten,²¹⁵⁾ wogegen — wiederum abgesehen von ganz

(„der in der Frage IX. bezeichnete Fall kommt, wenn auch nicht eben häufig, doch ab und an vor, indem bei der Urtheilsberathung der eine oder andere Richter auf einen in der mündlichen Verhandlung mehr oder weniger unbeachtet gebliebenen und daher ungenügend aufgeklärten, thatsächlichen Punkt entscheidendes Gewicht legt; dann bietet aber das mündliche Verfahren die beste Gelegenheit, mittels ungesäumter Wiedereröffnung der Verhandlung und Ausübung des Fragerechts den betr. Punkt sofort aufzuklären“), Hechingen, Lübeck I., Lyck II., Mülhausen i. E. (zuweilen), Oldenburg I., Oppeln I., Prenzlau I., Regensburg I., Rudolstadt III., Stettin II. Damit stimmt die grosse Masse der übrigen Berichte, nur dass sie zum Theil das sehr Vereinzelte der Erscheinung betonen.

²¹⁴⁾ Breslau III., Cöln I., Guben I., Halberstadt I., Lüneburg III., Magdeburg H., Offenbach II., Stettin IV. H., Tilsit II.

²¹⁵⁾ Allenstein II., Berlin I. C.K. V., Bielefeld I. III., Braunschweig I. II., Breslau I.—IV., Bromberg III., Cottbus I. II., Danzig III., Elbing II., Erfurt, Frankfurt a. O. I. II., Glatz, Gleiwitz I. II., Glogau I. II., Greifswald, Guben I., Hagen I. II. H., Halber-

einfachen Sachen, insbesondere Versäumniss-, Anerkenntniss- und Purifikationsurtheilen — die Gerichte des französischrechtlichen Gebiets, die königl. sächsischen, württembergischen und die der übrigen Staaten grösstentheils die Urtheilsverkündung aussetzen.²¹⁶⁾

Wir haben hieran angeschlossen die Frage nach der Zulänglichkeit der achttägigen Fristen für die Verkündung und die Absetzung des Urtheils (§§ 281, 286 Abs. 2). Aus eigener Erfahrung war den Fragestellern wohl bekannt, dass diese Zeitgrenzen der Praxis manche Schwierigkeiten bereiten. Mit der Publikationsfrist ist offenbar eher durchzukommen, als mit der Frist für die Fertigstellung des Urtheils, wenn man nicht darauf halten zu müssen glaubt, dass nicht verkündet wird, bis das Urtheil in Thatbestand und Gründen fertig vorliegt und von den Mitgliedern der Kammer geprüft und gebilligt ist.²¹⁷⁾ Die Absetzung grösserer Urtheile wird bei einem

stadt I. II., Halle I., Königsberg III., Landsberg II., Liegnitz I.—III., Lissa, Lyck, Magdeburg I.—III. H., Münster II., Naumburg I.—III., Neisse I., Oppeln I.—III., Paderborn, Potsdam II., Prenzlau I. II., Schneidemühl II. III., Schweidnitz I., Stettin IV. H., Tilsit II., Torgau I. — So auch Cassel I. II., Hanau I., Marburg, Kiel II., Flensburg III., Frankfurt a. M. I.—III., Wiesbaden III., Göttingen I., Lüneburg I.—III., Stade I. — Ansbach, Augsburg II., Bayreuth, Kempten, Neuburg, Regensburg; anders Aschaffenburg, Augsburg I. H., Fürth. — Von badischen Gerichten gehören hierher: Freiburg, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Offenburg I. II., Waldshut I. Von Karlsruhe fehlt, wie erwähnt, der Bericht. — Endlich sind noch zu nennen: Holzminden und Weimar I.

²¹⁶⁾ Aachen II., Bonn II., Cöln I.—III., Colmar, Metz, Mülhausen i. E., Strassburg I.; — Bautzen, Chemnitz, Dresden III. IV. H. I. II., Freiberg I. II., Leipzig I.—V. H. I. II., Plauen, Zwickau; — Ellwangen, Hall, Heilbronn, Tübingen, Ulm II.; — Altenburg, Braunschweig I.—III. H., Bremen I. II. H., Bückeberg, Detmold, Eisenach I. II., Lübeck I., Meiningen I. II., Neustrelitz II., Oldenburg I., Rostock, Rudolstadt III., Schwerin I., Weimar II. — Aber auch: Cassel III., (wenn über eine Viertelstunde Berathung), Flensburg II., Hannover I.—IV. H., Hechingen, Hildesheim I., Kiel I. II., Osna-brück, Verden I. II.

²¹⁷⁾ Wie das u. a. in Cöln II. der Fall ist: „Die Verkündung des Urtheils erfolgt nach der jetzigen Praxis der II. Kammer erst, wenn dasselbe

vielbeschäftigten Gerichte innerhalb der gesetzlichen Zeit nicht immer möglich sein. Dass beide Fristen, die des § 281 und die des § 286 Abs. 2, nur eine — wie man sich auszudrücken beliebt — „instruktionelle“ Bedeutung haben, muss gegenüber abweichender Ansichten, welche auch in den Berichten durchblicken,²¹⁸⁾ hervorgehoben werden. Welches sollte die zwingende, peremptorische Bedeutung der Fristen sein? Weder kann das Urtheil durch den Ablauf der Frist präkludirt, noch wegen seiner Ueberschreitung anfechtbar sein. Nur eine Beschwerde wegen verzögerter Justiz liesse sich denken.

Die Berichte bestätigen die vorstehenden Bemerkungen. Wenn man sich auch im allgemeinen ernstlich bemüht, die Urtheilsfristen einzuhalten und das auch für gewöhnlich — je nach der oben betonten Verschiedenheit der Geschäftsbehandlung — bei der einen oder der anderen, oder auch bei beiden durchsetzt, so wird doch auch von vielen Seiten bezeugt, dass ein strenges Einhalten der Fristen nicht möglich ist. Schon ein Umstand — die Rücksicht auf die Ausbildung der mit der Urtheilsarbeit zu betrauenden Referendare — bildet ein Hinderniss; aber noch viel mehr die Geschäftsbelastung und die Grösse der Sachen.²¹⁹⁾ Die Verschiedenartigkeit

in seiner vollständigen Fassung vorliegt und von den mitwirkenden Richtern unterschrieben ist. Erst die schriftliche vollständige Redaktion gewährt die Garantie, dass alle für die Sachentscheidung erheblichen Punkte ihre Berücksichtigung gefunden haben.“

²¹⁸⁾ Z. B. Bonn II.: „Die imperative Vorschrift des § 286 wird mit Rücksicht auf § 291, Abs. 2 in Verbindung mit § 287 (?) streng eingehalten.“

²¹⁹⁾ Die Fristen werden öfters überschritten: in Cöln III., Eisenach II., Ellwangen, Frankfurt a. M. I., Halle, Kiel II., Leipzig IV. V., Meiningen II., Oldenburg I., Stettin IV., Tilsit II. und besonders die Publikationsfrist: Aachen II., Augsburg I. II., Bautzen, Bonn II., Braunschweig I. II. III. H., Bremen I. H., Bückeburg II., Dresden III. IV., Elbing II., Hanau I., Hannover I., Leipzig H. I. II., Oldenburg I., Tübingen, Verden I.; besonders die Frist des § 286, Abs. 2: Braunsberg I., Breslau III., Cassel I—III., Danzig III., Erfurt, Flensburg II. III., Frankfurt a. M. II. H., Freiburg, Greifswald I., Halle I., Königsberg III., Konstanz, Lyck II., Magdeburg I., Mar-

der örtlichen Verhältnisse erklärt es, wenn die Antworten auf die Frage, ob sich die Fristen häufig als zu knapp erweisen, in zwei grosse Gruppen zerfallen, von denen die eine bejaht, die andere verneint.²²⁰⁾

Wir sind am Schlusse unserer Besprechung angelangt. Noch einmal wende ich den Blick zurück und versuche, die Summe dessen zu ziehen, was ich vorstehend dargestellt habe.

Ich bin darauf gefasst, dass mancher Leser den Bericht unbefriedigt aus der Hand legen wird; er hat wenig Neues erfahren;

burg, Meiningen I., Prenzlau II., Schwerin I., Stettin II., Tilsit II., Waldshut I.

²²⁰⁾ Bejaht: Aachen II., Allenstein II., Augsburg I. II. H., Bautzen, Berlin I. C.K. V., Bonn II., Braunsberg II., Braunschweig I.—III., Cöln II., Eisenach II., Elbing II., Frankfurt a. M. III., Halle, Hildesheim I., Kiel I. II., Konstanz, Leipzig IV. V., Liegnitz I., Münster II., Potsdam II., Rostock, Rudolstadt III., Stettin IV., Tilsit II., Tübingen, Weimar II., Zwickau, besonders für die Publikationsfrist: Aschaffenburg, Bremen H., Bückeberg II., Kiel I. II., Oldenburg I., Tübingen, für die Frist des § 286, Abs. 2: Breslau I. III. IV., Bromberg III., Cassel I.—III., Cottbus I., Danzig III., Detmold, Ellwangen, Erfurt, Flensburg II. III., Frankfurt a. M. II. H., Frankfurt a. O. I., Freiburg, Glatz, Gleiwitz II., Glogau I., Greifswald I., Halberstadt I. II., Halle I., Hanau I., Hannover H., Königsberg III., Leipzig III., Lissa, Lyck I. II., Magdeburg I.—III., Marburg, Meiningen I. II., Mosbach, Neuburg, Osnabrück, Paderborn, Prenzlau I. II., Schneidemühl II. III., Schwerin I., Stettin II., Tilsit II., Waldshut I., Wiesbaden III. Verneint: Altenburg, Ansbach, Bayreuth, Bielefeld I. III., Bonn II., Breslau I. II., Bromberg III., Chemnitz, Cöln I., Colmar, Cottbus I., Eisenach I., Elbing II., Frankfurt a. M. I., Frankfurt a. O. I., (anderer Bericht) II., Freiberg I. II., Gleiwitz I. II. (anderer Bericht), Göttingen I., Greifswald (anderer Bericht), Guben, Hagen I. II. H., Hannover II.—IV., Hechingen, Heilbronn, Hildesheim I., Kempten, Leipzig I. II., Liegnitz II. III., Lübeck I., Lüneburg II. III., Lyck II. (anderer Bericht), Mannheim I., Mülhausen i. E., Neisse I., Oppeln I.—III., Plauen, Regensburg I., Schneidemühl III. (anderer Bericht), Schweidnitz, Strassburg I., Tilsit (anderer Bericht), Torgau I., Verden I. II.

dass die Praxis mannigfaltig sei, das wusste er ja schon vorher; die verschiedenen Erscheinungen waren, wenn nicht von ihm selbst geübt, so doch von ihm als mögliche Formen des Verfahrens erwogen und abgelehnt. Aber ich glaube, dass eine Kritik von diesem selbstischen Standpunkte aus der Sache nicht gerecht wird. Zunächst wird die Beobachtung ihre Wirkung nicht verfehlen: dass doch Vieles, was man gewohnheitsmässig übt und daher schon als selbstverständlich oder allein geschickt zu behandeln geneigt ist, keineswegs auf diese Eigenschaften Anspruch hat. Man wird den einen oder anderen Gebrauch wiederholter Prüfung unterwerfen und selbst der erfahrenste Praktiker wird aus der Fülle der Mittheilungen, welche wir empfangen haben, und welche wiederzugeben mir vergönnt war, bei sorgsamer Lektüre eine Bereicherung seiner Anschauungen mit fortnehmen. Das eine Ziel der Enquête, einen Austausch der Erfahrungen anzubahnen, halte ich für erreicht.

Eine andere Frage ist: ob sie uns zugleich eine Unterlage für ein Urtheil über die Entwicklung des mündlichen Verfahrens geschaffen hat. Die Antwort kann nur mit mehrfachem Vorbehalt gegeben werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kreis unserer Beobachtung eng gezogen war. Die Enquête beschränkte sich auf die richterlichen Erfahrungen bei den erstinstanzlichen Kollegialgerichten. Wir haben also weder die des Anwaltsstandes kennen gelernt, noch etwas gehört über die Praxis der Amts- und der Berufungsgerichte. Auch umfassen die Berichte nicht alle, sondern nur den grösseren Theil der Landgerichte. Also kann das Urtheil, welches auf unser Material gestützt wird, nur ein einseitiges sein. Aber darüber wird man nicht im Zweifel sein können, dass wir ein Hauptstück unserer Praxis unter den Händen haben.

Das Ergebniss der Enquête befähigt uns schon jetzt für das landgerichtliche Verfahren über Punkte hervorragender Bedeutung zu einem sicheren Urtheil. Ich hebe einige hervor: als ersten und wichtigsten die Sicherheit der Urtheilsgrundlage. Die Enquête hat für mich überzeugend erwiesen, dass die Befürchtungen, welche in dieser Hinsicht verbreitet und genährt wurden, grundlos sind. Die Kollegien, welche selbst den Thatbestand festzustellen haben und all die Schmerzen durchmachen müssen, welche Zweifel über

die thatsächliche Urtheilsgrundlage verursachen, sind klassische Zeugen dafür, ob das Verfahren ihnen solche Grundlage ausreichend und mit der nöthigen Festigkeit liefert. Und sie haben diese Frage bejaht. Also weg mit den Schreckgespenstern, durch welche man die Gemüther einzuängstigen versucht hat; es ist eine Fabel, dass unsere Justiz in Gefahr sei, weil die kollegialgerichtlichen Urtheile des sicheren thatsächlichen Fundaments entbehrten. — Ein anderer Hauptpunkt ist die Schnelligkeit des Verfahrens. In dieser Beziehung hat die Enquête die Bestätigung anderweiter Mittheilungen gebracht, nämlich die Thatsache bedauerlicher Verschleppung, d. h. nicht der Verlängerung des Prozesses gegenüber dem früheren schriftlichen Prozess, — denn darauf erstreckte sich unsere Untersuchung nicht, — sondern der Verschleppung der mündlichen Verhandlung dargethan. Ueber die Nothwendigkeit und Mittel der Abhülfe habe ich mich oben (S. 41) verbreitet. — Ein dritter Hauptpunkt ist die Auffassung und Handhabung des sog. Mündlichkeitsprinzips. Es hat sich gezeigt, dass über dasselbe nichts weniger als Klarheit und Einverständniss herrscht. Wohl geht durch die Praxis ein mächtiger Zug gegen die formalistische Auffassung, welche in jenem Prinzip einen Rechtssatz sieht, während es in der That nichts anderes ist, als der auf die Natürlichkeit und Wahrheit in der Gestaltung der Urtheilsgrundlage gerichtete, die Unmittelbarkeit ihrer Wahrnehmung fordernde Rechtsgedanke. Entschieden lehnt man ab das Dogma der sog. Einheit und Untheilbarkeit der mündlichen Verhandlung und nicht minder sträubt man sich gegen das Verlesen von Rechnungen, Vermögensverzeichnissen, Kostenanschlägen und ähnlichen Schriftstücken. Dann aber bricht wieder die formalistische Auffassung vielfach durch in der Forderung des Verlesens von Urkunden und Protokollen über Beweisaufnahmen oder vorbereitendes Verfahren. — Ein letzter hier zu erwähnender Hauptpunkt betrifft die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme. Auch hier haben wir ganz festen Boden unter den Füßen: wir wissen ganz genau, dass in grossem Umfange die C.P.O. in diesem Punkte nicht richtig gehandhabt wird, und dass das zum Schaden der Rechtspflege geschieht und in Uebelständen ruht, die schwer überwindlich sein mögen; aber sie zu erkennen, ist der erste Schritt zur Besserung.

Ich verzichte auf ein weiteres Resumé. Ist das Gesagte wahr, so bestätigt es die Behauptung (S. 6): die Enquête ist, Dank der wohlwollenden Unterstützung durch den deutschen Richterstand, gelungen. Sie hat bewiesen, dass unser Verfahren — aller Zwiespaltigkeit und Mängel ungeachtet — sich auf dem Wege gedeihlicher Entwicklung befindet.

